

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° 6 OCTOBER 2025

Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° 6 OCTOBER 2025

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 2 N° 6 OCTOBER 2025

UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE

EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE

Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

TOME 1 : LETTRES, LANGUES,
ARTS & EDUCATION

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue **ASTR-GHANA**

Vol 2 N° 6 October 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institute**

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 1 : Lettres, Langues, Arts et Education

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : July 2025

Acceptation et retour d'expertise : September 15, 2025

Retour des corrigés : September 30, 2025

Parution : End Of October 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE

Arts and Violence -----11

AMADOU Abdourazac

Dignidad silenciada y jerarquías rurales en Los santos inocentes de Miguel Delibes -----23

Amenan Opportune AHOUSY Épse DAVODOUN

Naming, Narrative and the Issue of Identity in Toni Morrison’s *Song of Solomon* -----44

Bi Zoh Elisée GOLE

Kouassi Williams KOUADIO &

Kouassi Zamina JOHNSON

Le jeu de Robin et Marion d’Adam de la Halle : Quand le noble et courtois aristocrate croise le vilain (berger), la pastorale accouche d’une multitude de genres -----63

Diokel SARR

Fact and fiction in Toni Morrison’s *Sula* -----88

DIOUF Adama

Analyse des actes de langage dans la nouvelle *Le Magicien* de Ansomwin Ignace Hien -----134

DRABO Amba Victorine

Axe : enseigner et apprendre en contexte du numérique après l’ère de la pandémie

Le numérique et l’enseignement : nouvelle pédagogie d’enseignement et apprentissage en présentiel et distanciel en milieu universitaire après l’ère du Covid-19 : à l’ICTU, l’UYD1, l’UYD2, l’UDSN et l’UMNG -----159

Euloge Moboza Ndong

Marcelline Djeumeni Tchamabe

Edy Don-Juan Ossete Issambo

Paulin Mandoumou
Hygin Belarmin Elenga
Yvon Rock Ghislain Alongo
Jonas Lukoki-Visi
Alain Vilard Isoh Ndi
Victor Mbarika &
Pierre Fonkoua

Poètes maudits, actes *déviant*s: Verlaine-Rimbaud -----**195**
François Kopoin KOPOIN

Présence du féticheur dans la dramaturgie d’Afrique noire-----**218**
GNAHORE Jean-Marie &
YOKORE Zibé Nestor

Aesthetics and Rituals in African Poetry : A reading of Achebe,
Soyinka & Okigbo’s poems -----**246**
Kouadio Guillaume YAO

Pessimisme et fatalité dans *Poèmes antiques, Poèmes barbares*
(Leconte de Lisle) et *Phèdre* (Racine) -----**270**
Lassana NASSOKO

Lexical creation in the fulfulde language: an analysis of compounding
and compounding processes-----**289**
Mamadou DIALLO

Critique du Regard Connecté : La caméra et les stratégies de l’auto
surveillance dans *Connectée* -----**313**
Yao N’DRI

Perceiving pervasive covert racial discrimination in *The Book of Not-*
-----**337**
Ghislain Edzang Essono

Récits médiatiques ou récits stratégiques ? Un décryptage du concept de « mediamensonge » A la lumière de la crise lybienne -----**366**

Léopold Maurice JUMBO

Analyse microsociolinguistique de l'usage des pronoms personnels dans la langue maba : cas des pronoms implicites -----**385**

MOUSTAPHA OUSMAN TORI

Arts and Violence

AMADOU Abdourazac

Université Abdou Moumouni

aabdourazac@yahoo.fr

Abstract

This article aims at exposing the role played by arts and artists in holding back social violence undergone by some sheets in the society. The article focuses on the literary view about different types of violence. It deals with the concepts of violence in terms of war, force marriage, sexual abuse, and gender-based violence, power and child abuse. Artists are contributing a lot in handling social issues through their works. The article also deals with the place occupied by social issues in literature and the specific literary trends that give them much interest in terms of educating people in order to prevent social conflicts and providing solutions. This work shows that Artists, through their Artistic works, have many ways to come over any kind of violence in a society.

Keywords: Arts, literature, Violence, Society, Peacebuilding

Résumé

Cet article vise à mettre en lumière le rôle joué par les arts et les artistes dans la lutte contre les violences sociales subies par certaines couches de la société. Il se concentre sur la vision littéraire des différentes formes de violence. Il aborde les concepts de violence liés à la guerre, au mariage forcé, aux abus sexuels, aux violences basées sur le genre, à l'abus de pouvoir et à la maltraitance des enfants. Les artistes contribuent largement à la prise en charge des problèmes sociaux à travers leurs œuvres. L'article traite également de la place occupée par les questions sociales dans la littérature et des courants littéraires spécifiques qui leur accordent une grande importance, notamment en matière d'éducation des populations afin de prévenir les conflits sociaux et d'apporter des solutions. Ce travail montre que les artistes, par leurs créations artistiques, disposent de nombreux moyens pour surmonter toute forme de violence dans une société.

Mots Clés : Arts, Littérature, Violence, Société, Consolidation de la paix

Introduction

Our planet has always known different social conflicts which always end in disasters in terms of human lives and materials lost. From the many experiences people have as far as social life is concerned; it is unfortunately impossible to live in this world without any conflict or problem. Arguments can at any time occur between countries, societies, institutions or individuals for personal interests. Within the same society different ethnic groups or social sheets can be opposed in the settlement of cases linked to particular interests. These arguments mostly end in violence and the most vulnerable components are the biggest losers.

Violence should be prevented and when it escapes to the prevention there should be rapid and efficient ways to stop it before even it degenerates and causes an undesirable situation to the society. Unfortunately, before the development of literature in general and arts in particular, our societies have undergone difficult situations due to the lack of suitable approaches to handle the social conflicts. Today, literature, in an artistic way develops social approaches which are open to people and deal with their daily practices. Literature, through art and artists reads the societies and their practices then writes about them in order better our everyday lives. This article comes to demonstrate the relationship between art and violence and how art and artistic works is used to stop violence. In the vein, it advocates the involvement of artists through their talents in the new world order in a way to maintain stable our societies.

Context

Violence still occurs in the societies. Some people gain their interest in the societies when there is trouble. In the literary view, the world is always in movement and it is quite impossible to

have everything normal. Therefore, in a same society knowledge is developed and, in this development, literature is conceived to deal with social issues.

Violence seems to be a source of gain for some people who freely activate it. Therefore, literature is also conceived with people to deal with life issues. For example, according to Urquiaga and Cruz (2014), “Literature helps us to travel back and forth in time, providing us with valuable elements of our present and past history, including that of our ancestors, their ways of thinking, their lifestyles, their luck and misfortune” (pp. 171-172). This is to show that literature deals with past, present and future events which are directly or indirectly linked to our life.

Art, as part of literature, plays a very important role in handling social issues. Artists make illustrations on social events using painting, drawing, sculpture, and novels. For instance, Achebe (1987) in *Anthills of the Savannah* denounces political violence and authoritarian repression in African societies. Similarly, Armah (1968) in *The Beautiful Ones Are Not Yet Born* addresses corruption and bad governance in postcolonial Ghana.

Role of Arts in the society

Literature is not exclusively a concern of one community, society, or culture; it embraces countless cultures with different characteristics. Its role involves evaluating the different components of society. In this engagement, writers and artists deal with issues such as patriarchy, feminism, gender-based violence, children’s education, power struggles, and social conflicts. For instance, Adichie (2006) in *Half of a Yellow Sun* examines the Nigerian civil war and its violent impact on individuals and communities, while Abani (2004) in *Graceland*

explores physical violence and corruption under a military regime.

Artists are therefore essential actors in reducing violence through their creative works.

Arts and violence

Bad governance is the main cause of violence in our societies. Our African artists consider this as a literary issue and deal with it in artistic productions. Many novels show how bad governance and corruption can lead to violence and conflicts. Also, inequality and poverty remain important themes in literature. Novelists demonstrate how inequality and poverty can create social tensions and lead to violence. To this themes is joined the political manipulation. In novels, the artists show how politicians can use violence and conflicts for their own interests. Young people are always manipulated and used fire wood to create violence in the African societies. In terms of illustration, *Anthills of the Savannah* by Chinua Achebe is a novel that shows political violence and the conflicts resulting from bad governance in a fictitious African country. *The Beautiful ONES ARE NOT YET BORN* by Ayi Kwei Armah deals with the violence and the conflicts resulting from corruption and bad governance in postcolonial Ghana. It denounces the bad manners of post independance Ghanaian politicians, how politics is served and used in an anti-social vision. Censurer and repression are important themes in the works of Chinua Achebe and Ayi Kwe Armah. These are two authors who deal with the questions about freedom of expression, power, and control in their novels. The control of information in political environment is very meaningful for politicians. This is why Achebe and Armah sometimes, describe the attempt of controlling information and censurer from those on power. Repression of dissidence are also dealt with in the artistic works. Novels

demonstrate the illegal repression of dissidence and critical opinions, especially through violence, intimidation and police brutality. This is a physical violence and is a theme which occupies an important place in the Nigerian literature. It is mainly dealt with in the novels discussing conflicts, power struggles, and the social relations in the Nigerian societies. Physical violences are in various types: Battles and fights often occur in our societies. The Nigerian novel depict the battles and fights that break in the communities, especially in the contexts of civil war and ethnic conflicts in Nigeria. Domestic conflicts is also turn into physical violence. Novels demonstrate the violence that occurs within the families. Mainly, this is women and children based violence. Novels don't fail to explore the violence done by the authorities, especially physical repression and torture of the political opponents. For illustration, *Half of a Yellow Sun* of Chimamanda Ngozi Adichie, deals with the Biafra war and the physical violence that follow it. *Anthills of the Savannah* of Chinua Achebe still depicts violence and repression of an authoritarian regime in an fictive African country. *Graceland* of Chris Abani is a novel that explores physical violence and corruption in the Nigerian society under the military regime. Violence can also be psychological. This type of violence remains an importance theme in the Nigerian literature, namely in novels dealing with social relations, conflicts and struggles around power in Nigerian societies. The psychological violence appears in various forms. First, manipulation and control: Nigerian novels sometimes depict the manipulation and control exerted on the mass classes by the powerful ones in their way of ruling. Then, humiliation and denigration: Novels show how people are denigrated, especially in contexts of domestic violence or harassment. Finally, the trauma and psychological suffering. Nigerian novels explore the psychological impacts of violence and conflicts on the individuals and the communities.

To illustrate the psychological violence in Nigerian novels, we can refer to *The Joys of Motherhood* of Buchi Emecheta. This novel explores the experiences of a Nigerian woman with the psychological violences she underwent in her marriage in the society. Also, *Purple Hibiscus* of Chimamanda Ngozi, describes the psychological violence exerted by an authoritarian father upon his own family. *Half of a Yellow* is another reference. Written by Ngozi, it discusses the impacts of war of Biafra on the individuals and the communities, on a psychological approach.

Dealing with the theme of psychological violence allows the artists to criticize the society. The representation of this type of violence is to denounce the social structures and the norms that perpetuate violence in Nigerian societies. Also, it stands for sensitization of readers on the problems of psychological violence and then encourages the reflection and action. Sharing experiences about violence in novels can give a voice to individuals who undergo the resulting effects.

The representation of censor and repression is also significant in Nigerian novels. It allows to denounce power abuse and the attempt to control the freedom of expression in a political context. Also, it plays a role of sensitizing the readers on the problems of censor and repression, and thus, it encourages the reflection and the action. Novels can contribute to the awareness of people, and give a voice to the experiences of the individuals and communities that undergo the impacts of censor and repression. As illustration, in *Anthills of the Savannah* of Achebe, the novel explores the relationship between power and the pressmen in a fictional country. It almost focuses on the attempt of control and censor of the information. As consequences, in the vision of the artist, political violences engender a loss of freedom and free expression in the individuals. They develop also the deterioration of the entire

society. They then result in a lost of confidence in the institutions of the country.

Those practices allow the persons on power to protect their throne, but are not without impact on the individuals. Novels deals with the impact of censorer and repression on the individuals, especially, fear, distrust, and disillusion.

Functions of violence and conflicts in Arts

In the artistic conception, violence can be seen as a literary theme through which people's life can be portrayed. The theme includes many social movements and phenomena in which people are involved whether as victim or guilty. Therefore, artists especially in the plays act to prevent and so far, try to remediate social troubles created by the existence of violence. In fact, some artists act to sensitize people to settle any argument in a passive way-in a non-violent way- as it has been demonstrated by many political and civil right activists. Artist inspire from their social realities and use their artistic talent to produce works that reflect people in their images and acts. Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King and many other activists are all non-violence partisans and during their time, they all backed and held non-violent demonstrations to defend their people. Their actions are used as examples by many artists in their works.

Artists don't act alone. They always use culture, religion, and tradition to play this role. The artist is considered as a conservator of the society's values. In Africa, therefore, these values are sacred since they represent the basic sense of the foundation of the societies and African people's philosophy. In Africa, writers write in consideration of their realities, the same as artists create and act regarding to their realities. So, they are messengers of peace, they mobilize and regulate social values.

Types of violence and the artist's role

In literature, the theme of violence is a large conception with many other sub-themes. Artists, deal with them according to their literary interests and their socio-cultural aims they want to achieve in their development.

Many writers deal with the issue of feminism in order to contribute to the eradication of all forms of violence done over women in the societies. This form of violence is mostly called gender-based violence (GBV) and it is today an international women issue and handled by literature as well as humanitarian organizations such as UNHCR and others.

As far as literature is concerned, we can illustrate many feminist writers-novelists and critics-who write to denounce women discrimination based whether on religion or social consideration. Chimamanda Ngozi in her *we should all be feminist*, Ama Atta Aidoo in her *Faceless*, Ama Darko in her *Beyond the Horizon* are just some examples. Not only novelists, but we also have playwrights such as Soyinka, Zulu Sofala, Osofisan, and many others who illustrate the way women are exploited, mistreated and humiliated in their own houses or societies based on religious and socio-cultural considerations. Some artists use their talent in painting, music, and drawing to bring their contribution to stop violence against women.

The issue of child abuse is also a type of social violence that interests artists in their works. Knowing that children are the future of the societies, artists advocate for their protection. They deal with the concept of child abuse as a literary issue. It is considered also as a social issue because child abuse as seen in literature is any type of violence, physical as well as moral that aims at exploiting or mistreating children. In *Faceless* for example, Darko deals with the issue where she openly denounces the irresponsibility of certain parents to assure the

education and protection of their own children. Knowing that this is part of their role as parents, Darko points out the bad consequences of this act. Some malevolent people grasp the opportunity to reach these innocents, abandoned, and street children and use them in the way they like.

Artists have the responsibility to work in the sense of promoting children protection including their education. Making violence on children or abusing them is breaking the societies' development because children are those who assure the continuity of the social, cultural, political and economic development of our societies. Many writers and critics come to demonstrate the necessity of children education in a non-violent way. Children belong to everybody, to all the society; therefore, they should be under protection of all.

Violence in marriage or conjugal violence is another social issue through which artists construct much interest. They attack the basic of marriage set especially in Africa where marriages are done based on traditional and materialistic consideration.

In their works, artists show to which extent tradition and material significantly influence marriages. According to many writers and critics, a marriage should focus on love rather than any other consideration. Doing so will allow couples to live together forever and peacefully. It is clear that the use of tradition or material as marriage essence may create conflict within the couples and later on will end in violence. Men beat, exploit and mistreat women just because of their physical weakness or social discrimination.

Wedlock of the gods, written by the Nigerian playwright, Zulu Sofala is an illustration of how tradition, material and sometimes religious bad comprehension dominate marriages in some African societies. In this play the character of Ogwoma appears as the victim. She is forced to marry a man she doesn't love

because her father needs money to solve a health problem. After her husband dies, she thinks now she is free to go back to the man she loves, her family-in-law still demands she should stay in the house for her dead husband's brother. According to their tradition, Ogwoma becomes the wife of her brother-in-law just after mourning her husband. In the same time, Uloko, her man is fighting with energy to get his wife. The conflict degenerates and finally Ogwoma and Uloko all perish by the witchcraft by Ogwoma's mother-in-law. This play and many works are to denounce the marriage based on material and tradition. They illustrate some bad consequences that may occur through this kind of marriages. Artists advocate love-based marriage. Traditional and materialistic marriages may probably result in violence, in a conjugal violence.

When some artists use their talents to produce and present interesting literary works to consolidate peace and stop violence, others use their own to nourish social tensions by creating sources of violence in the societies. This is to say that not all the artists are militant of peace and non-violence. Some artists win their lives when there is trouble in the society. They are mostly in complicity with some political personalities and have in return their own part of the cake. Many other artists back religious considerations to produce works that engender conflicts between different religions.

It is obvious that literature in general deals with social issues. Literary works treat present issues based on past events, and predict the future. Peace is the most expensive thing needed by all societies. Therefore, everyone should bring his own contribution to art and artists in order to end definitively all forms of violence that occur in our societies.

Conclusion

The relationship between arts and violence reveals the profound role of artists in shaping social consciousness and offering alternatives to destructive conflicts. Through literature, drama, painting, music, and other creative expressions, artists act as both critics of social injustices and mediators of peace. Their works expose the roots of violence—whether political, domestic, psychological, or cultural—and denounce the abuses of power, corruption, gender discrimination, and child exploitation that undermine social harmony.

By providing narratives of resistance, resilience, and hope, writers such as Achebe, Armah, Adichie, Emecheta, Darko, and Sofola, among others, demonstrate that art is not a passive reflection of society but an active force capable of transforming it. The engagement of artists in denouncing violence, promoting dialogue, and advocating for values such as justice, equality, and love, remains essential for building cohesive and peaceful societies.

Therefore, arts and literature should not be viewed merely as entertainment or aesthetic production but as instruments of education, awareness, and social change. In a world still marked by conflicts and oppression, the voice of artists continues to be a powerful tool to prevent violence, to sensitize communities, and to inspire collective action toward peace and sustainable development.

Bibliography

- Chinua Achebe, 1987. *Anthills of the Savannah*, Heinemann Educational Books, Londres
- Chinua Achebe, 1958. *Things Fall Apart*, William Heinemann Ltd, African Writers Series, Londres

- Chimamanda Ngozi Adichie, 2003. *Purple Hibiscus*, Algonquin Books, Londres
- Chimamanda Ngozi Adichie, 2006. *Half of a Yellow Sun*. Knopf, Londres
- Chimamanda Ngozi Adichie, 2014. *We Should All Be Feminists*. Anchor Books, Londres
- Ayi Kwei Armah, 1968. *The Beautiful Ones Are Not Yet Born*, Heinemann, Londres
- Ama Atta Aidoo, 2003. *Faceless*, Sub-Saharan Publishers, Legon-Accra
- Amma Darko, 1995. *Beyond the Horizon*, Heinemann
- Amma Darko, 2003. *Faceless*. Sub-Saharan Publishers, Legon-Accra
- Buchi Emecheta, 1979. *The Joys of Motherhood*, Heinemann/George Braziller, Londres
- Chris Abani, 2004. *Graceland*. Farrar, Akashic Books, New York
- Zaynab Odunoye Sofola, 1973. *Wedlock of the Gods*, University of Ibadan Press
- Wole Soyinka, 1975. *Death and the King's Horseman*, Methuen Publishing Ltd, Londres
- Urquiaga, E. & Maria José Cruz, 2014. *Literature and cultural heritage: Narratives of history and identity*, Journal of Literature and Culture, 6(2), 171–182
- Nelson Mandela, 1994. *Long Walk to Freedom*; Little, Brown and Company, Johannesburg
- Martin Luther King, 1963. *Strength to Love*, Harper & Row, New York
- Mahatma Gandhi, 1993. *Non-Violent Resistance (Satyagraha)*, Navajivan Publishing House, Ahmedabad

Dignidad silenciada y jerarquías rurales en Los santos inocentes de Miguel Delibes

Amenan Opportune AHOUSSY Épse DAVODOUN

*École Normale Supérieure d'Abidjan, Département des Langues,
Section: Espagnol*

opportuna2018@gmail.com

Resumen

Este artículo analiza la dignidad silenciada y las jerarquías rurales en la novela Los santos inocentes de Miguel Delibes. El problema central radica en cómo la narrativa literaria puede visibilizar formas de opresión estructural sin recurrir a la denuncia explícita, mediante gestos mínimos, silencios y vínculos afectivos. El objetivo principal es desentrañar las estrategias narrativas que configuran una ética de la resistencia en un universo marcado por la sumisión y la desigualdad social. Para ello, se adopta una metodología cualitativa, hermenéutica y narratológica. Los resultados revelan que Delibes construye una poética del sufrimiento rural donde la dignidad no se proclama, sino que se encarna en el cuerpo, el trabajo y la memoria. Se concluye que la novela funciona como contra-memoria frente al discurso hegemónico, y que su valor ético reside en la capacidad de humanizar lo silenciado. Eso revaloriza la literatura como herramienta crítica y como espacio de resistencia simbólica.

Palabras clave: *Literatura - rural - poder - dignidad – jerarquía*

Abstract

*This article analyzes the silenced dignity and rural hierarchies in Miguel Delibes novel *Los santos inocentes*. The central problem lies in how literary narrative can make visible forms of structural oppression without resorting to explicit denunciation, through minimal gestures, silences and affective bonds. The main objective is to unravel narrative strategies that shape an ethics of resistance in a universe marked by submission and social inequality. To this end, a qualitative, hermeneutic and narratological methodology is adopted. The results reveal that Delibes builds a poetics of rural suffering where dignity is not proclaimed, but embodied in the body, work and memory. It is concluded that the novel functions as a counter-memory against hegemonic discourse, and that its ethical value lies in the ability to humanize what has been silenced. This revalues literature as a critical tool and as a space for symbolic resistance.*

Keywords: *Literature - rural - power - dignity - hierarchy*

Résumé

*Cet article analyse la dignité silencieuse et les hiérarchies rurales dans le roman *Los santos inocentes* de Miguel Delibes. Le problème central réside dans la façon dont le récit littéraire peut rendre visibles des formes d'oppression structurelle sans recourir à la dénonciation explicite, au moyen de gestes minimaux, de silences et de liens affectifs. L'objectif principal est*

de démêler les stratégies narratives qui configurent une éthique de la résistance dans un univers marqué par la soumission et l'inégalité sociale. Pour ce faire, une méthodologie qualitative, herméneutique et narratologique est adoptée. Les résultats révèlent que Delibes construit une poétique de la souffrance rurale où la dignité n'est pas proclamée, mais incarnée dans le corps, le travail et la mémoire. Il est conclu que le roman fonctionne comme contre-mémoire face au discours hégémonique, et que sa valeur éthique réside dans la capacité d'humaniser le silence. Cela revalorise la littérature comme outil critique et comme espace de résistance symbolique.
Mots-clés: Littérature - rural - pouvoir - dignité – hiérarchie

Introducción

La novela *Los santos inocentes* (1981) de Miguel Delibes constituye un testimonio literario clave sobre la configuración de las jerarquías sociales en el medio rural franquista. A través de una narración contenida y simbólica, la obra visibiliza formas naturalizadas de dominación, subordinación y exclusión que afectan a los sectores campesinos, sin recurrir a una denuncia explícita. Esta recuperación crítica de las representaciones rurales resulta especialmente relevante en el contexto contemporáneo, marcado por nuevas formas de desigualdad territorial y por la persistencia de discursos que idealizan el campo como espacio atemporal, homogéneo y ajeno al conflicto.

Este artículo se propone analizar las estrategias narrativas mediante las cuales Delibes articula una ética del silencio y una memoria de la sumisión rural. El estudio se centra en el papel del lenguaje, los gestos y la espacialidad en la reproducción de las jerarquías sociales, con el objetivo de comprender cómo la literatura puede resignificar lo invisible y ofrecer una forma de resistencia simbólica.

La problemática que orienta esta investigación se formula del siguiente modo: ¿Cómo puede la narrativa literaria visibilizar formas de subordinación sin recurrir a la confrontación directa, y qué función desempeñan el cuerpo, el trabajo y la memoria en dicha visibilización silenciosa pero eficaz?

La pertinencia de esta problemática radica en la necesidad de reconsiderar el potencial ético y político de la literatura rural en la reconstrucción de memorias colectivas. En diálogo con los estudios culturales y la crítica literaria, se plantea que *Los santos inocentes* no solo representa una denuncia implícita de la violencia estructural, sino que propone una estética de la contención que interpela al lector desde una compasión silenciosa y una dignidad encarnada.

Desde una metodología cualitativa y hermenéutica, se realiza una lectura textual orientada por los aportes de Hans-Georg Gadamer, Gérard Genette, Pierre Bourdieu y Terry Eagleton. Esta aproximación permite articular el análisis narrativo con una lectura sociocrítica del contexto rural español de posguerra, y explorar cómo la literatura puede convertirse en archivo simbólico de lo excluido.

1. Marco teórico

La literatura, en contextos de dominación estructural, puede operar como espacio de resistencia simbólica. En *Los santos inocentes*, Miguel Delibes construye una poética del sufrimiento rural que no recurre a la denuncia explícita, sino que articula una ética del silencio. Esta forma de resistencia se manifiesta en

gestos mínimos, vínculos afectivos y cuerpos marcados por el trabajo, que encarnan una dignidad vivida más que proclamada.

Para comprender esta estética de la contención, resulta útil la noción de táctica propuesta por Michel de Certeau, quien sostiene que «las prácticas de los débiles son tácticas» (Certeau, 1990 : 40), operan dentro del sistema dominante sin confrontarlo directamente. Esta perspectiva permite leer los gestos cotidianos de los personajes como formas de agencia encubierta, que resisten sin romper el orden impuesto.

Judith Butler aporta una clave complementaria al concebir el cuerpo como «una escena de agencia» (Butler, 1993 : XI). En la novela, los cuerpos campesinos no son meros objetos regulados por el poder, sino espacios donde se inscribe una dignidad silenciosa. Esta performatividad rural revela una forma de resistencia que no necesita discurso explícito para afirmarse.

Desde la narratología, Gérard Genette (1972) distingue entre distintos tipos de focalización. La focalización externa, utilizada por Delibes, permite mostrar sin explicar, generando una distancia ética que evita el juicio directo. Esta técnica narrativa potencia la implicación del lector, quien descubre la violencia estructural a través de lo no dicho.

La obra también puede leerse como contra-memoria, en el sentido propuesto por Paul Ricoeur, quien considera que «la memoria es un acto ético que se opone al olvido impuesto por los discursos hegemónicos» (Ricoeur, 2000 : 85). Delibes

recupera voces rurales silenciadas, humaniza lo excluido y transforma la sumisión en gesto narrativo.

El concepto de habitus de Pierre Bourdieu (1980) permite entender cómo las disposiciones sociales reproducen la dominación sin necesidad de coerción explícita. La novela expone este habitus sin condenarlo, pero lo desarma al mostrar su dimensión humana y afectiva.

Finalmente, la noción de infrapolítica desarrollada por James Scott (2000) resulta pertinente para interpretar las prácticas de resistencia cotidiana que escapan al control dominante. En *Los santos inocentes*, la fidelidad a los vínculos, la obstinación silenciosa y la permanencia en el espacio rural se convierten en formas de afirmación identitaria que reconfiguran el sentido de lo político más allá de las instituciones formales.

Este marco teórico permite leer la novela como una articulación entre ética, estética y política. Delibes no solo representa la desigualdad rural, sino que la transforma en forma narrativa, interpelando al lector desde una compasión contenida que desafía los límites de la denuncia convencional.

2. Marco metodológico

La presente investigación se inscribe en una metodología cualitativa, hermenéutica y narratológica, orientada a la comprensión profunda de las representaciones del mundo rural, las jerarquías sociales y las formas de dignidad silenciada en *Los santos inocentes* de Miguel Delibes.

Desde el enfoque cualitativo, se privilegia la interpretación de significados simbólicos y éticos presentes en el texto literario, sin recurrir a la cuantificación. Como señalan Denzin y Lincoln, «la investigación cualitativa implica un compromiso con el mundo empírico y con la interpretación de los significados que los sujetos atribuyen a sus experiencias» (Denzin & Lincoln, 2005 : 3). Esta perspectiva permite abordar escenas donde la sumisión, el sufrimiento y la resistencia se manifiestan a través de gestos mínimos, silencios y vínculos afectivos.

La dimensión hermenéutica permite leer el texto como espacio de diálogo entre el autor, el lector y el contexto histórico-social. Gadamer sostiene que «comprender es siempre interpretar» (Gadamer, 1991 : 137), lo que implica que toda lectura está mediada por horizontes éticos y culturales. En este marco, se analizan las estrategias narrativas que configuran una ética de la resistencia, especialmente en personajes como Azarías, Régula y Paco el Bajo, cuya dignidad se expresa sin confrontación directa.

El enfoque narratológico se aplica para desentrañar las estructuras formales del relato: focalización, ritmo, temporalidad, construcción de personajes y espacialidad. Genette define la narratología como «el estudio de las relaciones entre el relato y la historia» (Genette, 1983 : 189), lo que permite examinar cómo la voz narrativa construye una mirada compasiva y contenida. La repetición del imperativo «venga» en escenas de trabajo (Delibes, 1981 : 45) refuerza la naturalización de la obediencia, mientras que la gestualidad subordinada «Paco

se quitó la gorra y agachó la cabeza», (45) revela la interiorización del orden jerárquico.

Este análisis se complementa con la perspectiva sociocrítica de Pierre Bourdieu, quien afirma que «las representaciones simbólicas actúan como mecanismos de legitimación de las estructuras sociales» (Bourdieu, 1993 : 25). Esta noción permite interpretar el espacio rural como dispositivo de control y el cuerpo campesino como inscripción material del poder. Asimismo, se incorpora la lectura ideológica de Terry Eagleton, para quien «toda literatura es ideológica, en tanto que reproduce, cuestiona o subvierte una visión del mundo dominante» (Eagleton, 1997 : 223), lo que justifica el análisis del texto como contra-memoria frente al discurso hegemónico.

La articulación de estos enfoques permite una lectura interdisciplinaria que vincula la estética narrativa con la crítica social. El corpus se delimita a pasajes significativos de la novela que ilustran la relación entre lenguaje, cuerpo y poder, seleccionados por su densidad simbólica y su relevancia ética. El objetivo es revelar cómo Delibes transforma el silencio en resistencia y la sumisión en gesto de humanidad.

3. Discusiones

1. Análisis textual

1.1 El entorno rural como cárcel simbólica

En *Los santos inocentes*, el entorno rural se erige como una topografía del sometimiento. La finca no representa solo un

espacio físico, sino un dispositivo de control social donde las relaciones de poder se naturalizan en lo cotidiano. La vigilancia constante, la segmentación de funciones y la restricción de la movilidad configuran un orden simbólicamente carcelario. La naturaleza, lejos de ofrecer refugio, aparece subordinada al dominio señorial y convertida en extensión de la violencia estructural. Delibes (1981, p. 45) transmite esta opresión de forma contenida, como en el episodio en que señala: «Y el señorito Iván, venga a silbar, y venga a llamar a Paco, y Paco, que no podía ni con su alma, venga a correr tras los perros, y venga a meterse en los zarzales». Este pasaje revela cómo el cuerpo campesino es absorbido por la rutina del servilismo, donde el agotamiento físico no suspende la obediencia ni la urgencia del mandato. El paisaje así, se transforma en territorio disciplinario, en un marco donde la coacción no necesita alzarse en grito porque ya ha sido interiorizada.

Esta configuración espacial configura una pedagogía de la obediencia, donde cada recorrido corporal reafirma la lógica del sometimiento. Las relaciones laborales adquieren un carácter ritualizado que naturaliza la desigualdad y elimina la noción de alternativa. La ausencia de horizontes simbólicos fuera de la finca clausura toda posibilidad de fuga o emancipación. La identidad del campesino queda ligada al lugar como marca de destino más que como opción vital. En este entramado, el paisaje no es entorno, sino inscripción material del poder sobre los cuerpos.

El espacio de la finca, tal como se representa en *Los santos inocentes*, no puede entenderse únicamente en términos

geográficos, sino como una producción social del poder. Siguiendo a Lefebvre (1974), el espacio es un producto histórico y político, modelado por relaciones de dominación que se inscriben materialmente en los cuerpos y los movimientos. En este sentido, la finca constituye un “espacio concebido” que impone una organización simbólica jerarquizada, donde los campesinos no habitan, sino que son habitados por las funciones impuestas desde la verticalidad del dominio.

Desde la perspectiva de Foucault (1975), este dispositivo espacial puede leerse como una tecnología disciplinaria que regula cuerpos, tiempos y desplazamientos. La vigilancia implícita, la normalización de la obediencia y la repetición ritualizada de tareas son manifestaciones de un poder que no necesita violencia explícita para operar: actúa a través de la interiorización de la norma. Así, la finca deviene en un espacio biopolítico, donde el cuerpo campesino es administrado, fatigado y silenciado.

La pedagogía de la obediencia se materializa en recorridos prefijados, tiempos ajenos y naturalezas domesticadas, lo que clausura toda posibilidad de autodeterminación espacial. En este marco, el paisaje no es entorno, sino escritura del poder: una cartografía de la exclusión legitimada por la costumbre.

1.1.1 Personajes y dignidad silenciada

M. Delibes construye personajes en *Los Santos Inocentes* cuya resistencia no se articula desde la confrontación directa, sino desde la persistencia silenciosa en medio de la opresión. Azarías, Paco el Bajo y Régula encarnan una dignidad que no se

proclama, pero que se manifiesta en gestos mínimos, vínculos afectivos y una ética del cuidado.

Azarías representa la inocencia radical. Su vínculo con la naturaleza, especialmente con la grajilla, es una forma de afecto que escapa a la lógica utilitaria del amo. Cuando el señorito Iván mata a su “milana bonita”, el gesto final de Azarías, ahorcar al señorito no es solo un acto de violencia, sino una respuesta ética desde la ternura herida. (Delibes, 1981 : 143) lo describe así: «Azarías se quedó quieto, mirando al señorito Iván con los ojos muy abiertos, como si no entendiera. Luego, muy despacio, se acercó a la lechuga muerta y la cogió con las dos manos». La contención del lenguaje refuerza la intensidad del gesto.

Paco el Bajo, por su parte, encarna la obediencia ritualizada. Su cuerpo agotado y su sumisión constante no anulan su humanidad. La fidelidad con la que sigue las órdenes del señorito Iván no impide que, en su interior, se geste una forma de resistencia callada. En efecto, Delibes, (52) señala en estos términos: «Y Paco, que no había dormido en toda la noche, venga a levantarse temprano, que los señores querían salir al campo». La repetición del “venga” subraya la rutina impuesta, pero también la persistencia del personaje en sostener su mundo.

Régula articula su resistencia desde el lenguaje y el cuidado. Su voz, aunque subordinada, introduce una mirada crítica sobre el orden establecido. Cuestiona la educación de sus hijos, defiende la dignidad de la Niña Chica y sostiene el equilibrio emocional de la familia. En un momento significativo, Delibes, (61). afirma que: «Nosotros no somos de esos que se quejan, pero tampoco

somos bestias». Esta frase condensa su ética, es decir no hay sumisión absoluta, sino una conciencia lúcida de la injusticia.

El silencio, en todos ellos, no es vacío. Es una forma de expresión. Delibes convierte la contención verbal en un recurso narrativo que potencia la carga ética del relato. La dignidad no se grita pero se encarna. El mutismo de los personajes no implica ausencia de sentido, sino resistencia simbólica. El lenguaje corporal sustituye a la palabra como forma de enunciación ética. El silencio articula una memoria subalterna que escapa a los registros dominantes. La voz negada se transforma en gesto, mirada o inmovilidad significativa. Delibes otorga valor narrativo a lo no dicho, preservando la humanidad de los oprimidos.

2. Lenguaje y jerarquía

2.2 La voz del narrador

La narración en *Los santos inocentes* se articula mediante un estilo indirecto libre que disuelve las fronteras entre la mirada del narrador y el pensamiento íntimo de los personajes que permite una fusión sutil entre lo narrado y lo vivido. Este recurso difumina los límites entre la tercera persona y la subjetividad y ofrece una denuncia implícita de la jerarquía rural. Ejemplo de ello es la introspección de Régula: «Ella no decía nada, pero en la cabeza le daban vueltas muchas cosas» (Delibes, 1981 : 79). La oralidad, reflejada en la sintaxis fragmentaria y el uso de expresiones coloquiales, acentúa la autenticidad del entorno campesino.

El tono sobrio actúa como contrapunto al drama social. No hay exaltación, sino una contención que amplifica el efecto crítico. Las descripciones se ciñen a lo esencial: «La niña chica miraba fijo al moscardón, sin parpadear» (17). El minimalismo del estilo subraya la pasividad forzada de los personajes y la naturalización de la desigualdad.

Esta sobriedad también caracteriza a *Las Ratas* (1962), donde el narrador observa sin intervenir. El Nini y su padre viven en los márgenes del pueblo, y sus pensamientos emergen con igual economía expresiva: «Decía que las ratas eran más limpias que los hombres» (Delibes, 1962 : 41). La crítica al abandono institucional se articula desde el silencio y la austeridad verbal.

En *El camino* (1950), aunque el tono es más nostálgico, se mantiene la técnica del estilo indirecto libre. La conciencia de Daniel, el Mochuelo, se manifiesta sin ruptura con la voz narradora: «Quizás la Blasa no estaba tan vieja... sólo se había encogido.» (Delibes, 1950 : 103). Esta fusión suaviza la mirada crítica, pero no la elimina. La memoria infantil revela grietas en el orden rural.

En conjunto, la voz narrativa en estas obras no sólo describe y testimonia. El uso del estilo indirecto libre, la oralidad controlada y un tono medido configuran un dispositivo de crítica sin panfleto. Delibes insinúa, no grita. Y en esa medida está su fuerza.

2.2.2 Jerarquías sociales y silencios estructurales

El lenguaje y la gestualidad en Los santos inocentes funcionan como señales inequívocas de subordinación, revelando la rigidez de las jerarquías sociales impuestas en el entorno rural. El uso del “usted” frente al “tú”, la ausencia de réplica, y las fórmulas de sumisión verbal (“ Sí, señorito”; “Como mande, señor”) revelan una gramática del poder fuertemente interiorizada. (Delibes 1981 : 45) dice que la gestualidad refuerza esta posición subordinada: «Paco se quitó la gorra y agachó la cabeza» . Este tipo de reacción no implica sólo respeto, sino una interiorización del orden jerárquico. El lenguaje corporal sustituye a cualquier acto discursivo de resistencia.

El cuerpo de Paco el Bajo encarna la obediencia mecánica. Es un cuerpo domesticado, al que se le ha asignado una función servil casi ritualizada (62) : «Se acercó sin levantar los ojos, con el paso corto y humilde». No sólo trabaja, sino que se vuelve símbolo de la aceptación de su lugar en el engranaje feudal. Su silencio no es mutismo, sino una forma de elocuencia cargada de resignación. La falta de protesta no lo exime de la violencia, más bien la hace posible. El castigo corporal que sufre «le había roto la clavícula de una patada» (144), queda naturalizado en la economía brutal del cortijo. Su cuerpo se vuelve así, espacio de control y castigo.

En contraste, Azarías representa una figura liminal. Desde su inocencia percibida, subvierte las lógicas del poder al escapar simbólicamente de ellas. Su lenguaje está marcado por la repetición y el balbuceo, lo que lo sitúa fuera de la normatividad discursiva: “¡Milana bonita, milana bonita!” (23). La aparente irracionalidad de sus actos como defecar en la tapia o hablar con

su grajilla crea un margen de imprevisibilidad que lo inmuniza parcialmente ante el aparato de control. Sin embargo, este mismo margen lo vuelve invisible como sujeto político hasta que su acción final rompe el equilibrio: «Azarías le puso la cuerda al cuello y lo dejó colgado del árbol» (181). En ese gesto radical se trastocan las relaciones de poder. En este modo el más débil se convierte en ejecutor, no por rebeldía racional, sino desde un territorio ético más elemental.

El silencio en la novela no es vacío, sino estructurado. Las jerarquías sociales se sostienen sobre lo no dicho, lo intuido, lo aceptado sin verbalización. Las voces marginales no acceden al discurso hegemónico, pero su corporalidad, sus gestos y sus silencios lo contradicen. Delibes elabora así un lenguaje narrativo que convierte lo implícito en denuncia.

3. La voz del campo

3.3 La obra de Delibes entre crónica y defensa del mundo rural

La obra de Delibes ha sido frecuentemente interpretada en la encrucijada entre la crónica y la defensa del mundo rural. En *Los santos inocentes*, el autor adopta una mirada minuciosa sobre la vida campesina, sin idealización ni retórica nostálgica. La narración presenta un universo regido por jerarquías inflexibles y violencias soterradas. (Delibes, 1981 : 93) observa: «La Régula, con la resignación de siempre, lo miraba sin atreverse a hablar». Tal pasividad forzada no exalta la vida en el campo, sino que revela un orden social profundamente injusto. En este sentido, más que defensor, Delibes actúa como testigo crítico.

Sin embargo, en *El camino* se vislumbra una pulsión de arraigo. La infancia de Daniel, el Mochuelo, se presenta teñida de afecto por el entorno rural: «En la aldea, cada piedra tenía su historia, cada zanja, su secreto» (Delibes, 1950 : 88). Esta sentimentalización no impide la crítica a las normas sociales, pero sí matiza la mirada. Aquí, Delibes se aproxima a un gesto de defensa. En otras palabras, valora el lazo comunitario, los saberes tradicionales, la vida no mediatizada por la urbe.

Por su parte, en *Las ratas*, el autor adopta un tono más crudo y distante. El aislamiento del Nini y su padre encarna una miseria estructural que no encuentra redención: «Nadie pasaba por allí; no porque no hubiera camino, sino porque no había motivo» (37). La frase alude al abandono institucional sin metáforas; es una constatación despojada. El narrador se sitúa en la periferia de los hechos, con un estilo casi documental.

Así, Delibes no puede ser reducido a un cronista neutral ni a un defensor entusiasta. Su escritura articula una tensión: por un lado, documenta con precisión etnográfica la cultura campesina. Por otro, revela con firmeza sus violencias implícitas. Es precisamente esta ambivalencia que da profundidad a su obra. Como señala (Buckley, 1995 : 112), «Delibes escribe desde dentro, pero sin dejar de mirar críticamente aquello que ama» En efecto, M. Delibes conoce íntimamente el mundo rural que retrata, pero no por ello renuncia a examinarlo con mirada crítica. Su narrativa, nacida del afecto, se convierte así en una herramienta de denuncia ética y social.

3.3 3 La verdadera dignidad en la novela

La verdadera dignidad en *Los santos inocentes* no se encuentra en la posición social ni en la palabra expresada, sino en el comportamiento ético silencioso de los personajes oprimidos. Régula, por ejemplo, encarna una forma de resistencia serena a través de su responsabilidad familiar y su contención emocional: «Lo mismo da... hay que seguir» (Delibes, 1981 : 77). Su aceptación no implica sumisión pasiva, sino un cumplimiento consciente de un deber moral frente a la adversidad.

También la dignidad se manifiesta en la coherencia entre pensamiento, cuerpo y gesto. Paco el Bajo, a pesar del maltrato físico y simbólico, mantiene una conducta íntegra. No se rebela con palabras, pero tampoco se descompone moralmente. Su silencio no es cobardía, sino un modo austero de sostenerse éticamente en un mundo estructurado por la injusticia.

Azarías representa la forma más radical de esta dignidad: la que no obedece a la razón ilustrada, sino a la fidelidad emocional. Su vínculo con la milana no es accesorio, es fundacional. El gesto final, ajusticiar al señorito no nace del cálculo, sino de una ética elemental de afecto y justicia. Ese acto desbordado pero lúcido trastoca el orden jerárquico y revela la dignidad del “inocente” como figura inesperada de justicia.

Por tanto, La dignidad se desplaza desde el discurso hacia la acción silenciosa. No reside en la capacidad de articular un reclamo, sino en la forma en que los personajes conservan su humanidad en medio de la deshumanización estructural. Delibes no exalta héroes, pero muestra sujetos que, pese a todo, no renuncian a sí mismos. Esa es su verdadera forma de resistencia.

Más allá de su valor literario, *Los santos inocentes* permite interrogar las formas de exclusión estructural que han marcado históricamente el mundo rural español y que, en muchos contextos contemporáneos, siguen reproduciéndose bajo nuevas lógicas territoriales. Este estudio adquiere una relevancia social al visibilizar prácticas de subordinación naturalizadas y al recuperar gestos mínimos como formas de agencia silenciosa. En este sentido, la novela de Delibes se convierte en un archivo ético que interpela al lector desde lo cotidiano, ofreciendo una herramienta crítica para desarticular imaginarios idealizados del campo como espacio armónico y apolítico. La utilidad de esta investigación radica en su capacidad para resignificar lo invisible, fomentar una lectura ética de la literatura y aportar claves interpretativas para pensar la dignidad en contextos de marginalidad, tanto en el ámbito académico como en la formación docente y cultural.

Conclusión

En suma, la lectura crítica de *Los santos inocentes* permite situar a Miguel Delibes en una posición de singular relevancia dentro de la literatura rural española. A través de una prosa sobria, un estilo indirecto libre y una gestualidad narrativa contenida, la novela desarticula las formas naturalizadas de subordinación en el ámbito campesino. Se ha evidenciado que la dignidad en la obra no se articula mediante la palabra, sino a través del cuerpo, el silencio y la fidelidad ética de los personajes. Además, la figura del “inocente” introduce una subversión imprevista del orden social y desplaza la justicia desde los márgenes. Esta economía expresiva no anula la denuncia pero la intensifica.

En términos críticos, *Los santos inocentes* constituye un aporte fundamental al estudio de la literatura rural como espacio de enunciación ética. La obra no se limita a documentar una geografía humana en extinción, sino que expone sus estructuras de dominación y exclusión. Delibes revela lo silenciado no desde la grandilocuencia, sino desde la observación atenta y compasiva. Como señala (Galdós, 2007 : 94), «el silencio es el espacio narrativo donde se fragua la resistencia». La novela, en este sentido, no sólo habla de los que no tienen voz sino les da una forma de presencia narrativa.

Las futuras líneas de investigación podrían orientarse hacia un estudio comparado con *Réquiem por un campesino español* (1953) de Sender, en el que también se exploran las formas de memoria y violencia en el espacio agrario. Mientras Sender articula una denuncia política desde la confesión y el rito, Delibes opta por una narrativa más reticente, pero igualmente corrosiva. De este modo, sería relevante analizar las resonancias de *Los santos inocentes* en narrativas rurales contemporáneas como *Intemperie* (2013) de Carrasco o *La tierra que pisamos* (2016) de Adalid, donde se recupera el paisaje como escenario ético. Estas lecturas permitirían reevaluar la persistencia y transformación de la “España vaciada” en la ficción actual.

En definitiva, este trabajo contribuye a pensar la literatura rural no como testimonio nostálgico, sino como espacio crítico de resistencia simbólica, donde lo silenciado se convierte en forma narrativa y lo mínimo en gesto ético.

Bibliografía

- BOURDIEU Pierre, 1999. *La miseria del mundo*, Madrid, Akal
- BUCKLEY Ramón, 1995. *El compromiso narrativo de Delibes*, Madrid, Taurus
- BUTLER Judith, 2002. *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*, Buenos Aires, Editorial Paidós
- CARRASCO Jesús, 2013. *Intemperie*. Barcelona, Seix Barral
- CERTEAU Michel, 1996. *La invención de lo cotidiano. Vol. I: Artes de hacer*, México, Universidad Iberoamericana / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
- DELIBES Miguel, 1950. *El camino*. Barcelona, Destino
- _____, 1962. *Las ratas*. Barcelona, Destino
- _____, 1981. *Los santos inocentes*. Barcelona, Destino
- DENZIN Norman Kent & Lincoln Yvonna Sessions, 2005. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 3ª ed. Thousand Oaks, California, Sage Publications
- EAGLETON Terry, 1997. *Ideología: una introducción*, Barcelona, Paidós
- FOUCAULT Michel, 1975. *Surveiller et punir: Naissance de la prison*, Paris, Gallimard
- GADAMER Hans-Georg, 1991. *Verdad y método. Vol. I*, Salamanca, Ediciones Sígueme
- GENETTE Gérard, 1972. *Figures III*, París, Éditions du Seuil
- LEFEBVRE Henri, 1974. *La production de l'espace*, Paris, Anthropos
- PÉREZ Galdós Elena, 2007. *Silencios narrativos: Ética y representación en la novela española contemporánea*, Madrid, Cátedra

RICOEUR Paul, 2003. *La memoria, la historia, el olvido*, Madrid, Editorial Trotta

SÁNCHEZ Adalid Jesús, 2016. *La tierra que pisamos*, Barcelona, Ediciones B

SENDER Ramón José, 1953. *Réquiem por un campesino español*, Barcelona, Destino

SCOTT James Campbell, 2000. *Los dominados y el arte de la resistencia*, México, ERA

Naming, Narrative and the Issue of Identity in Toni Morrison's *Song of Solomon*

Bi Zoh Elisée GOLE

*Assistant Professor/American Literature and Civilization
Université Virtuelle de Côte d'Ivoire
zoh.gole@uvci.edu.ci*

Kouassi Williams KOUADIO

*Assistant Professor / English Linguistics
Université Virtuelle de Côte d'Ivoire*

Kouassi Zamina JOHNSON

*Full Professor /American Literature and Civilization
Université Félix Houphouët Boigny*

Abstract:

*The hypothesis that the ambiguity of naming blurs characters' identity underlies this research. To investigate this, the study applies a literary onomastics methodology, specifically the "theory of two acts" approach, to Toni Morrison's *Song of Solomon*. The analysis reveals that the derogatory naming practices rooted in the history of American slavery, and perpetuated as its legacy, contribute to psychological crises within the African American community. Besides, the author's naming acts demonstrate that while some names align with their bearers' traits or identities, others do not. Similarly, certain names allow characters to reconnect with their ancestral past, whereas ambiguous names often obscure it. These findings confirm the initial hypothesis.*

Key words: *Naming act, slavery, arbitrariness, compliance, fluidity*

Résumé :

*L'hypothèse selon laquelle l'ambiguïté de l'attribution d'un nom déforme l'identité des personnages sous-tend cette recherche. Pour examiner celle-ci, l'étude applique à *Song of Solomon* de Toni Morrison, une méthodologie de l'onomastique littéraire, particulièrement l'approche de la 'théorie des deux actes'. L'analyse révèle que les pratiques d'attribution de noms dépréciatifs ancrées dans l'histoire de l'esclavage américain, et perpétuées comme*

héritage, contribuent aux crises psychologiques dans la communauté africaine américaine. En plus, l'acte d'attribution de noms de l'auteur démontre que des noms s'accordent avec les traits ou identités des porteurs pendant que d'autres divergent. De même, certains noms aident des personnages à se reconnecter avec leur passé ancestral alors que d'autres contrarient ce projet. Ces résultats sont en phase avec l'hypothèse initiale
Mots clés : Acte d'attribution d'un nom, esclavage, arbitraire, conformité, fluidité

Introduction

Names and naming practices in fiction, broadly known as *literary onomastics* seems vital in critics' minds. Indeed, fiction turns around characters whose names are essential to literary interpretation (Alvarez-Altman, 1981:2). Therefore, the current research emphasizes some key terms, notably *naming*. "Character naming is a process whereby a writer names or labels his or her characters" (Allagbé, 2016: 20). The concept of 'narrative' is rooted in Gerard Genette's narratology. It encompasses both the story and the way it is told. The notion of identity, for its part, refers to the history, culture and civilization of an individual. In this research, it also embodies the adequacy between a name and its bearer. Overall, the study addresses the relationship between names and their bearers' identity. It argues that the ambiguity of naming in fictional narratives complexifies characters' identities. How does the naming act complexify characters' identity in the narrative? The current reflection intends to examine Toni Morrison's *Song of Solomon* in order to show how naming practice hinders characters' identity disclosure. Toni Morrison's *Song of Solomon* represents a useful corpus for the purposes of the study. Indeed, it portrays White characters and the Deads' habit of adopting names indifferently: "Both Lena and Corinthians. They let me do the naming by picking a name blind, but that was all" (Morrison, 1977: 71). In addition, we resort to "the theory of two acts" and Jacques Derrida's deconstruction to carry out the ongoing research. Indeed, The former presupposes that proper nouns denoting

fictional figures are parts of two entities: the naming act in a novel and the act of using a name in a novel” (Gipka, 2018: 62). Conversely, the latter emphasizes the instability of meaning and the arbitrariness of linguistic signs. The paper is organized into three main parts: first, naming and psychological crisis; second, naming, aesthetics, and narrative; and finally, the ambivalence of naming and identity.

I- From Naming Act to Psychological Crisis

The naming practices inherited from slavery, and their legacy in American society, often result in namelessness, invisibility, or the attribution of derogatory names to African Americans. Consequently, some African American characters experience deep psychological crises, which stem from their objectification through names.

I-1 Naming, American History and the Distortion of Identity

It is believed that names reflect the mindset of the person (namer) who gives them. They embody the way the giver sees the bearer of the name or what the namer expects from the bearer. From American historical disproportionate racial perspective, the namer stands for the subject whereas the bearer represents the object. In the same token, the subject performs the action while the object experiences it in a sentence or a linguistic system. The disproportionate racial relationship in terms of naming is vivid in African American fiction, namely in Ernest J. Gaines and Toni Morrison’s works. In their narratives, slaves’ names got from their masters are disconnected from cultural, historical and geographical roots of the slaves. Such names are degrading and injurious: “Sing? Sing Dead. ‘Where’d she get a name like that?’ ‘Where’d you get a name like yours?’ White people name Negroes like race horses” (Morrison, 1977: 243). The names of slaves reflect the downhill status from the slave

masters' perspectives. Those names therefore intend to objectify the slaves: "Ticey is a slave name, and I don't like slavery"(Gaines, 1971: 8), said Brown. Here, the slave name "Ticey" hides Gaines's main character's true identity. Later on, Miss Jane admits that she doesn't know her father, nor her mother. Ticey's situation is similar to Jake's in *Song of Solomon*: "Did you ever know his real name?' 'Jake, I believe.' 'Jake what?' she shrugged"(Morrison, 1977: 248). Milkman's concern largely comes down to the following statement:

He [Milkman] read the road signs with interest now, wondering what lay beneath names. The Algonquins had named the territory he lived in Great Water *michi gani*. How many dead lives and fading memories were buried in and beneath the names of the places in this country. Under the recorded names were other names, just as "Macon Dead," recorded for all time in some dusty file, hid from view the real names of people, places, and things. Names that had meaning[...] Names they got from yearnings, gestures, flaws events, mistakes, weaknesses. Names that bore witness. Macon Dead, Sing Byrd, Crowell Byrd, Pilate, Reba, Hagar, Magdalene, First Corinthians, Milkman, Guitar, Railroad Tommy, Hospital Tommy, Empire State..."(Morrison, 1977: 329-330).

The lack of surnames or the presence of derogatory names in the full names of slave descendants testifies to their loss of ancestry. For instance, although the main character of *The Autobiography of Miss Jane Pittman* is of African American origin, her name "Ticey" carries no African resonance; it sounds fully American, thereby erasing her African roots. The same applies to other African-American characters such as Big Laura, Ned, and Uncle Isom, just to name a few.

The lack of last names is also common to African-American characters in *Song of Solomon*: “Hagar’s. Yeah. Sweet Hagar. Wonder what her name is.’ You just said it.’ ‘I mean her last name. Her daddy’s name.’ ‘Ask Reba’ [Hagar’s mother] ‘Ask anybody but Reba,’ said Milkman. ‘Reba don’t know her own last name.’ ‘Ask Pilate.’ ‘Yeah.’ I’ll ask Pilate. Pilate knows... her own name and everybody else’s” (Morrison, 1977: 89). The lack of last names is a symbol of African-Americans’ loss of identity. In the same way, Felzenszwalbe notes that Jews from Eastern or Central Europe are compelled to choose French or French-sounding names once they settle in France. This is only to comply with the national or French-sounding names (Felzenszwalbe, 2012: 170). However, this fact eventually undermines their Jewish identity. It is perhaps in the name of conformity to American-sounding names that Sing advises Milkman’s grandfather, “Jake,” not to change his slave name.

Beyond personal names, place-naming also becomes a site of racial conflict. The opposition between the phrases “*Doctor Street*” and “*Not Doctor Street*” reflects more than a struggle over terminology; it embodies the resistance of African Americans to preserve their history against the dominant group’s attempt to erase it. In addition, *Southside* as the name of Blacks’ neighborhood seems to be a way of downgrading and objectifying Black people:

Some of the city legislators whose concern for appropriate names and the maintenance of the city’s landmarks was the principal of their political life, saw to it that “*Doctor Street*” was never used in any official capacity. And since they knew only Southside residents kept it up, they had notices posted in the stores, barbershops, and restaurants in that part of the city saying that the avenue running northerly and southerly from shore road fronting the

lake to the junction of routes 6 and 2 leading to Pennsylvania, and also running parallel to and between Rutherford Avenue and Broadway, had always been and would always be Mains Avenue, and not Doctor Street. (Morrison, 1977: 4).

There is an overt antagonism between Blacks and Whites as for the names of places, especially streets. This can be seen as part of the broader American racial conflict, in which Whites generally strive to maintain the upper hand. This situation raises the debate concerning the essence of names. Indeed, Onomatiicians believe that names are timeless and relevant to all epochs whereas logicians contend the transparency or semantic emptiness of names. Dr. Foster, the only Black doctor whose memory Southside residents strive to preserve through the label "Doctor Street," was already dead. From logicians' perspective, the city legislators are right. Indeed, Dr. Foster is dead. So, his name is buried with him. It can no longer designate any living object. Apart from "Doctor Street", the village of Shalimar suffers namelessness at the hand of White public authorities. They intend to hide Blacks' bravery, citizenship and identity:

He'd had to pay close attention to signs and landmarks, because Shalimar was not on the Texaco map he had, and the AAA office couldn't give a nonmember a charted course- just the map and some general information. Even at that, watching as carefull, as he could, he wouldn't have known he had arrived if the fan halt hadn't broken again right in front of Solomon's General store, which turned out to be the heart and soul of Shalimar, Virginia. (Morrison, 1977:260)

The absence of Shalimar on the map reflects an American historical social reality. It embodies the invisibility of African

Americans in the United States of America. Characters bearing degrading names eventually experience psychological crises.

1.2 Naming and Psychological Impacts

Not only do names reflect the namer's view vis-à-vis the bearer, but also they influence the bearers' mindset. So, some characters strive to imitate their namesakes. Toni Morrison's works exemplify this issue. In *The Bluest Eye*, Pecola despises her own mother. In so doing, she imitates Pecola, her namesake, who appears in the film *Imitation of Life*. Claudia, the narrator, admits: "I just moved here. My name is Maureen Peal. 'What's yours?' 'Pecola' 'Pecola? wasn't that name of the girl in *Imitation of Life*?' I don't know. What is that?' 'The picture show, you know. Where this mulatto girl hates her mother 'cause she is black and ugly but then cries at the funeral. It was real sad. Everybody cries in it. Claudette Colbert too. 'Oh.' Pecola's voice was no more than a sigh." (Morrison, 1970: 56-57). In copying her namesake of the film, Pecola Breedlove refers to her mother as Mrs. Breedlove. This reflects a lack of love. Moreover, Pauline, Pecola's mother, names her daughter after Pecola of the film: "Eyes all soft and wet. A cross between a puppy and a dying man. But I knowed she was ugly. Head full of pretty hair, but Lord she was ugly" (Morrison, 1970: 100). Not only does Pecola unconsciously repeat the behavior of her namesake, but also her mother's act of naming results from the psychological impact she experiences from her habit of film watching, particularly the film entitled *Imitation of Life*.

Moreover, the impact of naming on characters' mindsets is also vivid in Toni Morrison's *Song of Solomon*. Macon Dead II family experiences deadness. The family premises display a dead atmosphere. No one feels at home. This is particularly true for the daughters of the family. Indeed, they establish a link between their surname 'Dead' and their social status: "Corinthians continued to make roses, but she hated that stupid

hobby, and gave Lena any excuse to avoid it. They spoke to her of death. First the death of the man in blue wings. Now her own. For if Porter did not turn his head and then lean toward the door to open it for her, Corinthians believed she would surely die” (Morrison, 1977: 98). Corinthians and Lena see themselves as useless as dead corps. Later on, Milkman admits: “If you were sick, would you go see a man called Dr. Dead” (Morrison, 1977: 69). In Milkman’s mind, his family’s name badly influences him. This is the reason why when his close friend Guitar threatens him, he replies that he is afraid of nothing since he is already dead. Despite all, the naming act plays an aesthetic role in narrative.

II. Naming, Aesthetics and Narrative

The naming act and the act of using names serve the internal exigencies of the fictional work. They contribute to the beauty, unfolding and the understanding of the narrative. In this respect, some characters’ names are consistent with their deeds whereas others are at odds with the actions of characters in the narrative under study.

II.1 Naming and Textual Compliance

In this subsection, the analysis originates from Marie Vauthier’s approach of onomastics in traditional novel writing as recalled by Adama Coulibaly: “In traditional novel writing, onomastics aims at camouflaging the gap between names and the objects or individuals named: They want to make the reader ignore the purely verbal construction of characters”(Coulibaly, 2017: 223). To some extent, the aforementioned approach of onomastics is characteristic of Toni Morrison’s *Song of Solomon*. So, the Black terrorist group ‘Seven Days’ derives its name from the number of its members which simultaneously blends with their operation days. The narrator adds : “They call

themselves Seven Days. They are made up of seven men. Always seven and only seven. If one of them dies or leaves or is no longer effective, another is chosen (Morrison, 1977: 155). In so doing, this proper name of the group complies with the aesthetic ambition of the text. The author does her best to establish a logical and coherent link between that proper name, the name bearer and the fictional text within which that name appears. The appellations 'Mercy Hospital' and Doctor Street' bear witness to the historical realities of African Americans in a racist environment. Indeed, the first designation remembers a favor that allows Milkman to be born in a White hospital while the latter commemorates to the only Black doctor who set on the street.

Likewise, proper names such as Southside, Shalimar, Lincoln Heaven in the narrative seem logical and coherent when we examine places they refer to. Southside is the neighborhood populated by underprivileged Black people. The appellation definitely derives from the underprivileged status of Blacks in opposition to privileged Whites who symbolize north. Shalimar village is named after Solomon, the ancestor of Shalimar inhabitants: "The one around here who did was this same Solomon or Shalimar- I never knew which was right. He had a slew of children, all over the place. You may have noticed that everybody around here claims kin to him" (Morrison, 1977: 322). As for 'Lincoln Heaven', it embodies the success of Macon Dead I's farm: "Seven years later he [Macon Dead] had one of the best farms in Montour County. A farm that colored their lives like a paintbrush and spoke to them like a sermon" (Morrison, 1977: 235). . The coherence between names and places is also vivid in the narrative when we keep to the narrator's testimony: "Far away from Virginia, fall had already come. Ohio, Indiana Michigan were dressed up like the Indian warriors from whom their names came... The Algoquins had named the territory he lived in Great Water, *michi gani*

(Morrison, 1977: 329). People name places according to adequate features.

In his article entitled 'Milkman Dead: An Anti-Classical Hero' (2009), Trudier Harris has revealed that Milkman Dead accomplishes a set of unworthy deeds without being severely punished or criticized. Harris adds that the protagonist's childish behavior is consistent with the name he bears. In early pages, a breastfeeding scene determines the hero's name. Freddie ensures that the name he proposes suits what he sees in Macon's house:

“Used to be a lot of womenfolk nurse they kids a long time down South. Lot of 'em. But you don't see it much no more. I knew a family –the mother wasn't too quick, though –nursed hers till the boy, I reckon, was near 'bout thirteen. But that's a bit much, ain't it?” All the time he chattered, he rubbed his chin and looked at the boy. Finally, he stopped, and gave a long low chuckle. He'd found the phrase he'd been searching for. “A milkman. That's what you got here, Miss Ruffie. A natural milkman if ever I seen one. Look out, womens. Here he come Huh!” (Morrison, 1977: 14-15).

On the ground of naming circumstances, Milkman's appellation seems logical. It illustrates Felzenszwalte's opinion on naming: “some surnames indicated or reverted to a physical characteristic, a character trait or a profession, like those born in France. So, Fusk could designate, according to circumstances, a red-haired individual, smart or cunning, or working as a furrier” (Felzenszwalte, 2012: 162-163, translation mine). The naming act analysis in the narrative highlights two major types of relationships between names and name bearers: they are compliance and depthlessness or divergence of names.

II.2 Naming, Depthlessness and Divergence

This section draws on two central concepts in onomastics: *Meaning and Significance*. Analyzing Louis Herbert's opinion, Mounir Hammadou reveals that 'Meaning' deals with the contextual sense whereas 'Significance' refers to the initial or etymological sense (Hammadou, 2023: 665). Furthermore, some linguists view names as mere words to be analyzed. In so doing, they deny the historical dimension and the meaningfulness of names. Jean Louis Vaxelaire adds: "If proper nouns do not have any history, according to causalist logicians, they do not have any culture either. This is logical since they are universal, belonging to no culture, no language etc." (Vaxelaire, 2009: 309, translation mine). In this respect, those linguists share the same viewpoint as analytics philosophers and logicians, especially Saul Kripke's concept of 'rigid designator'.

Since Ferdinand de Saussure, the link between words and the external world is submitted to criticism. Poststructuralists are more skeptical denying the stable link between the signifier and signified. To some extent, the poststructuralist approach of language goes hand in hand with African Americans' identity in terms of naming. Indeed, because of slavery, the combination of their surnames (slave owners' names) with given names hardly reveals their real identity, that is to say the names of their ancestry.

In African American fictional texts, Black characters generally lack surnames, but those who possess surnames take those names from the slave owners. Consequently, the combination of that surname with their given name is far from revealing their African origins. In semiotic terms, the linguistic sign (signifier + signified) fails to correspond adequately to its referent, since the names imposed by slavery do not reflect the characters' ancestral identity. This state of fact seemingly influences some of Toni Morrison's characters. In this subsection, the reflection contends that the significance of characters' names differs from their deeds or identity.

Even though Milkman's friend receives his given name 'Guitar' from hazardous circumstances, his name 'Bains' is depthless since it is the slave owner's name and does not allude to the deep self of the character. Therefore, Milkman's close friend's full name is Guitar Bains as he admits himself: "Guitar is *my* name. Bains is the slave owner's name" (Morrison, 1977: 160). However, neither Guitar, nor Bains is symptomatic of Guitar's deeds or utterances in Morrison's fictional text. On the ground of his surname meaning found in the online dictionary of proper names, the reader expects Guitar to be "white, fair" Instead, Milkman asserts: "Guitar could kill, would kill, and probably had killed. The Seven Days was the consequence of this ability, but not its origin (Morrison, 1977: 210). Indeed, Guitar enrolls at a Black terrorist group in charge of killing any White individual because of the murder of a black man. Milkman reproaches Guitar that this is not fair of him to kill any innocent White person. Later on, Guitar shows that he does not care about names. He replies: "X, Bains- What difference does it make? I don't give a damn about names"(Morrison, 1977: 160). Not only is Guitar not a musician as his given name makes think of, but also he is unfair, the opposite of his surname meaning. Therefore, the name 'Guitar Bains' is inconsistent with the character.

Moreover, the tradition of naming in Deads' family is one of the most striking example of arbitrariness of naming in Toni Morrison's *Song of Solomon*. From Milkman's grandfather contestation to choose the name "Pilate" for her girl-born baby, to the drunk White man who frames the name "Macon Dead" for Milkman's grandfather, naming is arbitrary in Deads' family as Macon Dead II admits: "Both Lena and Corinthians. They let me do the naming by picking a name blind, but that was all" (Morrison, 1977: 71). Anyway, proper names are devoid of meaning. This is where the concept of 'rigid designator' is coined to express the voidness of names. Proper nouns are

consequently similar since they do not distinguish themselves from one another on the semantic level. They are merely meaningless. In this respect, the naming act holds an ambivalent status towards people's identity.

III. Ambivalence of Naming and Identity

Naming act often traces back to people's identity through history and commonness. It all the same sometimes blurs individuals' identity. The narrowness of a denomination to cover the wholeness of the entity it refers to as well as the ability of a name to designate many entities at the same time and the interchangeability of appellations among opposed categories and genders hinders identity.

III.1 Names and the Quest for Identity

Names are replete with people's history and culture. So, 'Song of Solomon' as the appellation of the mythic song sung by Pilate and the children from Danville guides Milkman to his roots in *Song of Solomon*. In fact, the song encompasses historical clues for the identification of the main character's ancestry. Throughout the melody, the main character as well as the reader realizes that 'Sugarman' or Solomon, Milkman's great grandfather, flies to Africa: "O Sugarman don't fly away, Sugarman done gone, Sugarman cut across the sky, sugarman gone home (Morrison, 1977: 6). People usually connect to their past throughout a significant clue. In Macon Dead family, the 'Song of Solomon' turns out to be the significant signifier or name through which the family accesses their identity. In Jewish context, Felzenszwalbe argues:

"It comes out from all a piece of 'lesson' no, an idea; useful to many, be jew et non-jew. The fact of seeking and finding from the past, significant signifiers for them, words or names that mattered, and to use them for feeding "an ongoing total

account' Mallarmé talked about in his poem *A Throw of the Dice*. In short, feeding what I call the "structure of our lives". That's what good writers do when they write novels. Others do it unconsciously"(Felzenszwalbe, 2012: 185).

Names are major characteristics of individuals' identity. In these circumstances, the loss of people's own names embodies their loss of identity. "Yeah. I'll ask Pilate. Pilate knows. It's in that dumb-ass box hanging from her car. Her own name and everybody else's. Bet mine's in there too. I'm gonna ask her what my name is (Morrison, 1977: 89). Pilate sticks to her identity. It is the reason why she keeps her name in the earring hanging on her ear. Her ear load also remembers the social circumstances in which she was born. It establishes a connection between her and her parents. Furthermore, the quest for African American cultural identity in Toni Morrison's third fictional text comes true. It culminates in the Dead family. The Dead family, especially. Instead of searching for gold, Milkman embarks on looking for his forefathers' names and cultural identity in *Song of Solomon*: "There wasn't any gold, but now he knew that all the fine reasons for wanting it didn't mean a thing"(Morrison,1977: 257). Milkman rather asks about his grandfather's name: "You said his wife made him keep the name. Did you ever know his real name?"(Morrison, 1977: 244). Milkman's trip for gold eventually turns into a search for names and cultural identity.

Besides, naming permits to confirm identity and belongingness. Through the appellation 'Solomon', Milkman feel associated with the people of Danville. Indeed, the village is populated with Solomon's offspring: "He [Solomon] had a slew of children, all over the place. You may have noticed that everybody around here claims kin to him. Must be over forty families spread in these hills calling themselves Solomon

something or other”(Morrison, 1977: 322). In his search for identity, names such as Sing and Ryna also allow Milkman to identify his grandmother and great grandmother and solidify his family’s history. In so doing, naming act is consistent with individuals’ roots and identity, but it also plays a camouflaging role because of the fluidity of names..

III.2 Naming and Fluidity of Identity

An individual is made up of many selves in such a way that one name is incapable of designating a person. In other words, the self is wider than the width of the name. In his article “Milkman Dead: An Anti-Classical Hero”, Truddier Harris, according to Harold Bloom, argues that Milkman deserves his appellation because of his childish behavior towards female characters namely Pilate, his mother and his two sisters. However, later on, Milkman carries out a heroic deed when he discovers his family’s history. On this ground, ‘Milkman’ becomes an irrelevant denomination for the hero. Furthermore, the designation ‘Song of Solomon’ of the song refers to two major variations of the song: the children’s version and the one sung by Pilate. So, the paper advocates that under one name lies many selves or realities. This is undoubtedly the reason why the preacher in Toni Morrison’s *The Bluest Eye* wonders: “What makes one name more a person than another? Is the name the real thing, then? And the person only what his name say?”(Morrison, 1970: 142).

Moreover, the instability and plurality of individuals’ names hinders the knowledge of any subject’s identity. This state of fact is characteristic of the novel understudy. Indeed, a bulk of appellations comes to designate Milkman’s great grandfather. In the early pages of *Song of Solomon*, Pilate’s song refers to him as ‘Sugarman’. Later on, Milkman discovers that his real name is Solomon, which is often associated with Shalimar. No one is sure about the spelling of his denomination:

“Solomon or Shalimar- I never know which was right” (Morrison, 1977: 322). Likewise, Milkman’s grandfather’s designation varies from Jake to Jay. Milkman asks: “Did you ever know his real name?” ‘Jake, I believe” (Morrison, 1977: 248). But, the children from Danville sing: “Jay the only son of Solomon” (Morrison, 1977: 264). Because of the instability and plurality of Milkman’s grandfather’s names, the paper contends that a diversity of designations only ensures a loose identity. Many signifiers call a diversity of signifieds as Vaxelaire has alluded to theorists of the sign void such Stuart Mill and Saul Kripke. In these circumstances, names hardly refer to the referent they are supposed to designate.

The interchangeability of names among opposed categories or genders testifies to a social chaos. It is also reminiscent of the instability of names and meaning. The situation defers the knowledge of the name bearer. In other words, the derogatory names hardly reveal the origins of the bearer. They sometimes only describe few traits of the denotated entity. In *The Autobiography of Miss Jane Pittman*, the title character refers to Coon’s son as “Monky Boy Dog”. Instead of being a high rank soldier, ‘General Lee in *Song of Solomon* is an hog: “General Lee was all right by me’, he told Milkman, smiling. ‘Finest general I ever knew. Even his balls was tasty” (Morrison, 1977: 52). Naming act is associated with humor and joke: “His father may have called their plow horse President Lincoln as a joke”(Morrison, 1977: 52). Likewise, gender binary division no longer exists when it comes to naming. A female character can bear masculine name, and vice versa. In *Song of Solomon*, Milkman’s Aunt becomes the namesake of the historical biblical figure ‘Pilate’. In this vein, any name can designate any gender without distorting the identity of the bearer.

Conclusion

The study has dealt with naming, narrative and identity in Toni Morrison's *Song of Solomon*. The ambiguity of naming in the novel under study complexifies characters' identity. How does naming complexify characters' identity in *Song of Solomon*? The study has examined Toni Morrison's *Song of Solomon* in order to show how ambiguous naming hinders characters' identity. As an onomastics methodology approach, 'the theory of two acts' as well as Jacques Derrida's deconstruction helps fulfill the goals of the study. 'The theory of two acts' consists of two entities: the naming act in a novel and the act of using a name in a novel. Conversely, Derridian deconstruction focuses on the instability of meaning and the construction of identity through language. The article adopts a tripartite structure. So, the first part is 'From naming to Psychological Crisis', the second is entitled 'Naming, aesthetics and Narrative' and the third part reads 'Ambivalence of Naming and Identity'. The derogatory naming act from American slavery history objectifies African Americans. It eventually leads to psychological crisis. Furthermore, the author's naming act and using act of names in *Song of Solomon* reveal two types of names in the narrative. Some names comply with characters' identity. In so doing, they match the narrative. Other names are inconsistent with the name bearers. Even if some names such as Song of Solomon allows the Deads to reconnect with their roots, others blur characters' cultural belongingness. They are sometimes narrower than the self. The findings are in line with the hypothesis that the ambiguity of naming complexifies characters' identity.

Bibliography

- ALLAGBE Ayodele A. (2016), “Character Naming and Authorial Attitudes in Contemporary African Literature” in *Research on Humanities and Social Sciences*, Online, vol.6, No.4, pp 20-26.
- ALVAREZ-ALTMAN Grace (1981), “Literary Onomastics Typology: Analytic Guidelines to Literary Onomastics Studies” in *Literary Onomastics Studies*: vol. 8, Article 21, pp 220-222
- BLOOM Harold (1990), *Bloom’s Modern Critical Interpretation: Toni Morrison’s Song of Solomon*, New York, Chelsea House Publishers.
- COULIBALY Adama (2017), *Le Postmodernisme littéraire et sa pratique chez les romanciers francophones en Afrique noire*, Paris, L’Harmattan.
- GENETTE, Gérard (1972), *Figure III*, Paris, Seuil.
- FABRE, Paul (1987), « Théorie du nom propre et recherche onomastique » in *Cahiers de Praxématique*,
<http://journals.openedition.org/praxematique/1383>, consulté en mars 2025. .
- FELZENSZWALBE, Céline Masson Natalie (2012), *Rendez-nous nos noms, quand des juifs revendiquent leur identité perdue*, Paris, Desclée de Brouwer.
- GAINES, Ernest J. (1971), *The Autobiography of Miss Jane Pittman*, New York, Dial Press.
- GIBKA, Martyna K. (2018), “Functions of Characters’ Proper Names in Novels”, *Journal of the International Council of Onomastic Sciences*,
<https://doi.org/10.34158/ONOMA.53/2018/4>.
- HAMMADOU, Mounir (2003), « Le nom propre /en littérature : pour une approche

Onomacritique, in *Taalimia*, volume : 13/ N : 01 (2023),
pp : 660-670

MORRISON, Toni (1977), *Song of Solomon*, Pan Books.

_____ (1970), *The Bluest Eye*, Pocket Books.

VAXELAIRE, Jean-Louis (2009), « Lexicologie du nom propre
et onomastique » in *Nouvelle*

***Le jeu de Robin et Marion* d'Adam de la Halle : Quand le noble et courtois aristocrate croise le vilain (berger), la pastorale accouche d'une multitude de genres**

Diokel SARR

Maître-Assistant

Université Gaston Berger

Saint-Louis/Sénégal

diosinga@yahoo.fr

Résumé :

*Il est souvent dit qu'une œuvre littéraire naît en s'adaptant servilement aux réalités politiques, culturelles, religieuses etc. de son époque. C'est dire que les auteurs énoncent des principes communs qui fondent leurs productions. Adam de la Halle n'a pas enfreint totalement cette tradition dans sa pièce dramatique, *Le jeu de Robin et Marion*. Cependant, notre objectif, dans la présente étude, consiste à voir comment, en s'adjugeant une marge de liberté, il fait de la sphère-texte une scène-carrefour où cohabitent plusieurs genres littéraires. Sa pièce hybride, qui se veut un drame hugolien à l'état embryonnaire, traite de manière parodique voire satirique, du thème médiéval de l'amour courtois afin de réhabiliter le vilain, longtemps dégradé et stigmatisé, dans ses droits. Cela veut dire que le dramatique épouse le narratif, le poétique et à l'épique. La présente réflexion justifie le bien fondé du projet romantique consistant à redorer le blason de l'époque médiévale tout comme les rapports étroits, mais généralement méconnus, qu'elle entretient avec la littérature de l'Antiquité. Nous avons surtout voulu montrer que ladite pièce dramatique, le jeu générique se substitue, discrètement et ingénieusement, au jeu générique, d'où la prégnance du procédé de la mise en abyme favorable au culte de l'hybridité générique.*

Abstract :

*It is oftentimes reported that a literary work comes into being by slavishly adapting itself to the political, cultural and religious realities of its time. That is, their authors laid out common principles underpinning their respective productions. In his dramatic piece, *Le Jeu de Robin et Marion*, Adam de la Hall has never entirely betrayed that tradition. And yet, in this current study*

our main objective consists in openly understanding how the author turns a single text-scene into a juncture scene where various literary genres cohabit. His hybrid scene, similar to burgeoning Hugolian drama, discusses the medieval theme of l'amour Courtois in a more parodic and satiric manner in order to restore the villain who was degraded and stigmatized in his rights for quite some time. Thus, the dramatique collaborate the narrative, the poetical and the epical. This reflection around this theme justifies the rationale behind this romantic project the purpose of which is to restore the image of the medieval time, as well as the narrow complexities generally left buried under the radar, that it entertains with literature in antiquity. In a nutshell, we simply wanted to demonstrate that the very dramatic piece and its lingering sets of dramatic games is a discrete and ingenious substitute for the generic game, hence the importance of the process of mise-en-abyme that benefits the cult of generic hybridity.

Mots-clés : hybridité, mise en abyme, pureté, jeu, amour courtois.

Keywords : hybridity, mise en abyme, purity, game, courtly love.

Introduction

« Le Moyen âge est bien (...) un temps de continuités et d'innovations : la dynamique culturelle qui y est à l'œuvre ne rejette rien, ne détruit rien, mais conserve et élargit » (Viala, 2014, 112). Ce propos est assez illustratif d'une certaine volonté de faire de l'œuvre littéraire médiévale une scène-carrefour où se croisent une multitude de genres qui, dans une tradition aristotélicienne seraient conçus séparément. Le Moyen âge, délictueusement assimilé à une nébuleuse, est donc plus que jamais actuel du moment que la littérature d'après-guerre mondiale, connue comme un simulacre d'exhumation des veines baroque et romantique, vénère l'hybride en rompant avec tout ce qui peut contraindre la liberté de l'auteur dans son projet d'écriture. C'est dans cette logique que s'inscrit la présente étude titrée « *Le jeu de Robin et Marion* d'Adam de Halle : Quand le noble et courtois aristocrate croise le vilain berger, la pastorale accouche d'une multitude de genres ».

Le sujet ainsi formulé implique, selon notre entendement, la problématique suivante : Le jeu des personnages n'est-il pas un

simple figurant aux côtés de celui des genres qui s'épousent et se reproduisent selon les exigences du métissage inhérent à perception médiévale du discours littéraire ?

Concernant les hypothèses de travail, se rapportant à cette question principale, nous essayerons de justifier la pertinence de l'idée selon laquelle, d'une part, le romanesque infiltre discrètement le dramatique et d'autre part vérifier que leur progéniture reste étonnamment abondante aux yeux du « lecteur suffisant ».

Pour mener à bien la présente réflexion, nous nous intéresserons respectivement aux deux points qui suivent : Après avoir montré que la cohabitation des couples Marion/Robin//Marion/chevalier favorise l'ingénieuse cohabitation de diverses puretés, nous donnerons les raisons de croire que l'hybridité générique constitue l'enjeu du Jeu.

I- De la cohabitation des couples Marion-Robin//Marion-Chevalier pour une ingénieuse conciliation de diverses puretés

Dans le *Jeu de Robin et Marion* d'Adam de la Halle, le jeu des personnages, que l'on appréhende au premier abord, cache un jeu générique latent. C'est dire qu'au même moment que le chevalier drague et essaye de séduire Marion, le genre romanesque fait de même celui dit théâtral. Restons donc au moyen âge pour justifier le bien-fondé de cette idée qui peut paraître gratuite ou insignifiante. En effet, il semble plausible de dire que la pièce théâtrale en question reçoit les avances du roman, lequel aveu d'amour n'étant compréhensible qu'aux yeux des lecteurs ayant une parfaite connaissance du roman courtois de Chrétien de Troyes auquel Adam de la Halle semble faire allusion. Il est évident que le personnage de Marion épouse explicitement la naïveté habituelle qui caractérise le chevalier dans le roman courtois. C'est dire que bien avant Hugo, Adam

de la Halle fait cohabiter deux personnages appartenant à des classes sociales différentes, d'où l'incompréhension notée dans le dialogue entre le chevalier et Marion relevant respectivement de la noblesse aristocratique et de la basse classe des vilains. Le sens du titre transparait alors parce qu'il s'agit dans *Le jeu de Robin et Marion* d'un ingénieux mixage des genres (théâtre, roman) traitant, en amour, de la question de la pureté dans la mesure où le charnel est exclu des deux cas de figure.

La trouvaille d'Adam de la Halle, c'est de réunir, peut-être hasardeusement, chez le personnage, Marion, une identité habilement attribuée au chevalier du roman courtois et par ailleurs au personnage de la pastorale ou de la pastourelle. Il s'agit de la naïveté qui caractérise, suivant les exigences de la déconstruction, la bergère Marion au moment de son dialogue avec le chevalier qui la prie d'amour. Elle fait dès lors montre d'une candeur rappelant celle qu'affiche Perceval, le chevalier, personnage principal du roman courtois de Chrétien de Troyes, *Perceval ou le conte du Graal*, dans sa réplique au chevalier :

« Cher seigneur, écarter-vous !

Je ne sais ce que sont les chevaliers.

De tous les hommes au monde

Je ne saurais aimer que Robin.

Il vient me voir soir et matin

Tous les jours, c'est son habitude.

J'en ai encore dans mon corsage,

Avec un gros morceau de pain

Qu'il m'apporta à dîner », (De la Halle, 1989, 47).

Il faut dire que le personnage, Marion, s'adjuge finalement une double identité, celle du chevalier naïf du roman courtois, laquelle identité se doublant de celle de la pureté de la dame connue pour son hostilité à tout ce qui a trait au charnel. Nous comprenons qu'il y a donc un cumule de puretés représentées dans deux genres différents : le roman courtois et la poésie courtoise, en particulier la pastourelle. Ces genres draguent et possèdent le genre dramatique médiéval qu'il convient d'assimiler à une courtisane à savoir le jeu. Ce dernier inscrit sans doute dans son *inventio* le genre poétique susmentionné, la pastourelle. C'est d'ailleurs ce qui explique la place importante qu'occupe le jeu de mots comme dans *Le jeu de la feuillée*, une pièce dramatique du même auteur. L'onomastique est à ce propos très suggestif lorsque le nom que Marion donne à son préféré, Robin, « Robert », (De la Halle, 1989, 49) ajoute un « R » à celui de son malheureux prétendant, le chevalier, « Aubert », (De la Halle, 1989, 49). Il faut comprendre par-là la volonté d'accorder une supériorité à son ami. En effet, Adam de la Halle, le Victor Hugo du Moyen âge, connu pour sa verve contestataire à l'encontre de l'aristocratie vicieuse, rend compte dans sa pièce dramatique de la revanche du vilain longtemps marginalisé par les adeptes de veine courtoise foncièrement apologétique à l'égard de la noblesse aristocratique.

Il semble plausible de dire que *Le jeu de Robin et Marion* n'est dramatique que par sa forme, c'est-à-dire le dialogue entre les personnages, le sujet est plutôt poétique dans sa quintessence même. Les formes d'écriture poétique des XII^e-XIII^e siècles, fortement influencées par la culture populaire, s'invitent, en toute latence, dans le genre dramatique pour témoigner du culte de la naïveté ou de la candeur synonyme de pureté chez les rustres. La bergerie se greffe dans le théâtral surtout vers la fin

quand le jeu des personnages allie l'amour, la danse, le chant à l'honneur de la dame Marion revenue de son enlèvement dans un état de pureté.

Dans le même ordre d'idées, nous pouvons parler de Carole en considérant les indices ou caractéristiques susmentionnés ; mais précisément de Reverdie si nous considérons, dès la scène d'exposition, le dialogue entre Marion et le chevalier. La distinction entre les personnages est flagrante. La candeur ou naïveté de la chaste bergère, celle qui vit en marge de la vie courtoise, menée par les nobles aristocrates, transparait à travers la méconnaissance totale du lexique utilisé par le chevalier préoccupé par l'amour qu'il a pour elle. Ce qu'elle ignore du discours du chevalier, c'est les indices se rapportant à l'idée du renouveau de la nature propice à l'amour qui nous amène à appeler la carole Reverdie. Quand le chevalier demande à Marion « Dis-moi, as-tu vu un oiseau/voler par-dessus les champs ? », (De la Halle, 1989, 43), il fait allusion au moment propice du renouvellement de la nature, période où les oiseaux chantent paisiblement dans la nature avenante plus connue sous l'appellation *locus amoenus*. Marion répond d'ailleurs dans ce sens sans en savoir la signification :

« Seigneur, j'en ai vu des quantités.

Il y a encore dans ces buissons

Des chardonnerets et des pinsons

Qui chantent très joyeusement », (De la Halle, 1989, 43).

Toujours par rapport à la distinction entre la vie aventureuse du noble chevalier (à la question de Marion « Où allez-vous ? », le chevalier répond : « A la rivière » (De la Halle, 1989, 45), et celle du vilain rustre (le Berger), Marion précisant :

« Robin n'a pas ces manières-là !

Il est beaucoup plus amusant :

Dans notre village il mène joyeux tapage

Quand il joue sa musette », (De la Halle, 1989, 47).

Cette idée, se rapportant à celle de la bergerie, contraste avec celle relative à l'aventure devant être ponctuée par de nombreuses prouesses. Le retour de Robin vers Marion est un moment décisif qui renforce la caractérisation de l'univers jovial et pur des bergers, respectivement à travers les mots « chant, brebis ». À Marion qui dit :

« Robin, je t'ai très bien reconnu

A ton chant, lorsque tu fenais ;

Et toi, tu ne me reconnaissais pas ? (De la Halle, 1989, 53).

Robin répond :

« Si, si, à ton chant et à tes brebis », (De la Halle, 1989, 53).

Un peu avant, la forme poétique populaire qu'est la Ballerie refait surface dans le genre dramatique lorsqu'il s'est agi pour le couple Robin/Marion, d'exprimer réciproquement la joie du retour de l'amant. Lisons à ce propos :

Marion

« Hé, petit Robin, leure leure va,

Viens donc à moi, leure leure va,

Et nous irons jouer au leure leure va,
Au leure leure va », (De la Halle, 1989, 51),

Robin

Hé, Marion, leure leure va,
Je viens à toi, leure leure va,
Et nous irons jouer au leure leure va,
Au leure leure va », (De la Halle, 1989, 51).

La répétition fait donc ressortir le caractère musical de ce qu'il convient d'appeler une chanson greffée dans le dramatique pour virer en une sorte d'opéra.

Si Marion semble ignorer tout de la nature du chevalier, il en est tout autre pour son ami Robin. La réponse que ce dernier donne à sa bien-aimée, (qui lui dit qu'un chevalier l'a abordée à son absence) dans les vers ci-dessous révèle la caractéristique majeure du chevalier à savoir le fait d'être belliqueux :

« Marote, tu m'aurais tué.
Mais si j'étais venu à temps,
Moi et Gautier Grosse-Tête
Et Baudon mon cousin germain,
Les diables auraient eu beau s'en mêler,
Jamais il ne serait parti sans se battre », (De la Halle, 1989, 53).

La nouvelle perspective narratologique, que constitue le fait d'écourter l'échange entre la chaste dame Marion et le chevalier

à l'absence de son ami Robin, entre dans la logique de la désagrégation ou de la disqualification du chevalier, qui représentait dans la veine courtoise médiévale, l'homme digne de respect et d'admiration, au profit d'un autre doux (le vilain rustre ou le bouvier) et évoluant dans un lieu avenant, le *locus amoenus* rappelant l'Arcadie de la littérature grecque. C'est tout le sens du fait de soustraire de la trame narrative la guerre honnie et redoutée par les campagnards. La désolation qu'exprime, dans une des églogues contenues dans *Les Bucoliques* du latin Virgile, Mélibée s'adressant à Tityre est assez évocatrice :

« Tityre, étendu à l'abir sous un hêtre, tu t'improvises une mélodie suvestre sur un mince flûteau ; nous autres, nous laissons les terres de notre patrie et nos chères compagnes ! Nous, oui, c'est l'exil, adieu la patrie ! Toi, Tityre, tranquille à l'ombre, tu apprends aux bois à faire résonner le nom de la belle Amaryllis... », (Cité par Roger-Vasselin, 2002, 51).

Nous notons que, comme dans la pastourelle, qui s'inscrit dans l'inventio du *Jeu de Robin et Marion*, le quotidien des bouviers est caractérisé par l'épanouissement dans un décor calme propice à l'amour, et cela loin de la guerre synonyme de désastre. Cet état de fait est corroboré par l'expression « La poésie bucolique évoque une nature où l'homme retrouve son image et ses rêves », (Joukovsky, 1994, postface). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Robin et compagnie sont présentés comme des êtres pacifiques. Cette image négative de la guerre qui date de l'Antiquité est convoquée par Agrippa d'Aubigné dans *Les Tragiques* et Victor Hugo dans *Les Contemplations*.

Un retour à l'étude de l'onomastique s'impose parlant l'état de pureté de la vie du vilain rustre ou bouvier. Le traitement de

l'onomastique semble d'ailleurs avoir partie liée avec la culture populaire du carnaval. Prenons d'abord le cas du couple qui donne son nom à la pièce : Robin et Marion. Considérons séparément les deux morphèmes qui composent le nom de Robin « Ro » et « bin ». Nous y décelons le premier morphème du verbe « rôter ». Faut-il alors dire que le fait de défalquer le deuxième morphème « ter » le réduit à la forme phonétique du mot « rô » se rapportant à la digestion, d'où le rapport de l'onomastique avec le carnaval. Il faut donc comprendre qu'on est loin de la faim avec l'action de « rôter ». A propos de sa vocation purificatrice, nous dirons le morphème « bin » qui se substitue à « ter » traduit l'acquisition d'une paix intérieure favorisée par la normalité de la digestion.

Logique pour logique, cette pureté de l'homme appelle celle de sa bien-aimée Marion qu'il appelle autrement Marote qu'il convient de scinder en vue d'une étude adaptée à l'idée de pureté dans *Le jeu de Robin et Marion*. Considérons donc « Ma » et « rote ». Ce détachement nous mène vers un autre sens. Si « Ma » peut renvoyer au diminutif de maman désignée à travers l'apostrophe, « rote » peut avoir le sens d'un ordre et équivaloir à l'impératif présent du verbe « rôter » : « rote ». Les deux qui forment le couple sont donc deux puretés bien harmonisée destinée à vivre sainement et dans une jovialité manifeste. En ce sens, une autre formule injonctive apparaît à travers toujours le mode impératif. C'est quand Marion se scinde en « Ma » « rions » par référence à la satisfaction mutuelle des deux incarnant la pureté.

La réhabilitation du vilain rustre dans ses droits, après être longuement ravalé au rang de marginal ou de bon à rien, se manifeste à travers le recours à la culture populaire du carnaval. Il ne s'agit plus alors des fêtes habituellement représentées dès l'incipit du roman courtois et qui n'admettaient que la présence de la noblesse et où l'amour n'était gagné qu'à force de rivaliser

en prouesse. La femme ne salissait-elle pas en appartenant à tous les hommes selon leur degré de bravoure et de courage ? Dans *Le jeu de Robin et Marion*, il s'agit d'un amour qui s'inscrit dans la logique de la nature sans admettre une quelconque belligérance comme condition. C'est tout le sens de l'idée de pureté régissant la relation amoureuse. La nourriture abondante comme dans le carnaval provient d'une nature prometteuse favorable à la survie à l'instar du jardin d'éden de la Bible. On festoie donc en mangeant, en buvant comme le montrent les vers qui suivent :

Marion

« C'est sans importance, Robin ; j'ai encore
Du fromage ici dans mon corsage,
Et un gros morceau de pain,
Et des pommes que tu m'apportas », (De la Halle,
1989, 55)

Robin

« Dieu ! Comme ce fromage est gras !
Ma sœur, mange », (De la Halle, 1989, 55).

Marion

« Si tu veux boire, dis-le :
Voici de l'eau fraîche dans un pot », (De la Halle,
1989, 55).

Nous comprenons qu'au-delà même de la nourriture saine et en abondance provenant de la nature, le don que l'amoureux

apporte à son amante n'est plus un objet destiné simplement à l'ornement ; il est plutôt vital bien participer à son bien-être.

L'idée de pureté est encore autrement suggérée par Marion à travers l'emploi de l'adjectif « petit » qui qualifie son bien-aimé Robin dans les vers suivants :

« Mon petit Robin, nous n'en aurons point,
Car il pend trop haut aux chevrons.
Faisons avec ce nous avons ;
C'est suffisant pour la matinée », (De la Halle,
1989, 55).

Dans le même ordre d'idées, une certaine réciprocité est notée quand, dans l'extrait qui suit, Robin utilise de manière répétitive des adjectifs ayant la même valeur, c'est-à-dire renvoyant à l'idée de pureté, de candeur :

« Marote, je vais donc voir
Si tu es ma loyale amie,
Car tu as trouvé en moi un ami
Bergeronnette, douce fillette,
Donnez-la-moi, votre couronne,
Donnez-la-moi, votre couronne », (De la Halle,
1989, 59).

Bref, nous pouvons retenir que le dramatique est infiltré par le narratif lorsque Adam de la Halle, dans son projet de réhabilitation du vilain, s'inspire du roman courtois. De la Halle attribue alors aux vilains la candeur ou la naïveté connue comme

caractéristique du noble chevalier représenté dans le roman courtois. Par ailleurs, le genre poétique courtois, jadis chargé de promouvoir la classe aristocratique, s'invite dans le dramatique en faveur de la basse classe. Parmi les formes poétiques, qu'adopte le genre dramatique, nous avons la carole (la reverdie précisément), la pastourelle, la Ballerie, la chanson. La fusion des puretés trouve son sens lorsqu'à l'image de la dame chaste (Marion), rappelant celle de la veine courtoise, s'ajoute la promotion du vilain rustre (Robin), hostile à la guerre et favorable au décor avenant semblable à l'Arcadie antique que l'on retrouve dans les *Bucoliques* de Virgile. L'étude de l'onomastique, adaptée à la culture populaire du carnaval, donne sens tout de même. Elle donne sens en ce qui concerne l'idée de fusion de puretés tout comme l'emploi répétitif des adjectifs qualificatifs. L'hybridité générique déjà abordée constitue le véritable enjeu du jeu dans la pièce en question.

II- De l'hybridité générique comme enjeu du jeu dans *Le jeu...*

Dans *Le jeu de Robin et Marion*, Adam de la Halle décentre l'angle de vue dans l'optique de désagréger le noble au profit du vilain rustre jusqu'alors minimisé voire marginalisé. C'est d'ailleurs ce qui explique le déplacement spatial de la cour au décor idyllique digne de celui du grec Théocrite. Si dramaturge nous replonge dans la cour des nobles, c'est pour vulgariser leurs tares ou vices. À travers le procédé de la mise en abyme, les personnages du *Jeu de Robin et Marion* s'adonnent à divers jeux favorisant une réécriture parodique de genres sérieux jadis encomiastiques à l'endroit de la noblesse de l'époque féodale. C'est tout le sens du titre du présent point « De l'hybridité générique comme enjeu du jeu dans *Le jeu* ». Si l'œuvre s'avère dramatique, elle procède par hybridation dès lors qu'elle théatralise en son sein une multitude de variétés de genres théâtraux connus du lecteur. *Le jeu Robin et Marion* devient

donc un drame hugolien à l'état embryonnaire et avant la lettre en s'appuyant sur la mise en abyme. Quand tout le monde s'est réuni, Marion dit à Huart : « Cherchons donc un jeu », (De la Halle, 1989, 85). C'est ce jeu même qui donnera à l'œuvre majeure l'allure d'un archipel de genres autonomes consciencieusement assemblés et ingénieusement tricotés.

D'emblée, la suite du dialogue entre Marion et Huart est révélatrice d'une certaine hybridité générique lorsqu'ils énoncent des propos renvoyant respectivement à deux sous genres distincts et antinomiques (profane et sacré) à savoir la Sottie et le jeu liturgique, le mystère à l'honneur d'un Saint, précisément :

Huart

« Veux-tu jouer aux Rois et aux reines ? »,
(De la Halle, 1989, 85)

Marion

« Plutôt aux jeux qu'on fait aux étrennes
à la veille de Noël », (De la Halle, 1989, 85).

Huart

« A saint Côme ? », (De la Halle, 1989,
85).

La mise en abyme est donc le prétexte d'une réécriture de genres dramatiques connus. C'est donc dire que « jouer aux rois et aux reines » ne signifie pas l'être naturellement. Nous sommes donc, avec un tel propos, en phase d'une théorisation de la réécriture théâtrale qui a une visée satirique. Il s'agit ici d'une satire politique ou sociale lorsqu'elle s'applique à la haute classe dirigeante et d'une satire anticléricale si nous prenons en considération la réplique de Marion qui suit : « C'est un jeu

vulgaire, on s'y moque », (De la Halle, 1989, 87). Les personnages qui s'investissent dans le dialogue manquent de professionnalisme en riant dans leur jeu. Cela rappelle ceux du théâtral médiéval qui étaient à l'époque pour l'essentiel des amateurs. Cet état de fait semble d'ailleurs être un motif de transmutation générique. Cela est clairement exprimé lorsque Péronnelle dit :

« Il ne vaut rien.

Et sachez qu'il serait convenable

De nous divertir avec d'autres jeux.

Nous sommes ici deux jeunes filles,

Tandis que vous, vous êtes quatre », (De la Halle, 1989, 91).

Cela conduit à la proposition de Gautier, faisant mention d'un genre dramatique communément appelé le *Sermon joyeux*, un genre caractérisé par son caractère parodique. L'on y passe donc du sérieux au non sérieux : « Faisons un pet pour nous distraire/Je ne connais rien de si bon », (De la Halle, 1989, 93). Ce propos semble faire allusion au Sermon joyeux de l'époque médiévale titré les « Sermon joyeux des quatre vents ». Cependant, Robin, qui milite en faveur de la pureté, juge anodin et indigne un tel jeu, d'où la proposition que Baudon a faite à Huart :

« Je veux avec Gautier Grosse Tête

Jouer aux rois et aux Reines,

Et je poserai de fines questions

Si vous voulez me faire les mains », (De la Halle, 1989, 93).

Cette réplique est une occasion pour renouer avec le modèle dramatique de la Sottie qui puise sa matière dans la culture populaire du carnaval en recourant précisément à la banalisation du bas corporel comme dans le propos dégradant tenu par le Roi :

« Robin, quand une bête naît,

A quoi reconnais-tu une femelle ? », (De la Halle, 1989, 99).

Un renversement de perspective s'opère donc quand le vilain se désole et manifeste son étonnement devant le discours aberrant du Roi qui avait jadis pris une certaine hauteur dans la littérature courtoise. Lisons à ce propos :

« Non, je ne le ferai pas.

Mais si vous voulez le savoir,

Sire roi, au cul regardez-la.

De moi vous n'obtiendrez rien d'autre.

Croyez-vous me faire ici ? », (De la Halle, 1989, 99).

La vulgarité, que révèle la prise de parole du Roi supposé être une personnalité respectable, se prolonge lorsqu'il dit à Robin :

« Non ?

Va donc, prends dans tes bras Marion

Et tendrement qu'elle en ait du plaisir », (De la Halle, 1989, 101).

Cette injonction, qui suscite une certaine vexation chez Robin, entre dans la logique de la critique latente faite contre la perception que la noblesse avait de l'amour et qui péchait parfois au sujet du respect de la bienséance. Le besoin de pureté et de droiture pousse Robin à être réticent quant à la proposition consistant à embrasser Marion, la fille qui l'aime et lui reste fidèle. L'acceptation survenue après permet de railler l'imaginaire courtois comme suit :

« Je croyais tenir un fromage,

Tant je te sentais tendre et molle !

Approche, soeurette, et prends-moi par le cou

Pour faire la paix », (De la Halle, 1989, 101).

L'idée de parodie, à vocation railleuse, transparait mieux lorsque Marion qualifie Robin de sot, un personnage connu pour son intervention dans la forme dramatique, la Sottie :

« Va, triple sot !

Tu es aussi pesant qu'un bloc de pierre », (De la Halle, 1989, 103).

Notons que la corpulence immodérée, que Marion attribue à son amant Robin dans le jeu, n'est qu'une marque de faiblesse ou de manque d'épaisseur psychologique digne des géants de Rabelais que l'on doit comprendre comme une parodie raillant les héros de la littérature courtoise. Le fait de nommer cette obésité indirectement attribuée aux nobles à travers le jeu ; permet au dramaturge d'utiliser des vers faisant écho à ceux du grec Esope et du latin Phèdre repris par le fabuliste français Jean

de la Fontaine « Honteux et confus ». Marion dit littéralement à ce propos :

« Vous vous fâchez ?

Venez par ici, calmez-vous,

Cher Seigneur, je ne dirai plus rien

N'en soyez pas honteux et confus », (De la Halle, 1989, 103).

Ces personnages nous font donc comprendre qu'une relation amoureuse saine ne doit pas avoir la cour comme cadre. Ainsi, lorsque Huart dit à Perrette « Perrette, allez à la cour », (De la Halle, 1989, 103), Perrette lui a opposé un refus catégorique « Je n'ose », (De la Halle, 1989, 105). Le lieu idéal et propice à l'amour, c'est la nature idyllique, avenante où l'on jouit doublement des plaisirs. D'une part, celui relatif à l'amour pour son partenaire et d'autre part pour l'amour inestimable pour le bétail, une autre véritable raison de vivre des bouviers. Considérons à ce propos la réplique de Perrette qui suit :

« Sire, je le dirai volontiers,

Ma foi, c'est quand mon ami

Qui m'a donné son cœur et son corps,

Me tient dans les champs compagnie,

Près de mes brebis, honnêtement,

Plusieurs fois et même souvent », (De la Halle, 1989, 105).

Si Perrette rappelle les conditions du bonheur, dans une logique de proportionnalité ou d'équilibre quant aux critères

énoncés, à savoir la compagnie de sa bien-aimée et celle de ses brebis, Marion, elle, donne plus de crédit à l'amour qu'elle a pour Robin. Elle dit alors :

« Par ma foi, je ne mentirais pas.

Je l'aime, sire, d'un amour si profond

Que je n'aime autant aucune brebis,

Pas même celle qui a agnelé », (De la Halle, 1989, 107).

Dans le Jeu, la réécriture ne procède pas à proprement parler du renouveau thématique. Il s'agit plutôt d'une volonté d'assainir les pratiques vicieuses dont faisaient montre l'aristocratie féodale dans le traitement de l'amour allant jusqu'à l'adultère même. C'est dans ce sens que la relation amoureuse entre Robin et Marion ne souffre d'aucune tare ou d'aucun vice. Elle est caractérisée par la fidélité et l'abstinence. L'ultime phase de l'assainissement de la relation amoureuse reste la proposition de mariage que Baudon a faite à Robin ; laquelle jugée recevable et louable, ainsi que pour Gautier. Lisons à ce propos :

« Sais-tu de quoi je veux parler,

Robin ? si tu aimes autant

Marote que tu le montres,

De vrai je te conseillerai

De l'épouser, si Gautier l'accepte », (De la Halle, 1989, 109).

Ce désir de concrétisation de la relation amoureuse appelle un autre moins prometteur entre Perrette et Gautier. Le défaut d'officialisation avancé très tôt, par l'idée d'une réticence aux losenziers de l'extrait que nous allons citer ci-dessous, assimile le frère de la dame et Gautier en même temps à des « sots » faisant ainsi penser à certains personnages de la Sottie et de la Farce. Le lexique de cette dernière est par ailleurs à trouver dans la banalisation du juron. Lisons à ce propos :

« Si, Gautier.

Mais je n'oserais fréquenter

Personne, à cause de mon frère Guiot,

Car vous et lui êtes deux sots :

Il pourrait vite en sortir une bagarre », (De la Halle, 1989, 113).

La vocation railleuse voire satirique du jeu introduit dans le *Jeu* se manifeste par ailleurs à travers une parodie du genre épique médiéval communément appelé la chanson de geste. Gautier qui s'engage, comme un authentique et réputé jongleur, à déclamer la chanson,

« Je sais très bien chanter la chanson de geste

Voulez-vous m'entendre chanter ? », (De la Halle, 1989, 125),

fausse peu après et prématurément ce genre noble et sérieux qui n'admet que le sérieux en faisant recours à l'abaissant et aberrant lexique de l'insulte avec précisément le mot « Merde » :

« Fais donc qu'on m'écoute.

Audigier, dit Raimberge, je vous dis : Merde : »,
(De la Halle, 1989, 125).

Pourtant, le grotesque et le sublime cohabitent dans *Le Jeu de Robin et Marion* comme dans le drame romantique du XIX^e siècle cher à Victor Hugo, dans la mesure où le lexique déshonorant utilisé par Gautier contraste avec celui noble et respectueux de Robin qui manifeste une certaine réticence à cette dérision. Cette dernière n'est pas pourtant vue comme telle lorsque Gautier feint de ne pas comprendre le jugement dépréciatif de Robin. Devant la désolation, qu'exprime ce dernier, Gautier reprend la parole pour recadrer le débat en nommant par la même occasion un autre genre à savoir la *Canso* calquée parodiquement sur le modèle du Sirventès. Dans la réplique de Gautier, l'hybridité générique se manifeste assez curieusement jusque dans le texte-microcosme, c'est-à-dire les unités minimales que constituent les trois phrases suivantes renvoyant de manière ambiguë ou à travers l'allusion à trois différents genres que le suffisant lecteur doit parvenir à identifier. Il dit à ce propos :

« Ce sot plaisante mal à propos :

Blâmer les beaux jeux de mots !

N'est-ce pas une bonne chanson ? », (De la Halle, 1989, 125).

S'il assimile Robin au sot de la Sottie, il s'adjuge l'apanage des virtuosités de la langue à l'instar des grands rhétoriciens de la seconde moitié du XV^e siècle. C'est comme qui dirait que le jeu dramatique adopte un autre jeu, celui des mots, afin de transmuier la chanson de geste en chanson tout court.

La nature avenante voire idyllique abrite pour l'essentiel l'intrigue du *Jeu de Robin et Marion*. Toutefois, ladite pièce ne

choisit la cour comme cadre que pour se moquer des nobles comme nous l'avons vu dans nos précédentes analyses. Le dénouement est donc marqué par un retour dans l'avenant décor idyllique où s'épanouissent dignement les bouviers, loin des pratiques vicieuses de la cour. Les deux vers que l'on retrouve tout à fait à la fin de la pièce sont assez révélateurs ;

« Venez à ma suite, venez par le sentier,

Par le sentier, par le sentier près du bois », (De la Halle, 1989, 129).

Tout compte fait, retenons que la transmutation générique à visée satirique propre à réhabiliter le vilain, longtemps marginalisé, dans ses droits au détriment du noble, passe par une substitution du décor rustique à celui dit curial. Il y a hybridité quand la pièce principale admet l'enchâssement de nombreux genres théâtraux comme dans une mise en abyme. Le recours à la sottie et au jeu liturgique permet la fusion du profane et du sacré. Ce qui donne à la pièce d'Adam de la Halle l'allure d'un drame romantique avant la lettre. Le recours aux genres parodiques et satiriques, respectivement le sermon joyeux et la sottie, à travers l'immersion dans la culture populaire, favorise la dégradation de la figure du roi. A ce niveau transparaît la raillerie opposée au code courtois. L'évocation de la corpulence physique et du manque d'épaisseur psychologique de Robin (par Marion) participe à la satire de la noblesse féodale. Le vrai amour marqué par la fidélité et l'abstinence, ne se vit plus dans la cour, mais dans une nature avenante et à côté du bétail. Le recours à la farce est visible à travers la banalisation du juron. La parodie de la chanson de geste n'y manque pas tout comme le recours à la forme poétique du canso et aux virtuosités poétiques des grands rhétoriciens.

Conclusion

En conclusion, nous pouvons dire que Adam de la Halle donne une dimension transhistorique à sa pièce théâtrale, *Le jeu de Robin et Marion*, lorsqu'il réconcilie le Moyen Âge avec l'Antiquité et l'époque moderne caractérisée par la liberté formelle en littérature. La première partie nous a permis de montrer que Adam de la Halle s'est montré consentant dans sa pièce dramatique en traitant du thème de l'amour courtois à travers le personnage du noble chevalier fortement épris de Marion. Cependant, il adopte une verve contestataire dans l'optique de faire du vilain, jadis désagrégé, l'égal du noble. C'est ainsi que nous avons parlé des attributs communs que sont la naïveté ou la candeur, la chasteté. La hiérarchisation sociale horizontale se substitue donc à celle verticale de jadis. Ils sont égaux en puretés, d'où l'idée de fusion. De la même manière, les genres s'entrelacent quand le dramatique adopte le narratif. Les genres poétiques usités dans la littérature apologétique en faveur de la noblesse, à savoir la pastourelle, la ballerie, la chanson, infiltrent la pièce dramatique en mettant en scène le vilain évoluant dans une nature avenante, loin de la guerre tant chérie par les nobles. L'examen de l'onomastique, fortement imprégnée de la culture populaire du carnaval, est assez révélateur. La pureté attribuée au vilain transparait à travers l'emploi foisonnant des adjectifs qualificatifs. La deuxième partie nous a permis de montrer que, pour rétablir le vilain (le bouvier), personnage de la basse classe séculièrement considéré comme un subalterne, dans ses droits, Adam de la Halle s'est attelé, dans sa pièce dramatique, *Le jeu de Marion et Robin*, à substituer l'espace bucolique à celui dit curial représenté dans la littérature courtoise. Dans le même ordre d'idées, la mise en abyme favorise le culte de l'hybridité générique quand le genre dramatique devient le carrefour des genres parodiques et

satiriques comme le Sermon joyeux et la Sottie inspirés de la culture populaire du carnaval apte à restructurer la société en faveur de la basse classe. La fusion du profane et du sacré transparait à travers l'intrusion du jeu liturgique et de la sottie dans la pièce principale désormais assimilable à un drame romantique par anticipation. La figure royale y est alors dégradée ainsi que le manque d'épaisseur psychologique et la corpulence physique du noble. Le culte de l'hybridité générique, au nom de la satire de la noblesse, se voit par ailleurs à travers le recours à la banalisation du juron propre à la farce, la parodie de la chanson de geste, à la forme poétique du canso et aux virtuosités langagières des Grands Rhétoriciens. Il ressort de l'analyse l'idée selon laquelle la littérature médiévale est injustement considérée comme une nébuleuse, du moment qu'elle a pertinemment réconcilié la tradition et la modernité littéraires.

Bibliographie

De la Halle Adam (1989), *Le jeu de Robin et Marion*, Paris, Flammarion.

Lestringant Frank, Zink Michel (2006), *Histoire de la France littéraire. Naissances, Renaissances, Moyen âge-XVIe siècle*, Paris, PUF.

Joukovsky Françoise (1994), *La Renaissance bucolique, poèmes choisis (1550-1600)*, Paris, Flammarion.

Roger-Vassalin Bruno (2002), *L'héritage romain, Virgile et Ovide*, notes questionnaires et dossier Bibliocollège par, Paris, Hachette.

Viala Alain (2014), *Le Moyen âge et la Renaissance*, Paris, PUF.

Verhuyck Paul (2006), *La littérature française du Moyen Âge*, Cours d'université deuxième année, Edition longue, 1995-1998, légèrement corrigé.

Zink Michel (1990) (1993), *Introduction à la littérature française du Moyen âge*, Presses Universitaires de Nancy, Librairie Générale Française.

Fact and fiction in Toni Morrison's *Sula*

DIOUF Adama

Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

chekouta@yahoo.fr

(+221) 77 541 90 58

Résumé:

*Le fait et la fiction entretiennent une interaction complexe, permettant à l'auteur à remettre en question la notion de vérité unique et historique. Dans *Sula*, Toni Morrison enrichit chaque dimension du récit par une ambiguïté narrative et par les témoignages des personnages. L'introduction d'éléments mythiques révèle le "fait" comme une construction sociale à visée normative. La ville de Medallion et sa communauté noire, le Bottom, reposent sur une fiction collective qui assure la cohésion morale et extériorise le trauma à travers l'origine mythique de ce lieu. Le plus intéressant réside dans les événements liés aux personnages marginaux et mythifiés, dont les vérités radicales sont rejetées par la communauté. Cette tension entre fiction et vérité s'articule autour des vies individuelles qui reconfigurent l'Histoire en réalités authentiques. L'objectif esthétique du roman se manifeste à travers les réalités émotionnelles vécues par les personnages. *Sula* illustre ainsi la puissance du récit littéraire en tant qu'outil de réappropriation historique et culturelle des traumatismes des peuples marginalisés.*

Mots clés: *Fait, Fiction, Sula, Mythes, trauma*

Abstract:

*Fact and fiction sustain a complex interaction, allowing the author to challenge the notion of a single, historical truth. In *Sula*, Toni Morrison enriches the narrative with ambiguity and with the multiplicity of her characters' testimonies. The introduction of mythical elements reveals "fact" as a socially constructed narrative with normative purposes. The city of Medallion and its black community, the Bottom, rely on a collective fiction to preserve moral cohesion and to externalize trauma through the mythical origin of the place. The main interest lies in the events involving marginal and mythologized characters, whose radical truths are rejected by the community. This tension between fiction and truth rests on individual lives*

that reconfigure history into authentic realities. The novel's aesthetic purpose is embodied in the emotional realities of the characters' experiences. Sula thereby demonstrates the power of literary narrative as a means of historical and cultural recovery of marginalized peoples' trauma.

Keywords : Fact, Fiction, Sula, Myths, trauma

Introduction

The fictional space within historical reality is a dynamic and essential concept that explores the intricate relationship between documented facts and imaginative narrative. Far from being a mere distortion of the past, fiction serves as a crucial means of filling the silences in historical records, giving voice to marginalized experiences, and exploring the subjective truths that history books often omit. This interaction reveals that the "facts" of history are not always static; instead, they are often shaped by interpretation, cultural memory, and power dynamics. In Toni Morrison's *Sula*, the imaginative realm serves as a crucial counter-narrative to the official historical reality of the town. Morrison utilizes space to show that history is not a mere collection of facts, but a narrative depicted through the memory of the community and social power. Through literary tools, the fictional space allows us to reconstruct the emotional, psychological, and social dimensions of historical events. The mythical founding of the Bottom and the symbolic ostracization are fictional elements that Toni Morrison uses to evoke the experiences and emotions of the Black community.

In *Sula*, the line between fact and fiction is intentionally blurred to critique the social constructs of truth within a patriarchal and racially stratified society. Through the use of a polyphonic narrative and conflicting character testimonies, Morrison demonstrates that what is considered "fact" is often a collective and unreliable construction, one that serves to enforce community norms and marginalize non-conformists. Ultimately, the novel suggests that deeper, more personal truths are found

not in objective fact, but in the subjective and often contradictory lived experiences of its characters.

Critics frequently argue that Morrison's novel complicates the distinction between what is objectively real (fact) and what is created or imagined (fiction). Consequently, much scholarly discussion revolves around how Morrison employs narrative structure to challenge traditional notions of history and truth. Critical discourse on *Sula* largely recognizes the novel as a powerful synthesis of historical critique and mythological invention, often focusing on how the latter allows the community to process the former. Scholars like Justine Tally have noted that Morrison's social criticism, while less recognized than her fiction, deeply informs her narrative approach. As Tally states in *The Cambridge Companion to Morrison*, Morrison is "preoccupied with the way in which language is used by human beings and how it shapes what she calls the 'construction of social reality'" (2007, p. 125). This concern with the power of language to construct reality is at the heart of the fact-fiction dynamic in *Sula*. The novel's polyphonic narrative hides the delineation between what is objectively real and what is unreliable. As a matter of fact, this absurd and paradoxical founding myth is, for critics, a highly effective literary device used to convey the factual economic exploitation of Black Americans. As Barbara Hill Rigney notes in *Toni Morrison* (1991), the physical space reflects a social truth: "The settlement of the Bottom is thus established upon a kind of cosmic lie, its origin a piece of ironic and racist folklore which has its own history in the American experience." (p. 66). This highlights that the "fictional" origin story serves as a historical truth about systemic deceit. The ultimate fate of the town, meaning its destruction to make way for a golf course, is viewed as a factual metaphor for the cyclical nature of Black displacement.

Furthermore, the character of Shadrack, the shell-shocked veteran who institutes National Suicide Day, is a fictional archetype rooted in the factual trauma of World War I. His annual ritual is a desperate, collective myth created to manage the overwhelming, factual reality of death. Melvin Dixon highlights this combination in *Ride Out the Wilderness* (1987), arguing that the ritual attempts to contain chaos: "Shadrack transforms his isolated fear of death into a formal ritual, National Suicide Day, a fiction that gives order to the terror of death for the community." (p. 132). The inhabitants of the Bottom are fictional, yet they are portrayed within the context of racial segregation and economic marginalization that were a reality for other Black communities. The plight of the Bottom is thus rooted in fact but given a fictional dimension through Morrison's evocative and sometimes exaggerated language. The novel's exploration of Black women's lives is a core component of this. In the Anthology, *Alice Walker: Critical Perspectives Past and Present*, Deborah E. McDowell argues in her essay, "'The Self in Bloom': Alice Walker's *The Colour Purple* and the Dilemma of a Womanist Aesthetic," that Morrison's work consistently gives voice to the experiences and subjectivities of Black women that were largely absent from mainstream literature. In *Sula*, Morrison achieves this by creating characters like Sula and Nel, whose friendship serves as a microcosm for the broader societal struggles faced by Black women.

Ultimately, Morrison's representation of facts goes beyond simple factuality, as her discourse is shaped by language and engages fiction as a means of critiquing American social norms. She incorporates cultural elements into her fiction to enrich her narrative. In the fusion of fiction and reality, she highlights Black lives through the striking situations faced by her female characters, thereby exploring their psychological realities. Her skilful intertwining of fact and fiction in *Sula*

produces a narrative that addresses both the reader's personal engagement and the broader legacies of history. Thus, the analysis of the narrative discourse in *Sula* reveals a social and historical exploration. Morrison's narrative interweaves fictional characters with historical realities. The inhabitants of the Bottom are fictional, yet they are portrayed within the context of racial segregation. This community, economically marginalized, lived in conditions similar to those of other Black communities elsewhere. The plight of the Bottom is denounced with certain exaggerations, which confer a fictional dimension on *Sula*. Among the inhabitants of the Bottom, Sula and Nel are characters imagined by Morrison, embodying the lives of Black women in a segregated and oppressive society. Morrison uses their friendship to shed light on daily conflicts while simultaneously exploring the community's struggle with societal norms. A close textual analysis of *Sula* thus offers a way of distinguishing fact from fiction in Morrison's work.

As a matter of fact, the Bottom community stands apart from other realities. It is up to committed writers like Toni Morrison to reveal the truth and to give readers the opportunity to discover and comment on it. In depicting social reality, Morrison is more concerned with the social conditions of African Americans than with the debates her novels may generate. This point is supported by studies conducted by Justine Tally:

“Though much less widely recognized or acclaimed than her fiction, or even her work in the field of literary theory, Toni Morrison’s social criticism specifically elaborates on discussions raised elsewhere in her oeuvre. As in her other work, it contains a strong cognitive element, in the sense that she is primarily preoccupied with the way in which language is used by human beings and how it shapes what she

calls the “construction of social reality.”
(Justine Tally, *The Cambridge Companion to Morrison*, 2007: p.125)

However, Morrison’s representation of facts goes beyond factuality, as her discourse is shaped by language and engages fiction as a means of critiquing American social norms. To enrich her narrative, Morrison incorporates cultural elements into her fiction. With the fusion of fiction and reality in *Sula*, she highlights Black lives through the experiences of her female characters and, like other prolific writers, clarifies the standpoints of Black women. Her skilful intertwining of fact and fiction in *Sula* produces a narrative that addresses both the reader’s personal engagement and the broader legacies of history.

This study will employ a multi-layered methodology combining Historicist, Narratological, and Mythopoetic analysis to systematically examine the interplay between fact and fiction in *Sula*. This framework will allow for a comprehensive deconstruction of how Morrison uses narrative to critique history. In this article, we will first show that *Sula* portrays a fictional space—the Bottom—that is deeply rooted in the historical realities of segregated Black communities. This setting serves as a backdrop for exploring the societal impact of oppressive forces through carefully constructed character archetypes such as Sula and Nel. Morrison delivers incisive social commentary while examining the constraints faced by Black women in a restrictive environment. Finally, the narrative power of the novel, grounded in a masterful interplay of myth and reality, highlights the surreal elements that intertwine with lived experiences and, above all, enrich the depth and resonance of the story.

I) The Fictional Space in Historical Reality

Sula, as a novel, draws the reader's attention to historical and tangible facts. The story relies on the description of the Bottom, where the realities of segregated Black communities are depicted. Through this fictional space, the narrative illuminates the impact of historical trauma. In the same way, Roland Barthes notes in *Le Degré zéro de l'écriture*: « *Le Récit comme forme extensive à la fois au Roman et à l'Histoire, reste donc bien, en général, le choix ou l'expression d'un moment historique.* » (Roland Barthes, *Le Degré zéro de l'écriture*, p. 38). My translation: “*The Narrative, as an extensive form common to both the Novel and History, remains, therefore, the choice or expression of a historical moment.*” In other words, the narrative of Black history through this isolated community serves as a means of challenging reality. The Bottom thus becomes a powerful bridge between historical reality and fictional narrative, where the past informs the present.

I.1 A scenery of deceit and flexibility

Deeply rooted in the social realities of American society, Morrison, through the historical narrative of the Bottom, highlights the truth about the land. The exchange of barren hills for the false promise of a fertile valley is depicted as an illusion, insofar as the Black community placed great hope in the land. During the post-slavery period, many African Americans endured the injustice of broken land promises and the displacement of their communities. As a result, this fictional space that once offered hope becomes a source of despair. Yet, despite this deception, Morrison illustrates the resilience of the community and denounces the false promises that white people repeatedly made to Black communities, as testified in the statement:

*"A good white farmer promised freedom and a piece of bottom land to his slave if he would perform some very difficult chores. When the slave completed the work, he asked the farmer to keep his end of the bargain. Freedom was easy—the farmer had no objection to that. But he didn't want to give up any land. So he told the slave that he was very sorry that he had to give him valley land. He had hoped to give him a piece of the Bottom. The slave blinked and said he thought valley land was bottom land. The master said, "Oh, no! See those hills? That's bottom land, rich and fertile." (Toni Morrison, *Sula*, 1973: p. 5)*

Morrison reveals the deception suffered by the slave whose master promised him an existence rooted in the Bottom land. This episode denounces racist behaviour through the manipulation of language and the breaking of promises. The so-called "good white farmer" exercises his power by twisting words to justify denying the promise of fertile land. The slave's belief in the Bottom as "valley land" underscores the unfair exploitation of Black people, exposing their vulnerability while simultaneously revealing the farmer's duplicity. The description of the barren hills as "rich and fertile" is a cruel irony, highlighting the farmer's disregard for truth. This act of betrayal establishes the Bottom as a space born of deceit—a legacy passed down through generations. The narrative emphasizes the lasting impact of historical injustice on the community's physical and psychological landscape. Ultimately, it demonstrates how language can be weaponized to maintain power imbalances.

The history of Black people and their living spaces deeply influence the Black community; as a result, the Bottom is transformed into a "purified" area. This change in the

perception of the Bottom symbolizes both disrespect toward and displacement of Black people. The renaming of an area according to its occupants testifies to attempts to rewrite the history of Black communities. Morrison exposes the so-called “advancement” of the Bottom as occurring at the expense of marginalized groups. The history and homes of such people are also evoked in Zhu Ying’s *Fiction and the Incompleteness of History*:

"Not surprisingly, the distinction between history, which primarily works with the actual or factual, and fiction, which mainly deals with the possible or imaginary, becomes blurred and controversial. That is, history has an element of fictionality, whereas fiction is deeply rooted in actuality. History and fiction, therefore, form an intricate reciprocity, influencing and conditioning one another." (Zhu Ying, *Fiction and the Incompleteness of History*, 2006: p.13)

In other words, the relationship between history and fiction encompasses multiple meanings, as it is often difficult to separate them. The construction of history necessarily involves elements of narration and interpretation, while also reflecting the processes at work in the creation of fiction. Indeed, it is well known that fiction draws its sources from lived experiences and from truths embedded in the depiction of reality. There is a reciprocal influence between fiction and reality, in the sense that the former relies on the latter to shape our understanding of human life. Morrison uses the fictional space of the Bottom to invite readers to participate in the creation of the historical realities that shape the community. As a result, the Bottom functions as a symbolic space that embodies the historical trauma of Black existence. Readers are compelled to confront

both the resilience of the community and the weight of systemic injustice.

The marginalization of the Bottom is symbolized by its isolation in the valley. This geographical position illustrates the suffering endured by Black communities under segregation. At the same time, this isolation reflects the difficulties faced by the community while also reinforcing Black solidarity. It also demonstrates how the Bottom community was strengthened by its culture and its capacity to flourish in the face of adversity. This mode of preserving the community is captured in Morrison's words:

"Sula turned her head away from the boarded window. Her voice was quiet and the stemmed rose over her eye was very dark. "It matters, Nel, but only to you. Not to anybody else. Being good to somebody is just like being mean to somebody. Risky. You don't get nothing for it." (Toni Morrison, Sula, 1973: p.144)

Nihilism—a philosophical viewpoint that asserts life and the universe lack inherent meaning, purpose, or value—is evident in the unfolding of morality and human relations between Nel and Sula. The eponymous character is depicted in a subjective and individualistic way, as Morrison expects readers to judge her unconventional way of life. Unlike Sula, Nel believes she embodies kindness and never dares to challenge the rules. The two friends represent two sides of the same coin, complementing one another. In other words, each possesses something the other lacks, and they need one another to be whole. Sula rejects the idea of acting without expecting something in return, shaped by her experience of social rejection. For her, emotional attachment is risky, since nothing guarantees that affection will be reciprocated. This vision of self-reliance, when trust is elusive, echoes Stephen King's

Different Seasons: “Also, of course, you have to know how to pick out the grains of truth from the chaff of lies, rumours, and wish-it-had-beens” (*Different Seasons*, 1982: p. 17). In other words, “Fiction is the truth inside the lie.” The geography of the Bottom is not merely a setting; it functions as a character itself, shaping the lives and experiences of its residents and compelling them to forge their own sense of community and identity.

The folklore surrounding the Bottom’s creation—the tale of the master’s deception—becomes a foundational myth, passed down through generations. This myth functions as a form of collective memory, a way of understanding and interpreting shared history. It illustrates how stories, even those rooted in deception, can serve as sources of community identity and resilience. The fictional space thus becomes a repository of historical truth, refracted through the lens of communal storytelling. As Alphonse de Lamartine observed:

"More often than not, we had serious conversations with our hosts, asking them about their lives, their traditions and their family memories. Each family is a story and even a poem for those who know how to leaf through it. This one also had its nobility, its wealth, its prestige in the distance." (**Alphonse de Lamartine, *Graziella*, 1899: p.81**)

Alphonse de Lamartine highlights the value of personal narratives in understanding history. He argues that everyday life, when explored, reveals rich stories akin to poems. Lamartine sees each family as possessing its own "nobility" and "prestige," regardless of social standing. He emphasizes the importance of listening to individual "hosts" to capture their lived experiences. The passage of time adds a layer of depth to these stories. Ultimately, this is a call to recognize the inherent worth and complexity within seemingly ordinary lives and family histories.

In this sense, given that history is like a novel for which the people are the author, Toni Morrison shows how the people of the Bottom have appropriated the historical reality of their location and made it into a novel that is told again and again. The Bottom's fictionality allows Morrison to explore the power of narrative in shaping community identity and preserving historical memory, which can be used as a weapon for injustice. In the end, for a thorough understanding of fact and fiction in Toni Morrison's *Sula*, the junction between history and social dynamics is of paramount importance.

1.2. Social agitations and the weight of history

The characters who inhabit the Bottom are not merely fictional constructs; rather, they are sharp reflections of the social realities of their time. Their struggles with poverty, sexism, and racial discrimination are deeply rooted in the historical context of post-slavery America. The Bottom, therefore, becomes a microcosm of the larger societal forces that shaped the lives of Black individuals in the early 20th century:

"Only with Sula did that quality have free rein, but their friendship was so close, they themselves had difficulty distinguishing one's thoughts from the other's. During all of her girlhood the only respite Nel had had from her stern and undemonstrative parents was Sula." (**Toni Morrison, *Sula*, 1973: p.83**)

Toni Morrison highlights the intense intimacy and symbiotic nature of Nel and Sula's early relationship. Their bond transcends typical friendship, effectively blurring the lines between individual identities. Sula becomes Nel's sole source of emotional release, a stark contrast to her restrictive home environment. This proximity suggests a profound emotional dependency, born from Nel's lack of affection at home. Sula's "unrestricted freedom" embodies a liberation that Nel can find

only in her presence. This intense bond also foreshadows the potential for a devastating betrayal, given the depth of their interconnectedness. Toni Morrison illustrates the way that the deep truths of historical reality are contained within the fictional characters of the Bottom. She uses this fictional space to explore the intersection of personal and historical narratives. The Nobel Prize-winning writer also shows how individual lives are shaped by the most overriding societal forces. By the same token, Karl Marx's critique of Bonapartism and the role that historical structures plays in transforming the reality. In *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (1907, 2nd edition), Marx underlines this:

“Man makes his own history, but he does not make it out of the whole cloth; he does not make it out of conditions chosen by himself, but out of such as he finds close at hand. The tradition of all past generations weighs like an alp upon the brain of the living. At the very time when men appear engaged, in revolutionizing things and themselves, in bringing about what never was before, at such very epochs of revolutionary crises do they anxiously conjure up into their service the spirits of the past, assume their names, their battle cries, their costumes to enact a new historic scene in such time-honoured disguise and with such borrowed language.’ (Marx, p. 14)

Marx insists the fact that human agency never pure as people act, revolt and struggle, but they are always in historical constraints, as it is the case with the people of the Bottom in Sula. This community is weakened by its institutions with Jim Crow Laws, traditions and the power relations they have inherited from the past. Therefore, social agitation is doomed to happen as Sula will be separated from her friend, Nel because

the former slept with the husband of the latter. In fact, any agitation drives to a change that the weight of history refuses that transformation. These internal dynamics of the Bottom, including community agitation, complex relationships, and social hierarchies, are also rooted in the historical realities of segregated Black communities. The sense of both solidarity and internal conflict reflects the challenges of navigating life within a marginalized space. The fictional space, therefore, becomes a stage for exploring the complexities of human relationships within a specific historical context. Furthermore, the fictional world of the Bottom is firmly connected to the real world of historical segregation. The Bottom's social performances serve as a lens through which to examine the impact of historical forces on individual and community behaviour.

The presence of characters like Shadrack, with his National Suicide Day, adds a layer of surrealism to the narrative; yet, even this element is rooted in the psychological trauma of historical oppression. The fictional space, therefore, becomes a canvas for exploring the psychological impact of history and the ways in which trauma can manifest in individual and collective behaviour. Indeed, this trauma was transmitted from mother to daughter across generations, as Toni Morrison suggests:

"The red shutters had haunted both Helene Sabat and her grandmother for sixteen years. Helene was born behind those shutters, daughter of a Creole whore who worked there. The grandmother took Helene away from the soft lights and flowered carpets of the Sundown House and raised her under the dolesome eyes of a multi-coloured Virgin Mary, counselling her to be constantly on guard for any sign of her mother's wild blood. " (**Toni Morrison, Sula, 1973: p.17**)

Toni Morrison illustrates the enduring weight of social stigma and historical context on individual lives. Helene's birth within the marginalized space of the "Sundown House" immediately brands her, shaping her grandmother's protective yet prejudiced upbringing. The "red shutters" become a potent symbol of a past deemed shameful, serving as a visual anchor for societal judgment. The grandmother's fear of "wild blood" reveals the internalization of racism and classism prevalent in the Creole society, where lineage and perceived moral standing dictated social acceptance. This fear, passed down through generations, demonstrates the lasting impact of historical power structures on familial relationships and individual identity. Helene's upbringing, under the dolesome eyes of a religious icon, suggests a life constrained by guilt and the constant pressure to conform, highlighting how social dynamics can dictate personal narratives and limit individual freedom. The sixteen years of Helene's haunting underscores the cyclical nature of social stigma and its persistent psychological burden. The intergenerational fear—where grandmothers, mothers, and daughters were frightened, leading to them being ultimately overwhelmed—also manifests the historical trauma expressed through the fictional character of Shadrack. Morrison uses a fictional space to psychologically explore the trauma of the female characters.

1.3. The memorial myth and the enduring legacy

The blurring of myth and reality within the Bottom reflects the ways in which history is often passed down through oral tradition and a memory rich with stories. Consequently, the fictional space becomes an archive of community memory. Thus, this archive comprises both historical facts and personal narratives. Furthermore, Toni Morrison's fiction is a fruit of her imagination, even in the minds of the characters: "In a way, her strangeness, her naivety, her craving for the other half of her

equation was the consequence of an idle imagination" (Sula, 121). Similarly, in *An Introduction to Narratology*, Monika Fludernik observes:

"When landscape, actions, locations or characters are being represented, the language of a novel should be seen as the medium which, by virtue of its symbolic potential, makes it possible for the fictional world to be evoked and to take shape in the reader's imagination."
(Monika Fludernik, *An Introduction to Narratology*, 2009: p.65)

In other words, the narratologist focuses on the crucial role of language in constructing a novel's fictional world inside the reader's mind. Indeed, language's symbolic capacity allows abstract words to conjure concrete sensory experiences of landscapes, actions, locations, and characters. Cognitive science suggests that readers actively build mental models based on linguistic cues. This cognitive process, in turn, engages the areas of the brain responsible for spatial reasoning, motor simulation, and emotional processing. The effectiveness of this evocation, as theorized by Fludernik, highlights Toni Morrison's capacity to deploy vivid imagery, metaphor, and sensory details embedded within her writing. This method of writing reinforces the strong correlation between language and the reader's emotional resonance, as indicated by narratology and cognitive poetics. Crucially, this indicates that in *Sula*, reality is not fixed but emerges through the dynamic interaction between the text's symbolic potential and the reader's imaginative interpretation. As a result, language acts as the architect of the fictional experience. Furthermore, the fiction in *Sula* is far from a mere dream; it is, rather, closer to the hallucination of the characters' described reality within the novel. Therefore, through this

description of the mythical components of the Bottom, Toni Morrison guides the readers' minds to grasp the historical realities of Black people. In addition, this exploration of the fictional space reveals Toni Morrison's power to reshape the historical memory of Black people while preserving their cultural identity.

Still in the collective memory and public history, especially how societies construct idealized narratives about the past to establish lasting identity. In the reconstruction of the past, Michael Kammen in *Myth Chords of Memory: the transformation of Tradition in American Culture*, wrote this: "Societies in fact reconstruct their pasts rather than faithfully record them, and that they do so with the needs of contemporary culture clearly in mind, manipulating the past." (Kammen, p. 3) For Michael, the reconstruction of societies of their past is the core of the "memorial myth". As this myth is a narrative created through a deliberate process of selection, emphasis and omission. This means that the public remembrance is not an objective account, but a tool serving "the needs of contemporary culture". As Sula forgets to remember that Nel's husband is not hers, so the society reminds her of her moral obligation. So, the community insists on its unity in a time of social disorder and rejects the title character.

The legacy of the Bottom impacts the lives of successive generations. Consequently, this narrative focuses on the ultimate consequences of these historical realities. In this sense, the fictional space becomes a symbolic arena for the struggle for racial equality. It also serves to remind readers of the past. At the end of the novel, Toni Morrison describes the construction of a tunnel, which symbolizes the eradication of historical realities, namely racial segregation. However, the end of racial segregation in the fictional space of the Bottom paradoxically marks the beginning of the Black community's fragility. This weakness among the characters is poignantly expressed in the

relationship between Sula and Nel when the latter discovers the former with her husband, Jude. Nel's astonished reaction is captured in her words: "All that time, all that time, I thought I was missing Jude." And the loss pressed down on her chest and came up into her throat. "We was girls together," she said as if she were explaining something. "O Lord, Sula," she cried, "girl, girl, girlgirl" (Sula, p.174).

In essence, Toni Morrison encapsulates the deep and complex bond between Nel and Sula, a central theme in *Sula*. The repetition of "all that time" underlines Nel's delayed realization that her deep-seated grief is not solely for her husband, Jude, but for the loss of intimacy and the shared history with Sula. The physical manifestation of grief ("loss pressed down," "came up into her throat") reflects the inherent reality of emotional pain. The simple declaration, "We was girls together," signifies the profound nature of their relationship, one that predates and surpasses romantic love. The fractured, almost primal cry of "girl, girl, girl, girl" signifies a regression to that fundamental connection, stripped of adult complexities and societal expectations. In the fictional world of *Sula*, this reality of intense female friendship is both a source of strength and vulnerability, a duality often misunderstood by patriarchal society. Toni Morrison uses this raw emotionality to explore the profound impact of lost female connection, a reality also found in traditional narratives. Toni Morrison demonstrates how the fictional destruction of the Bottom articulates a very real truth. The Nobel Laureate uses the fictional space of the Bottom to create a lasting memorial to the real-life communities that have existed and continue to exist, as Justine Tally explains:

“Though much less widely recognized or acclaimed than her fiction, or even her work in the field of literary theory, Toni Morrison’s social criticism specifically elaborates on discussions raised elsewhere in her oeuvre. As in

her other work, it contains a strong cognitive element, in the sense that she is primarily preoccupied with the way in which language is used by human beings and how it shapes what she calls the "construction of social reality."
(Justine Tally, *The Cambridge Companion to Morrison*, 2007: p.125)

According to Justine Tally, Toni Morrison's social criticism, though less celebrated than her novels, is foundational to understanding her entire body of work because it explicitly theorizes the ideas her fiction explores. She argues that language is not merely a tool for description but a powerful force that actively shapes social reality, creating and reinforcing racial and social hierarchies. This "cognitive element" is central to her writing, as she analyses how dominant language perpetuates harmful myths and silences marginalized voices. By examining the deliberate construction of social reality through language, Tally reveals the underlying ideological structures that Morrison's novels so powerfully dismantle. Her critical essays thus provide the intellectual framework for the literary deconstructions found in her fiction, making them a crucial part of her oeuvre.

Ultimately, the representation of facts in Toni Morrison's writings transcends the mere facts, as her discourse connects the use of language with a fictional involvement that revolves around the criticism of social norms in America. In order to enrich her narrative, the 1993 Nobel Laureate inserts distinct cultural elements into her fiction. By blending fiction and reality in *Sula*, she highlights Black lives through the portrayal of the female characters' experiences, and, like other prolific writers, she articulates the standpoints for Black women. In *Sula*, she harnesses the power of fiction through her impressive depiction of the challenging situations of Black women in the Bottom, thereby exploring the characters' psychological realities. This

skilful intertwining of fact and fiction in *Sula* results in a narrative that confronts both a personal concern—triggering the readers’ inquiries—and the enduring legacies of history.

This analysis demonstrates how Toni Morrison portrays a fictional space, the Bottom, which is deeply rooted in the historical realities of segregated Black communities, thereby serving as a backdrop for exploring the societal impact of oppressive forces through carefully constructed characters like Sula and Nel. Toni Morrison delivers incisive social commentary while dissecting the constraints faced by Black women within a restrictive environment. Ultimately, the narrative power, which lies in a masterful interplay of myth and reality, showcases the surreal elements that intertwine with lived experiences. Crucially, this dynamic enhances the depth and the resonance of the story.

II) The Fictional Space in Historical Reality

As nothing is created out of the blue, the foundation of a fiction is the reality. In fact, by exploring the gap between what people lived and consequences it brought about helps understand the present of the Black community. In the narrative of Toni Morrison, fiction remains a means to interrogate history, which is used as symbol of truth. The historical foundation of the components of Morrison’s fiction allows the reader to quest in the background knowledge of this prolific writer. In other words, the emotions of the Black community are depicted in such a way that reading *Sula* is like being told a story.

Moreover, the imaginative realm offers a more complete and human understanding than a purely factual account ever could. It is in this space that the historian’s objectivity meets the novelist’s empathy, creating a dialogue that enriches our grasp of the past. Consequently, Toni Morrison depicts the historical reality of the Bottom by constructing the character of *Sula* as a

malevolent force. This fictional construction is designed to bolster a rigid moral code and social order. Indeed, this fictional space allows Sula's actions to be explored through a deeper truth, one that is often hidden by the prejudice and historical record of the community. In doing so, Toni Morrison challenges the reader's perception by presenting the authentic history of the site, where the characters display both duplicity and resilience.

II.1 A Landscape of deception and resilience

Deeply immersed in the social reality of American society, Toni Morrison uses a historical narrative of the Bottom to expose the reality of the land itself. The exchange of barren hills for the false promise of a fertile Valley is depicted as an illusion, since the Black community invests great hope in the land. During the post-slavery period, many African Americans suffered the injustice of broken land promises and community displacement. Consequently, the fictional space becomes an arena of hopelessness. Despite this deception, Toni Morrison showcases the community's resilience and the insidious false promises made by white people to Black individuals, as testified in the statement:

"A good white farmer promised freedom and a piece of bottom land to his slave if he would perform some very difficult chores. When the slave completed the work, he asked the farmer to keep his end of the bargain. Freedom was easy—the farmer had no objection to that. But he didn't want to give up any land. So, he told the slave that he was very sorry that he had to give him valley land. He had hoped to give him a piece of the Bottom. The slave blinked and said he thought valley land was bottom land. The master said, "Oh, no! See those hills? That's bottom land, rich and fertile." (Toni Morrison, Sula, 1973: p. 5)

Thus, Toni Morrison exposes the deception of the slave whose master promised the existence that defines the Bottom land. This act denounces a racist behaviour articulated through a broken promise and manipulative language. The so-called "good white farmer's attitude" describes the foundational deception that shapes the Bottom's existence. It reveals how systemic racism manifests in broken promises and manipulative language. The "good white farmer" uses his power to twist words, denying the promised fertile land. The slave's initial hope, believing "valley land" equalled "bottom land," highlights a vulnerability exploited by the farmer's duplicity. The "rich and fertile" description of the barren hills is a cruel irony, emphasizing the farmer's disregard for truth. This act of betrayal establishes the Bottom as a space born of deceit, a legacy passed down through generations. The narrative accentuates the lasting impact of historical injustice on the community's physical and psychological disillusionment. It displays how language can be weaponized to maintain power imbalances.

Toni Morrison captures the erasure and redefinition of Black history and space in *Sula*. The "Bottom," initially a vibrant Black community, is transformed into a sanitized "suburb" for the white population. The act of destroying the natural landscape to build a golf course symbolizes the violent displacement and disregard for Black existence. The name change, from "Bottom" to "suburb," reflects the attempt to erase the community's history and its residents' presence. Morrison reveals how "progress" and development often come at the expense of marginalized communities, their history, and their homes. Similarly, Zhu Ying observes:

"Not surprisingly, the distinction between history, which primarily works with the actual or factual, and fiction, which mainly deals with the possible or imaginary, becomes blurred and

controversial. That is, history has an element of fictionality, whereas fiction is deeply rooted in actuality. History and fiction, therefore, form an intricate reciprocity, influencing and conditioning one another." (**Zhu Ying, *Fiction and the Incompleteness of History*, 2006: p.13**)

The analysis ultimately illuminates the complex and challenging relationship between history and fiction. Writers like Toni Morrison contend that history and its construction contain inherent elements of narrative and interpretation. Moreover, Morrison's fiction mirrors a creative process. Conversely, her fiction draws its power from grounding itself in relatable, real-world experiences and truths, thereby blurring the lines of reality. This argues for a reciprocal influence, where each genre shapes the other, and reveals that both are tools for understanding human experience. Therefore, the distinction is more a matter of degree than an absolute difference, emphasizing their shared role in constructing meaning. In this light, Toni Morrison uses the fictional space to compel the reader to reflect on the historical realities that created spaces such as the Bottom. The Bottom, therefore, becomes a symbolic space where historical trauma and community resilience intersect, forcing readers to confront the enduring legacy of systemic injustice.

Toni Morrison uses the physical isolation of the Bottom and its elevation above the more prosperous valley to reinforce its marginalization. This geographical separation intertwines with the social and economic segregation experienced by many Black communities. Yet, this isolated space fosters a life marked by both hardship and solidarity. Thus, though born of injustice, the Bottom becomes a space of cultural preservation and community formation. Morrison also uses this dynamic to showcase the ability of people to thrive in the face of adversity.

"Sula turned her head away from the boarded window. Her voice was quiet and the stemmed rose over her eye was very dark. "It matters, Nel, but only to you. Not to anybody else. Being good to somebody is just like being mean to somebody. Risky. You don't get nothing for it." (Toni Morrison, Sula, 1973: p.144)

Sula's statement reveals a stark, almost nihilistic, view of morality and human connection. She argues that "goodness" is subjective and ultimately self-serving, holding no inherent value outside of individual perception. This challenges Nel's more conventional belief in the inherent worth of kindness. Sula's perspective, coloured by her own experiences of societal rejection, suggests that acts of benevolence are as potentially harmful as malevolence, both carrying risks without guaranteed rewards. She implies that emotional investment in others is a precarious gamble, offering no tangible "return." Her words reflect a deep-seated cynicism, born from a life lived outside the boundaries of societal norms, and a recognition of the isolating nature of human existence. In a similar vein, Stephen King captures the way Toni Morrison uses the fictional space of the Bottom to explore the deeper truth of the historical conditions that created it. As King writes: "Also, of course, you have to know how to pick out the grains of truth from the chaff of lies, rumours, and wish-it-had-beens" (King, 17). As he succinctly puts it, "Fiction is the truth inside the lie." The Bottom's geography is not just a setting; it's a character in itself, shaping the lives and experiences of its residents, and forcing them to create their own sense of community and identity.

The folklore surrounding the Bottom's creation—the tale of the master's deception—becomes a foundational myth passed down through generations. This myth serves as a collective memory, providing a means to understand and interpret their

shared history. It highlights how stories, even those rooted in deception, become a source of community identity and resilience. Thus, the fictional space becomes a repository of historical truth, filtered through the lens of communal storytelling. In this tradition, Alphonse de Lamartine observes:

"More often than not, we had serious conversations with our hosts, asking them about their lives, their traditions and their family memories. Each family is a story and even a poem for those who know how to leaf through it. This one also had its nobility, its wealth, its prestige in the distance." (Alphonse de Lamartine, **Graziella, 1899: p.81**)

Alphonse de Lamartine defends the value of personal narratives in understanding history. He argues that everyday lives, when explored, reveal rich stories akin to poems. Lamartine sees each family as possessing its own "nobility" and "prestige," regardless of social standing. He emphasizes the importance of listening to "hosts" to capture their lived experiences. The "distance" of time adds a layer of depth to these stories. Ultimately, it's a call to recognize the inherent worth and complexity within seemingly ordinary lives and family histories. This philosophy is encapsulated in the quote: "History is a novel for which the people are the author." This statement demonstrates how the people of the Bottom have taken the historical reality of their location and forged it into a narrative that is told and retold. The Bottom's fictionality allows Toni Morrison to explore the power of narrative in shaping community identity and preserving historical memory, even amidst injustice. Ultimately, the link between social dynamics and historical weight proves paramount in understanding the fluid nature of fact and fiction.

II.2. Social dynamics and the weight of history

The characters who inhabit the Bottom are not merely fictional constructs; they are profound reflections of the social realities of their time. Their struggles with poverty, sexism, and racial discrimination are firmly rooted in the historical context of post-slavery America. The Bottom, therefore, becomes a microcosm of the larger societal forces that shaped the lives of Black individuals in the early 20th century:

"Only with Sula did that quality have free rein, but their friendship was so close, they themselves had difficulty distinguishing one's thoughts from the other's. During all of her girlhood the only respite Nel had had from her stern and undemonstrative parents was Sula." **(Toni Morrison, Sula, 1973: p.83)**

Toni Morrison highlights the intense intimacy and symbiotic nature of Nel and Sula's early relationship. Their bond transcends typical friendship, blurring the lines between individual identities. Sula becomes Nel's sole source of emotional release, a stark contrast to her restrictive home environment. This closeness suggests a profound emotional dependency, born from Nel's lack of affection in her domestic sphere. The "free rein" Sula provides underscores a liberation Nel finds only in her presence. It also foreshadows the potential for devastating betrayal, given the depth of their interconnectedness. Morrison emphasizes how the deep truths of historical reality are contained within the fictional characters of the Bottom. Ultimately, Morrison uses the fictional space to explore the intersection of personal and historical narratives, showing how individual lives are shaped by larger societal forces.

The community dynamics within the Bottom, encompassing complex relationships and social hierarchies, are also rooted in the historical realities of segregated Black communities. The sense of both solidarity and internal conflict reflects the inherent challenges of navigating life within a marginalized space. The fictional space, therefore, becomes a crucible for exploring the complexities of human relationships within a specific historical context. Ultimately, the Bottom's social dynamics serve as a crucial lens through which to examine the impact of historical forces on both individual and community behaviour.

The presence of characters like Shadrack, with his National Suicide Day, adds a layer of surrealism to the narrative; yet, even this element is rooted in the psychological trauma of historical oppression. Consequently, the fictional space serves as a canvas for exploring the psychological impact of history and the ways in which trauma can manifest in individual and collective behaviour. Indeed, Morrison uses fictional characters such as Shadrack to articulate a larger truth about the historical realities of trauma, delving into its psychological dimensions and depicting its enduring impact on the lives of her characters.

II.3. Myth, memory, and the enduring legacy

The blurring of myth and reality within the Bottom reflects the ways in which history is often passed down through oral tradition, shaped by memory and storytelling. Thus, the fictional space becomes a repository of communal memory, where historical facts and personal narratives intertwine. Specifically, the description of the mythical elements of the Bottom guides the reader's understanding of the historical realities. Toni Morrison uses this fictional space to explore the power of storytelling in shaping historical memory and preserving cultural identity.

The enduring legacy of the Bottom and its impact on the lives of subsequent generations highlight the lasting effects of historical injustice experienced by Black communities in that place. Therefore, the fictional space becomes not only a symbol of the enduring struggle for racial equality but also a reminder of the ongoing need to confront the legacies of the past. As a novelist, Toni Morrison's duty is not to preach for the rights of dominated communities but to expose reality and raise the reader's awareness. It is through the fictional space that Morrison is able to showcase the realities of historical oppression. The Bottom's fictionality allows Morrison to explore the enduring impact of historical injustice and to challenge readers to confront the legacies of the past.

The destruction of the Bottom at the end of the book, via the construction of the tunnel, is a potent symbol of the way that historical realities are often erased. This destruction is a fictional representation of the real-world erasure of Black communities through gentrification and other forms of oppression. As a symbol of the community's fragility, the fictional space embodies the ever-present threat of effacement. Toni Morrison, in *Sula*, validates the truth in the fictional destruction of the Bottom. Moreover, Morrison uses this fictional space to create a lasting memorial to the real-life struggles of these communities.

III. Character Prototypes and Social Commentary

In Toni Morrison's *Sula*, character archetypes are masterfully employed as vehicles for profound social commentary. Sula and Nel, far from being simple figures, embody complex responses to the societal constraints imposed on Black womanhood. The matriarch, Eva Peace, defies the limits of conventional morality and reflects the desperation born of systemic oppression. Shadrack, the traumatized veteran, exposes the societal neglect of mental health and the lingering

wounds of historical trauma. Morrison uses these characters to dissect the rigid social roles imposed on Black individuals. Their interactions reveal the internal conflicts and external pressures within a marginalized community. Consequently, the novel transcends individual stories and becomes a powerful critique of societal norms and their impact.

III.1. Defying embodiment and exposing social constraints

Sula and Nel, the central figures, transcend simple archetypes. Nel embodies the societal expectations of a "good" Black woman, while Sula rejects them entirely. Their complex relationship, marked by both deep affection and profound conflict, serves as a vehicle for exploring the limitations imposed on Black women by their community and society. Toni Morrison uses these characters to dismantle the monolithic portrayal of Black womanhood and to reveal the diverse responses to oppressive social structures. More broadly, Morrison utilizes these characters to awaken the reader to the social realities of an 'ongoing sleeping civilization.' Through Sula and Nel, Toni Morrison challenges the reader to question the rigid social roles that constrain individual expression and perpetuate societal inequalities.

Nel's adherence to societal norms, while seemingly conforming, reveals the internal conflict and sacrifices required to maintain that conformity. Her journey exposes the intense pressures faced by Black women to uphold community standards, even at the expense of their own desires. Sula, on the other hand, embodies a radical individualism and challenges the very foundation of those norms. Her exclusion from the community reflects the societal punishment inflicted upon those who dare to deviate. This dynamic of exclusion is also noticed in the geisha girls in Arthur Golden's book, *Memoirs of a Geisha*:

"When you begin working as a geisha, you will pay the okiya back for it. You'll also pay back everything else you'll owe-your meals and lessons; your doctor's fees, if you get sick. Why do you think Mrs Nitta spends all that time in her room with her account book? You owe the okiya even for the money it cost to bring you here."
(Arthur Golden, *Memoirs of a geisha*, 1997: p.14)

Within the traditional geisha system, it is evident that these characters embody social constraints. The reader is forced to recognize the reality of a rigid, financial, and social structure that undermines the life of a young girl. Similar to Sula, the geisha's life is likened to a punishment: Sula suffers under the pressure of societal norms, whereas the geisha is indebted for her very existence. Their debt, in other words, is a tangible manifestation of a social constraint. Society subjects both Sula and the geisha to social and economic subordination through a subtle mechanism of control. Neither Sula nor the geisha desires to remain marginalized; consequently, the fiction of both Toni Morrison and Arthur Golden serves as a way to enter the minds and experiences of these characters. Furthermore, Toni Morrison utilizes Nel and Sula's contrasting paths to dissect the societal pressures that shape individual choices and the consequences of those choices.

The dynamic between Sula and Nel explores the complexities of female friendship within a restrictive social context. Their bond, marked by both intimacy and betrayal, exposes the ways in which societal expectations can strain even the closest relationships. Morrison uses their relationship to comment on the lack of room for complex female relationships within the society of the Bottom. This strain is perfectly captured when Nel observes: "O Lord, Sula. You haven't changed none."

She wiped her eyes. “What was all that about, anyway? All that scramblin’ we did trying to do it and not do it at the same time?” (Morrison 98). The fictional relationship between Nel and Sula reveals a broader truth about real-world relationships. Indeed, through their friendship, Toni Morrison illuminates the ways in which societal forces can erode even the strongest bond. Ultimately, these poignant social constraints are most visibly placed upon female relationships. As such, Toni Morrison's fiction is a lie that reveals the truths about how the world lives, with the reality of the matriarchal situations being paramount to the hardships that women face in society.

III.2. The prototype of the matriarch against societal extremes

The archetype represents fundamental human experiences, characters, and situations found in myths, folklore, literature, and dreams across different cultures and eras. In *Sula*, the embodiment of this representation is Eva Peace. She personifies the complex Black matriarch, a figure of strength and survival in the face of extreme hardship. Her actions, though often shocking, reflect the desperate measures women take to protect their families in a society that offers little support. Morrison uses Eva to explore the severe conditions women endured and the radical actions that resulted from those conditions. This is highlighted at the end of the 1923 section: “When Eva, who was never one to hide the faults of her children, mentioned what she thought she’d seen to a few friends, they said it was natural” (Morrison 78). Eva's role as a matriarch is defined less by traditional protection and more by a brutal honesty that confronts the faults of her own kin. Her decision to share her thoughts stands as an act of defiance against the societal taboo of silence.

However, the community's response to Eva's act is perceived as the ultimate social extreme. Ironically, Morrison

reveals a society that has normalized its own pathologies, absorbing the grotesque into its everyday life. This short exchange between Eva and the community reveals a profound paradox: when the matriarch tells the truth in a radical and unvarnished manner, society perceives it as an unnatural extreme and promptly ignores it. Consequently, Eva becomes an isolated figure in a place where genuine acts are deemed unnatural. This fusion of reality and heightened imagination leads us to William H. Gass, who defines fiction this way:

“The aesthetic aim of any fiction is the creation of a verbal world or a significant part of such a world, alive through every order of its being. Its author may not purpose this – authors purpose many things – but the construction of some sort of object, whether too disorderly to be a world or too mechanical to be alive, cannot be avoided. The story must be told and its telling is the record of the choices, inadvertent or deliberate, the author has made from all the possibilities of language”. (William H. Gass, 1970: p. 8).

In this view, the beauty of fiction lies in the creation of a world where the writer holds absolute creative authority. William H. Gass asserts that the fundamental purpose of fiction, irrespective of the author’s intent, is the construction of a living verbal world. Rather than simply recounting events, the author employs linguistic choices, both deliberate and inadvertent. Similarly, in *Sula*, Toni Morrison does not just tell the story; she meticulously builds the vibrant verbal world of the Bottom. The characters in her eponymous novel feel alive only through the author’s conscious linguistic choices. The narrative itself serves as evidence of these choices, and its vitality hinges on the

author's unique use of language. The novel's structural choices, be it a non-linear narrative or a blend of myth and reality, are not just plot devices but constitute the very texture of this fictional world. Therefore, the meticulous construction of a specific and living verbal world in Toni Morrison's *Sula* shares a fundamental similarity with Gass's philosophy. They both demonstrate how linguistic precision gives the community of their fictional world an authentic existence. In *Sula*, Eva is depicted as transcending the historical conditions of poverty through the words of her fictional character. The character of Eva challenges simplistic notions of motherhood and morality, thus confronting the reader with the harsh realities of survival in a marginalized community.

Confronted by the brutal realities of poverty and desperation, Eva resorts to violence. Morrison uses her character to embody the systemic oppression that drives Eva to make unthinkable choices. Rather than let her son be further consumed by addiction, Eva sets fire to Plum. The Nobel laureate frames this horrific action as a mercy killing, given that the World War I veteran, Plum, has regressed into an infantile state due to his drug addiction. Because of his condition, Eva sees him as a living death and a betrayal of his potential. Consequently, Toni Morrison describes his death as such:

"Eva stepped back from the bed and let the crutches rest under her arms. She rolled a bit of newspaper into a tight stick about six inches long, lit it and threw it onto the bed where the kerosene-soaked Plum lay in snug delight. Quickly, as the whoosh of flames engulfed him, she shut the door and made her slow and painful journey back to the top of the house."
(Toni Morrison, *Sula*, 1973: pp. 47-48)

Eva's action of setting fire to Plum is perhaps the most shocking and controversial act in all of Toni Morrison's work. Rather than nurturing and protecting her child, she executes a seemingly monstrous act of destruction. With this atrocity, Morrison deliberately blurs the lines between fact and fiction, allowing a subjective reality to penetrate the reader's mind. While the simple gesture of Eva with the kerosene and the lit newspaper presents the ugly fact of a cold murder, the language simultaneously describes this reality as a fiction, aligning it with Eva's regulating justification of the homicide. This narrative choice reveals that for Eva, this manslaughter represents an expression of brutal matriarchal logic. By granting the reader access to this internal view, accompanied by the sound of the flames over Plum, Morrison uses the self-created fiction not to oppose the brutal facts, but to demonstrate that her writing method's primary tool is the construction of truth, rather than its submission to undeniable realities.

Ultimately, Morrison's fiction serves as a profound mirror of life, criticizing social structures and compelling the reader to confront systemic inequalities. This narrative approach highlights the mechanisms by which individuals exploit and oppress others, thereby necessitating the employment of survival strategies. Consequently, the complexities of survival and the moral ambiguities inherent in these struggles lead to social marginalization and collective trauma.

III.3. The social outcast and the societal trauma

The analysis of societal trauma is paramount to understanding the figure of the social outcast, as it reveals the individual's deviation from communal norms. The outcast is not merely an individual who fails to abide by the norms, but rather a living symbol representing the community's anxieties, unhealed wounds, and repressed conflicts. In this respect, the marginalization of the individual becomes necessary to maintain

the group's perceived harmony and moral cohesion. The rejection of an outcast, therefore, becomes a defensive mechanism against a collective trauma that the society cannot confront directly. In *Sula*, Shadrack embodies this prototype, a traumatized war veteran whose figure—marginalized first by his mental instability—becomes a constant reminder to the people of the Bottom of the psychological casualties of war. Morrison thus demonstrates how those who suffer from trauma are often neglected by society precisely because their suffering is collectively ignored.

To bridge the gap from fiction to the truth, Toni Morrison uses Shadrack's comment on “National Suicide Day”:

“Except for World War II, nothing ever interfered with the celebration of National Suicide Day. It had taken place every January third since 1920, although Shadrack, its founder, was for many years the only celebrant. Blasted and permanently astonished by the events of 1917, he had returned to Medallion handsome but ravaged, and even the most fastidious people in the town sometimes caught themselves dreaming of what he must have been like a few years back before he went off to war.” (T. Morrison, Sula, 1973: p.7)

Toni Morrison depicts Shadrack as a character whose individual trauma determines the community's behaviour toward him. His “National Suicide Day” ritual articulates the absurd psychological damage resulting from World War I. Due to his permanent state of astonishment, Morrison depicts him as a solitary character, the “only celebrant.” This trauma is the source of his isolation from the community. Shadrack's portrayal with madness terrifies the community of Medallion. The people of Medallion, horrified by the reality of the psychological wound,

react by attempting to curb his ritual to demonstrate their own powerful communal force against individual chaos. The contrast between Shadrack before the war—a handsome man—and the traumatized figure after the war exposes the fiction of the past and the unbearable reality of the present. Consequently, the outcast becomes the figurehead for the community's repression, allowing them to collectively forget their own pain.

The people of the Bottom suffer from Shadrack's presence because their fear drives them to marginalize him. This denial of immediate danger mirrors the human tendency noted by Camus: "*When a war breaks out people say, it's too stupid; it can't last long. But though a war may well be stupid, that doesn't prevent its lasting. Stupidity has a knack of getting its way; as we should see if we were not always so much wrapped up in ourselves*" (Camus, 34). While war is inherently absurd, the minimizing of its threat is precisely why it often exceeds expectations. The continuation of conflict implies that people absurdly suppress or forget the consequences it drives. This parallel is crucial: Just as the people of the Bottom neglected the impacts of war on Shadrack, the citizens of Oran initially denied the pestilence. In this way, fiction becomes a vehicle for telling a deeper truth, born out of the necessary lie. The interconnection between fact and fiction, therefore, derives from the reciprocity between myth and reality.

IV) The Interplay of Myth and Reality

To produce a folded narrative in *Sula*, Toni Morrison combines myth and reality, thereby exposing the complexities of Black people's lives. Although the Bottom is a fictional space, its mythic quality is deeply rooted in the community. The embodiment of archetypal characters like Sula and Shadrack transcends simple realism because these figures blur the lines between the obvious and the symbolic. Therefore, the

intertwinement of African-American oral traditions and superstitions serves as a mythic component to denounce this experience. This exchange illuminates the ways in which history, trauma, and cultural beliefs form the patterns of the community's shared reality. In this respect, Morrison reveals the profound power of myth in exploring human experience in *Sula*.

IV. 1. The mythic foundation of the Bottom's reality

The story of the Bottom derives from a deception of Black people and the betrayal of the White man. This myth is shaped by the community's state of mind regarding their history and their place in the world. On the one hand, this narrative represents a factual account; on the other hand, it is a narrative impregnated with symbolic significance. Toni Morrison uses this narrative to transform historical injustice into a collective memory that impacts the current reality of Black communities. In this respect, the historical facts are used as mythology that influences the present life of the people in the Bottom. As proof of this, the narrative is revealed in *Sula*:

“So he told the slave that he was very sorry that he had to give him valley land. He had hoped to give him a piece of the Bottom. The slave blinked and said he thought valley land was bottom land. The master said, “Oh, no! See those hills? That’s bottom land, rich and fertile.”

*“But it’s high up in the hills,” said the slave.
“High up from us,” said the master, “but when God looks down, it’s the bottom. That’s why we call it so. It’s the bottom of heaven—best land there is.”*

(Toni Morrison, *Sula*, 1973: p.5)

In other words, this narrative illustrates the power of myth stemming from the deception of impulsive Black people who yearned for freedom and land where they could cultivate and bear crops. The reality for these innocent people was that their masters lied to them by giving them barren land and calling it "the bottom of heaven." This linguistic trick fundamentally contradicts the original reality of the Black community's history. This infertile land, mythologized as a divinely blessed place, accentuates the community's deception. In comparing the language of the master and that of the slave, the verbal stratagem demonstrates the master's powerful lies and the control of language over the narrative. Thus, the concocted myth created by the master becomes a "fact" that forever changes the lives of the people of the Bottom. Toni Morrison shows that sometimes people build their history on the fiction of those who had power over them. Meanwhile, the people of the Bottom forge their identity from these lies and the consequences that stem from them.

In an effort to mix facts and fiction, the myth behind the creation of the Bottom reflects the historical injustice the whole community endures. In this respect, myths are grasped not just as "true stories" full of meaning, but also as narratives that legitimize beliefs and actions within the Bottom community. Toni Morrison finds in this legitimization an opportunity to approach a surrealist attitude towards life, even if the novel is not explicitly part of that artistic and literary movement. The stories of the Bottom are so deeply rooted in historical injustice that they become part of the community's identity and sense of reality. *Sula* introduces surreal elements into the Bottom's reality. With his personal trauma and ritualistic attitude, Shadrack acquires a mythic quality. The act of concealing reality, while the surreal surfaces, reflects the ways in which psychological trauma can shape the collective reality of the community. Therefore, the character of Shadrack lives his

trauma in such a way that he transforms into a mythic figure. As Joseph Campbell exposes in *The Power of Myth*:

“Myths serve as guides to achieving one’s spiritual potential and help in finding inner meanings. They provide insights into deep human experiences, from the nature of relationships, such as marriage, to journeys of self-discovery.”
(Campbell, J., *The power of Myth*, 1988: p.9)

In explaining the importance of myth, Joseph Campbell shifts the objective of myth from history to psychology, aiming to grasp the meaning of human life. Myths, unlike stories that merely praise heroes, function as symbolic guides for a character like Shadrack, who desperately needs a roadmap to regain spiritual strength. Since human experiences transcend time and culture, the relationship between Shadrack and the other characters becomes an inherent struggle that the author of *Sula* depicts as a metaphorical journey of self-discovery. Therefore, myths possess vital meaning in relocating the character's place in society because they are part of a timeless and universal narrative. Myths provide insights into the past and help illuminate the present human experience in relationship with others.

IV.2. The mythic dimensions of character and relationship

A closer look at *Sula* demonstrates that Sula is a mythic character, viewed simultaneously as a liberator and a pariah because she disrupts the established order. When she returns to the Bottom and influences the men, she is instantly perceived as a mythic figure. Toni Morrison creates a mythic character in Sula, whose qualities have profound effects on the people of the Bottom. The figure of Sula and her connections with other

characters rise above ordinary reality, largely because psychology overwhelms the narrative. Therefore, the psychological analysis of the relationship between Sula and Nel clarifies the fact that the devotions and connections depicted in Toni Morrison's writings reflect ancient, foundational impressions. Indeed, the study of the characters and their relationships through this mythic lens unveils a universal truth derived from personal stories.

As a writer's creation, Sula's mythic individual becomes the focal point in her society, with her inherent forces depicted through her personal identity and cultural beliefs. Toni Morrison states in the foreword to *Sula*, explaining her reason for insisting on female bonds:

“Outlaw women are fascinating—not always for their behaviour, but because historically women are seen as naturally disruptive and their status is an illegal one from birth if it is not under the rule of men. In much literature a woman’s escape from male rule led to regret, misery, if not complete disaster. In Sula I wanted to explore the consequences of what that escape might be, on not only a conventional black society, but on female friendship. “(Toni Morrison, Sula, 1973, p. XVII)

In essence, Morrison's framework depicts the female relationship not through simple realism, but as an exploration of defiance, which is why she calls the protagonists “outlaw women.” As central female figures, Sula and Nel achieve a mythic rejection of the patriarchal system. Instead of merely depicting rebellious women, Morrison defines their bond as an attempt to achieve their own freedom. Crucially, this rejection

extends even to matriarchal dominance: the female relationship in *Sula* is transformed into a journey of self-discovery that is anti-patriarchal. However, this situation is also the consequence of a failure to sustain that mythic bond. Ultimately, female friendship gives way to a battlefield of mythic proportion due to the betrayal and misunderstanding that transform Nel and Sula into mythic figures. Nel represents the one who abides by societal rules, whereas Sula is devoted to an uncontrollable freedom.

However, the tragic failure of the female mythic friendship is its inability to resist societal pressure, as that society does not approve of female freedom. The fragility and profound destruction of female companionship are fully revealed in *Sula* through Nel and Sula, as Toni Morrison intends for the reader to grasp the inherent weakness in the female relationship. In this respect, the mythic dimensions of female friendship conceal the power of human connection within themselves. Throughout this novel, the 1993 Nobel laureate challenges the unjust stereotypes concerning African American women—such as mammies or nymphomaniacs—by creating the character of Sula. For Morrison, Sula's freedom defies the powerful family's matriarchal culture, which itself confines the small Ohio town of Medallion. The mythic representation of the female bond through the characters of Sula and Nel demonstrates a story deeply embedded within the community of the Bottom.

IV.3. The mythic destruction of the community

The notion of the mythic destruction of the Bottom leaves no stone unturned, as it explores the historical collapse of the community within a symbolic narrative. This study denounces the societal pressure that can lead to a community's own downfall. This myth symbolizes the community's destructive forces, personified in characters that embody the

cultural explanation of the collapse. In the narrative of *Sula*, the painful reality of the community and their renewed identity ultimately reveal the mythic destruction of the Bottom.

The Black experience in America is fully embodied by the community of the Bottom, as its history, characters, and social dynamics are symbolically portrayed in *Sula*. The visible town of the Bottom, along with its mythic status, allows Toni Morrison to explore the community's identity and ensure the reader grasps the historical trauma. Casting a close eye on the character of Jude and his willingness to participate in the town's reconstruction to increase his revenue and achieve a more decent life, the reader notices the community's sheer drive for survival. Following the war, the destruction of the town is felt profoundly by the community, especially the traumatized members. In this context, Morrison announces the reconstruction of the town:

“He had brought the subject up first on the day the word got out that the town was building a new road, tarmac, that would wind through Medallion on down to the river, where a great new bridge was to be built to connect Medallion to Porter’s Landing, the town on the other side.”
(Toni Morrison, *Sula*, 1973: p. 81)

In other words, this building project demonstrates the town's transformation as an effort to resolve its isolation. This construction involves a road and a bridge, ancient symbols of transition and connection from one state to another. In this respect, the bridge is a physical link that symbolizes the solution to the community's insularity and singular identity. Therefore, the narration related to the transition from destruction to reconstruction has attracted several literary analysts, specifically because narratology can be redefined as: “A redefinition of narrative, taking the preceding into account is called for:

narrative is the presentation of at least two real or fictive events or situations in a time sequence, neither of which presupposes or entails the other” (Prince 4). The two events—the destruction and the reconstruction of Medallion—bring about a distinctive form of storytelling.

In fact, the time sequence of the narration in *Sula* transcends simple logical progression to foster the causal relationship and tensions created by the events. The connection between events in Toni Morrison’s *Sula* is more symbolic and psychological than strictly logical, as the time sequence is juxtaposed with the events that destroyed the community. This temporal flow, represented in the narration, allows the reader to grasp Morrison’s intent regarding the causal link between the mythic destruction and the reconstruction of the community. Ultimately, the destruction of the Bottom is a mythic representation of the decline of things, which threatens the erasure of a part of the community’s identity.

As the community undergoes reconstruction, a mythic reaction is elicited from the reader at the end of *Sula*, making the story powerfully resonant. The mythic reaction to the book extends further than the narrative events themselves, ultimately defining what the story of *Sula* is. At this point, Toni Morrison seems to continue communicating with the reader through the ending, because the novel’s narrative ensures that reading *Sula* leaves no mind unmoved.

Conclusion

In *Sula*, Toni Morrison demonstrates the transformative power of fiction to illuminate historical and social realities. The fictional space of the Bottom, while a product of Morrison’s imagination, serves as a powerful microcosm of the larger forces that shaped the lives of Black Americans in the early 20th century. The characters’ struggles, triumphs, and complex

relationships stand as a testament to the resilience and humanity of those living within oppressive systems. Through *Sula* and *Nel*, Morrison challenges stereotypical representations of Black women, revealing the diverse ways in which they navigated societal constraints. The inclusion of characters like Eva and Shadrack allows Morrison to explore the outer edges of human behaviour and the pressures that shape those actions.

Moreover, the novel's exploration of myth and folklore adds a layer of depth and complexity, highlighting the cultural richness and spiritual dimensions of Black communities. By putting together these elements with the harsh realities of their lived experiences, Morrison creates a narrative that is both authentic and evocative. Ultimately, *Sula* is a powerful exploration of the interplay between fact and fiction. Morrison's masterful storytelling allows her to create a narrative that is both deeply personal and profoundly relevant, inviting readers to confront the enduring legacies of history and the complexities of human experience. The book stands as a testament to the power of fiction to reveal the truth.

The general scholarly consensus is that Morrison is not simply using a literary device but is making a profound statement about the nature of history itself. By demonstrating how "fact" is often a constructed, socially-sanctioned narrative, she elevates the importance of subjective experience and personal memory as crucial sources of truth. The novel suggests that the most authentic historical accounts are not found in official records, but in the nuanced and often messy stories of individual lives. Above all, Morrison's *Sula* contributes a lot in examining post-colonial and feminist theory through the combination of historical reality and imaginative narration. Toni Morrison challenges the Western dichotomy between truth and invention in literary representation of Black female experience.

Bibliography

- Albert Camus, 1948. *The Plague*, The Penguin Books, England.
- Arthur Golden, 1997. *The Memoirs of a Geisha*, Knopf, United States
- Barthes, Roland, 1961. *Le degré zéro de l'écriture*, Paris.
- Campbell, J. and Bill Moyers, 1988. *The power of Myth*, Betty Sue Flowers, New York.
- Deborah, Alice McDowell, 1993. *Alice Walker: Critical Perspectives Past and Present*, Amistad Press, USA
- Dixion, Melvin, 1987. *Ride Out the Wilderness: Geography and Identity in Afro-American literature*, University of Illinois Press, USA
- Fludernik, Monika, 2009. *An Introduction to Narratology*, Routledge, USA and Canada.
- Gerald Prince, 1982. *Narratology: The Form and Functioning of Narrative*, Berlin, New York, Amsterdam.
- Karl Marx, 1907. *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*, Press of John F. HUGGINS, Chicago (2nd edition)
- King, Stephen, 1982. *Different Seasons*, Bangor, Maine.
- Lamartine, Alphonse de, 1899. *Graziella*, Hachette et Cie, Paris.
- Michael Kammen, 1991. *Mystic Chords of Memory: the transformation of Tradition in American Culture*, Alfred A. Knopf, New York
- Morrison, Toni, 1973. *Sula*, Alfred A. Knopf, New York.
- Rigney, Barbara Hill, 1991. *Toni Morrison*, Ohio State University Press, USA
- Tally, Justine, 2007. *The Cambridge Companion to Morrison*, Cambridge University Press, New York.
- Ying, Zhu, 2006. *Fiction and the Incompleteness of History*, Peter Lang AG, International Academic Publishers, Switzerland

William H. Gass, 1970. *Fiction and the Figures of Life*. Knopf, New York.

<https://newprairiepress.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1399&context=sttcl>

Analyse des actes de langage dans la nouvelle *Le Magicien* de Ansomwin Ignace Hien

DRABO Amba Victorine

Résumé

*Les entités internes au récit que sont le narrateur, les personnages et le lecteur virtuel entretiennent des relations, principalement idéologiques et affectives, qui peuvent être appréhendées sous un angle énonciatif et rhétorique. Précisément parce que la communication traite d'un fait discursif (les actes de discours) tel qu'il fonctionne dans une nouvelle. À partir de l'approche searlienne des actes de langage, nous proposons une modélisation du système intra-relationnel du récit et une réflexion sur plusieurs problématiques que pose l'analyse de ces relations. Ce système se décline sous le prisme des actes locutoires, illocutoires, et prélocutoires, via le repérage des subjectivèmes relationnels, l'identification de leurs effets, et leur articulation partant d'un sujet énonciateur particulier. D'après cette perspective, nous proposons une réflexion et une interprétation de la nouvelle *Le Magicien* de Ansomwin Ignace Hien.*

Mots-clés : Actes de langage, actes locutoires, actes illocutoires, actes perlocutoires, énonciation.

Abstract

The internal entities of the narrative, namely the narrator, characters, and virtual reader, maintain relationships, primarily ideological and affective, which can be apprehended from an enunciative and rhetorical angle. Precisely because communication deals with a discursive fact (speech acts) as it functions in a short story. Based on Searle's approach to speech acts, we propose a modeling of the intra-relational system of the narrative and a reflection on several issues raised by the analysis of these relationships. This system is declined under the prism of locutionary, illocutionary, and

perlocutionary acts, via the identification of relational subjectiveness, their effects, and their articulation starting from a particular enunciating subject. From this perspective, we propose a reflection and interpretation of the short story The Magician by Ansomwin Ignace Hien.

Keywords : *Speech acts, locutionary acts, illocutionary acts, perlocutionary acts, enunciation.*

Introduction

À l'opposé du roman, qui est un « débarras fourre-tout » (Schmitt, 2010), la nouvelle exige de « mesurer l'espace imparti à la description, au dialogue, à la séquence. La moindre faute d'architecture y apparaît. Les complaisances aussi » (Schmitt, 2010 : 10). Ceci contraint le nouvelliste à capter l'attention du lecteur dès le début de son œuvre, et de le maintenir captivé tout au long du récit. Dans cette perspective, le recours aux actes de langage est capital pour les auteurs. En effet, les actes de langage ont plusieurs buts, notamment communiquer, influencer, créer des relations, régler des conflits et exprimer des émotions dans une œuvre littéraire. Ils sont essentiels pour la compréhension mutuelle, les relations sociales et la résolution de conflits.

Au regard de ce contexte, il a paru judicieux de cerner comment les actes de langage s'expriment dans la nouvelle *Le Magicien* de Ansomwin Ignace Hien. Précisément, il est question d'explorer les actes de langage utilisés dans cette nouvelle, en analysant les dialogues, les monologues, les descriptions et les narrations.

Le but poursuivi par cet article est donc d'une part de repérer les types d'actes de langage utilisés dans la nouvelle *Le Magicien*, et de montrer comment ils contribuent à la création d'une atmosphère spécifique. D'autre part, il sera aussi question de voir comment ces actes de langage révèlent la personnalité, les motivations, les émotions des personnages, et de montrer leur

rôle tout au long du récit et comment ils influencent les événements de l'histoire.

Notre étude revêt plusieurs intérêts, notamment linguistique, sociologique, philosophique et social aux enjeux multiples. En abordant l'illusionnisme dans son œuvre, Ansomwin Ignace Hien invite à une réflexion sur notre perception de la réalité. L'illusionnisme en tant que pratique artistique peut remettre en question notre perception de la réalité, en montrant que ce que nous voyons n'est pas toujours ce que nous pensons voir. D'un autre côté, cet art sur le plan social peut être un moyen de divertissement et de spectacle, qui peut rassembler les gens et créer une expérience partagée. L'illusionnisme peut inspirer de nouveaux styles et de nouvelles formes d'expression.

Le cadre théorique mobilisé pour notre étude est celui de la théorie des actes de langage de John Searle. Pour rappel, la théorie des actes de langage de John Searle est une approche philosophique qui explore la nature du langage et de la communication. Elle insiste sur combien la compréhension des actes de langage et les conditions de félicité est importante pour une communication efficace.

Cette réflexion ancrée dans les sciences du langage évoque aussi la pluridisciplinarité et se positionne entre la littérature, la philosophie du langage, la linguistique, la sociologie et enfin la communication. Nous avons jugé opportun de subdiviser notre travail en trois parties afin d'en extraire la quintessence. Ainsi, nous allons nous pencher sur l'identification et le commentaire tour à tour des actes de langage locutoires (I), illocutoires (II), perlocutoires (III) présents dans la nouvelle soumise à notre étude.

I - Analyse des actes locutoires

Un acte locutoire est un concept qui se réfère à l'acte de produire un énoncé linguistique, c'est-à-dire à l'acte de dire quelque chose. Cette production d'un énoncé linguistique, peut-être une phrase, une proposition ou un discours.

Le terme fait référence au sens d'un énoncé, parce que, selon l'œuvre posthume de John Langshaw Austin (1970), *How To Do Things With Words* (« *Quand dire c'est faire* »), un acte de langage devrait être analysé comme un acte locutoire. En d'autres termes, il devrait être compris comme un énoncé à proprement parler et aussi suivant son sens prétendu. Plus précisément, un énoncé comprend des actes phonétiques, phatiques et rhétiques qui correspondent aux aspects verbaux, syntaxiques (illocutoires) et sémantiques (perlocutoires) de n'importe quel énoncé qui a du sens. L'acte locutoire ou la dimension locutoire correspond donc au sens premier de l'énoncé. En d'autres mots, pour John Langshaw Austin, cité par Vernant, 2021 : 31 :

« l'acte locutoire contenu dans toute énonciation met en jeu un procès de signification (meaning) qui associe le sens et la référence. On se situe au niveau sémantique interprété par le traducteur des Grundlagen der Arithmetik en termes frégéens de Sinn et Bedeutung. Le deuxième niveau est celui, proprement pragmatique, de la force illocutoire de l'acte. On a là une généralisation de l'analyse par Frege de l'assertion en termes de force assertive (Behauptende Kraft). L'acte locutoire est celui de dire quelque chose et l'acte illocutoire celui de faire quelque chose en le disant ».

L'acte locutoire implique un procès de signification qui associe le sens ; c'est-à-dire la signification profonde (Sinn) et la référence (Bedeutung) d'un énoncé, comme l'a théorisé Frege. Il implique une force illocutoire, qui est la force ou l'intention

avec laquelle un énoncé est produit. Un acte locutoire peut être une salutation, une information, une déclaration, ou encore une interrogation. Une portion des écrits contenus dans le corpus *Le magicien* est intéressante à analyser :

« Le Nouvel An avait toujours été fêté avec faste, dans ce milieu villageois. Ce moment de l'année s'était toujours déroulé dans la bombance. La vie et la joie culminaient alors en intensité. Du plus petit au plus grand, hommes et femmes, enfants comme vieillards, se mettaient chacun dans leurs plus beaux habits. On se regroupait par sexe, par génération ou par affinité sentimentale. Puis, de maison en maison, de village en village, on s'en allait présenter les vœux les plus chers. On se souhaitait une meilleure campagne agricole l'année suivante. Et l'on buvait et l'on mangeait, grassement, gratuitement et abusivement. Enfin, rassemblés chez le chef du village, on dansait au balafon, toute la journée, toute la nuit » (pages 27-28).

Dans ce bout de texte, l'auteur nous informe sur la manière dont le village célèbre souvent le Nouvel An. Le récit indique ce qui se pratique d'habitude avec des détails intéressants. Les actes locutoires d'information ont une valeur informative, c'est-à-dire qu'ils apportent des connaissances ou des informations nouvelles à l'interlocuteur. Le faste du Nouvel An est souvent lié à des traditions et des cultures spécifiques, reflétant l'histoire et les valeurs d'une communauté. Dans le cas précis du village dont il est question dans cette nouvelle, l'ensemble de la communauté villageoise se ressemble habituellement chez le chef. Les traditions et les rituels associés à la célébration du Nouvel An dans presque toutes les cultures sont souvent partagés par les membres d'une communauté, créant un sentiment d'unité, de solidarité, de continuité et de lien avec le passé. Par ailleurs, le Nouvel An marque le passage du temps et le début d'une nouvelle année, symbolisant le renouveau et la possibilité de changement. C'est ainsi que les individus se

souhaitent le meilleur pour les futures campagnes agricoles, comme c'est le cas dans ce bout de texte.

Des parties qui entourent ce texte informatif évoquent le personnage Yokil, tantôt dénommé *Magicien*, tantôt appelé *Sorcier*. Il est à rappeler que de nombreuses séquences de ce corpus sont à interpréter pour comprendre. Seulement, évoquons ici, un acte locutoire d'interrogation. Le personnage reconnu comme l'infirmier Monsieur Lerouge s'adresse à Ganda évoqué comme un des *sorciers* du village, à la suite de son « opération » à l'œil par Yokil : « Comment te sens-tu ? Vois-tu de ton œil remis aussi clairement qu'auparavant ? » (page 44) La réponse est tout aussi affirmative. Il est à signaler qu'un acte locutoire d'interrogation est un type d'acte de langage qui consiste à produire un énoncé linguistique pour poser une question à quelqu'un. Dans ce bout de texte, l'infirmier demande à Ganda son état. Les actes locutoires d'interrogation sont souvent formulés sous forme de questions, avec des mots interrogatifs tels que « qui », « quoi », « où », « comment », etc.

Les actes locutoires d'interrogation impliquent une attente d'une réponse de la part de l'interlocuteur. Aussi, après l'interrogation de l'infirmier, Ganda lui répond par l'affirmative comme susmentionné : « Mon œil voit très bien ! » (page 45) Les actes locutoires d'interrogation permettent d'acquérir des connaissances et des informations nouvelles. Ils permettent aussi à clarifier des points obscurs ou à obtenir des précisions sur un sujet. Dans ce cas, Lerouge est dubitatif et s'évertue à vérifier une réalité a priori perceptible. Ganda le rassure en précisant qu'il voit bien, que son œil se porte très bien. Les actes locutoires d'interrogation sont essentiels pour une communication interactive, car ils permettent de créer un échange de questions et de réponses entre les interlocuteurs. L'échange entre Monsieur Lerouge et Ganda permet ainsi à l'infirmier de faire le point sur l'état de santé de son patient.

De tout ce qui est dit supra, il en ressort que l'acte locutoire est le fondement de l'acte illocutoire, car il consiste à produire des énoncés linguistiques qui ont un sens, une signification précise et une référence. L'acte illocutoire, quant à lui, est la force ou l'intention avec laquelle l'acte locutoire est produit, déterminant la manière dont l'énoncé est interprété et compris.

II - Analyse des actes illocutoires

Un acte illocutoire est un concept développé entre autres par le philosophe John Austin dans sa théorie des actes de langage. Il se réfère à l'acte de faire quelque chose en disant quelque chose, c'est-à-dire à l'acte de réaliser une action spécifique à travers le langage de l'action. C'est un concept clé dans la théorie des actes de langage, qui se réfère à l'acte de faire quelque chose en disant quelque chose. La force illocutoire est la force ou l'intention avec laquelle un énoncé est produit, déterminant la manière dont l'énoncé est interprété et compris. Ceux-ci sont essentiels pour une communication efficace, car ils permettent de transmettre des intentions et des significations de manière claire et précise. Ils sont importants pour comprendre la langue, car ce mode de transmission permet de comprendre comment la langue est utilisée pour communiquer des significations et des intentions. En d'autres mots, un acte illocutoire est l'acte de faire quelque chose en produisant un énoncé linguistique, comme faire une promesse, donner un ordre, poser une question, etc. Il y en a cinq (5) types : les assertifs, les directifs, les promissifs (commissifs), les expressifs et les déclaratifs.

1. Les assertifs

Les assertifs sont des actes illocutoires qui visent à décrire un état de choses ou à faire une affirmation sur le monde. Par

exemple, dans le déroulement de cette nouvelle, l'auteur dit : « Le soleil était assez haut, mais pâle, ses rayons ne mordaient pas encore la peau » (page 34). Les assertifs ont pour fonction de transmettre des informations ou de décrire des faits. Partant de là, l'on peut aisément déduire que, dans ce segment de texte, le nouvelliste décrit l'atmosphère en indiquant que la température était douce et que le moment où se déroule la scène est 10h du matin. Ce bout de texte est de nature descriptif.

Il peut aussi avoir des assertifs de nature affirmative, ou encore à faire un rapport. En effet, les illocutoires assertifs sont utilisés pour communiquer des informations ou pour décrire des faits. À l'entame du paragraphe 2 de la page 27, il est dit : « Pendant des mois, Yokil goûta à nouveau à la vie villageoise. Il s'en imprégna, s'en laissa vivre ». À travers ces deux phrases, l'auteur met en exergue la reconnexion que le personnage de Yokil entame avec sa terre natale. Une terre qu'il a quittée depuis des lustres. Si les actes illocutoires assertifs visent à représenter l'état du monde, à décrire une situation ou à exprimer une opinion, les actes illocutoires directifs, quant à eux, visent à influencer le comportement de l'interlocuteur, à lui demander de faire quelque chose ou à lui donner des instructions.

2. Les directifs

Les directifs sont des actes illocutoires qui visent à influencer le comportement de l'auditeur ou à lui donner une instruction. Les directifs ont pour fonction de diriger l'action de l'auditeur ou de lui donner des instructions. Précisément, les directifs :

« constituent le complément des actes promissifs, ayant pour but illocutoire de mettre l'interlocuteur dans l'obligation de réaliser une action future. Ce sont les seuls actes marqués par des modes verbaux ou des modalités phrastiques spécifiques. En réalité, en englobant tant les ordres que les questions, la classe est à nouveau très hétérogène. Le type d'obligation (communicative)

qu'impose une question est différent de celui dans un ordre ; et leur comportement sous la négation est différent aussi » (Callebaut, 1994 : 5).

Ainsi dit, il apparaît que les illocutoires directifs peuvent varier en degré d'obligation, allant de la simple suggestion à l'ordre strict. Les actes illocutoires directifs sont souvent marqués par des modes verbaux ou des modalités phrastiques spécifiques, tels que l'impératif ou l'interrogatif. Notons que les ordres et les questions sont deux types d'actes illocutoires directifs qui ont des objectifs et des fonctionnements différents. Les ordres visent à imposer une obligation directe, tandis que les questions visent à obtenir des informations ou à susciter une réponse. Le type d'obligation imposée par une question est différent de celui imposé par un ordre. Une question peut imposer une obligation de répondre, tandis qu'un ordre peut imposer une obligation d'agir.

Ils peuvent être des ordres fermes, donc directifs comme c'est le cas à la page 37 de ce corpus *Le magicien*, un aîné ordonne à Kyi en insistant d'aller prendre le sac par ces termes : « Retourne immédiatement nous rapporter le sac ! ». Cette phrase sonne clairement comme un ordre. Ceci met en exergue le fait que les illocutoires directifs peuvent être utilisés pour établir des relations de pouvoir ou d'autorité entre les locuteurs ; en d'autres termes, l'un ordonne à l'autre en raison de son statut de supérieur.

D'autre part, les directifs peuvent aussi être de nature à formuler une demande. On a un exemple à la page 29 quand un enfant dit au magicien « Voici dix francs : prends-les et transforme-les-moi en 100 francs. Je voudrais aller m'acheter des beignets au marché ». Par cette précision, « je voudrais aller m'acheter des beignets au marché », l'enfant espère influencer le comportement de Yokil l'illusionniste afin qu'il accède à sa requête. Les actes illocutoires directifs sont souvent utilisés pour

formuler des requêtes, des demandes ou des ordres. Les requêtes peuvent être formulées de manière directe ou indirecte. Les requêtes directes utilisent des formes linguistiques explicites, telles que l'impératif ou l'interrogatif, tandis que les requêtes indirectes utilisent des formes linguistiques plus implicites. Le sous-entendu de la chute de l'enfant est qu'il a faim, et donc le magicien doit l'aider dans ce sens.

Les actes illocutoires directifs peuvent être utilisés ensemble pour créer des interactions sociales complexes. Par exemple, une personne peut demander à quelqu'un de faire quelque chose (acte illocutoire directif), et l'autre personne peut accepter de le faire (acte illocutoire commissif ou promissif).

3. Les promissifs

Les promissifs sont des actes illocutoires qui visent à engager le locuteur à faire quelque chose ou à prendre un engagement. Les promissifs ont pour fonction de créer une obligation ou un engagement pour le locuteur. Ils ont pour but illocutoire « l'obligation contractée par le locuteur de réaliser une action future » (Callebaut, 1994 : 193). Les illocutoires promissifs visent à engager le locuteur à faire quelque chose ou à prendre un engagement. Il peut s'agir à cet effet d'une promesse, d'un engagement, ou encore d'une garantie.

Dans le cadre d'un engagement, le locuteur et même l'interlocuteur s'engagent à faire quelque chose ou à prendre une responsabilité. À de nombreux endroits, dans le corpus de cet article, l'auteur exemplifie les exigences de Yokil, comme celles des autres acteurs, très désireux de recevoir des « miracles » de la part de leur « magicien ». Surtout, par son comportement, toujours prêt à faire un exploit de plus, Yokil a habitué ses amis à recevoir de lui des prouesses. Et il se sent presque obligé de toujours « promettre » ou de faire espérer. « On finissait par se calmer et on s'apprêtait encore à savourer d'autres numéros plus

intéressants » (page 28). Les enfants, habitués aux « numéros » étonnants de Yokil, se comportent mal à la suite d'un de ces exploits, ils se calment et espèrent en recevoir encore. Par ces habitudes, le magicien promet implicitement à réaliser régulièrement des choses extraordinaires.

Par ailleurs, le retour de ce « sorcier » au village et le début de ses actes merveilleux ont rendu les personnes de tous les âges, accrochées à ses pratiques. « Le magicien devait user de beaucoup d'ingéniosité pour se débarrasser de tous ces marmots. Mais les adultes n'étaient pas moins agaçants » (page 29). Cette précision signifie que, outre les enfants, les adultes aussi restent suspendus à ses actions étonnantes. Plus impressionnants, tous semblaient accrochés à ses promesses tacites. « Yokil était devenu difficile à trouver libre ou seul. Aussi, lorsqu'on réussissait à mettre la main sur lui, on ne le laissait plus échapper sans avoir obtenu satisfaction » (Ibid.). Par ses fréquentes sollicitations et ses réactions positives, ce personnage a réussi à rendre les membres de ce village accros à ses prouesses.

« Par ailleurs, c'était pour Yokil un apéritif que de faire apparaître du tô, de la sauce, du riz, de la viande, du poisson. Tout cela prêt à être mangé. À l'occasion de ses grandes démonstrations, il pouvait produire un paquet de vrais billets de banque. Quelqu'un voulait-il de cet argent ? Le magicien le lui proposait, dans des conditions difficiles. Par exemple, il plaçait une certaine quantité de billets dans un sac. Derechef, il disait des paroles magiques, mimait de nouveaux gestes bizarres, invitait enfin quelque intrépide à y plonger la main » (page 30).

Les actions miraculeuses se multiplient. Les deux parties, meneur de jeu et les receveurs, développent une symbiose, ou une petite dépendance. Une personne désire une chose, et elle sait que la réponse viendra du magicien. Le répertoire des réalisations est impressionnant, comme le révèle la portion ci-dessus. Plus spécifiquement, l'annonce de la cérémonie spéciale

de la fête de l'an constitue une promesse vertement annoncée et, surtout, très attendue de tous les membres du village. Le magicien a souvent « besoin de grandes occasions de fêtes ou d'initiations pour se produire. Il convia donc le public à un spectacle de choix, qu'il livrerait le premier jour de l'année ; un spectacle fantastique, merveilleux et grandiose (page 31). Il est à signaler que le fait de la magie, de la sorcellerie, est en lui-même attractif. L'auteur de cette nouvelle mobilise, dans une grande partie de ce corpus, les principes des actes illocutoires promissifs. Plus spécifiquement, sans oublier les autres séquences promissives, de la page 32 à la page 45 (soit 14 pages sur les 26 pages de ce corpus), il s'agit de l'annonce de la promesse et de sa réalisation de l'événement spécial : « Dès l'annonce de la promesse du magicien, pour le Nouvel An, tous les habitants de la contrée vécurent dans la fièvre de l'attente » (page 32). Les villageois se préparent parce qu'ils sont invités à recevoir et à vivre des scènes de miracle.

Outre cette occasion spéciale du début de l'année, soit de la page à la page 50, l'illusionniste Yokil s'adresse à l'infirmier Monsieur Lerouge en ces termes :

« Il y a là-dedans une somme de 500 000 FF (...). Mais cet argent n'est pas encore utilisable. Il le sera dans trois jours à partir de demain. Il te faudra toutefois respecter au préalable un certain nombre de consignes pendant ces trois jours. En fait même, ces consignes se réduisent à une seule, à savoir que tu devras d'abord cracher par terre, chaque fois que tu auras à te mettre quelque chose dans la bouche ».

Reconnaissons que les garanties sont des actes de langage qui visent à assurer l'interlocuteur que quelque chose sera fait ou que la qualité d'un produit ou d'un service sera conforme à ses attentes. Dans le cadre de ce fragment de texte, le magicien garanti à l'infirmier sur la qualité et la fiabilité de son tour de magie. Encore faudrait-il que l'infirmier suive ses instructions à

la lettre. Ainsi, la garantie implique aussi une responsabilité pour l'interlocuteur. Ici, Yokil utilise la garantie pour établir la confiance entre lui et monsieur Lerouge.

Comme il apparaît dans les paragraphes précédents, les actes illocutoires commissifs ou promissifs, comme un contrat tacite entre deux parties, visent à créer des obligations pour le locuteur ou le destinataire, à s'engager à faire quelque chose ou à promettre quelque chose aux destinataires. Omniprésente dans ce corpus, cette forme d'actes illocutoires occupe une place de choix. Ce qui a justifié ce développement important. De leur côté, les actes illocutoires expressifs visent à exprimer des émotions ou des attitudes, à communiquer des sentiments ou des opinions.

4. Les expressifs

Les expressifs, comme relever ci-dessus, sont des actes illocutoires qui visent à exprimer les émotions ou les attitudes du locuteur. Les actes illocutoires expressifs peuvent être utilisés pour exprimer de la gratitude pour une promesse ou un engagement faits par quelqu'un. Par exemple, « Merci de m'avoir promis de m'aider » est un acte illocutoire expressif qui répond à un acte illocutoire commissif. Les actes illocutoires expressifs peuvent également être utilisés pour exprimer du regret pour ne pas avoir tenu une promesse ou un engagement. Les expressifs ont pour fonction de transmettre les émotions ou les attitudes d'un personnage. En d'autres termes :

« Le but illocutoire des actes expressifs est d'exprimer l'état psychologique de l'énonciateur et on mentionne comme types l'acte de féliciter, de s'excuser, de remercier, de saluer, de se plaindre, etc. Si on l'interprète aussi largement que le permet cette définition floue, c'est une classe hétérogène, à cheval d'ailleurs sur la distinction entre actes performatifs (dans les actes sociaux institutionnalisés) et constatifs (dans l'expression

des états psychologiques). On peut se demander où prendraient place ici les expressions de type « zut ! », etc., interjections qui renvoient bien à la fonction « expressive » ou « émotive » de la typologie fonctionnelle de Jakobson. Le comportement variable de tous ces actes face à la négation confirme cette hétérogénéité » (Callebaut, 2010 : 193).

Les illocutoires expressifs visent à exprimer les émotions, les attitudes ou les sentiments d'un personnage, d'un émetteur à son destinataire. Les illocutoires expressifs peuvent être des félicitations, des condoléances, de la gratitude, de mea culpa, l'agacement, ou encore la confiance en soi. La confiance en soi apparaît très bien de la page 46 jusqu'à la page 47, lorsque le magicien s'adresse à l'infirmier en disant :

« Dans ces conditions, mon ami, moi, je suis sûr que tu ne peux être sûr de ton affirmation. La raison en est bien simple. Dans cette chambre, nous ne sommes pas que les deux comme tu le crois. Nous sommes cinq, dont trois de mes collaborateurs invisibles, mes génies. Ils sont là et ils écoutent tes mensonges. Alors, tâche d'être franc, pour éviter d'attirer leur colère. Car, ce sont eux précisément qui ont surveillé tes moindres gestes dans l'exécution des consignes ».

Ce passage laisse transparaître l'assurance, la certitude du magicien sur la qualité de son service. En effet, ce dernier recourt à certaines tournures (menaces et/ou dissuasion), telles que l'évocation de la présence de génies, pour convaincre l'infirmier de la véracité ou de la réalité de son tour de passe. Ceci met en lumière la fonction persuasive des illocutoires expressifs, car ils visent à influencer les croyances ou les attitudes de l'auditeur. L'énoncé contient des éléments expressifs, tels que la mise en garde ou la menace. Le locuteur utilise une stratégie de persuasion ou d'intimidation pour influencer le comportement de l'interlocuteur. Il affirme que trois génies invisibles sont présents et surveillent les moindres

gestes de l'interlocuteur ou encore, que ces invisibles les suivent. Cette assurance, dans ces propos, crée une atmosphère de peur et de menace.

En somme, les actes illocutoires expressifs visent à exprimer des émotions ou des attitudes, à communiquer des sentiments ou des opinions. En parallèle, les actes illocutoires déclaratifs visent à créer un nouvel état de choses par le simple fait de les énoncer, à déclarer quelque chose qui devient vrai par la déclaration elle-même. Dans ce sens, dans les sciences du langage, les expressifs s'apparentent aux assertifs, mais surtout aux déclaratifs.

5. Les déclaratifs

Les déclaratifs sont des actes illocutoires qui visent à créer un nouvel état de choses ou à changer le statut de quelque chose. Les actes illocutoires déclaratifs peuvent parfois comporter des éléments expressifs, tels que des émotions ou des attitudes. Ils peuvent également susciter des émotions ou des réactions chez les interlocuteurs. Ces actes jouent un rôle important dans les interactions sociales, en particulier dans les situations formelles ou officielles. Les déclaratifs ont pour fonction de créer un changement dans le monde ou de modifier le statut de quelque chose. Dans ce sens, ils ont des caractéristiques pertinentes :

« Ils regroupent les performatifs d'Austin, ayant pour but illocutoire de « rendre effectif le contenu de l'acte ». Ils sont souvent institutionnalisés et leur aspect formulaire ne les fait pas apparaître, en règle, sous une forme primaire (de type « la séance est levée »), mais plutôt explicite (« je lève la séance »). Qu'ils soient d'ailleurs primaires ou explicites, ces actes déclaratifs semblent en bloc très rétifs face à la négation, pour diverses raisons. Une raison pourrait être leur caractère figé, immuable, mais celui-ci indique encore leur rôle praxéologique, d'efficacité agissante. Si ces formules sont réservées pour rendre effectifs

des actes (hautement conventionnels), le refus de les rendre effectifs exige sans doute des contextes et des expressions fort différents. Qu'on essaie de s'imaginer, par exemple « Je ne vous déclare pas unis par les liens du mariage » (Callebaut, 2010 : 4).

Bruno Callebaut, par ces mots, élabore les déclaratifs en indiquant des précisions pertinentes. Il évoque le « performatif » (le destinataire vise la performance), « l'explicite » (expliquer permet de clarifier les propos) et « l'efficacité » (être précis rend la communication efficace). Les illocutoires déclaratifs nécessitent souvent une autorité ou un pouvoir pour être efficaces. Ils ont une fonction performative, car ils créent un changement dans le monde en vertu de leur énonciation. Ceux-ci peuvent être des déclarations officielles, décisions administratives, des formules des réunions formelles, ou encore les jugements judiciaires. Par exemple à la page 52, le commandant « donna ordre à un garde de faire venir le magicien à son bureau ». Ici, le commandant fait montre de son autorité. C'est dire que les illocutoires déclaratifs ont une forte dimension institutionnelle, puisqu'ils ont une emprise sur la société, car ils créent des règles et des normes. Les actes illocutoires déclaratifs effectués par des personnes ayant une autorité institutionnelle sont considérés comme légitimes et ayant force de loi. Dans le cas ci-dessus, à la suite de cet ordre du commandant, le garde va se dépêcher de lui obéir. Les actes illocutoires déclaratifs sont souvent effectués par des personnes ayant une autorité institutionnelle, telle que les commandants, comme c'est le cas ici, les responsables des structures, les chefs de groupes sociaux, etc.

De tout ce qui est dit supra, il en ressort qu'un acte illocutoire est l'acte de faire quelque chose en disant quelque chose, c'est-à-dire, il s'agit de l'acte de réaliser une action spécifique à travers le langage. Les actes illocutoires sont importants pour la communication efficace, voire performante et la compréhension

du langage humain, mais aussi pour la narration d'une histoire, ou d'un fait divers.

Ainsi, les actes perlocutoires sont les effets que les actes illocutoires ont sur l'interlocuteur, tels que la persuasion, la conviction, la peur, etc. Ils sont le résultat de l'acte illocutoire, et peuvent être intentionnels ou non. Ceux-ci sont liés dans la mesure où l'intention du locuteur (acte illocutoire) vise à produire un certain effet sur l'interlocuteur (acte perlocutoire).

III - Analyse des actes perlocutoires

Les actes perlocutoires sont des actes de langage qui visent à produire un effet sur le destinataire ou sur une situation donnée. Ils sont souvent utilisés pour influencer les pensées, les émotions ou les actions de l'interlocuteur. C'est donc dire que, les actes perlocutoires et illocutoires sont liés à l'interaction entre le locuteur et l'interlocuteur, et peuvent influencer la communication et la relation entre les deux. À titre d'illustration, un acte illocutoire de persuasion (par exemple, un argument) peut avoir un effet perlocutoire de convaincre l'interlocuteur. Ou encore, un acte illocutoire de menace peut avoir un effet perlocutoire de peur ou d'intimidation sur l'interlocuteur. Il s'agit en réalité pour le locuteur d'influencer les actions de l'auditeur, que ce soit de le persuader de faire quelque chose ou de l'en dissuader. De façon plus explicite :

« Quant à l'acte perlocutoire, il est un résultat qui peut être produit par le discours (effrayer, convaincre, intimider, blesser...). Une différence déterminante entre actes illocutoires et actes perlocutoires est que les premiers sont nécessairement accomplis par une énonciation alors que l'accomplissement des seconds reste contingent. Par exemple, l'énoncé « Je promets... » (effectué correctement dans un contexte normal) constitue ipso facto un acte illocutoire de promesse, mais n'a pas forcément pour conséquence perlocutoire de satisfaire, réjouir

ou rassurer. La production des actes perlocutoire est hors du contrôle du locuteur. Ils peuvent ne pas être produits même s'ils sont voulus par le locuteur – par exemple, une menace peut ne pas effrayer si l'action dont elle fait l'objet n'est pas jugée préjudiciable; ils peuvent également être produits sans que le locuteur cherche à le produire – par exemple, le rappel d'une catastrophe peut faire craindre qu'elle se répète même si ce n'est pas le but du locuteur » (Gauthier, 2023 : 17-18).

Il en ressort que les actes perlocutoires peuvent influencer la prise de décision de l'auditeur, car ils fournissent des informations et des arguments qui peuvent l'aider ou le dissuader à prendre une décision éclairée, voire déraisonnée. L'acte perlocutoire est effectivement un résultat qui peut être produit par le discours, tel qu'effrayer, convaincre, intimider, blesser, etc. Les actes perlocutoires sont distincts des actes illocutoires, qui sont des actes de langage qui visent à accomplir quelque chose par le simple fait de les énoncer. La différence entre les deux est que les premiers sont nécessairement accomplis par une énonciation, tandis que l'accomplissement des seconds reste contingent. Suivant ce postulat, les actes perlocutoires peuvent consister en des persuasions, des convictions, ou encore des intimidations.

En réalité, les actes perlocutoires sont les conséquences des actes illocutoires. Lorsqu'un locuteur accomplit un acte illocutoire, il peut produire un effet sur l'auditeur ou sur la situation, qui est l'acte perlocutoire. Les actes illocutoires sont les actes de langage qui visent à accomplir une action spécifique, telle que faire une promesse, donner un ordre ou exprimer une émotion. Les actes perlocutoires, en revanche, sont les effets produits sur l'auditeur ou sur la situation en conséquence de l'acte illocutoire. Les actes illocutoires et les actes perlocutoires sont étroitement liés, car l'acte illocutoire peut influencer l'acte perlocutoire.

Dans la nouvelle *Le magicien* soumise à notre examen, il se dégage bien cette corrélation à la page 51 lorsque l'illusionniste Yokil conditionne l'ouverture de la mallette à l'infirmier, Monsieur Lerouge. La promesse est vertement conditionnée ou conditionnelle. Il s'exprime par les termes ci-dessous :

« Ah ! Tout ce qui est mangeant et buvable, y compris les « amuse-gueule » : cure-dents, cigarette, cola, etc. L'observance des consignes commencera dès demain matin et devra donc durer trois jours consécutifs. Tu n'ouvriras la mallette qu'au bout de l'épreuve, donc au soir du troisième jour, vers minuit. Si tu le fais avant, tu trouveras une mallette vide ».

La mention de la mallette vide si les consignes ne sont pas suivies intimide l'infirmier et le motive à suivre les instructions. La promesse de récompense (l'argent dans la mallette) concourt aussi vraisemblablement à le motiver à suivre les consignes et à accomplir l'épreuve. La précision des consignes et la menace de conséquences si elles ne sont pas suivies créent sans doute aussi une certaine anxiété chez ce dernier.

La mise en garde du magicien envers Monsieur Lerouge sur la nécessité d'ouvrir la mallette au délai indiqué va amener celui-ci à se conformer aux conditions édictées par celui-là. Ainsi que le témoigne le bout de texte ci-après tiré de la même page :

« L'épreuve, qu'il avait à affronter durant trois jours, n'était pas la mer à boire, s'était-il dit. Pourtant, les trois jours consécutifs avaient fini par se révéler un vrai calvaire. Le premier jour, d'ailleurs, il s'était volontairement abstenu de se mettre quelque chose dans la bouche. Il s'était contenté d'un repas le soir, après lequel il s'était immédiatement mis au lit. L'espoir de sortir vainqueur de l'épreuve, les projets liés à cette victoire avaient empêché Monsieur Lerouge de fermer l'œil de la nuit ».

Le magicien est reconnu pour ses prouesses, pour ses actes et actions extraordinaires. Il a la réputation de voir les réalisations

ou promesses annoncées se réaliser effectivement. Il inspire aussi crainte et peur par ses « menaces ». Fort de cette connaissance, Monsieur Lerouge ne pouvait pas hésiter de respecter les prescriptions. En sus, il désirait bien avoir un « pactole » d'argent après sa multiplication. En rapport à cette réalité, l'infirmier s'est exécuté en s'évertuant à prendre à la lettre, les consignes de Yokil, en vue de les appliquer. Lorsqu'un locuteur donne un ordre, cela peut produire un effet d'obéissance chez l'auditeur. En effet, l'acte illocutoire de mise en garde a créé une obligation pour l'infirmier de réaliser l'action demandée. L'acte perlocutoire d'obéissance implique la réalisation de l'action demandée par le locuteur à son interlocuteur. Dans ce bout de texte, l'espoir de sortir vainqueur de l'épreuve et les projets liés à cette victoire ont motivé Monsieur Lerouge à poursuivre l'épreuve, malgré les difficultés. Le fait que Monsieur Lerouge se soit abstenu de se mettre quelque chose dans la bouche pendant le premier jour suggère une certaine détermination, une mesure de précaution, un comportement prudent, et une volonté de réussir l'épreuve. La configuration susmentionnée relève une acceptation de l'autorité du magicien par l'infirmier.

Par ailleurs, la relation entre les personnages de l'infirmier et du magicien est aussi frappée du sceau de l'intimidation ou par une sorte de dissuasion. L'acte perlocutoire d'intimidation est un effet produit sur l'auditeur par un acte de langage, qui vise à inspirer la peur, l'anxiété ou la soumission. On le voit bien, de la page 46 à la page 47, il ressort ce que le magicien mentionne :

« Dans ces conditions, mon ami, moi, je suis sûr que tu ne peux être sûr de ton affirmation. La raison en est bien simple. Dans cette chambre, nous ne sommes pas que les deux comme tu le crois. Nous sommes cinq, dont trois de mes collaborateurs invisibles, mes génies. Ils sont là et ils écoutent tes mensonges.

Alors, tâche d'être franc, pour éviter d'attirer leur colère. Car, ce sont eux précisément qui ont surveillé tes moindres gestes dans l'exécution des consignes ».

Cette portion de texte, déjà utilisée pour illustrer les actes illocutoires persuasifs, révèle à ce niveau, la force de la locution en vue de la dissuasion. Il ressort des actes de langage évoqués avec persuasion, en vue d'inciter à obtenir la vérité ou à éviter toute forme de mensonge. À force d'insister avec conviction sur ses propos, l'infirmier ne sera plus certain d'avoir respecté les consignes à la lettre. L'objectif de cet énoncé semble être de contrôler le comportement de Monsieur Lerouge en l'amenant à craindre les conséquences de ses actes et en l'incitant à être plus honnête. L'utilisation de la notion de génies invisibles ajoute une dimension surnaturelle et mystérieuse à la situation, ce qui peut renforcer l'effet perlocutoire de l'énoncé. En effet, ce dernier va être apeuré par le sort qui le guette s'il remet encore en question les dires du magicien comme laisse entendre la suite du texte :

« Monsieur Lerouge prit peur. Son visage devint pourpre. (...) Ces êtres invisibles étaient-ils réellement présents dans la chambre ? Monsieur Lerouge opta pour la prudence. Mieux valait ne pas faire les frais de la colère des génies ».

À la lecture de cette portion, il apparaît que l'acte perlocutoire a été efficace dans ce cas, car Monsieur Lerouge a réagi de manière à éviter la colère des génies, même s'il n'est pas certain de leur existence. Cela montre que la mention des génies par l'illusionniste magicien ou sorcier Yokil a réussi à contrôler le comportement de Monsieur Lerouge en utilisant des astuces induisant la peur et l'intimidation.

L'acte perlocutoire d'intimidation peut être utilisé comme moyen de contrôle ou de manipulation. C'est sans doute ce qui se dégage dans ce cas de figure. Le magicien recourt à une « prétendue » présence de génies, annoncés avec un air persuadé,

pour établir la dominance ou le pouvoir sur l'infirmier à l'effet de l'apeurer afin qu'il ne doute pas de la fiabilité de ses services. L'analyse des actes de langage s'avère importante à travers ce corpus en raison de ce qu'ils sont édifiants pour le lecteur comme pour la société. En effet, examiner une œuvre à travers ses actes locutoires, ses actes illocutoires et ses actes perlocutoires, permet de cerner l'entièreté des leçons à tirer. Il est attesté que les auteurs s'adressent à leur destinataire en vue de les rendre attentifs des phénomènes de société. Cet objectif est encore plus vrai pour les rédacteurs des ouvrages de littérature ou des sciences du langage. Par la nouvelle *Le Magicien*, Ansomwin Ignace Hien communique avec la société, avec les destinataires ou les lecteurs. Ils décryptent ou scannent l'inconscient collectif des membres d'une localité en vue de montrer comment ils sont attachés à l'extraordinaire, au miracle, aux merveilleux, aux choses étonnantes, voire exceptionnelles.

Conclusion

Au bout du compte, il ressort que s'interroger sur comment les actes de langage sont utilisés dans la nouvelle *Le Magicien* de Ansomwin Ignace Hien, c'est comprendre l'atmosphère sociale, le vécu exposé par l'auteur à travers ses personnages. Les thématiques abordées à savoir l'illusionnisme, la croyance en l'invisible, l'attachement au miracle, ou encore la cupidité des acteurs, concourent au fil de l'intrigue à durcir la relation des personnages. Les actes de langage dans cette nouvelle révèlent leur personnalité, leur subconscient, leur inconscient (individuel et collectif), leurs motivations, leurs émotions et émotivités. Le rôle des actes de langage dans la progression de l'intrigue reste celui de dévoiler les réalités sous-jacentes face aux événements

et, ainsi, l'auteur fait passer les rapports intersubjectifs de l'émerveillement à la désillusion.

Le nœud focal de l'enjeu perlocutoire du discours développé dans cette nouvelle est l'amoralité intrinsèque du discours établie par l'inexistence de toute incidence morale dans les obligations et engagements générés par l'accomplissement des actes du personnage de Yokil l'illusionniste magicien et/ou sorcier. Ces obligations et engagements sont structurels et sans aucune nature morale. Justement, parce que l'illusionnisme et l'invisible peuvent être considérés comme des formes de duperie, d'escroquerie, ou de tromperie. Si c'est le cas, il est question des comportements qui frisent à l'immoral dans le cas où cela est utilisé pour manipuler ou exploiter les gens. Dire la vérité et effectuer l'action promise sont des obligations seulement formelles découlant de l'assertion et de la promesse, comme le sont tous les impératifs découlant des conditions d'accomplissement des actes de discours. Or, l'art de l'illusion semble s'affranchir de cette exigence. C'est le lieu de signaler que le magicien est en phase ou en complicité avec son public. Il procure ce qui est attendu par les habitants de ce village. Il demeure dans son plan et se situe en symbiose avec ces acteurs sociaux dans la mesure où ils reçoivent les « numéros », sont témoins des « prouesses » de leur héros, et continuent d'en demander ; qu'ils soient satisfaits ou non.

En fait, « c'est la considération éthique du discours qui est ainsi contredite : privé de considération ou de caractère moral, le discours échappe à la mise en cause éthique » (Gauthier, 2023 : 27). Il est donc intéressant de voir comment le magicien use et même abuse de l'émerveillement qu'il suscite chez les gens pour

dépouiller l'infirmier par la suite. C'est là commettre une forme d'erreur catégorielle : appliquer au discours du magicien une conceptualisation à laquelle il est indifférent. De plus, la cupidité de Monsieur Lerouge participe à ce contresens. La cupidité et l'excès de curiosité (comme c'est le cas des membres de ce village), peuvent conduire les individus à utiliser l'illusionnisme pour tromper ou manipuler les autres à des fins personnelles, certes, mais cela n'est possible que parce qu'en face les individus acquiescent ; s'ils sont consentants, voire complices.

Sortie de cette exigence morale, l'acte perlocutoire du discours du magicien ne peut que susciter l'administration au regard de son efficacité. Ce discours contrecarre ainsi la « méséthicismation du débat public » (Gauthier, 2019). Entendez, par-là, la « propension généralisée à attribuer de manière insatisfaisante ou inappropriée une composante morale aux sujets discutés dans l'espace public » (Gauthier, 2023 : 27).

Bibliographie

AUSTIN John Langshaw, 1970. *Quand dire c'est faire*, Le Seuil, Paris.

CALLEBAUT Bruno, 1994, « La négation et les théories de l'illocutoire », *Linx. Revue des linguistes de l'université Paris X Nanterre*, 5, pp. 191-203.

GAUTHIER Gilles, 2019. « Éthique et rationalité. La méséthicismation du débat public », *Revue française d'éthique appliquée*, 7, pp. 89-104.

GAUTHIER Gilles, 2023. « Une éthique perlocutoire du discours », *Ethica*, 25(1), pp. 7-29.

POE Allan Edgar, 1965, *Nouvelles Histoires extraordinaires*, Édition Garnier Flammarion, Paris.

SEARLE R. John, 1979, *Le sens commun. Sens et expression. Étude de théorie des actes de langage*, Édition de Minuit, Paris.

SEARLE R. John, 1972, *Les actes de langage*, Hermann, Paris.

SCHMITT Éric-Emmanuel, 2010, *Concerto à la mémoire d'un ange*, Albin Michel, Paris.

VERNANT Denis, 2021, *Dire pour faire*, Grenoble, UGA Éditions.

Axe : enseigner et apprendre en contexte du numérique après l'ère de la pandémie

Le numérique et l'enseignement : nouvelle pédagogie d'enseignement et apprentissage en présentiel et distanciel en milieu universitaire après l'ère du Covid-19 : à l'ICTU, l'UYD1, l'UYD2, l'UDSN et l'UMNG

Euloge Mboza Ndongo¹, Marcelline Djeumeni Tchamabe², Edy Don-Juan Ossete Issambo³, Paulin Mandoumou⁴, Hygin Belarmin Elenga⁵, Yvon Rock Ghislain Alongo⁶, Jonas Lukoki-Visi⁷, Alain Vilard Isoh Ndi⁸, Victor Mbarika⁹, Pierre Fonkoua¹⁰.

¹*Laboratoire des sciences d'éducation, ICTUniversity, Baton Rouge Louisiana-USA, Campus Messassi, Yaoundé, Cameroun*

²*Laboratoire de didactique des APS, Institut Supérieur d'Éducation Physique et Sportive, Université Marien Ngouabi, Congo-Brazzaville*

³*Laboratoire des sciences d'éducation et TICE, Institut Supérieur d'Éducation Physique et Sportive, Université Marien Ngouabi, Congo-Brazzaville*

⁴*Laboratoire de Management de gestion et marketing, Institut Supérieur de Gestion, Université Marien Ngouabi, Congo-Brazzaville*

*Correspondant: Euloge Mboza Ndongo,
eulogemobozandongo@gmail.com ,
(+242)055557823/068249918*

Résumé :

Le but est de permettre aux administrateurs/enseignant.e.s, aux étudiant.e.s et aux agents des scolarités d'adopter aisément les nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage en présentiel et à distance grâce au numérique après la pandémie de Covid-19. Les quatre catégories se posent la question de leur adhésion aux nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage avec le numérique. L'approche utilisée : les enquêtes, réalisées auprès de 35 administrateurs, 35 enseignants, 30 agents des écoles

et 150 étudiants. Il a été constaté que 42,87%, 36,66%, 33,33% possédaient des connaissances fiables/crédibles et des compétences flexibles/durables, 42,87%, 40%, 33,33%. Cependant, 16,66 % et 14,28 % n'ont aucune connaissance et compétence. Les outils numériques des TICE jouent un rôle crucial dans la nouvelle approche pédagogique d'enseignement/apprentissage : fiables, crédibles, flexibles et pérennes, ils offrent la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances : enseigner, apprendre, former et communiquer dans le domaine de l'éducation.

Mots clés : *enseignement, numérique, méthode pédagogique, Covid19, présentiel et distanciel*

Abstract:

The aim is to enable administrators/teachers, students, and school officials to easily adopt new teaching and learning methods in person and remotely through digital technology after the Covid-19 pandemic. The four categories are questioning their adherence to new teaching and learning methods with digital technology. The approach used: surveys, conducted among 35 administrators, 35 teachers, 30 school officials, and 150 students. It was found that 42.87%, 36.66%, and 33.33% had reliable/credible knowledge and flexible/sustainable skills, 42.87%, 40%, and 33.33%. However, 16.66% and 14.28% have no knowledge or skills. Digital ICT tools play a crucial role in the new pedagogical approach to teaching/learning: reliable, credible, flexible and sustainable, they offer the possibility of acquiring new skills and knowledge: teaching, learning, training and communicating in the field of education.

Keyword: *education, digital, new pedagogy learning method, Covid19, face-to-face and distance learning*

1- Introduction

La situation sanitaire mondiale, liée à la pandémie du Covid-19, avait poussé les établissements scolaires et universitaires à fermer les portes. Selon l'UNESCO (2020), plus de 1,8 milliard d'apprenants et environ 60 millions d'enseignant.e.s sont concernés par cette pandémie. L'on note, aussi que le système éducatif est plus touché et que cette dernière menace le monde de l'éducation. Aujourd'hui, le constat prouve que dans tous les

niveaux d'étude préscolaire et primaire, collège, lycée et à l'université, les personnes ne sont plus en mesure de fréquentation au sein de leur établissement public et privé d'enseignement sans le port du masque et celui de la vaccination. Selon l'UNESCO (2020), plus de 90% des apprenant.e.s ont été touchés par cette pandémie. Ce que révélait ce chiffre est très inquiétant, sachant que plus de 196 pays avaient quasiment fermé l'ensemble de leurs établissements d'enseignement, des écoles primaires aux universités. Aujourd'hui, tous ces pays ont repris leurs activités totales ou partielles dans les écoles primaires, collèges, lycée et autres universités. De plus le système des cours en présentiel et distanciel prend de l'ascendant via l'enseignement par le numérique (TV, Radio, Téléphone, Internet, Visioconférence...). Le milieu d'enseignement universitaire admet l'enseignement en distanciel et en présentiel, depuis janvier 2022, jusqu'à l'éradication de cette pandémie en 2023. Les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) constituant effectivement un nouvel atout pédagogique suffisant dans la formation initiale et continuent en milieu universitaire de l'enseignement/apprentissage en présentiel et distanciel entre les enseignant.e.s et les étudiant.e.s, le personnel administratif et les enseignant.e.s face à l'après l'ère de ladite pandémie du Covid-19, dans toutes les couches socioprofessionnelles, éducatives et autres. Actuellement, les outils numériques maintiennent la liberté à tous pendant les heures de cours proposées par les programmes d'éducation classiques. Pour cette catégorie des pédagogues et étudiant.e.s, la formation avec les outils technopédagogiques, technodidactiques et technoéducatives des TICE et surtout après l'ère de la Covid-19 est spécifiquement la solution sécuritaire la mieux adaptée présentement au profit de la formation présentielle habituellement. L'enseignement et apprentissage avec le numérique est conjointement le plus exigé dans tout le système éducatif national et international au monde.

L'enseignement demeurant transversal face aux autres secteurs de la vie par une meilleure appropriation des outils numériques s'impose comme une nouvelle stratégie d'enseignement et d'apprentissage efficace pour transmettre les compétences, savoirs et connaissances indispensables à l'exécution des tâches qui favorisent le développement socio-éducatif en milieu éducatif. Les outils numériques des TICE regroupent plusieurs méthodes d'enseignement liées à cinq (05) théories d'apprentissages principalement (fracture numérique, Ticeologie, constructiviste, socioconstructiviste et ceinture numérique) basés sur les outils numériques comme les plateformes visioconférence de formation (Zoom, Google Meet, Whatsapp, Jitsi Meet, Mooc, Skype...), l'informatique, l'audiovisuel, l'Internet, le réseau et les télécommunications permettant aux quatre groupes socioprofessionnels et autres utilisateurs d'enseigner, d'apprendre et de former les apprenant.e.s avec le numérique. Le Numérique dans l'enseignement universitaire est une science innovante, stable, flexible, efficiente, d'équité et un outil efficace de réforme qui apporte une nouvelle méthode de nos compétences et connaissances cognitives, constructivistes, socioconstructivistes et psychomotrices et socioaffectives. Elle contribuera à élargir au développement des nouvelles théories et des pratiques d'enseignements/apprentissages dans tous les domaines universitaires. La simultanéité des concepts théoriques et celle des pratiques d'enseignement/apprentissage avec le numérique dans tous les secteurs de la vie sociale crée la venue d'une nouvelle méthode pédagogique basée sur la culture du numérique : Rencontre Synchrones (RS) ou Asynchrones (RAS) pour lequel le système éducatif doit préparer chaque individu à s'approprier ces techniques nouvelles et de façon harmonieuse.

Au regard de ceci, l'efficacité du numérique dans l'enseignement en présentiel et distanciel face à celui en présentiel collectif en classe devint la meilleure alternative visant toutes les catégories

socioprofessionnelles dont l'objectif est d'adhérer aux valeurs de socialisation positive (conscience) après l'ère du Coronavirus et dans le cadre de la formation à l'Université avec les TICE.

2- Contexte et justification

L'objectif visé de l'étude est de déterminer si le personnel administratif/enseignant et les étudiant.e.s respectent ou s'adaptent facilement, dans leur pratique, adhèrent aux nouvelles pédagogies d'enseignement en présentiel et distanciel en matière d'enseignement et apprentissage avec le numérique après l'ère de la Covid-19 à l'ICTU, l'UYD1, l'UYD2, l'UDSN et l'UMNG. Ce système éducatif déjà existant au sein de l'ICTU Yaoundé, suivi de l'UYDE 1, l'UYD 2, qui s'ensuit d'intégré à l'UDSN et à l'UMNG par la formation initiale et continue, la mobilité ou/et la réorientation des apprenant.e.s ; ainsi que le besoin d'acquérir de nouvelles méthodes pédagogiques permettant d'acquérir des compétences, des nouvelles connaissances/compétences, sont présentement les enjeux importants de notre système académique, pédagogique, scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel après l'ère au Covid-19. En raison de tout ceci, plusieurs disparités sont élargies dans tous les pays au monde ayant un faible revenu. Ceci est dû à la fracture numérique. Il ressort qu'en Afrique subsaharienne, 89% des apprenant.e.s n'ont pas accès aux outils numériques, aux problèmes électriques, aux équipements et aux matériels. De même, 82% n'ont pas accès à l'internet. On note également que plus de 60 millions d'apprenant.e.s vivent dans les lieux non connectés à l'internet, en particulier plus de la moitié existe en Afrique subsaharienne. Pourtant, aujourd'hui, les outils numériques des TICE doivent permettre aux apprenants de communiquer, s'informer, se connecter entre eux et de même avec leurs enseignant.e.s, les scolarités et l'administration. Par ailleurs, nous constatons que depuis la

conférence de Stockholm en 1972 jusqu'à la conférence de Rio appelée « Sommet de la Terre » en 1992, les politiques nationales visant l'éducation pour tous (EPT), la formulation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD6) et les objectifs du développement durable (ODD4, ODD5, ODD8, ODD11, ODD12), le niveau de prise de conscience des peuples sur les multiples problèmes écologiques de la planète et leurs relations avec le développement ont été augmentés (Fonkoua, 2018). Dans le domaine de l'éducation, s'intéresse à l'être physique, psychologique, moral dans toute sa distinction (le temps et l'espace). Cette analyse réflexive part d'une affirmation dans laquelle l'environnement de chaque individu est constitué des personnes et de ses besoins fondamentaux en relation avec l'esprit de se développer de façon harmonieuse sur le plan physique, intellectuel, socioaffectif et spirituel (Fonkoua, op.cit.). L'essence de l'éducation ne se limite pas à l'adaptateur de la personne aux conditions et aux interactions de la vie sociale, mais d'abord et avant tout à faire un homme et, dans le même sens, à faire citoyen. Selon le même auteur, l'éducation de la personne exige celle de la communauté : en vérité, l'éducation pour la communauté requiert elle-même et exige avant toute l'éducation pour la personne, car on ne forme un homme qu'en sein d'une vie de communauté (Fonkoua, 2018). En revanche, ceci justifie les remarques enregistrées aux vieilles méthodes pédagogiques suite à leurs pratiques. De son côté, Djeumeni (2024) souligne que la théorie de la ceinture numérique est une approche holistique, systémique et inclusive de scolarisation des TICE dans cet espace en prenant en compte trois axes que sont les systèmes, les acteurs et les instruments. En effet, la robustesse de la scolarisation des TICE dépend des systèmes sur lesquels elle s'appuie (formel, informel ou non formel) et les acteurs instrumentent dans ces systèmes des outils TICE pour diverses fonctions pour développer leurs professionnalités. Dans le même élan, l'auteur décrit qu'il est capital de prendre en

compte l'aspect d'une forte relation basée sur la jonction des mécanismes applicables en Afrique afin de permettre au système d'enseignement préscolaire, scolaire, secondaire et universitaire de se développer avec la prise en compte de l'intégration, usage, et la qualité des outils numériques adaptés en Afrique. Selon le même auteur, le modèle de la ceinture numérique est un accompagnement de l'élan de la majorité des travaux des chercheurs au cours des cinq dernières années, dans des champs disciplinaires variés et distincts. Ceci révèle des déséquilibres notables entre pays, confirment l'hétérogénéité des recherches et justifient a fortiori le bien-fondé de cette étude, qui à terme, permet de mieux comprendre comment : 1/ mutualiser les efforts scientifiques en matière d'intégration des TICE ; 2/ varier le type de recherches et accroître les publications scientifiques dans les pays d'Afrique subsaharienne ; 3/ favoriser l'intégration des jeunes chercheurs aux projets de recherche dans le domaine des TICE ; et 4/ utiliser les TICE pour soutenir le processus de recherches scientifiques. Il apparaît que ce modèle francophone est bénéfique et facilite l'atteinte de ces objectifs si son statut de langue scientifique, de langue pour la recherche scientifique en TICE est non seulement maintenu, mais développé dans cet espace francophone recomposé et complexe. En effet, les recherches en Technologies Éducatives (TE) font partie des disciplines tardivement intégrées dans le cursus de l'enseignement universitaire de la plupart des pays francophones d'Afrique subsaharienne. Cette tardive introduction dans un contexte marqué par des moyens plutôt limités dont disposent la majorité des universités du continent, couplé au manque de ressources humaines et à la rapide évolution de cette discipline, constituent un désavantage pour le développement d'une ressource humaine qualifiée et compétitive dans le domaine des TICE (Djeumeni et al., 2014).

Aujourd'hui, le numérique avec les TICE est un facteur d'importante stratégie d'inclusion pour l'intégration dans leur

système éducatif. Mais, elle est également un facteur d'inclusion pour des individus ayant développé leurs compétences et leurs connaissances parfaitement dans l'universalisation. En outre, les TICE est un concept rattaché au numérique fait l'objet de l'usage important actuellement dans tous les domaines, et celui de l'enseignement lié aux problèmes d'intégration des TICE au sein des systèmes institutionnels, éducationnels, et universitaires, par l'usage des outils numériques dans les nouvelles pratiques pédagogiques d'enseignement/apprentissage en présentiel et distanciel après l'ère au Covid-19. Par conséquent, les acteurs académique, pédagogique, scientifique, professionnel, technique, culturel et sociétal doivent rendre utile et efficace le numérique en milieu éducatif. Le constat qui se dégage prouve que les outils numériques permettent de vivre et d'enseigner à l'ère du Covid-19 accessibles à plus de données d'information et documents, de participer, suivre ses cours, ses devoirs et ses examens ainsi que toutes les activités académiques et pédagogiques en ligne. Ceci offre l'opportunité de développer et d'augmenter ses compétences, ses connaissances et son savoir. Au vu de l'utilité, les nouveaux dispositifs de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage doivent être encouragés en milieu éducatif en général et en particulier à l'ICTU, l'UYD1, l'UYD2, l'UDSN et l'UMNG.

3- Intérêt de l'étude

L'intérêt de l'étude consiste à s'intéresser aux nouvelles pédagogies d'enseignement et d'apprentissage en présentiel et distanciel avec les TICE après l'ère du Covid-19 à l'ICTU, l'UYD1, l'UYD2, l'UDSN et l'UMNG.

4- Problématique

Le problème de l'étude est : comment le personnel administratif/enseignant, étudiant.e.s et agents des scolarités adhèrent aux nouvelles pédagogies d'enseignement/apprentissage en présentiel et distanciel avec les TICE après l'ère du Covid-19 dans les universités.

5- Insertion théorique

L'analyse des différents écrits de cette étude a montré que pour Deschênes et al. (1996, p.4) les formations à distance sont caractérisés par quatre concepts, à savoir : l'accessibilité qui propose aux apprenant.e.s des situations d'enseignement/apprentissage en tenant compte des contraintes individuelles par apprenant.e ; la flexibilité qu'offre à l'apprenant.e la possibilité de planifier ses activités d'enseignement et d'apprentissage à sa guise ; la contextualisation qui permet à l'individu d'apprendre dans son contexte immédiat ; la désaffectivation des savoirs qui apparaissent dans les situations d'apprentissage en n'ayant pas de relation directe enseignant.e/étudiant.e (Deschênes et al. op.cit.). Par ailleurs, Taziri et Allouche (2005), Denis (2003) ont fait remarquer que l'apprenant.e est au centre de la FAD ou FOAD. Pour ces mêmes auteurs, le dispositif de formation est basé sur trois services : le pédagogique, l'administratif et la technique qui nécessitent différents acteurs et complémentaires. En revanche, Garrot (2007) a identifié sept acteurs lors d'une formation à distance. Selon le même auteur, primo, le tuteur (enseignant.e) est une personne-ressource qui a pour charge de guider les étudiant.e.s dans leur apprentissage. Il dispose de certaines variables pédagogiques que l'on pourrait qualifier de degrés de liberté. L'apprenant.e est considéré comme le second acteur. Il est identifié par le tuteur avant le début de la formation.

Le groupe de travail est un regroupement de plusieurs apprenants afin de réaliser une situation particulière d'enseignement et d'apprentissage. Le concepteur pédagogique est chargé du contenu de la formation (spécialement du cours). C'est lui l'expert du cours et propose les outils nécessaires à son suivi. L'équipe de conception et de réalisation scénarise les différentes activités du cours et s'occupe de la présentation du contenu. Le concepteur informatique est la personne qui conçoit la plateforme informatique (Moodle, Whatsapp, Zoom, Jitsi Meet, Google Meet, Mooc, Mooc-Fun...). Enfin, le gestionnaire de formation gère le côté administratif de la formation. Par contre, Paquette (2001) a remarqué que de nombreuses façons d'encadrer les étudiant.e.s à distance existent. Selon l'auteur, chaque institution développe sa formation en fonction des étudiant.e.s concernés, des ressources mises à disposition, de la politique de l'établissement, des règlements et des directives établies. Le modèle culturel adopté par la communauté détermine donc la souplesse des dispositifs de formation à distance. L'encadrement est défini comme « une structure composée de divers éléments, mis en place pour assister et soutenir l'étudiant.e durant sa démarche d'enseignement et d'apprentissage » (Paquette, 2001, p.12). D'où, toutes formes d'activités de soutien à l'apprenant sont devenues comme de l'encadrement. Le but d'aider ces apprenant.e.s durant leur formation et de développer leur autonomie pour qu'ils réalisent leur projet de formation.

6- Méthodologie adoptée

La méthode adoptée pour les enquêtes a été d'une approche mixte (qualitative et quantitative). De type exploratoire, débutant par une pré-enquête et du questionnaire, ont été réalisés auprès d'un échantillon aléatoire de 250 sujets : 150 étudiant.e.s, 35 personnels administratifs, 35 enseignant.e.s et 30 agents des

scolarités. L’outil utilisé pour la collecte des données a été le questionnaire réalisé. Les outils logiciels utilisés ont été le SPSS v.22.0 et Nvivo v.11 pour calculer et analyser les données collectées.

Tableau 1. Population et échantillonnage

Catégories socioprofessionnelles	Genre				Total	
	Masculin		Féminin		N	%
	n	%	n	%		
Étudiant.e.s	75	50%	75	50%	150	100%
Personnel administratif	18	51%	17	49%	35	100%
Enseignant.e.s	18	51%	17	49%	35	100%
Agents des scolarités	15	50%	15	50%	30	100%
Total	126		124		250	

Source : donnée de l’enquête propre réalisée sur le terrain

7- Critères d’inclusion et d’exclusion

Les sujets inclus à l’étude appartiennent à l’UMNG, à l’UDSN, à l’UYD I, à l’UYD II et à l’ICTU campus de Yaoundé de l’année 2024-2025. Et sont exclus tous sujets hors de ces universités.

8- Présentation et analyse des résultats

Tableau 1.1. Répartition des sujets selon l’âge, le genre et la profession

Catégories socioprofessionnelles	Genre				Total		Tranches d’âges
	Masculin		Féminin		N	%	
	n	%	n	%			
Étudiant.e.s	75	50%	75	50%	150	100%	18-25 ans
Personnel administratif	18	51%	17	49%	35	100%	26-34 ans
Enseignant.e.s	18	51%	17	49%	35	100%	35-42 ans
Agents des scolarités	15	50%	15	50%	30	100%	43 et plus
Total	126		124		250		

Source : donnée de l’enquête propre réalisée sur le terrain

Il ressort des données du tableau 1.1, ci-dessus, que 51% étaient la tranche d’âge le plus élevée. Par contre, le taux le plus élevé a été à 51% chez le genre masculin (personnel administratif et enseignant) contre 50% de celle du féminin (étudiant.e.s et

agents des scolarités). De même, à 60% les étudiant.e.s ont été les plus nombreux.

Tableau 1.2. Fiabilité et Crédibilité des outils numérique des TICE dans la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage en présentiel et distanciel

Statut	Fiabilité et Crédibilité								
	Très Meilleure		Meilleure		Bonne		Moins bonne		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	N
Étudiant.e.s	55	36,66%	4	26,66	3	23,33	20	13,33%	150
Enseignant.e.s	10	28,57%	1	28,56	1	28,57	5	14,28%	35
Personnel administratif	10	28,57%	1	42,87	5	14,28	5	14,28%	35
Agent des scolarités	5	16,66%	1	33,32	1	33,33	5	16,66%	30
Total		80		75		60		35	250

Il ressort de la lecture du tableau 1.2, au-dessus, que le taux le plus élevé, ont été respectivement meilleure à 42,87% (personnel administratif), très meilleure à 36,66% (étudiant.e.s), meilleure et bonne à 33,33% (agents des scolarités) et très meilleure, meilleure et bonne à 28,57% (enseignant.e.s) ont la connaissance des outils numériques des TICE et admettent que l'usage des outils numérique est fiable et crédible. Par contre, faiblement, à 16,66%, 14,28% et (agents des scolarités, personnel administration et les enseignant.e.s et 13,33% les étudiant.e.s n'ont pas la connaissance de ces outils numériques et n'acceptent pas que l'usage des outils numériques est fiable et crédible).

Graphique 1. Avis des étudiant.e.s sur la fiabilité et crédibilité d'usage des TICE

Il se dégage du graphique 1, que les étudiant.e.s respectivement à 36,66% (très meilleure), à 26,66% (meilleure), et à 23,33% (bonne) interrogés ont la connaissance des outils numériques des TICE et trouvent bonne l'usage des outils numérique dans les enseignements/apprentissages, ils admettent que l'usage des outils numérique des TICE est fiable et crédible. À contrario, 13,33% (moins bonne) n'admettent pas que l'usage des outils numérique des TICE est fiable et crédible. Toutefois, ils restent attachés au système classique d'enseignement.

Graphique 2. Avis des enseignant.e.s sur la fiabilité et crédibilité d'usage des TICE

Il se dégage du graphique 2, deux avis opposés des enseignant.e.s, dont à 42,85% et à 28,57% (meilleure) interrogés ont la connaissance des outils numériques des TICE et trouvent meilleure l'usage des outils numérique des TICE dans les enseignements/apprentissages et acceptent que l'usage des outils numérique des TICE est fiable et crédible. Par contre, 14,28% sont identiques (bonne et moins bonne), et n'admettent que l'usage des outils numérique des TICE est fiable et crédible. Ils optent pour le système classique d'enseignement.

Graphique 3. Avis du personnel administratif sur la fiabilité et crédibilité d'usage des TICE

Il se dégage du graphique 3, deux avis opposés du personnel administratif, dont à 42,87%, 28,57% (très meilleur) des interrogés ont la connaissance des outils numériques des TICE et trouvent et l'usage des outils numériques des TICE dans les enseignements/apprentissages. Par contre, à 14,28% identiques (bonne et moins bonne), elles optent pour le système classique d'enseignement.

Graphique 4. Avis des agents des scolarités sur la fiabilité et crédibilité d'usage des TICE

Il se dégage du graphique 4. qu'à 33,33% (meilleure) et à 32,33% (bonne) les agents des scolarités interrogés ont la connaissance des outils numériques des TICE et ont une appréciation de l'usage du numérique et des outils numériques des TICE dans les enseignements. À contrario, faiblement, les agents des scolarités, à 16,66%, trouvent très meilleure et moins bonne et choisissent toujours le système classique d'enseignement.

Tableau 1.3. Flexibilité et Durabilité des outils numériques des TICE dans la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage en présentiel et distanciel

Statut	Flexibilité et Durabilité								
	Très favorable		Favorable		Peu favorable		défavorable		Total
	n	%	N	%	n	%	n	%	N

Etudiant.e.s	60	40%	40	26,66%	30	20%	20	13,33%	150
Enseignant.e.s	10	28,57%	10	28,57%	10	28,56%	5	14,28%	35
Personnel administratif	10	28,57%	15	42,87%	5	14,28%	5	14,28%	35
Agent des scolarités	10	33,32%	10	33,33%	5	16,66%	5	16,66%	30
Total	90		70		55		35		250

Il ressort de la lecture du tableau 1.3, des résultats respectivement à 42,87% (personnel administratif), à 36,66% (étudiant.e.s), à 33,33% (agents des scolarités) et à 28,57% (enseignant.e.s) ont des compétences en outils numériques des TICE et admettent que l'usage des outils numériques des TICE est flexible et durable. Par contre, à 16,66% (agents des scolarités), à 14,28% (administration/enseignant.e.s) et à 13,33% (étudiant.e.s) n'ont pas les compétences de ces outils numériques et n'acceptent pas que l'usage des outils numériques des TICE est flexible et durable et préfèrent conserver l'ancienne méthode.

Graphique 5. Avis des étudiant.e.s sur la flexibilité et durabilité d'usage des TICE

Il se dégage du graphique 5, des avis opposés des étudiant.e.s, dont respectivement à 40% (très favorable), à 26,66% (favorable), et à 20% (peu favorable) interrogés, affirmaient avoir des compétences en outils numériques des TICE dans les enseignements/apprentissage et admettent que l'usage des outils numérique des TICE est flexible et durable. À contrario, 13,33% des étudiant.e.s sont défavorables. Ils n'ont pas des compétences en numérique, optent pour le renforcement des capacités.

Graphique 6. Avis des enseignant.e.s sur la flexibilité et durabilité d'usage des TICE

Il se dégage du graphique 6, deux avis opposés des enseignant.e.s, dont identiques à 28,57% (très favorable et favorable) et à 28,56% (peu favorable) interrogés, affirmaient avoir des compétences en outils numériques des TICE dans les enseignements/apprentissage et admettent que l'usage des outils numérique des TICE est flexible et durable. À contrario, 14,28% des enseignant.e.s sont défavorables. Ils n'ont pas des compétences en numérique, optent pour le renforcement des capacités.

Graphique 7. Avis du personnel administratif sur la flexibilité et durabilité d'usage des TICE

Il se dégage du graphique 7, deux avis opposés du personnel administratif, dont respectivement à 42,87% et 28,56% (favorable et très favorable) interrogés, affirmaient avoir des compétences en outils numériques des TICE dans les enseignements/apprentissage et admettent que l'usage des outils numérique des TICE est flexible et durable. À contrario, identiques, 14,28% du personnel administratif sont peu favorables et défavorables. Ils n'ont pas des compétences en numérique, optent pour le renforcement des capacités.

Graphique 8. Avis des agents des scolarités sur la flexibilité et durabilité d'usage des TICE

Il se dégage du graphique 8, deux avis opposés les agents des scolarités, dont respectivement à 33,33% et à 23,32% (favorable et très favorable) interrogés, affirmaient avoir des compétences en outils numériques des TICE dans les enseignements/apprentissage et admettent que l'usage des outils numérique des TICE est flexible et durable. À contrario, identiques à 16,66%, les agents des scolarités sont peu favorables et défavorables. Ils n'ont pas des compétences en numérique, optent pour le renforcement des capacités.

9- Interprétation d'analyse des résultats

Il ressort de l'analyse de contenu de L'Écuyer (1990) qui a été réalisée, grâce à laquelle nous pouvons conclure que chacun.e.s des catégories socioprofessionnelles, notamment les étudiant.e.s, les enseignant.e.s, le personnel administratif, ainsi que les agents des scolarités ont tous et toute une vision différente de ce que doit être les outils numériques des TICE et

qu'il y a bien une différence entre les prescriptions des connaissances et celles des compétences sur la pratique théorique « irréaliste » et la pratique technique dite « réelle » selon chacun.e.s les avis des sujets interrogés selon le genre/catégories socioprofessionnelles en milieu scolaire et universitaire.

Au regard de tout cela, nous remarquons que tous les sujets interrogés selon le genre et par catégories socioprofessionnelles avaient émis chacun.e.s leurs opinions selon leur niveau ou degré de connaissances et de compétences sur l'usage des outils numériques des TICE dans l'enseignement/apprentissage à l'université.

9-1- Au niveau de la répartition des sujets selon l'âge, le sexe et la profession :

Il ressort des données du tableau 1, sur la répartition des sujets selon l'âge, le genre et la profession, que 51% étaient la tranche d'âge la plus élevée. Par contre, le taux le plus dominant a été à 51% chez le genre masculin contre 50% de celui du féminin. De même, à 60%, les étudiant.e.s sont les plus représentatifs. Il ressort des données du tableau 1 que les personnes du genre masculin ont été plus nombreuses que celles du genre féminin. Aussi, il y a plus d'étudiants-es dans notre échantillon que le personnel administratif/enseignant et les agents des scolarités.

9-2- Au niveau de la fiabilité/crédibilité et non fiabilité/crédibilité des outils numériques :

S'agissant des résultats du tableau 3, au niveau de la fiabilité/crédibilité et non fiabilité/crédibilité des outils numériques sur la connaissance des outils numériques de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage. À 42,87%, le personnel de l'administration, 36,66% les étudiant.e.s, 33,33% les agents des scolarités et 28,57% les enseignant.e.s ont la connaissance des outils numériques des TICE et admettent que l'usage des outils numériques des TICE

est fiable et crédible. Par contre, à 16,66% les agents des scolarités, 14,28% l'administration et les enseignant.e.s et 13,33% les étudiant.e.s n'ont pas la connaissance de ces outils numérique des TICE et n'acceptent pas que l'usage des outils numérique est fiable et crédible de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage.

En ce qui concerne la posture des enseignant.e.s, les étudiant.e.s surtout, et en général l'administration et les services des scolarités envers l'usage d'outils numériques des TICE à partie des TICE dans leurs pratiques et évaluations des enseignements/apprentissages, tous interrogés admettent que cette nouvelle méthode technopédagogique et pédagogique sont fiables et durables et très motivationnelles de faire usage dans la formation initiale et continue en mode présentiel et distanciel avec les outils numérique des TICE dans les enseignements.

9-2-1- Au niveau des étudiant.e.s sur la fiabilité et crédibilité d'usage des TICE :

Les résultats recueillis du graphique 1 les avis des étudiant.e.s de la fiabilité/crédibilité et non fiabilité/crédibilité des outils numériques des TICE sur la connaissance des outils numérique des TICE de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage, se sont illustré leurs propos respectivement qu'à 36,66%, 26,66% et 23,33% des étudiant.e.s interrogés sont très meilleure, meilleure et bonne à l'usage des outils numérique des TICE dans les enseignements/apprentissages en salles de cours et à l'université. À contrario, 13,33% d'étudiant.e.s optent pour la moins bonne et n'admettent pas que l'usage des outils numérique est fiable et crédible. Toutefois, ils restent attachés au vieux système classique d'enseignement

9-2-2- Au niveau des enseignant.e.s sur la fiabilité et crédibilité d'usage des TICE :

Les résultats obtenus du graphique 2, sur les avis des enseignant.e.s de la fiabilité/crédibilité et non fiabilité/crédibilité des outils numériques des TICE sur la connaissance des outils numériques des TICE de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage, ont révélé que deux opinions opposées, dont respectivement à 42,85% et 28,57% des enseignant.e.s interrogés sont très meilleurs, et très meilleure à l'usage des outils numérique des TICE dans les enseignements/apprentissages en salles de cours et à l'université. Par contre, identique à 14,28% des enseignant.e.s sont bonne et moins bonne et n'admettent pas que l'usage des outils numérique des TICE est fiable et crédible. Ils optent pour le système classique d'enseignement.

9-2-3- Au niveau du personnel administratif sur la fiabilité et crédibilité d'usage des TICE:

S'agissant des résultats du graphique 3, sur les avis partagés du personnel administratif de la fiabilité/crédibilité et non fiabilité/crédibilité des outils numériques des TICE sur la connaissance des outils numérique de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage, ont étalé que deux opinions opposées, dont respectivement à 42,85% et 28,57% du personnel administratif interrogé sont meilleures et très meilleures à l'usage des outils numérique des TICE dans les enseignements/apprentissages en salles de cours, les bureaux et à l'université. Par contre, identique à 14,28% du personnel administratif sont bonne et moins bonne et n'admettent pas que l'usage des outils numérique des TICE est fiable et crédible. Ils optent pour l'ancienne méthode du système classique d'enseignement.

9-2-4- Au niveau des agents de la scolarité sur la fiabilité et crédibilité d'usage des TICE :

Les résultats recueillis du graphique 4, des avis des agents des scolarités de la fiabilité/crédibilité et non fiabilité/crédibilité des outils numériques des TICE sur la connaissance des outils numérique de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage, se sont illustré respectivement à 33,33% et 33,32% les agents des scolarités interrogés sont bonne et meilleure à l'usage des outils numérique des TICE dans les enseignements/apprentissages en salles, les bureaux et à l'université. À contrario, identiques à 16,66%, les agents des scolarités sont très meilleure et moins bonne et n'admettent pas que l'usage des outils numériques est fiable et crédible. Ils optent pour l'ancien système classique d'enseignement.

9-3- Au niveau de la flexibilité/durabilité et non flexibilité/durabilité des outils numériques :

En ce qui concerne les résultats du tableau 4 au niveau de la flexibilité/durabilité et non flexibilité/durabilité des outils numériques sur les compétences des outils numériques des TICE de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage. À 42,87% le personnel de l'administration, à 40% les étudiants-es respectivement à 33,33% et 33,32% les agents des scolarités et respectivement à 28,57% et 28,56% les enseignant.e.s ont les compétences des outils TICE et admettent que l'usage des outils numérique est flexible et durable de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage. En contrepartie à 16,66% les agents des scolarités, à 14,28% l'administration et les enseignant.e.s et à 13,33% les étudiant.e.s n'ont pas les compétences de ces outils numériques et n'acceptent pas que l'usage des outils numérique des TICE est flexible et durable ; préfèrent conserver l'ancienne méthode. Ce qui est normal lorsqu'on sait que parmi les quatre groupes socioprofessionnels, il y en a qui ne sont qu'au début des études ; manque des

compétences dues à l'absence des salles de cours, laboratoire des travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP), salle multimédias et de visioconférences, manque de matériels et équipements numérique et qui n'ont pas encore approfondi les cours d'informatique.

S'agissant du comportement des enseignant.e.s, les étudiant.e.s surtout, et en général l'administration et les services des scolarités envers l'usage d'outils numériques à partie des TICE dans leurs pratiques et évaluations des enseignements/apprentissages, tous interrogés admettent que cette nouvelle méthode technopédagogique, technodidactiques, technoéducative et pédagogique sont flexibles et durables et très motivationnelles de faire usage dans la formation initiale et continue en mode présentiel et distanciel, les la gestion des notes et des documents scolaires, académiques et pédagogiques avec les outils numérique des TICE dans les enseignements.

9-3-1- Au niveau des étudiant.e.s sur la flexibilité et durabilité d'usage des TICE :

Les résultats recueillis du graphique 6 les avis des enseignant.e.s de la flexibilité/durabilité et non flexibilité/durabilité des outils numériques des TICE sur les compétences des outils numérique des TICE de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage, ont affirmé respectivement qu'à identiques à 28,57% et 28,56% les enseignant.e.s interrogés sont très favorables, favorables et peu favorables à l'usage des outils numérique des TICE dans les enseignements/apprentissages en salles de cours et à l'université. À contrario, identiques à 14,28%, les enseignant.e.s sont peu favorables et défavorables et n'approuvent pas que l'usage des outils numériques des TICE sont flexibles et durables. Cependant, ils n'ont pas des compétences en numérique et restent attachés au vieux système classique

d'enseignement des compétences en numérique, optent pour le renforcement des capacités.

9-3-2- Au niveau des enseignant.e.s sur la flexibilité et durabilité d'usage des TICE :

Les résultats recueillis du graphique 6 les avis des enseignant.e.s de la flexibilité/durabilité et non flexibilité/durabilité des outils numériques des TICE sur les compétences des outils numérique des TICE de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage, ont affirmé respectivement qu'à identiques à 28,57% et 28,56% les enseignant.e.s interrogés sont très favorables, favorables et peu favorables à l'usage des outils numérique des TICE dans les enseignements/apprentissages en salles de cours et à l'université. À contrario, identiques à 14,28%, les enseignant.e.s sont peu favorables et défavorables et n'approuvent pas que l'usage des outils numériques des TICE sont flexibles et durables. Cependant, ils n'ont pas des compétences en numérique et restent attachés au vieux système classique d'enseignement des compétences en numérique, optent pour le renforcement des capacités.

9-3-3- Au niveau du personnel administratif sur la flexibilité et durabilité d'usage des TICE :

S'agissant des résultats du graphique 7, sur les avis du personnel administratif de la flexibilité/durabilité et non flexibilité/durabilité des outils numériques des TICE sur les compétences des outils numériques des TICE de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage, ont montré que deux opinions opposées, que respectivement à 42,87% et 28,56% le personnel administratif interrogé sont favorables et très favorables à l'usage des outils numérique des TICE dans les enseignements/apprentissages en salles de cours, aux bureaux,

les établissements et les institutions universitaires. À contrario, identiques à 14,28% du personnel administratif, ont affirmé peu favorables et défavorables. Ils n'ont pas des compétences en numérique, optent pour l'ancienne méthode pédagogique du système classique d'enseignement, puis plaident pour les ateliers et séminaires de renforcement des capacités du personnel de l'administration.

9-3-4- Au niveau des agents des scolarités sur la flexibilité et durabilité d'usage des TICE :

Les résultats recueillis du graphique 8 les avis des agents des scolarités de la flexibilité/durabilité et non flexibilité/durabilité des outils numériques des TICE sur les compétences des outils numériques des TICE de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage, se sont illustré respectivement à 33,33% et 33,32% les agents des scolarités interrogés sont favorables et très favorables à l'usage des outils numérique des TICE dans les enseignements/apprentissages en salles, les bureaux et à l'université. À contrario, identiques à 16,66%, les agents des scolarités sont peu favorables et défavorables et n'admettent pas que l'usage des outils numériques des TICE est flexible et durable. Ils optent pour l'ancienne technique de travail basée sur le système classique d'enseignement.

Au regard de tout ceci, les éléments qui ressortent de cette analyse ont révélé que les étudiant.e.s, le personnel enseignant/administratif possèdent ou non, la connaissance et les compétences des outils numérique des TICE dans le domaine des pratiques et évaluations d'enseignements/apprentissages durant le calendrier académique et pédagogique au sein de chaque institution éducative, scolaire et universitaire. À contrario, et les agents de la scolarité manifestent toujours un souci pédagogique, technopédagogique, technodidactique et technoéducative à s'arrimer et faire adhérer avec les TICE dans leurs services, bureaux, direction, sachant que ces outils

numériques des TICE sont d'au plus actuellement obligatoire dans toutes les instances, services, directions, bureaux, salles de classe/cours en milieu scolaire et universitaire pour viser et atteindre les objectifs fixés par les ODD, l'EPT, l'OMD, suivi de l'Agenda 2030 et de l'UNESCO.

10- Limites et suggestions

Il ressort de l'analyse que l'enseignement avec l'outil numérique des TICE en présentiel et distanciel est une méthode pédagogique nouvelle dans le système d'enseignement éducatif, scolaire et universitaire. Malgré ses nombreux avantages, ils ont ressorti des difficultés liées selon Castells (2002) à la fracture numérique (au courant électrique, problème de connexion, équipement et matériel), problème financier, environnemental, économique, sociodémographique. Sur le plan national, le continent africain vis sa réalité face au Covid-19 en fonction des défis prioritaires et des capitaux pour son développement du système éducatif : les pannes électriques, le temps à consacrer à la formation en conjonction avec le travail personnel, l'accès aux différentes plateformes de formation (Moodle, Mooc-Fun, Mooc, Skype, Zoom, Whatsapp, Jitsi Meet, Google Meet...) et à la maîtrise des logiciels spécialisés sur l'aspect de la fiabilité/crédibilité et de la flexibilité/durabilité. L'analyse qualitative et quantitative, à découvert, la non maîtrise des logiciels et outils numériques des TICE spécialisés, est l'une des difficultés rencontrées davantage chez les étudiant.e.s boursiers face aux étudiant.e.s non boursiers en formation initiale et continue. Par ailleurs, nous remarquons que les outils numériques des TICE efficacement dans la mise en place d'un enseignement adapté après l'ère du Covid-19 ayant des avantages comme la formation en présentiel et distanciel fournissent à plusieurs un moyen efficace et une chance unique de pouvoir compléter leurs besoins dans des domaines

spécifiques. Les raisons pour s'inscrire à une formation initiale et continue en mode RS et RAS sont multiples. Celles qui ont été énoncées par les apprenant.e.s répondant aux questionnaires (préférence) : le renforcement et le développement des compétences.

11- Recommandations

Les écoles et les institutions d'enseignement supérieur publiques et privées en général et en particulier à l'ICTU, l'UYDE1, l'UYD 2, l'UDSN et l'UMNG doivent renforcer non seulement la capacité du personnel administratif/enseignant, les étudiant.e.s dans l'usage du numérique des TICE, mais surtout s'imprégner les matériels nécessaires à l'usage des TICE pour un enseignement/apprentissage meilleur et de qualité (ordinateurs, rétroprojecteurs, stabilisateurs, internet, électricité en permanence, équipement et entretien du matériel, la formation continue en outils TICE de tout le personnel et apprenant...).

Au regard de tout ceci, il importe que ces 5 universités doivent prendre compte de la mise en œuvre des structures adaptées modernes à l'usage des TICE comme ceux de l'ICTU, l'UYD 1, l'UYD 2, l'UDSN et l'UMNG dans son nouveau système d'enseignement/apprentissage (climatisation, écran et ordinateurs, l'Internet, caméra avec vidéoprojecteur et rétroprojecteur, mise en place des baffles et microphones, modification des bancs, modification des tableaux pouvant servir de projection...). En effet, ce système s'est fondé sur un modèle de style sur la flexibilité/durabilité et en plus de sa fiabilité/crédibilité de promouvoir l'Éducation Pour l'ETP, l'ODD, l'OMD, et celui de l'Agenda 2030, en se focalisant sur le référentiel de l'UNSECO. En tout, il reste l'efficacité, l'évolution, l'efficience, l'excellence et le leadership sont cinq qualités dont chaque institution d'enseignement supérieur veut pouvoir se réclamer ; leur prix en compte est donc recommandé

dans la perspective du nouveau système de gestion, c'est une question vitale. C'est pourquoi, il est attaché une importance toute particulière au changement dans le cadre du management de la performance et du développement. Cela admet la mise en œuvre d'uniformisation et de combinaison des référentiels de : UNESCO, CAMES, Agenda 2030, ETP, ODD, OMD, l'AQ (assurance qualité) dans les enseignements/apprentissages en milieu éducatif.

12- Conclusion

L'objectif de la présente étude visé est de déterminer si le personnel administratif/enseignant et les étudiant.e.s respectent ou s'adaptent facilement, dans leur pratique, adhèrent aux nouvelles pédagogies d'enseignement en présentiel et à distance en matière d'enseignement et apprentissage avec le numérique après l'ère de la Covid-19 à l'ICTU, l'UYD1, l'UYD2, l'UDSN et l'UMNG. Au regard des analyses faites, nous remarquons des avancées structurelles, dynamiques, efficaces et biens d'autres dans la modernisation des systèmes de l'enseignement et apprentissage au sein du monde universitaire de nos jours, grâce aux outils numériques, qui ont apporté et sus développé d'énorme solution louable auprès des usagers de ce siècle-ci pour un développement durable de l'éducation d'hier-aujourd'hui et de demain. Pour conclure, l'intérêt de l'étude consiste à s'intéresser aux nouvelles pédagogies d'enseignement et d'apprentissage en présentiel et distanciel avec les TICE après l'ère du Covid-19 à l'ICTU, l'UYD1, l'UYD2, l'UDSN et l'UMNG, dont les analyses et les résultats obtenus ont été explicites, et ayant permis de justifier cette étude. Outre cela, la présente étude vise à mesurer, à partir des résultats obtenus du questionnaire, l'évolution des attitudes motivationnelles du personnel administratif/enseignant, les étudiant.e.s et les scolarités face à l'après l'ère du Covid-19 à l'adhésion et

l'intégration du numérique dans toutes les universités. Les résultats obtenus ont étalé que les sujets sélectionnés ont été choisis aléatoirement et l'ont administrés et interrogés via le questionnaire individuel selon l'âge, le genre (masculin et féminin) et leurs classifications socioprofessionnelles, que 51% étaient la tranche d'âge la plus élevée. Par contre, le taux le plus dominant a été de 51% chez le genre masculin contre 50% de celui du féminin. De même, à 60%, les étudiant.e.s sont les plus représentatifs. Il ressort des données du tableau 1 que les personnes du genre masculin ont été plus nombreuses que celles du genre féminin. Aussi, il y a plus d'apprenant.e.s dans l'échantillon que le personnel administratif/enseignant et ceux des scolarités.

S'agissant des résultats sur la connaissance au niveau de la fiabilité/crédibilité des outils numériques sur la connaissance des outils numériques des TICE de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage. À 42,87%, le personnel de l'administration, 36,66% les étudiant.e.s, 33,33% les agents des scolarités et 28,57% les enseignant.e.s ont la connaissance des outils TICE et admettent que l'usage des outils numériques est fiable et crédible. Par contre, à 16,66% les agents des scolarités, 14,28% l'administration et les enseignant.e.s et 13,33% les étudiants-es n'ont pas la connaissance de ces outils numérique des TICE et n'acceptent pas que l'usage des outils numérique des TICE est fiable et crédible de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage.

S'agissant des résultats sur les compétences au niveau de la flexibilité/durabilité des outils numériques, sur les compétences des outils numériques, des TICE de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage. À 42,87% le personnel de l'administration, à 40% les étudiants-es respectivement à 33,33% et 33,32% les agents des scolarités et respectivement à 28,57% et 28,56% les enseignant.e.s ont les compétences des outils TICE et admettent que l'usage des outils numérique des

TICE est flexible et durable de la nouvelle pédagogie d'enseignement/apprentissage. En contrepartie à 16,66% les agents des scolarités, à 14,28% l'administration et les enseignant.e.s et à 13,33% les étudiant.e.s n'ont pas les compétences de ces outils numériques et n'acceptent pas que l'usage des outils numérique des TICE est flexible et durable ; et préfèrent conserver l'ancienne méthode. Ce qui est normal lorsqu'on sait que parmi les quatre groupes socioprofessionnels, il y en a qui ne sont qu'au début des études ; manque des compétences dues à l'absence des salles de cours, laboratoire des travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP), salle multimédias et de visioconférences, manque de matériels et équipements numérique et qui n'ont pas encore approfondi les cours d'informatique.

Toutefois, sur l'angle académique et pédagogique, nous constatons évidemment que cette étude a servie dans un cadrage de l'harmonisation des plans, plaquettes, méthodes, contenues, les domaines, mentions, options et spécialités... au sein des universités qu'à aujourd'hui, face à la précarité des pratiques de l'enseignement supérieur et du système scolaire d'hier, l'on se retrouve effectivement face à un grand défi académique et pédagogique des outils du numérique dans l'enseignement et apprentissage tant scolaire et universitaire : les autorités publiques et particulièrement les responsables universitaires doivent affronter et résoudre pour les mois, années et périodes à venir, tous les problèmes liés aux aspects techniques, professionnels, pédagogiques, technopédagogiques, didacticopédagogiques et technoéducatives au niveau de leurs institutions universitaires et scolaires pour garantir une meilleure prise en charge de l'enseignement à l'ère des TICE. Les données collectées ont révélé une génération des 4 catégories socioprofessionnelles (personnel administratif, enseignant.e.s, étudiant.e.s et agents des scolarités) des dites universités, qui pour la majorité dit être très à l'aise avec cette

nouvelle technologie pédagogique et qui ont demandé le recours à des outils numériques des TICE plus actifs, créatifs intuitifs et interactifs pour enrichir les cours au sein des établissements universitaires tant en Afrique en particulier, et au plan international. À cet effet, l'on déduit qu'il est impérieux que nous devons profiter de cette situation pour rattraper notre retard, sachant que c'est le moment de changement ou jamais. Au regard de ce qui précède, nous disons que les phénomènes des crises serviront du moteur catalyseur de l'innovation et de l'évolution des mutations, représentations et biens d'autres et surtout, que l'effet de la crise est un instrumentaliste révélateur des défauts, soucis et de nos multiples erreurs qui étaient depuis et jusqu'à-la cache et bien sûr un effecteur qui nous met en marche de bataille du réel changement, d'amélioration de la qualité et celle de l'assurance qualité des enseignements et apprentissages au sein de l'Alma mater universitaire de l'École d'hier — d'aujourd'hui — de demain et du futur.

Au regard de tout ceci, nous remarquons que l'intérêt de la formation en présentielle et distancielle sont des priorités pour les prochaines activités académiques/pédagogiques. Les résultats de l'étude nous renvoient à plaider en faveur de l'intégration, de l'usage et surtout de la digitalisation profonde, stable, forte des TICE comme nouvelle pratique de formation, d'enseignement et d'apprentissage, d'évaluation pédagogique, technopédagogique, didacticopédagogique et technoéducative comme vecteur prioritaire et principal de la ceinture numérique dans l'enseignement supérieur en Afrique et au monde. En revanche, l'usage de cette nouvelle méthode pédagogique constitue un véritable défi à relever par nos institutions d'enseignement supérieur au regard de la présence et de l'après l'ère de cette pandémie du Covid-19 qui présente un état instable, et suscitant plusieurs réflexions, mesures, stratégies et techniques à mettre en œuvre et en application afin d'éradiquer cette pandémie mondiale dans tous les continents.

Références bibliographiques

- CASTELLS Manuel, 2002. La galaxie Internet, Fayard.
- DENIS Brigitte, 2003. Quels rôles et quelle formation pour les tuteurs intervenant dans des dispositifs de formation à distance ? Distance et savoirs, vol.1, pp.19-46.
- DESCHÊNES André-Jacques et LEBEL Céline, 1994. La conception du support à l'apprentissage dans des activités de formation à distance. In A.-J. Deschênes (Ed.) Introduction de la formation à distance (pp. 3-43). Québec : Télé-université.
- DESCHÊNES André-Jacques, BILODEAU Hélène, BOURDAGES Louise, DIONNE Michelle, GAGNÉ Pierre, LEBEL Céline, et RADA-DONATH Alejandro, 1996. Constructivisme et formation à distance. DistancesS, vol.1(1), pp.9-21, http://cqfd.teluq.quebec.ca/distances/D1_1_c.pdf
- DJEUMENI TCHAMABE Marcelline, NYEBE ATANGANA Sandrine., LAMAGO Merlin Ferdinand, NYA NOUATCHA Gerard Willy et FONKOUA Pierre, 2014. Répertoire des chercheurs d'Afrique subsaharienne en TICE. Yaoundé : ENS de Yaoundé 1, IFIC.
http://ific.auf.org/sites/default/files/Rapport_sur_la_recherche_en_TICE_-_Afrique_sub_saharienne_-_IFIC.pdf
- DJEUMENI TCHAMABE Marcelline, 2024. Les TICE en Afrique subsaharienne : les systèmes, les instruments et les acteurs. Note de synthèse pp.1-229, Université de Caen Normandie École doctorale « Hommes, Sociétés, Risques, Territoires » (ED.556 HSRT) Laboratoire CIRNEF (UR.7454) « Centre Interdisciplinaire de

Recherche Normand en Éducation et Formation » Année universitaire 2022-2023.

- FONKOUA Pierre, 2018. L'intégration scolaire des enfants en difficulté en Afrique. L'Harmattan, Cahiers africains de recherche en éducation n°13, 246p.
- L'ÉCUYER René, 1990. Méthodologie de l'analyse développementale de contenu : méthode GPS et concept de soi. Québec : Presses de l'Université du Québec.
- LEGENDRE Renald, 1993. Dictionnaire actuel de l'éducation (2ème édition). Montréal : Guérin-Eska
- PAQUETTE Danielle, 2001. Le rôle des tuteurs et des tutrices : une diversité à appréhender. DistanceS, vol.5, p.1-735,
http://cqfd.telug.quebec.ca/distances/D5_1_b.pdf
- TAZIRI Adel Ben et ALLOUCHE Bechir, 2005. Les acteurs de l'enseignement à distance. 3rd international conference: Sciences of electronic, technologies of information and telecommunications, Tunisie.
http://www.setit.rnu.tn/last_edition/setit2005/applications/364.pdf
- UNESCO, 2020. Education : de la fermeture des établissements scolaires à la reprise.
<https://fr.unesco.org/covid19/educationresponse>

Poètes maudits, actes *déviant*s: Verlaine-Rimbaud

François Kopoin KOPOIN

Enseignant-Chercheur

Université Félix-Houphouët-Boigny–Côte D’ivoire

Lettres Modernes (Poésie française)

kopoinlecrivain@gmail.com

Résumé

*Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, figures emblématiques des « poètes maudits », sont célèbres pour leur relation tumultueuse et leurs actes déviant*s qui ont marqué la poésie française du XIXe siècle. Leur œuvre avant-gardiste défiait les conventions de leur époque, se distinguant par une critique acerbe des normes sociales et littéraires. Cet article explore comment Verlaine et Rimbaud ont réinventé le langage poétique de leur époque à travers leurs vies tumultueuses et leurs œuvres provocatrices, incarnant la figure du poète maudit. L’analyse, basée sur une approche sociocritique, examine comment leurs comportements scandaleux et leur rejet des conventions sociales expriment à la fois leur génie créatif et leur réponse à l’aliénation imposée par la société de leur époque. Cette démarche inclut une étude triptyque des déviances verlainiennes et rimbaldiennes, dévoilant leurs dérives existentielles et leurs destins croisés. Verlaine et Rimbaud ont renouvelé la poésie de leur temps en y intégrant des éléments de critique sociale et personnelle. Leur relation personnelle, souvent jugée scandaleuse, peut être interprétée comme une forme de résistance aux attentes sociales et un moyen d’explorer de nouvelles voies d’expression poétique. Leur œuvre et leur vie illustrent une quête d’émancipation des contraintes traditionnelles vers une introspection et une liberté sans limites, marquant profondément l’histoire de la littérature française.

Mots-clés : Poètes maudits, Déviants, Verlaine, Rimbaud, Sociocritique

Abstract:

Paul Verlaine and Arthur Rimbaud, emblematic figures of the “accursed poets,” are famous for their tumultuous relationship and deviant acts that marked 19th-century French poetry. Their avant-garde work defied the conventions of their time, distinguished by a sharp critique of social and literary norms. This article explores how Verlaine and Rimbaud reinvented

the poetic language of their era through their tumultuous lives and provocative works, embodying the figure of the accursed poet. The analysis, based on a sociocritical approach, examines how their scandalous behaviors and rejection of social conventions express both their creative genius and their response to the alienation imposed by the society of their time. This approach includes a triptych study of Verlaine's and Rimbaud's deviations, revealing their existential drifts and intertwined destinies. Verlaine and Rimbaud renewed the poetry of their time by integrating elements of social and personal critique. Their personal relationship, often deemed scandalous, can be interpreted as a form of resistance to social expectations and a means of exploring new avenues of poetic expression. Their work and lives illustrate a quest for emancipation from traditional constraints towards boundless introspection and freedom, profoundly marking the history of French literature.

Keywords: *Accursed Poets, Deviants, Verlaine, Rimbaud, Sociocriticism*

Introduction

Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, figures emblématiques des «poètes maudits», incarnent au XIX^e siècle une rupture décisive avec les conventions esthétiques et morales de leur temps. Leur relation tumultueuse et leurs vies scandaleuses, marquées par l'errance, l'alcoolisme et une marginalité assumée, prolongent et radicalisent une œuvre poétique qui s'affirme comme contestation des normes bourgeoises. Cette transgression, loin de relever d'une simple provocation biographique, s'inscrit au cœur d'une entreprise d'invention poétique: elle interroge les codes du langage, les hiérarchies de valeurs et les formes établies du vers.

La notion de «poète maudit», popularisée par Verlaine dans *Les Poètes maudits*(1884), ne désigne pas seulement une légende romantique de l'artiste déchu; elle constitue un véritable objet d'analyse sociocritique. Comme l'a formulé Claude Duchet, la sociocritique s'attache à étudier «les médiations par lesquelles la littérature transforme et réfracte les discours sociaux»(Duchet, 1971, p. 6). Appliquée au mythe du poète maudit, elle permet de comprendre comment l'écart de conduite

et de langage devient une mise en question du système de valeurs dominant et un lieu de réélaboration du discours social. La «déviance» apparaît ainsi comme une stratégie d'écriture: elle déjoue les codes du vers, décentre la parole poétique et oppose au langage commun un idiome singulier.

Cette dynamique introduit alors le sujet suivant:

«Poètes maudits, actes déviants: Verlaine-Rimbaud»

Entre scandale et invention poétique, une interrogation surgit:

Comment la déviance de Verlaine et Rimbaud devient-elle à la fois langage critique et résistance symbolique à l'hégémonie bourgeoise?

Dans cette perspective, l'étude se donne un double objectif: d'une part, montrer comment les trajectoires personnelles de Verlaine et Rimbaud construisent un imaginaire de la malédiction; d'autre part, analyser la manière dont cette posture nourrit une poétique de la transgression formelle et thématique.

L'approche est résolument sociocritique: elle confronte les textes poétiques tels que *Romances sans paroles* (1874) et *Sagesse* (1881) pour Verlaine, les *Lettres du voyant* et les recueils rimbaldiens, aux discours sociaux et idéologiques de leur époque, afin de révéler les tensions entre marginalité vécue et création artistique. L'examen des contextes historiques (la société bourgeoise du Second Empire et de la III^e République naissante), des prises de position esthétiques et des formes d'écriture permet de mettre en évidence la fonction critique de leurs œuvres.

Chez Verlaine, l'expérience de la chute s'accompagne d'une quête paradoxale de rédemption; la musicalité du vers, telle qu'elle s'élabore dans *Romances sans paroles* puis s'accomplit dans *Sagesse*, se présente comme un espace de purification où la souffrance intime se transmue en harmonie. Rimbaud, quant à lui, pousse plus loin la subversion du langage

par ce «dérèglement de tous les sens»¹ qu'il énonce dans sa lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871: l'abolition des repères sensoriels et moraux y devient une véritable méthode de connaissance, une tentative d'élargir la conscience et de refonder l'expérience poétique.

L'étude adoptera une démarche en trois temps. Elle commencera par une analyse de la construction biographique et historique du mythe de la «malédiction», en interrogeant les postures et les contextes qui ont contribué à sa cristallisation dans l'imaginaire poétique. Elle poursuivra en montrant comment cette posture se traduit en stratégies d'écriture et en transgression des formes poétiques, révélant une volonté de rupture esthétique et de subversion des normes. Enfin, elle mettra en lumière la tension entre déviance et quête spirituelle, particulièrement visible chez Verlaine, dont la recherche d'une rédemption poétique incarne une dialectique entre chute et élévation, entre errance charnelle et aspiration mystique.

1. Verlaine et Rimbaud: la dérive

Paul Verlaine et Arthur Rimbaud sont deux poètes qui ont mené des vies marquées par l'agitation et la rébellion. Si ces deux poètes sont fréquemment qualifiés de «poètes maudits», Paul Verlaine a mené une vie particulièrement agitée, marquée par l'alcoolisme, des accès de violence et des périodes d'incarcération. Sa relation intense et destructrice avec Arthur Rimbaud a eu un impact profond sur son œuvre, tout en choquant la société de son temps. De son côté, Rimbaud, avec son lyrisme déviant, a révolutionné la poésie par son langage visionnaire et ses thèmes audacieux.

¹Par «dérèglement de tous les sens», le poète entend un **processus volontaire de bouleversement des facultés perceptives**: il doit s'exercer à **déstabiliser les cadres habituels de la perception**: vue, ouïe, odorat, goût, toucher, mais aussi les «sens» au sens de signification, afin d'accéder à une **réalité supérieure, visionnaire**.

1.1. Verlaine: une vie agitée

Paul Verlaine est un poète français de la seconde moitié du XIX^{ème} siècle qui lègue à sa postérité une poésie aux mœurs légères, à la tonalité sombre et pathétique. Écrivain à l'âme agitée, il incarne volontairement le poète damné et laisse ainsi une œuvre qui aura ses répercussions dans l'histoire littéraire française.

C'est donc une vie inondée de turpitude qui faisait persister invariablement les signes de sa damnation. Car, malgré sa conversion au catholicisme, le poète a demeuré un ivrogne notoire, vécu une dépendance à la drogue et s'est souvent laissé emporter par une luxure aux contours iconoclastes. Il est cependant notable qu'en dépit des démons de déviance qui irriguent ses vers, sa poésie témoigne d'une volonté de purger son âme. La production littéraire verlainienne n'a donc jamais semblé emprunter le tunnel de la stérilité quand il s'agit de transcrire ses actes fantasmatiques, et même certains de ses plus beaux poèmes visent l'objectif de purifier son âme de poète-damné. Une vie agitée, en proie à la déviance qui indispose plus d'un, présentait depuis le début des possibilités passionnantes pour ce poète troublé. Bien que son don poétique le marque comme extraordinaire, à tous les autres égards, les faiblesses verlainiennes sont trop humaines. En tant que gloire poétique, Verlaine était l'un des plus grands poètes français du XIX^e siècle qui mérite fière chandelle. Mais, ses actes diurne et nocturne montrent bien que l'homme était à la limite du sociopathe; un être au caractère et au tempérament insupportables. Il s'est, au cours de sa vie, vautré dans la déviance. Déjà très jeune, en effet, Verlaine goûtait à l'alcool et au haschisch. Mais ce qui était le plus gênant chez ce poète, c'est son attirance libidinale indiscret pour le «cul» mâle. La malédiction semble être autant morale et spirituelle que sociale, contribuant à la présomption qu'un véritable artiste doit souffrir des agonies de génie. Verlaine lui-même était aussi damné que possible: alcoolique, batteur de

femme, agresseur d'enfants, prison, syphilitique, etc. L'on voit pourquoi certains poètes du XIX^e siècle croyaient avoir été choisis pour un destin aussi exécrable que sublime. En effet, Baudelaire, Rimbaud *etc.*, se sont battus pour leurs âmes comme Verlaine, même si les leur n'étaient pas exactement un combat gagnant.

Le style de vie de Paul Verlaine oscille ainsi entre érotisme, homo-érotisme et innocence naïve. Il y a quelque chose d'amoral dans ce Verlaine et même dans la vision de sa vocation. En effet, le poète trouvait constamment de la compagnie pour de longues discussions et pour boire de l'absinthe, la boisson qui devait finalement le conduire à un lit d'hôpital. Les sentiments homo-érotiques lui montaient jusqu'aux entrailles. Mais, il pensait que ce n'était pas naturel. Il a essayé de remédier à son originelle homosexualité en se liant d'amour avec Mathilde Mauté de Fleurville, une fille de 17 ans qui lui inspirait des vers. Bien que les deux se soient mariés peu de temps après leur rencontre, leur relation allait bientôt se consumer dans la tempête des sentiments de Verlaine pour le jeune poète Arthur Rimbaud. En 1871, en effet, le poète fait la connaissance de Rimbaud. Il va lire un de ses textes: «Le Bateau Ivre», à la proposition de ce dernier. De Charleville où il vivait, Rimbaud avait initialement contacté Verlaine par lettre. Ce dernier invite le jeune poète à rester avec lui, dans sa petite famille. Les deux hommes sont vite devenus inséparables. Entre-temps, le mariage de Verlaine commence à battre de l'aile. Le poète a battu et menacé Mathilde pour ses critiques contre son changement et son amitié avec Rimbaud, ce jeune homme "intrus" qu'elle détestait. Dès lors, le comportement extrêmement antisocial de Rimbaud-Verlaine voire la relation apparente, que ces deux hommes entretenaient, devient notoire. En octobre de leur année du mariage, Mathilde donne naissance à un fils: Georges. Quelques mois plus tard, Verlaine et Rimbaud partent pour la Belgique et finissent par s'embarquer pour

l'Angleterre. Restée seule, Mathilde demande le divorce à Verlaine. Verlaine et Rimbaud vont passer les trois années suivantes à voyager entre Londres, Bruxelles et Paris. Quelques mois après leur rencontre, l'amour entre les deux hommes paraissait atteindre son point culminant, et Rimbaud ne tarissait pas d'éloge pour peindre le «Bonheur» sentimental aux côtés de Verlaine.

À la lecture de ce passage du «Bonheur», il est aisé de deviner que le goût poétique de Rimbaud sous influence verlainienne fleurit crescendo. Les années suivantes, de multiples séparations et de retrouvailles se sont produites entre ces deux “amoureux”, même si Verlaine a finalement été envoyé en prison pour deux ans, après de continuelles rixes avec son amant.

Après sa libération, Verlaine repart en Angleterre, et y trouve un travail d'enseignant de français pendant quelques années. Il était si démonstratif dans sa religiosité que les étudiants l'ont surnommé ‘Jésus-Christ’. En ces moments, les critiques littéraires l'ont appelé le poète le plus chrétien du XIXe siècle. Mais, il a continué à boire comme un ivrogne. Dans une telle situation, continuer à enseigner est devenu impossible. Le poète va par la suite s'éprendre d'amour pour un de ces élèves, Lucien Létinois. Mais, des malheurs vont suivre. Ce gamin préféré de Verlaine va bientôt mourir du typhus; ensuite, le poète sera aussi condamné à un mois de prison pour menaces de violence contre sa mère, qui décède quelques moments après. De plus, Mathilde obtient le divorce définitif et la garde du petit Verlaine. Le poète va ainsi passer une grande partie de ces années de vicissitudes dans une torpeur d'alcoolisme. D'autres femmes, la plupart d'entre elles, des prostituées vont défiler dans sa vie. Il va partager leur vie, de façon alternative. Elles vont toutes contribuer à sa solitude et à sa misère.

Malgré le flou qui entoure sa poésie, Verlaine a montré un travail minutieux dans ses compositions, en utilisant un

langage musical simple. Il a maintenu la forme extérieure de la poésie classique, comme dans cet extrait de «Romances sans Paroles»:

« Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville.»

Bien que réduit à la pauvreté totale et sujet à la consommation excessive d'alcool, Verlaine va reprendre contact avec les milieux littéraires parisiens et donner plusieurs conférences. La qualité extrêmement personnelle de la poésie qu'il a développée est censée être une séquelle de l'usage prolongé d'absinthe, présentée par un Verlaine qui en était accro. L'utilisation de l'absinthe, du haschisch et de l'opium pour «déranger les sens», intentionnellement au nom de l'art, était assez courante chez les artistes de son temps.

En grande partie, à cause de la vie tumultueuse de Verlaine, le sens de damné en est venu à inclure non seulement les troubles souffreteux de tout poète en société mais aussi les douleurs qu'il s'inflige à lui-même, corps et âme. Sa solitude, son ivresse, ses maladies, les railleries et les coups qu'il a reçus avec ses camarades de classe ont frappés son existence d'une sempiternelle déviance. Ces coups et ses frasques sont devenus des vérités fondamentales sous le sceau de son art scripturaire.

1.2. Arthur Rimbaud: un lyrisme déviant

Dans les communes lettres du «Voyant»(Arthur Rimbaud, 1871, p. 89), envoyées à Demeny et à Izambard, c'est par le détour d'un «encrapulement systématique», par «un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens»², soit l'expérimentation contrôlée de toutes les techniques hallucinatoires (alcool, drogue...), que le poète peut dissoudre les limites trop étroites de sa personnalité et atteindre la vraie lucidité. Cette méthode, qui condamne le poète à la marginalité

² «Le temps d'un langage universel viendra!» Cf (Lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871).

sociale et à l'inconfort intellectuel, est le prix à payer pour trouver la clé du mystère. Ainsi, dans ses lettres de 1871, Rimbaud a affirmé qu'il s'engage dans une aventure incertaine, à la recherche d'«un langage universel»³. Cependant, longtemps après, la plupart de ses œuvres restent hermétiques et même abruptes pour le grand public. En effet, le poète viole les normes langagières pour mieux attirer l'attention du lecteur dans une sorte d'obscénité et de corruption du réel. Il se dirige ensuite «Vers»:

«L'azur noir

Où tremble la mer des topazes»

(«Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs », v.1-2, *Poésies*).

Le trajet rimbaldien vers la bassesse est réel et entraîne le lecteur dans un langage grossièrement lyrique voire érotique. Une glose du texte «Mes petites amoureuses» (*Poésies*) ainsi que la primeur stylistique dans ses strophes permet de percevoir son aspect profondément érotique. Ce texte ci-dessous servira de support à une courte analyse du langage outrancier de Rimbaud.

Texte: «Mes petites amoureuses

Un hydrolat lacrymal lave

Les cieux vert-chou :

Sous arbre tendronnier qui bave,

Vos caoutchoucs

(...)

Nous nous aimions à cette époque,

Bleu laideron !

On mangeait des œufs à la coque

Et du mouron !

(...)

J'ai dégueulé ta bandoline,

Noir laideron ;

³ *Ibidem*

Tu couperais ma mandoline
Au fil du front.

Pouah ! mes salives desséchées,
(...)

Je voudrais vous casser les hanches
D'avoir aimé»!»

Arthur Rimbaud, «Mes petites amoureuses» (*Poésies*,
p.143)

En observant cet «arbre tendronnier qui bave»(V3) dans les «caoutchoucs»(V4) tels du sperme qui coule dans des capotes, il est assez tentant de penser la présence de personnages féminins. Il est aussi clair que cette suite lexico-sémantique renvoie à une chaîne de sensations sur la parité thématique du gluant et de l'exécration aboutissant inexorablement à une impression érotique du texte. Les passages comme «œufs à la coque»(V11), bien plus, cette expression «dégueulé ta bandoline»(V17) et celle autre, des «salives desséchées»(V21) qui porte la marque du pluriel, traduit explicitement plusieurs espèces de «salives». Tout ceci auréole le «sein rond»(V24), tandis que «bandoline» illustre à merveille un liquide visqueux qui témoigne de la réalité du sexe masculin. Cela illustre, de façon scripturaire, une construction de rime riche, si bien que la rime en «bandoline»/«mandoline» est construite vraisemblablement autour d'un tableau érotique.

Cette absence-présente de l'amour normé illustre bien la maxime poétique du sujet rimbaldien somme toute: «Je est un autre» (lettres de mai 1871). La conformité du discours poétique et du délire vont réverbérer cette autre formule rimbaldienne, qui viendra plus tard comme suit: «Je devins un opéra fabuleux» (Délires II (Alchimie du verbe, p.17), qui rime avec une projection délirante et hallucinatoire.

Ces deux formulations, «je est un autre» et «je devins un opéra fabuleux», même si le poète tente de prendre ses distances,

résonne comme le «Je pense donc je suis» cartésien au bénéfice d'une autre opinion du sujet. En effet, le texte de «Délires, II» affirme la voix du sujet poétique, se dédouble et l'opéra en est la figure de cette pluralisation. Déchiré au centre de ces voix bigarrées, la poésie prend langue avec le délire qui revêt la déviance langagière.

Par ailleurs, un regard sur le poème «Les Assis»(*Poésies*) permet de constater que Rimbaud choisit d'offusquer l'ordre bourgeois des années 1870 qui n'admettait pas l'exposition, et même la marginalisation langagière du corps et de la sensualité. En effet, le texte «Les Assis» offre de nombreuses images sexuelles où le poète pousse loin le cran d'introduire des expressions débauchées pour entretenir une transgression des normes sociales qui s'accordent en tout lieu avec la déviance. Il faut donc se demander pourquoi l'évocation des «Vieillards»(v.9), des «crapaud»(v.12) ou encore des « pianistes » (v.17), qu'il traite d'éternels «Assis»; un mépris qui le pousse à narguer ces bureaucrates aux «fiers bureaux»(v.40), ces ronds-de-cuir avachis, passifs en tout genre ou simples employés veules.

De fortes références à l'amour charnel telles les «amours épileptiques»v5, et aussi des métaphores relatives aux sentiments malséants perçus dans cette «fantasque ossature»v6 qui s'associe à des «squelettes noirs»v6 pour concevoir, et mêmes des «pieds»v7 qui s'allient à des «barreaux»v7. L'intérêt du poème en matière de déviance poétique est tout d'abord l'originalité du lexique. Le lexème «rein» qui se répète aux v14 et 24, et qui se lie à l'adjectif «boursofflé» à la fin du sixième quatrain, s'affirme comme la source du désir charnel et symbolise surtout la virilité procréatrice du sexe mâle. Ainsi, le poète réalise à travers «Les Assis» son style drôle et réitère son agenda d'atteindre le summum de la dérision poétique et de la subversion symbolique face à une décadence des thèmes parnassiens, qui bat son plein.

Cette déviance se dégage aisément dans une animalisation qui s'accomplit de manière concordante au processus de chosification. Hommes, puis animaux domestiques (v.22), l'anatomie desdits assis se corrompt, leur bassin s'hypertrophie. Dès le vers 7, les pieds des personnes et les barreaux de chaise se convolent et se nouent irrémédiablement. Une continuité irréversible entre les deux curieuses apparences, où les «tresses d'épis»(v.16) mettent en valeur le rôle du membre viril qui permet l'entrelacement, la jonction entre l'homme et le siège, et rappellent l'expression métaphorique du vers 9 où « Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges ». La métaphore filée qui entremêle le sexe et les plantes témoigne d'une osmose impure.

Enfin, il faut aussi signaler que cette expression du grossier-délirant bascule par moments dans une attitude anticléricale. En effet, À partir de leur rencontre en 1871, une collaboration passionnée et tumultueuse se développe entre les deux poètes, caractérisée par une recherche constante de l'absolu et un désir ardent de renverser les normes littéraires. Ensemble, ils ont exploré de nouvelles formes poétiques, laissant une empreinte indélébile sur la littérature moderne.

2. Destins croisés de poètes maudits

La «Poésie maudite» renvoie en général au poète qui, incompris dès sa jeunesse, rejette les valeurs de la société, se conduit de façon asociale ou autodestructrice, en particulier avec la consommation abusive d'alcool et ou de drogues; le poète dit maudit produit ainsi des textes généralement hermétiques et surtout meurt avant que son génie ne soit reconnu à sa juste valeur. Tout cela rime avec l'imaginaire de la déviance scripturaire qui fait du poète un insurgé contre les normes poétiques, et qui entonne ainsi des thèmes sulfureux dans une déchéance langagière.

De la grande horde des poètes maudits, les uns et les autres sont des exemples frappants de poètes tragiques:

«Arthur Rimbaud mit fin à sa vie de poète à 19 ans ; puis de l'alcool à la drogue, nomade, il devint trafiquant d'armes et d'esclaves (?) Avant de se faire amputer d'une jambe... Germain Nouveau se convertit en mendiant à la fin de sa vie; il logeait dans un grenier et quêtait sa nourriture dans les poubelles publiques. Gérard De Nerval est fou et se pend...» (Mathilde Labbé, 2020, pp.65-77.)

Nombre de poètes de la France éternelle se sont donné la mort. La liste des poètes maudits serait encore longue – Charles Baudelaire, Paul Verlaine, etc. Leur plus grand délit est d'avoir acquis malheureusement la renommée, souvent dans une atmosphère de folie furieuse, de marasme économique, de maladies atypiquement acquises, d'alcoolisme persistant et de dépression majeure, n'échappant guère à la sauvagerie naturelle de l'homme.

Le sexologue Havelock Ellis a décrit Verlaine comme «un hermaphrodite psychosexuel» (190:514-515), qui était partagé entre les attractions homosexuelles et hétérosexuelles. Les critiques ont eu peu ou prou le flair de découvrir que les malheurs du poète étaient les symptômes caractéristiques de l'état de grâce créatrice qu'il vivait; une révélation qui offrait l'assurance que Verlaine vivait depuis toujours la vie pour laquelle il était conçu, et exigeait effectivement qu'il persistât dans ses souffrances désormais consacrées. Par moments, le poète préfère «l'hôpital» à la vie seine:

«La vie est si sottte vraiment
Et le monde si véhément,
En fait de méchanceté noire,
(...)
Je préfère enfin l'hôpital,
Puisque tel est mon lieu fatal

Et ma sincère raison d'être
Et le seul bonheur que j'impète»
(«Souvenirs D'hôpital», Strophes
1 et 3).

La perversité du malheur, qu'il a en revanche chérie et cultivée, a restreint sa bonne grâce. La poursuite de la bassesse a ainsi pris une trop grande place dans son âme. «Poète damné» ou «poète maudit», Paul Verlaine était l'instigateur de l'esprit de damnation quand il rendait déjà hommage à des esprits tels qu'Arthur Rimbaud, Tristan Corbière, Stéphane Mallarmé, Auguste Villiers de l'Isle-Adam, etc.; aussi, ces poètes damnés n'étaient pas non plus des victimes passives. Ils ont été, en partie, damnés parce qu'ils se considéraient comme des membres assermentés d'une confrérie élitique, un ordre de poètes qui oseraient et supporteraient n'importe quelle désignation malade pour leur art. Ils en vinrent ainsi à vénérer, comme essentiels à leur vocation, les transports les plus fous et les afflictions les plus brûlantes, quelle que soit leur origine. Pour Brissette:

«La pauvreté, la persécution et la maladie représentent le socle topique à partir duquel a pu s'ériger une croyance dans le pouvoir bienfaisant de la souffrance sur la création littéraire et artistique. Cette croyance ne peut certes être isolée du mythe chrétien, de plus large extension, qui a façonné l'imaginaire occidental et qui présentait la souffrance comme un bienfait et un moyen d'élévation spirituelle et morale.» (Brissette: mai 2008, p.24).

Les critiques notamment français ont un nom pour ces poètes damnés; et cela est devenu la mesure commune en parlant de ceux qui souffrent de folie, d'ivresse, de toxicomanie ou de suicide. Leur «mythologie» de génie (Millet, 1997: 209-210.) née dans la souffrance a contribué à rendre leur sort impitoyable, comme en témoigne *Les poètes maudits* de Verlaine, un texte

fondateur du monde damné d'un nombre de poètes du XIXe siècle. Mais, cela les a aussi plongés plus profondément dans la misère ou les a poussés à rechercher la misère, à chérir l'ivresse, la folie, l'épreuve, etc; une source d'inspiration poétique qui donne cette géniale particularité où fusionnent beauté et putrescence. Pour l'opinion française d'alors, cette sagesse mythique si elle était poétique, serait démodée et même immorale. Car, il ne serait pas sage de courir après la souffrance comme si les misères du quotidien ne suffisaient pas.

Écœurés par l'hypocrisie et le conformisme bourgeois, les poètes maudits imprègnent de leur dégoût chaque pétale des *Fleurs du Mal*, et leur donnent cette géniale particularité où fusionnent beauté et putrescence baudelairienne. L'idée d'un poète comme Rimbaud est alors d'accéder à cet «Inconnu» par le connu. Il va donc utiliser la scène poétique déjà en place⁴, pour en proposer une certaine distorsion et activer alors le déclenchement de la déviance entamée par Baudelaire. Verlaine consacre, à ce propos, à Charles Baudelaire un article dans *L'Art*⁵ le 16 novembre 1865. Il y vante les mérites du novateur, son « côté spiritualiste [...] côté sensuel et même bestial. » (Paul Verlaine, 1982, p.602.)

Si Baudelaire inspire l'émergence de cette poésie maudite, il n'en demeure pas moins que ce projet reste latent, ce sont les autres Maudits tels Verlaine, Rimbaud, qui vont atteindre le paroxysme du dégoût créatif. Bourget affirme par exemple que Rimbaud « (...) se proclama décadent et il rechercha [...] tout ce qui, dans la vie et dans l'art, paraît morbide et artificiel aux natures plus simples. » (Paul Bourget, 1993, p. 16-17.)

⁴Les *Fleurs du Mal* retrace la dualité sous-jacente qui torture les poètes. Son auteur, lui-même, révèle en 1857 dans un de ses projets de préface que « des poètes illustres s'étaient partagé depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant, et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile, d'extraire la beauté du mal. »

⁵L'«Art poétique», composé en 1874, fut considéré comme un manifeste du symbolisme.

Incarnant l'image du poète maudit selon Verlaine en 1884, Rimbaud symbolise une redécouverte de la poésie bien plus révolutionnaire que celle de Tristan Corbière, Stéphane Mallarmé, ou encore Desbordes-Valmore avec lesquels il partage le titre de «maudit»⁶

Dans son article intitulé «maudit le poète», le ton que Verlaine utilise est plutôt encensant, il valorise le jeune homme sur tous les plans, exagère même. L'importance de l'allégation est que Rimbaud, contrairement aux autres, est avant tout «maudit par lui-même, ce Poète Maudit!»⁷ Artisan d'une *Saison en Enfer*, Rimbaud ouvre une voie révolutionnaire et s'impose comme le poète Maudit modèle. À travers lui, se dessinent les contours de cette forme singulière, accompagnée d'un dérèglement du lexique et du langage. Un monde à part entière, l'univers parallèle de la Déviance, va s'ouvrir au poète et il en instaure les règles, la première étant d'absolument de tout dérégler.

3. Déviance poétique et rédemption spirituelle

Verlaine a lutté avec acharnement pour le rachat spirituel de son âme. La mortification comme source de purification, qui trouve son point d'expression et d'achèvement dans la poésie, devient alors l'occasion d'une mission cathartique. Il s'agit donc pour le poète maudit de remplir une tâche purificatrice. Charles Baudelaire, l'un des prédécesseurs affectifs de l'auteur des *Poètes maudits*, constitue une belle illustration. En effet, à travers «Bénédiction», texte inaugural qui ouvre *Les Fleurs du Mal*, Baudelaire se félicite de se voir confier une mission divine par l'acceptation de la «souffrance» comme «divin remède». En voici un extrait:

«Soyez béni mon Dieu, qui donnez la souffrance

⁶P. Verlaine, *Op. Cit.*, p.648.

⁷ *Idem*, p.655.

Comme un divin remède à nos impuretés
Et comme la meilleure et la plus pure essence
Qui prépare les forts aux saintes voluptés!»
(*Les Fleurs du mal*, «Bénédiction», Strophe15)

Verlaine connaît Jésus avec l'intensité rayonnante de la vision d'un poète. Il le voit avec l'étreinte intime d'un poète oint face à l'horreur de la vie. Ainsi, écrit-il sur les âmes poétiques unies dans leur connaissance de la souffrance du Christ. Il revendique de cette façon sa place glorieuse parmi les adeptes de la douleur spirituelle, peut-être de quelque chose comme l'espoir, même s'il semble par moments vivre le mal de l'apostasie.

Il faut rappeler que Verlaine a été jeté en taule⁸ pour violence sur son amant Rimbaud. À sa sortie de prison, environ un mois après, le poète s'est précipité chez Rimbaud. Ivre, Verlaine a attaqué Rimbaud, et le garçon l'a assommé froid. Le lendemain, les paysans ont trouvé un Verlaine inconscient au bord de la rivière. Des sauts de barre et des disputes acharnées ont en effet ravivé le jeune génie maudit à Verlaine. L'auteur des *Poètes Maudits* n'était pas un hypocrite; il voulait être saint, mais il en était trop loin à cause de son alcoolisme et sa passion sexuelle pour le jeune homme. Dans maintes notes, comme dans celle ci-dessous, Rimbaud a exprimé sa satisfaction d'avoir séparé Verlaine de sa piété retrouvée. Il le dit mieux ainsi:

«Verlaine est arrivé ici l'autre jour, un chapelet aux pinces. Trois heures après on avait renié son dieu (...) Il est resté deux jours et demi, fort raisonnable et sur ma remonstration, s'en est retourné à Paris.»(Rimbaud, 1914, pp 49-57).

⁸ Rimbaud veut quitter Verlaine. Non content, ce dernier tire sur lui à deux reprises. Après s'être soigné, le jeune homme n'abandonne pas son projet de départ, il informe un policier au passage. Paul Verlaine sera alors condamné pour «blessures graves ayant entraîné une incapacité de travail» à deux ans de prison ferme.

La blessure n'était pas grave, mais la prison a peut-être complètement changé la vision de la vie chez le perpétuel amant de Rimbaud, ou en quelque sorte, l'aurait mis hors perversion et sous tension acétique. Là, il écrit de nombreux poèmes dans *Sagesse*, le livre qui proclame sa reconversion religieuse et fait de lui l'un des poètes catholiques les plus célèbres de France. Les gouttes de sang, de sueur et de larmes résultant de cette expérience se sont donc transformées en magnifiques poèmes, événements impérissables, émotion humaine primitive claire comme du cristal.

Deux facteurs en étaient foncièrement la cause. Il s'agit d'une naïveté extraordinaire à la fois dans la vertu et le vice, et son inconscience complète qui s'est fort heureusement dissipée lors des premières vagues de gloire. Cependant, le génie de Verlaine découvre une langue imprégnée de musique, la plus adaptée pour épouser et traduire ainsi l'insouciance de soi et de la débauche héritée poétiquement de Baudelaire. Cette écriture musicale participe de sa religiosité, tant qu'elle se caractérise en ce qui concerne la thématique religieuse, par un équilibre miraculeusement soutenu, dans les poèmes de Verlaine entre l'anxiété et l'amour de la vie. Tout ceci est révélé dans son œuvre *Fêtes Galantes* où règnent la familiarité et le mystère, le conflit de dualité entre l'alliance du bien et du mal, la tranquillité et l'agitation, etc. Par exemple, dans ce poème dudit recueil, une anxiété indéfinissable semble se cacher dans l'ombre, sans aucune cause apparente. C'est le cas de ce texte «Clair de Lune»:

«Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.»
(*Fêtes Galantes*, «Clair de Lune », Strophe1)

Une véritable projection du mal-être décadent par cette adorable et charmante danse de créatures masquées, à travers des «déguisements fantasques», qui ne semblent pas croire dans leur

bonheur. Dans un premier temps, l'on entend certains sons à peine audibles, vers la fin du texte, un crescendo subtilement, «Jouant du luth» et provoquant angoisse et désespoir; un état d'âme représenté par le terme «Tristes» au dernier vers.

Fidèle à la doctrine de Mallarmé, la stratégie adoptée par Verlaine était d'utiliser une suggestion subtile au lieu d'une déclaration précise, et d'évoquer les humeurs et les sentiments par la magie des mots et des sons répétés, et la cadence du vers nouveau ainsi que des innovations métriques. Comme «Clair de Lune», «Mon rêve familial» des *Poèmes saturniens* est un texte typique d'humeur tacitement triste:

«Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend.»

(«Mon rêve familial», strophe1)

Bien qu'il prenne par moments quelque distance formelle avec la poésie baudelairienne, Verlaine partage avec son devancier une aspiration à un monde de rêves qui s'affiche par l'amour et la sensualité, et qui est aussi au cœur des *Poèmes saturniens*, un recueil où la perpétuelle thématique cléricale se fait variablement sentir. C'est le cas dans un autre poème des *Poèmes saturniens* intitulé «L'Angoisse», où Verlaine s'affirmait anticlérical:

«Je ne crois pas en Dieu, j'abjure et je renie
Toute pensée...» (Vers9-10)

Pour Verlaine, au-delà de toutes ces images, l'incrédulité est source d'appréhension, et l'on devine déjà que pour le poète, la croyance en Dieu, l'exaltation de la conversion reflètent a priori un sentiment émotionnel, une quête de paix intérieure moins qu'une conviction. Cette vision est si vraie qu'en s'apercevant de l'attitude de l'auteur de *Sagesse*, il est aisé de faire le parallèle avec ses autres passions. Verlaine, il faut

chercher à se convaincre de ce qu'il croit en Dieu comme naguère il avait cru aimer Matilde son épouse, pour se détourner de ses sentiments originels d'homosexualité, ou comme, quand il s'est abandonné à l'homo-érotisme avec son amant Rimbaud. Il faudrait rester franc pour affirmer que le poète espère de cette foi chrétienne comme aux précédents sentiments, un appui et une quiétude contre ses propres frasques, cherchant moins à se soumettre clairement qu'à s'abandonner surnoisement.

Il faut donc saisir la quintessence de la purgation scripturaire pour comprendre en Verlaine que la référence permanente à la religion judéo-chrétienne dans ses vers, repose sur une vénalité présomptive. Ce recours au détour, à la mimique spirituelle contribuerait au rachat de ses fautes, et surtout à l'expiation par le supplice qu'il a délibérément choisi. La douleur, au sens de source de purification, offre au poète le moyen de se dépasser par la mortification, de manière à trouver une purgation par la poésie.

Si Verlaine est resté le plus souvent métaphorique, alliant la douceur à l'obscène apparent dans ses écrits, c'est parce qu'il voulait illustrer à merveille que sa poésie était réservée à quelques privilégiés saisis ou frappés de curiosité culturelle. Son travail a par exemple ouvert la voie au vers libre ou à la déconstruction de la forme poétique au siècle suivant.

La damnation a, semble-t-il, choisi Verlaine dès le début, même si elle est venue accueillir et nourrir son œuvre poétique; un cadeau que seule la qualité de poète de son genre pouvait pleinement apprécier. Être déviant de cette manière particulière n'était rien de moins que de la béatitude. L'exaltation du poète a aussi servi sa vocation artistique, lubrifiant sa mémoire et son imagination. La déviance investie dans ses vers est alors un moyen d'exprimer le sempiternel martyr que le poète poursuit dans l'espoir d'une immortalité artistique. La conversion du poète au christianisme et son désir de mener une vie tranquille se dissolvent facilement dans ses vers. Dès lors, et puisque celui-

ci se voit guide spirituel, porteur d'une mission divine, Verlaine devient ainsi purificateur, libérateur de la souillure de l'âme collective et de la sienne propre, victime expiatoire. N'est-ce pas le cas de Rimbaud?

Conclusion

La poésie révolutionnaire de Paul Verlaine et Arthur Rimbaud incarne un phénomène littéraire captivant et mystérieux. En franchissant les frontières conventionnelles du langage et de l'expression artistique, ils ont initié une ère nouvelle dans la littérature française. Leur poursuite d'une liberté inconditionnelle dans l'art, se traduisant par une contestation profonde des normes poétiques et sociales, demeure une source d'inspiration et de débat.

Nés dans un contexte de moralité stricte et de contraintes esthétiques, leurs travaux étonnent par leur modernité et attestent d'une perspective avant-gardiste. Ils ont non seulement transformé le langage poétique de leur époque mais ont aussi pavé la voie à des générations de poètes aspirant à s'émanciper des traditions pour s'aventurer dans l'immensité de l'expression humaine.

L'analyse sociocritique de leur œuvre révèle que leurs écrits transcendent la création isolée pour devenir des vecteurs dynamiques qui façonnent et sont façonnés par le discours social contemporain. La «déviance mordante» symbolise leur ingéniosité littéraire et reflète les complexités sociales du XIXe siècle. Leur postérité est cimentée par leur courage de dépeindre les tourments et les joies de l'âme avec authenticité et par leur détermination à expérimenter la poésie comme un acte transcendant.

Le legs de Verlaine et Rimbaud est une révolution poétique qui continue de remettre en question, d'illuminer et d'enrichir la littérature mondiale, bien après leur temps. Leur

audace et leur innovation assurent que leur influence perdurera, inspirant les poètes et les lecteurs du siècle suivant.

Référence bibliographique

BALLY Charles, 1999. *Traité de stylistique française*, Armand Colin, Paris.

BINET Alfred & ELLIS Havelock, 1901. «Psychologie du sexe. Inversion sexuelle. Pudeur. Périodicité sexuelle. Auto-érotisme», *L'année psychologique*, vol. 8, pp. 514-515.

BOURGET Paul, 1993. *Essais de psychologie contemporaine : études littéraires*, Gallimard, Paris.

BRISSETTE Pascal, 2008. « Poète malheureux, poète maudit, malédiction littéraire », *ConTEXTES*, Varia, mis en ligne le 12 mai 2008

CRESSOT Marcel, 1986. *Le Style et ses techniques*, Presses Universitaires de France, Paris.

DELOFFRE Frédéric, 1984. *Stylistique et poétique française*, Sedes, Paris.

DUCHET Claude, 1971. «Pour une sociocritique ou variations sur un incipit», *Littérature*, n° 1, février 1971, pp. 5-14.

LABBÉ Mathilde, 2020. « Poètes d'aujourd'hui (1944-2007) : collection d'anthologies », *Tangence*, n° 122, pp. 65-77.

MILLET Claude, 1997. « Le légendaire au XIXe siècle – Poésie, mythe et vérité », *Perspectives littéraires*, tome 14, pp. 209-210.

MOUNIC Anne, 2019. « Poésie et philosophie : ineffable rigueur », *Études françaises*, vol. 73, n° 2, avril 2019, pp. 321-322.

RIMBAUD Arthur, 1914. *Trois lettres inédites*, Les Éditions de La Nouvelle Revue Française, Paris, tome XII, pp. 49-57.

RIMBAUD Arthur, 1886. *Les*, La Vogue, Paris.

SOUTY Arnaud, 2016. *Le décadent ou la haine de la démocratie, de Charles Baudelaire à Elémir Bourges*, Thèse de

doctorat, Université Charles de Gaulle – Lille III, soutenue publiquement le 24 juin 2016.

VERLAINE Paul, 1982. « Les Poètes maudits », in *Œuvres complètes*, La Bibliothèque de la Pléiade, Paris.

VERLAINE Paul, 1938. *Œuvres poétiques complètes*, in La Bibliothèque de la Pléiade, Paris.

VERLAINE Paul, 1896. «Interview de Paul Verlaine», *Le Quotidien L'Éclair*, 11 janvier 1896.

Présence du féticheur dans la dramaturgie d'Afrique noire

GNAHORE Jean-Marie

Université Alassane Ouattara (UAO)

Bouaké, Côte d'Ivoire

digbeutij@gmail.com

YOKORE Zibé Nestor

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle

(INSAAC)

Abidjan, Côte d'Ivoire

yokorez@yahoo.fr

Résumé

En Afrique, le féticheur est connu et reconnu comme un agent de santé dans les milieux ruraux, un médium qui apporte un bien-être physique et social aux personnes qui le consultent. En tant que telle, son action est plus bénéfique que nuisible. C'est ce personnage spécifique que le théâtre moderne récupère de son milieu pour l'insérer dans sa dramaturgie, conscient de sa puissance dramatique. Dès lors, en dehors du langage corporel dont il use avec dextérité, son jeu s'illustre par ses accessoires scéniques et de jeu. Ceux-ci se rattachent non seulement à des objets culturels, mais également culturels de son espace de vie. Aussi dilate-t-il constamment son espace scénique pour retrouver l'espace du village. Cependant, la portée dramatique de son jeu est triple. Elle est à la fois psycho- sociale, liée à la théâtralité, à la culture africaine.

Mots-clés : *Le féticheur, les accessoires de jeu, la dramaturgie, l'espace du village, la théâtralité africaine.*

Abstract

In Africa, the witch doctor is known and recognized as a health agent in rural areas, a medium who brings physical and social well-being to those who consult him. As such, his action is more beneficial than harmful. It is this specific character that modern theater recovers from his environment to insert him into its dramaturgy, conscious of his dramatic power. From then on, beyond the body language that he uses with dexterity, his performance is illustrated by his stage and acting accessories. These are linked not only to

cultural but also to cult objects in his living space. He also constantly expands his stage space to rediscover the village space. However, the dramatic scope of his performance is threefold. It is at once psychosocial, linked to theatricality, and linked to African culture.

Keywords: *The witch docteur, the acting accessories, the dramaturgy, the village space, African theatricality.*

Introduction

À l’instar du roman, le personnage de théâtre apparaît comme un être de fiction dont l’identité se définit par son nom, son état civil, sa condition sociale et ses caractères. Dans le cas du théâtre français, pour ce qui concerne la tragédie, les noms des personnages sont souvent empruntés à l’histoire et à la mythologie alors que dans la comédie les noms appartiennent aussi bien à la famille des serviteurs qu’à celle des bourgeois. Les noms des personnages théâtraux revêtent alors une résonance dissemblable eu égard à leur source d’emprunt.

Il en est de même du théâtre africain. Ainsi le dramaturge africain dans son projet artistique et littéraire utilise-t-il les personnages tels que le griot, le féticheur tous issus d’un milieu modeste et de son environnement socio- culturel pour rattacher son œuvre aux traditions vécues par la collectivité et par ce fait établir un pont entre le passé et le présent. L’occurrence de ces deux personnages n’a pas faibli depuis le théâtre de William Ponty jusqu’au théâtre d’après les indépendances africaines d’autant que les dramaturges les ont invariablement intégrés à leurs ouvrages. Cependant, le choix en faveur du féticheur semble plus sensible.

Notre étude portant sur *La présence du féticheur dans la dramaturgie d’Afrique Noire* s’appuie sur trois ouvrages : *L’Election d’un roi au Dahomey* des élèves de William Ponty originaires du Dahomey, *Kwao Adjoba* d’Amon d’ Aby, *L’Ordonnance* de Soro Guéfala. Le « féticheur », d’un point de

vue africain, renvoie au « guérisseur », au « sorcier », au « devin ». Il a partie liée avec les dieux, les forces surnaturelles et les ancêtres, « ces morts immortels » qu'il invoque dans ses incantations. Il figure, à ce titre, au nombre des dépositaires de la spiritualité africaine. Il n'est donc pas une abstraction, mais seulement un être de chair et d'os, à l'origine paysan, existant indépendamment en dehors du drame dont il est pourtant un acteur majeur jouant son propre rôle. Quand il s'introduit dans le drame moderne, il change d'époque, mais ses conditions de jeu n'ont pas fondamentalement connu de conversion, du moins sur la scène. Quel est alors le fonctionnement de ce personnage (le féticheur) dans la perspective de l'action et de la représentation ? Quels résultats espérons-nous atteindre ? Il s'agira de montrer comment se construisent la dramaturgie et la théâtralité autour de ce personnage. Seront examinés, ses actions, le portrait du personnage lui-même, son espace scénique et toutes les questions qui contribuent à fonder une activité théâtrale, textuelle et scénique à la fois.

Pour parvenir à cet objectif, le réalisme peut servir de rampe à la quête d'une analyse efficiente. Comme la littérature en général, le théâtre en particulier est conçu comme mimésis, terme qui signifie à la fois représentation et imitation, fondement de l'esthétique réaliste, il se bornerait à restituer la réalité dans sa dimension la plus objective. Roy-Reverzy qui cite Zola peut alors écrire parlant du réalisme que :

Il convient [...] de proposer une vision d'ensemble de la nature, sans en rejeter tel ou tel aspect sous quelques prétextes que ce soit, et d'en livrer une vision par le regard de l'observateur. C'est donc la personnalité de l'écrivain qui doit se lire dans le regard, aussi objectif que possible, qu'il porte sur le monde : la transcription du réel n'est donc plus littérale et passive comme le

suggérait la métaphore stendhalienne du miroir, elle témoigne au contraire de la présence du créateur. (2002, p.31)

Le créateur bien mieux le dramaturge ne reproduit nullement une pâle copie du réel, mais use de « l'effet de réel » selon l'expression de Roland Barthes en convoquant dans ses écrits des ressorts dramatiques susceptibles de l'engendrer. Conformément à ce qui précède, il s'agira de donner quelques informations succinctes sur le féticheur en Afrique Noire sans se départir de sa saisie dans l'univers dramatique, d'examiner sa représentation du point de vue de la réception par le lecteur-spectateur ainsi que la portée dramatique de sa représentation.

1. Le féticheur dans la société africaine et l'univers dramatique

1.1. Éléments définitionnels concis du féticheur en Afrique noire

Le mot féticheur, emprunté aux Portugais de l'époque coloniale et teinté de péjoration, désigne en réalité le prêtre traditionnel, l'initié au savoir magico-religieux, le maître en occultisme, le devin, le guérisseur initié à la parole des plantes. Sa compétence recouvre tous ces domaines. Il est donc considéré comme une personne innombrable. Mais quiconque ne possède pas une telle maturation. Le féticheur subit différentes épreuves initiatiques au cours desquelles il accède aux connaissances des grands Initiés qui sont les « maîtres des maîtres ». Son apprentissage, pour parvenir à sa fin, s'étale sur de nombreuses années. Les Initiés parlent de vingt et un ans, c'est-à-dire, une période de trois fois sept ans.

Dans son exercice, selon l'orientation qu'il destine à son travail du jour, il choisit un ou des supports en lien avec son symbolisme. Il utilise à fond des accessoires issus du règne animal : vieux crânes d'animaux armés de crocs acérés tels que

ceux des félins et des crocodiliens ainsi que leurs peaux et pattes séchées munies de griffes, le caméléon séché, squelette de crâne de python. À cela s'ajoutent le sacrifice des petits ruminants et des bovins de même que celui de la volaille dont il utilise le sang, les peaux, les plumes ou toute autre partie du corps. Il se sert également d'objets à consistance dure comme le fer. Sur ce point, il ne manque pas de couteaux, d'aiguilles, de clochettes rituels. Il tire aussi profit du symbolisme des couleurs : le blanc, le noir et le rouge retiennent constamment ses choix. Albert de Surgy (1993, pp.103-143) va plus loin dans les constituants des fétiches pour attester que l'arsenal du féticheur est composé d'objets hétéroclites dont il connaît lui seul l'utilité.

Le féticheur exerce toujours sous l'influence d'une hypostase représentée, soit par une figurine taillée en grandeur nature, soit par un reptile, soit par tout autre objet à l'apparence répulsive. Il place alors ce « dieu » dans un sanctuaire constitué d'une maison en banco construite dans sa concession ou à la lisière du village ou bien encore dans un bosquet. Il a un nom de baptême et le féticheur lui consacre toutes sortes d'offrandes pour démultiplier son pouvoir. À Ouidah au Bénin, par exemple, les Initiés au Vodou possèdent un temple dédié au « dieu » Python qu'ils vénèrent.

En Afrique, avant les indépendances, les autorités locales ou coutumières ont octroyé au féticheur un pouvoir institutionnel. Il était le grand- prêtre du village ou de la cour, s'agissant des royautes rurales. Il était le protecteur et avait l'initiative des rituels pour repousser les calamités. Chez les Bété (ethnie du centre-ouest de Côte d'Ivoire), ce personnage chapeaute le pouvoir magico-religieux. On l'appelle *Zirignon*, terme qui signifie littéralement le « devin » ou l' « intermédiaire entre les morts et les vivants ». C'était un personnage, très influent, dont la parole inattaquable servait de guide. Le roi et grand guerrier Chaka, nous dit Djibril Tamsir Niane dans

l'œuvre qui porte son nom, a été initié et rendu célèbre par Issanoussi, le grand féticheur. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnalités politiques, des sommités sportives ou artistiques possèdent en secret leurs féticheurs. Cependant, il existe une horde de féticheurs plus ou moins initiés qui pullulent dans les villes africaines à la recherche de leur nourriture du fait de la dégradation de leurs conditions de vie. Diseurs de bonne aventure, ils exercent sans scrupules.

1.2. Le féticheur dans le texte dramatique

Le théâtre moderne d'Afrique Noire puise ses thèmes ainsi que ses personnages à la littérature collective et à la vie quotidienne. Dans cette perspective, les dramaturges utilisent, entre autres, le personnage du féticheur dont le jeu instaure spontanément un rapport de représentation car il suscite le regard autant que la formation d'un public même restreint. Si la vie en Afrique s'apprécie donc à l'aune des spectacles, il y a une catégorie d'acteurs dont le féticheur qui le crée.

Dans le cadre de notre analyse, trois féticheurs éveillent notre intérêt : il est question de Kpamégan, grand féticheur du palais royal dans *L'élection d'un roi au Dahomey*, N'Douba, le grand féticheur dans *Kwao Adjoba*, le guérisseur dans *L'Ordonnance*. L'auteur dramatique n'a pas daigné, dans ce dernier ouvrage, attribuer de nom au guérisseur. Il le désigne, tout au plus, par un substantif générique qui renforce son indétermination et permet de tirer le voile sur la banalité de son existence dans ce milieu urbain où il survit. Son portrait physique n'est pas mentionné, mais seulement sa condition sociale susceptible de l'aider à la capitale hostile d'un pays africain, son nouveau cadre de vie. Le guérisseur en tant qu'acteur se signale au moment où les parents de la jeune Minan (N'Guana et Manewa) ainsi que l'ami de la famille, Karim cherchent désespérément une solution à la santé de la jeune fille largement dégradée. Le tour effectué chez le tradithérapeute est

pour eux une bouée d'espoir d'autant que l'hôpital leur est interdit en raison des frais hors de portée de leur bourse. S'agissant de *Kwao Adjoba*, le féticheur se nomme N'Douba, un patronyme bien connu du terroir donc ayant des ressemblances avec la réalité conformément au théâtre réaliste qui offre des noms semblables à ceux de l'état civil. Si le dramaturge apporte une précision sur la façon dont est nommé son personnage, c'est pour révéler sa notoriété. Il s'inscrit pour ce faire dans une perspective de re- production de la vie. En outre, l'entrée en scène de N'Douba est consécutive à la maladie qui mine Mango dans un village africain où le réflexe dominant est de recourir au féticheur plutôt que d'aller à l'hôpital. Le traitement dure déjà plusieurs mois et le malade n'est pas au mieux de sa forme. A propos de la troisième œuvre, le féticheur répond au nom de Kpamégan. Il est identifié comme le grand féticheur du palais, une distinction attribuée par l'autorité royale, en d'autres mots, le pouvoir politique ce qui lui confère un statut privilégié tout en l'inscrivant dans le réel. En dehors de son rôle de guide et de protecteur du roi, il détient une fonction politique certaine. Il intervient, en conséquence, dans le drame au moment où la succession du défunt roi provoque une rivalité haineuse entre Gbégnon et Gbéglé, deux princes prétendant au trône. Sa « science » aura contribué à liquider la succession et à ramener la paix à la cour.

Deux catégories de féticheurs se distinguent dans les œuvres sus- mentionnées : un féticheur exerçant dans un univers déshérité d'une capitale d'Afrique et un autre dans une contrée rurale. Les deux relèvent de l'ordre informel, pour reprendre une expression sociologique. Celui de la dernière catégorie fait plutôt partie de l'institution politique. Les féticheurs, en Afrique, ne sont donc pas logés à la même enseigne et tous ne jouissent pas de la même aura. Toutefois, en tant que personnages dramatiques, ils se laissent repérer aussi bien dans les didascalies que dans la masse dialogique. De la sorte, ils se situent au cœur

de la scène et de l'action. Dès lors, comment le spectacle se crée-t-il à partir de la réalité de leur matérialité en scène ? Quel est leur impact sur l'action ?

2. Représentation du féticheur dans la représentation théâtrale

La lecture et plus encore la représentation de pièces de théâtre, nous apprend F. X. Cuche (1971, p.138), permettent de constater que certains personnages de la vie traditionnelle sont considérés par les dramaturges comme ayant une valeur théâtrale par eux-mêmes. Ils sont perçus comme étant en représentation, comme interprétant un rôle. Leur activité professionnelle est du théâtre vivant. Or le féticheur a partie liée avec ces personnages. Dans la perspective de sa transposition contextuelle qui l'actualise, il n'a pas perdu ce rayonnement et cette inspiration créatrice. C'est pourquoi, A. Ubersfeld (1996, p.84) a pu écrire que :

Dans l'idée de « représentation », il y a celle de présenter une seconde fois, ou bien [...] l'idée de présenter à nouveau, grâce au théâtre, ce qui a déjà existé dans la réalité. C'est autour de cette équivoque sémantique que se joue la signification même du théâtre.

Le réalisme du contexte d'apparition du féticheur dans l'environnement dramatique ajoute foi à l'opinion de l'analyste française. L'analyse des signes didascaliques et textuels en lien avec la scène / le décor, son jeu scénique / son rapport au public, son enjeu dramatique, permettra de montrer comment cet acteur intuitif crée le spectacle et de mesurer son impact sur l'action.

2.1. Place du féticheur dans la manifestation spectaculaire

La situation campée dans ces ouvrages reste différenciée bien qu'il s'agisse du même acteur : dans *L'Ordonnance*, elle se

rattache à « la réception d'une malade accompagnée de ses parents chez le féticheur », dans *Kwao Adjoba*, elle se rapporte à « la tentative de guérison d'un malade à son domicile par le féticheur » tandis que pour *L'Élection d'un roi au Dahomey*, elle dépend de « la désignation par le féticheur d'un digne successeur au roi parmi les princes prétendants au trône ». Autour de ces situations, une mise en scène est orchestrée ; cela impose, en conséquence, un dispositif scénique et une mise en jeu de l'acteur dans la perspective du spectacle.

- **La scène / le décor**

C'est au Tableau 4 (p.79- 86), de *L'Ordonnance* que le féticheur est introduit dans la fable. La didascalie suivante indique sa présence. « Chez le guérisseur. Des peaux d'animaux ornent la pièce. Semi- obscurité. Des tabourets pour les visiteurs. Le guérisseur assis en tailleur sur une peau d'animal. À côté de lui, un miroir et des cauris. » Selon cette didascalie fonctionnelle, l'espace scénique est indiqué par le groupe nominal prépositif « Chez le guérisseur ». C'est, en effet, l'espace où évolue le féticheur ; c'est l'espace de la représentation, le lieu où se tient le spectacle. Cette scène reste d'ailleurs rudimentaire et limitée attendu qu'elle se réduit à une simple « pièce » jalonnée de « tabourets ». Le décor est constitué de « peaux d'animaux ». Elles contribuent à l'aménagement esthétique de cet espace scénique. Quant à l'arsenal du féticheur, il comprend deux objets : un « miroir » et des « cauris » qui représentent en réalité ses accessoires rituels ou ses accessoires de jeu dans une approche spectaculaire. Autant les peaux de bêtes, qui ornent le décor, résultant de nombreux sacrifices animaliers opérés, créent le mystère autant ses objets rituels marquent son talent de devin par la symbolique du « miroir » et des « cauris ». Le dispositif scénique bien qu'il relève de la théâtralité africaine est manifestement traditionnel.

Dans l'œuvre D'Amon d'Aby, le féticheur apparaît dès le premier Tableau (p.117). Il est présenté selon la didascalie ci-après : « Mango est couché devant sa case, entre sa famille et son fils. Le grand féticheur N'Douba, en transe, achève une incantation, chant, tam-tam, fin d'une danse très animée. » À la même page de ce premier Tableau, une autre didascalie fonctionnelle le révèle également : « Le féticheur sort après avoir donné trois coups de chasse- mouche sur la tête de Mango.» Ici, ce n'est pas le féticheur qui reçoit le malade, mais c'est plutôt ce dernier qu'il rejoint chez lui. Il est accueilli « devant sa case », la façade principale de son logis transformée pour la circonstance en espace scénique, représentant d'ailleurs un espace ouvert. La disposition d'un instrument de musique en ce lieu, suggère l'imminence d'un spectacle. N'Douba n'était pas seul ; il était accompagné d'acolytes et muni d'un « chasse-mouche », son accessoire rituel, notamment.

S'agissant de *L'Election d'un roi au Dahomey*, Kpamégan, le grand féticheur du palais est introduit dans le drame par Sovi, le patriarche, chef de famille des princes engagés dans la succession de leur père. Il arrive sur une scène bondée de monde attendant le verdict des disputes interminables et stériles. Il dit : « Depuis longtemps nous cherchons vainement le successeur de notre roi. Notre mésentente suscite des discussions interminables. Toi qui détiens l'infaillible flambeau de lumière de nos aïeux, tire-nous d'embarras. » (Acte premier, p.183)

Prenant à témoin l'assistance, Sovi sollicite l'implication du féticheur dans la résolution du différend. En répondant favorablement à l'appel, il n'a pas manqué d'effectuer le déplacement avec son fils Tossa, son aide, dans le dessein d'informer le public à partir d'un vase rituel contenant de l'eau. L'image du miroir est présente par la surface réfléchissante de

l'eau, puissant outil de divination en Afrique noire. Pont-Humbert écrit à ce propos :

L'emploi du miroir est une des plus anciennes formes de divination. Il est utilisé, de même que la surface de l'eau [...] pour interroger les esprits, les réponses venant se réfléchir à la surface. La fixation intense et durable du regard sur (sa) surface brillante fait inévitablement apparaître des images qui peuvent alors être interprétées. (Catherine Pont-Humbert, *Dictionnaires des symboles, des rites et des croyances*, p. 292)

Ce support mystique est placé sur scène au vu et au su de tous car toute suspicion peut être défavorablement interprétée et entachée l'honneur de l'officiant. Sa parole solennelle est attendue par l'assistance, les partisans et adversaires, la famille. Le féticheur est alors perçu comme un juge dont on espère la sentence sur cette scène transformée pour l'occurrence en tribunal populaire.

Tout bien considéré, il n'y a pas de frontière entre l'espace vécu et l'espace théâtral même si elle est mentalement présente. La distance entre acteurs et spectateurs est drastiquement réduite au point de sentir les deux espaces superposés. C'est d'ailleurs le cas de tous les théâtres proches du rituel, du théâtre traditionnel qui abolit toute division dichotomique de l'espace pour réunir en un espace scénique unique les parties prenantes au spectacle. F. X. Cuhe écrit dès lors que :

Le besoin de revenir à un espace plus vaste et plus proche de l'espace traditionnel s'accompagne souvent du désir de retrouver au théâtre la forme d'attention que le village prête aux manifestations traditionnelles. Là-bas, il n'est

pas de coupure entre spectateurs et acteurs, tout le village participe. Il n'existe pas d'espace réservé au théâtre, tout le village constitue la scène. (*Op. cit.* p.142)

Dans les trois ouvrages qui servent d'analyse, l'espace de vie et l'espace scénique forment le même et unique espace indivisible. Quel jeu scénique l'acteur livre-t-il à partir d'un tel environnement ? Comment interagit-il avec son public et vice versa ?

- **Son jeu scénique / son rapport au public**

Dans *L'Ordonnance*, le rendez-vous chez le guérisseur se déroule en trois phases successives : l'examen et le diagnostic de la maladie de la jeune fille, la proposition des remèdes et leur coût, l'agression du guérisseur par N'Guana. Au cours de la première étape sensible, deux objets dramatiques, en d'autres mots, deux accessoires de jeu (le miroir et les cauris) sont mis à contribution. Au cours de son opération d'investigation, il se saisit du miroir qu'il tient dans une main, et de l'autre, les cauris qu'il manipule en les éparpillant et les rassemblant avec constance pour parvenir à leur interprétation en fonction de leur position. Il s'en tient également à ses impressions parce qu'il ne perd pas du regard la patiente qu'il observe intensément. Il s'accorde quelques instants de pause entrecoupée de brèves questions adressées aux parents pour peaufiner ses conclusions. Comme on le voit, cet examen s'insère dans une suite de jeu et de re- jeu. Fondamentalement, deux symboles fonctionnent : les cauris et le miroir. À propos de ce dernier, Pont- Humbert note :

Symbole platonicien qui a inspiré tous ceux qui s'interrogent sur l'invisible, le miroir, paradoxe, rend visible l'invisible des choses. À ce titre, il peut être considéré comme le symbole des symboles, le révélateur des correspondances, de ce qui permet de passer d'un plan d'appréhension

des choses à un autre [...] En tant que surface réfléchissante, le miroir est un important support symbolique de la connaissance, tenu pour un lieu de passage entre l'au-delà et ce monde. (*Dictionnaire des symboles, des rites et des croyances, op. cit.* p.291)

Le miroir en tant qu'accessoire de jeu, mais également de divination, favorise l'accès à la vérité sensible des choses de même que les cauris qui permettent d'ouvrir les portails de la communication spirituelle pour amener le praticien à explorer les pouvoirs infinis de l'esprit et du cosmos. La possession et l'utilisation de tels outils de divination placent le guérisseur dans la position d'un spécialiste de la médecine traditionnelle, de la magie et du mysticisme, intermédiaire entre le monde parallèle et celui des vivants. En conséquence, sans coup férir, il parvient, à formuler un diagnostic sans appel et implacable : « votre enfant a des insuffisances au niveau du foie », dit-il.

En outre, dans cet espace de la représentation constituée d'une pièce partiellement éclairée, la mise en espace scénique est frontale. L'acteur (le guérisseur) est face au public (les parents et la patiente). Au cours de ce face à face, l'occurrence du guérisseur apparaît manifeste. Il totalise dix-huit (18) répliques tandis que son concurrent direct ne réunit que huit (8) répliques. Il est de loin celui qui a le plus obtenu l'initiative de la parole et donc celui sur qui pèse le jeu dramatique. Par conséquent, après avoir diagnostiqué la maladie, il se propose d'apporter les soins appropriés ; ils se réduisent à des écorces suffisamment efficaces à prendre en bain, selon ses propos, pour extirper le mal. Toutefois, il conditionne l'acquisition d'un tel remède à une seule exigence. Il dit :

« Je sais qu'à cause de la conjoncture économique difficile et la crise, les gens n'ont plus assez d'argent. Eh oui, les temps sont durs pour tout le

monde, aussi, vais- je vous demander des choses simples. Il vous suffit de m'apporter un bœuf, deux coqs blancs et la somme de quinze (15000) mille francs ; c'est tout. » (*L'Ordonnance*, Tableau 4, p. 82)

Les propos du devin sont accueillis comme un couperet : les parents se scandalisent de la valeur marchande de la phytothérapie hors de portée. Toute tentative de marchandage est d'avance vouée à l'échec d'autant qu'une vie humaine, selon lui, est plus précieuse que la contrepartie demandée. Déstabilisés, ils s'en prennent au guérisseur : la suite des échanges tourne à l'altercation verbale ponctuée d'injures de part et d'autre avant de prendre le caractère d'une agression physique sur la personne du féticheur. Convaincu de la pesanteur de l'atmosphère et de la réelle menace sécuritaire, il met un terme à la rencontre, laissant parents et patiente dans le désarroi absolu. C'est une famille inconsolable, désespérément seule devant le tragique de sa situation, qui vient de voir son dernier espoir s'envoler.

S'agissant de *Kwao Adjoba*, l'expérience du féticheur N'Douba installe le lecteur- spectateur dans un rituel de guérison. Considéré comme une perspective pré- théâtrale ses ressorts spectaculaires s'actualisent par la transe, l'incantation, le chant, le tam- tam et la danse. Hourantier (1984) observe, de toute évidence, par ces moyens, une transition entre une cérémonie sociale et une cérémonie théâtrale qui glisse vers le jeu. Au cœur de ce spectacle se trouve être un instrument de musique, le tambour. C'est lui qui crée la transe chez le féticheur : le son qu'il émet par le jeu du tambourinaire fonctionne comme un stimulus. Ce qui provoque une libération de la parole et tout autant des mouvements généralisés du corps plus ou moins désordonnés. Mû par cette profusion incantatoire et ce langage corporel, N'Douba connaît une transmutation

progressive pour atteindre un degré de conscience à partir duquel toute possibilité s'offre à lui en vue d'extirper le mal. Le chant et la danse y concourent également car rien n'est anodin dans cette circonstance. Parvenir à la guérison du malade s'organise dès lors autour d'un spectacle qui exige l'expression d'un langage verbal, corporel et kinésique soutenu par un instrument musical. Le lecteur- spectateur se trouve alors de plain-pied dans un environnement de théâtre- rituel qui envisage N'Douba, cette figure actorielle chevauchée par une présence invisible, comme un instrument de mesure pour l'action. Christine Buhan et Etienne Kange Essiben (1979, p. 329.) soulignent que : « Seuls ceux qui parviennent au sommet de la connaissance et de la sagesse pénètrent le mystère de la richesse du corps qui ne finit pas, porteur de vie et de force, « médicament » qui communique la vie et guérit. »

Cette transe palpable par l'émoi de N'Douba le portera au point culminant pour accéder à la clef susceptible de donner la vie et guérir le malade. Comme le dramaturge exploite l'espace scénique à la mesure d'un espace villageois où acteurs et spectateurs se trouvent réunis, le féticheur assène au malade trois coups de chasse- mouche, son accessoire rituel, non sans lui dire qu'il est dorénavant à l'abri des mauvais esprits. En substance, il a montré plus de talent individuel par la transe, l'occupation scénique en tant qu'artiste. Son jeu révèle un théâtre où dominant le corps et la gestuelle, ce qui est différent du théâtre occidental qui ne voit le théâtre que sous sa forme dialoguée, privilégiant la dictature du texte donc du livre. Ainsi, ayant découvert le théâtre balinais qui favorise l'expression corporelle et la gestualité lors de l'exposition coloniale de 1931, Antonin Artaud (1964) marque son indignation vis-à-vis de cet art occidental qui accorde l'hégémonie au texte au détriment de la parole du corps.

A propos de *L'Élection d'un roi au Dahomey*, le féticheur agit par personne interposée : en effet, son aide contemple le vase sacré dédié à la manifestation de la vérité, lui transmet les images observées qu'il interprète à son tour au public. Cependant, l'assistance mystique de l'auxiliaire s'impose comme un gage de leur intention, selon la didascalie ci- après :

« L'enfant s'approche du vase fétiche : effrayé par les apparitions bizarres, il recule en poussant un cri. Kpamégan prononce quelques mots cabalistiques, met des produits dans les yeux, sur le front de l'enfant. Celui-ci n'a plus peur. Il retourne au vase. » (Acte premier, p. 183.)

Devenu plus hardi à la suite de son traitement, le féticheur lui enjoint de déclarer ce qu'il voit tout en parlant à haute voix, transparence oblige. La consultation peut dès lors reprendre. À la première étape, l'enfant qui considère attentivement le vase fétiche dresse le portrait physique de la personne aperçue. Il atteste qu'il voit passer un homme à deux cornes, portant du feu sur la tête, pourvu d'une longue queue et le corps couvert de rameaux. D'après la description élaborée, le féticheur retient que le personnage évoqué est Legba, l'esprit malin. À la deuxième étape, Tossa, l'aide de Kpamégan voit à la surface réfléchissante du vase sacré une personne de grande taille, au teint noir, à la barbe fournie, accompagnée d'un grand nombre de personnes et vêtue d'un grand pagne de velours. Elle exécute un geste symbolique avant de disparaître : elle se lève et place quelqu'un sur son siège. Ici, le féticheur confirme la présence du défunt roi. La troisième étape consacre l'apothéose du rituel. Assurément, l'auxiliaire du féticheur distingue, sur le siège naguère occupé, un homme clair, entouré de personnes tendrement aimées. Il tient un bâton et fume une pipe. Son vêtement est un grand pagne bleu. Il n'en fallait pas plus pour permettre aux partisans du

vainqueur d'exulter de joie. Gbégnon est désigné, selon les informations transmises par Tossa, le successeur du roi disparu.

La double énonciation a été exploitée aussi bien par le féticheur que l'aide. De fait, quand ce dernier observe le vase sacré, il transmet les images perçues à voix audible à l'assistance y compris au féticheur. Celui-ci à son tour les décrypte, renvoie le décodage au public ainsi qu'à son auxiliaire. C'est à ce jeu qu'ils se conforment jusqu'au dénouement de la crise successorale qui établit Gbégnon à la dignité royale.

- **Enjeu dramatique**

Les féticheurs des trois œuvres prises en compte interviennent à un moment crucial de la fiction d'autant que leur entrée en scène résulte d'une situation de crise à trancher. En conséquence, dans la perspective d'un schéma actantiel, ils apparaissent tous comme des adjuvants influençant d'une manière ou d'une autre la fable.

La famille de N'Guana, dans *L'Ordonnance*, estimait avoir pris la bonne décision en confiant le destin de sa fille à un féticheur parce qu'elle le tenait pour sincère. Cependant, la tournure des événements liée au taux exorbitant de ses honoraires et de sa médecine doublée de l'agression sur sa personne interrompt subitement la consultation de Minan, la fille de N'Guana. La rencontre avec le guérisseur s'est soldée par un échec, ayant congédié ses hôtes. La famille doit se diriger ailleurs car leur espoir s'en trouve ruiné. La circonstance constitue un revers pour le tradithérapeute qui passe de la position d'adjuvant à celle d'opposant. Le protagoniste n'a pas atteint son objectif. Il a manqué d'orienter la fable dans le sens souhaité par les parents, c'est-à-dire faire cesser la souffrance de leur enfant. Il a plutôt laissé prospérer le tragique.

Dans *Kwao Adjoba*, le scénario est identique à celui de *L'Ordonnance*. N'Douba, le féticheur n'a pu apporter le confort

physique à Mango en dépit du spectacle qu'il a livré au seuil de sa porte et l'appel de son collaborateur qui consistait à avoir confiance en son guide. Le malade, désespéré de sa science, déclare :

Mais la proposition de ma fille n'est pas si insensée, car voilà déjà près de dix- huit mois que je mâche des feuilles et des racines, absorbe des décoctions, sacrifie des poulets et des moutons, sans compter les nombreux pagnes et foulards que ma femme a été obligée de donner aux guérisseurs. Moi, personnellement, je voudrais bien me laisser conduire à Abidjan [...] » (*Kwao Adjoba*, premier Tableau, p.118.)

La patience, l'attente espérée n'ont pu modifier son destin sanctionné par la maladie. En effet, en dépit d'un investissement financier considérable et sa disposition à prendre régulièrement ses remèdes, sa santé ne s'améliorait pas. Bien au contraire, Mango était à l'article de la mort. De la sorte, il décide d'opérer un changement dans son traitement en arrêtant tout contact avec les féticheurs pour amorcer une nouvelle approche de ses soins à l'hôpital. La faillite de N'Douba réoriente la fable et le féticheur devient, pour ainsi dire, une figure opposée à la vie de son patient.

Concernant *L'Élection d'un roi au Dahomey*, l'immixtion du sorcier dans le drame oriente favorablement la destinée de la communauté. Son expérience a largement prévalu au dénouement successoral, signe de l'enracinement de son influence dans ce milieu. Mieux, il procède à l'investiture du nouveau roi, couronnant ainsi sa manœuvre au palais royal. Au cœur de cet événement, le fétiche Legba tient une bonne place. L'honneur, la puissance et la légitimité de l'héritier en dépendent immanquablement. La circonstance auréolée de chansons joyeuses marque l'ambiance festive des rites collectifs. Le roi arrive avec une suite nombreuse visiblement heureuse. C'est alors que le féticheur du palais habille le nouvel élu d'une

tenue immaculée, le costume rituel qui sied à l'occurrence pendant que la suite du roi demeure dans une attitude recueillie. Puis porté par deux membres influents de sa famille, le tout nouveau représentant du peuple, accompagné de danseurs et de chanteurs, fait trois fois le tour du fétiche. L'ordre, la gravité majestueuse rehaussent cette cérémonie rituelle. On le voit, la médiation de Kpamégan a été décisive à la succession du défunt roi. C'est pourquoi Mineke Schipper atteste que : « L'expression dramatique peut servir à ordonner et maîtriser le monde, afin d'assurer la continuité de l'espèce. Toutefois, l'homme en imitant, ne cherche pas seulement à stabiliser, mais aussi à modifier, à influencer son monde [...] » (1984, p. 12.)

Le recours au féticheur dans les affaires politiques du royaume a assurément évité son implosion et déterminé sa pérennité. Il en est ainsi parce que la relation à la transcendance structure et conditionne la vie sociale, politique et éthique de l'Afrique traditionnelle. L'obéissance à une quête permanente du transcendant, selon Gabriel Tchonang (2013), donne à sa vie un caractère sacré et sacré. Dans la perspective de la dramaturgie, Kpamégan a eu un impact significatif sur la fable. Il est parvenu à résoudre le conflit dramatique en réussissant à choisir un successeur au roi disparu par sa science et à l'introniser. Cependant, il y a lieu de relever que l'intrusion du sacré dans l'univers politique, n'est pas un fait nouveau. L'Europe du Moyen Âge l'a expérimenté avec l'emprise de l'Église sur les institutions socio-politiques et aujourd'hui encore, les exemples du Vatican et des monarchies du Golfe Persique restent enracinés et inviolables.

2.2. Portrait moral du féticheur

Notre analyse s'oriente maintenant sur le caractère des différents féticheurs que les ouvrages examinés définissent. *L'Élection d'un roi au Dahomey* propose un féticheur de cour des années 1930, *Kwao Adjoba* montre un féticheur des années

1955, date de publication de l'œuvre, *L'Ordonnance* met en scène un féticheur d'après les indépendances africaines en considération de 2008, année de publication du dernier texte dramatique. Du point de vue chronologique, eu égard à leur discours lors de leur jeu scénique, il y a trois féticheurs qui révèlent des particularismes propres à chacun.

Établi dans un quartier populaire d'une capitale africaine, le féticheur de *L'Ordonnance*, tire sa pitance à partir de ses sessions de consultation et de la pharmacopée qu'il propose à ses clients moyennant de l'argent. À N'Guana venu le rencontrer pour le cas de sa fille mal en point, il a décelé sans difficulté son problème sanitaire qui la rongeaient par le truchement de ses cauris. C'est un guérisseur chevronné à la pratique de l'art divinatoire. Cependant, son talon d'Achille demeure l'argent. Il en veut tout de suite et davantage. Pour lui, chaque instant doit être capitalisé. C'est pourquoi le coût de sa pharmacopée est prohibitif. De fait, l'homme se trouve être un cupide dans le costume d'un féticheur pour tyranniser psychologiquement ses clients et les exploiter au mieux. Il a le toupet de justifier son défaut par le contexte social qui provoque l'imposition de sa clientèle. En effet, ses charges familiales, la location de son logis et d'autres obligations, dit-il, sont de nature à demander une contrepartie pécuniaire. Il apparaît alors comme un vil marchand d'herbes mû uniquement pour son intérêt matériel. Cependant, sa relation avec ses hôtes est conflictuelle ; il supporte à peine la contradiction et manque de tolérance.

N'Douba s'impose comme un excellent chorégraphe. Cependant, il a manifestement échoué dans sa tentative de donner à Mango sa santé en dépit d'une longue période de prise en charge sanitaire. Concernant sa vie, le malade n'a pas hésité à payer au féticheur en numéraire et en nature ses soins pour sortir de l'impasse. Dix-huit mois de traitement, dix-huit mois d'insuccès, dix-huit mois de dépenses gratuites. Tel est le triste bilan du féticheur qui prétendait posséder l'art de guérir les

malades. Mango et sa maisonnée se sont laissés bernés par les propos hypocrites de N'Douba et son complice. De toute évidence, ce féticheur est un imposteur.

Kpamégan, le féticheur du palais représente l'une des têtes du pouvoir du souverain traditionnel et à ce titre, il trouve sa place dans la hiérarchie dominante. C'est un homme alerte qui se soucie des affaires en lien avec la puissance souveraine. Reconnu par sa communauté comme une personne dotée d'un bon sens de discernement et de profondeur, il est impérieusement convoqué à la cour pour apporter son concours à résoudre la crise de succession. Pour le patriarche Sovi, il est l'homme de la situation vu qu'il détient l'infaillible flambeau de lumière de leurs aïeux susceptible de sauver la circonstance. Deux adjutants à savoir, le vase sacré et Tossa, un jeune garçon sont convoqués pour procéder à la consultation publique. Comme il détient le secret des formules magiques et des produits qui s'y rattachent, il conditionne son aide pour provoquer le bon déroulement de sa session consultative. Il se veut transparent et impartial. Procédant méthodiquement, et décodant les images transmises pour éclairer la lanterne du public, il apparaît comme un fin connaisseur de sa culture. Patient et persévérant, il a su désigner le successeur du défunt roi, sans hérissier personne. Son influence légendaire a permis d'unifier davantage sa communauté. C'est à lui qu'est revenue la lourde tâche de légitimation du nouveau roi sous le regard bienveillant de Legba, le fétiche. Sa responsabilité est immense et sécurisante sa fonction pour le grand bien de tous.

Au regard de ce qui précède, on observe trois féticheurs dont les caractères analysés autorisent à découvrir deux groupes manifestement antinomiques. Le premier groupe présente des défauts notables d'autant qu'il est, entre autres, attaché au matériel. Le deuxième quant à lui s'est attelé à mener sa tâche à terme de manière à susciter l'adhésion de tous afin de préserver,

en défendant dans l'honneur, son pouvoir, son titre et l'équilibre politique du royaume.

Tout bien considéré, l'option du personnage du féticheur est de nature à installer sous les projecteurs la part du spectaculaire inhérente à la dramaturgie d'Afrique Noire. Dans cette optique, l'existence même du texte dramatique n'étouffe pas la représentation qu'il contient. Et c'est cette part du texte qui actualise les ingrédients du spectacle auquel se livre le féticheur. Aussi, son jeu pétri de théâtralité est-il travaillé par la force d'illusion théâtrale qui s'appuie sur la matérialité d'objets scéniques et de lieu pour promouvoir un théâtre plus destiné au regard qu'à l'ouïe. En outre, au-delà de son jeu, il se dresse un portrait psychologique à la fois péjoratif et mélioratif tenant compte de son contexte socio-historique. Cependant, quel peut être l'enjeu du recours au personnage du féticheur dans le théâtre africain ?

3. Enjeu de la représentation du féticheur

Pris en tant que personnage au théâtre traditionnel, l'intervention du féticheur dans la dramaturgie d'Afrique Noire revêt un enjeu tri-dimensionnel. Il est psycho-social, se rattache à la théâtralité et à la culture.

Sur le plan psycho-social, le féticheur, on l'a vu, s'est illustré par plusieurs actions dramatiques relatives à des sessions de guérison et de succession. Pour les premières, ayant accordé de l'intérêt aux espèces sonnantes et trébuchantes, il n'a pu parvenir à un objectif dramatique. Bien au contraire, il a fait étalage d'un déficit de valeurs morale et sociale. Il aurait pu être poursuivi pour non-assistance à personne en danger selon ce que prescrit la loi moderne dans le cas de *L'Ordonnance* et pour abus de confiance s'agissant de *Kwao Adjoba*. Quand le féticheur est introduit dans le processus de succession, il apporte toute sa

science à la sauvegarde de l'intérêt communautaire qui n'est rien d'autre que la paix et la continuité du royaume. Il incarne alors des valeurs sociales et morales positives telles que la solidarité, la probité et la dignité. Le théâtre révèle ainsi d'une part les défauts des hommes et d'autre part, il insiste sur leurs qualités. Ce que la dramaturgie d'Afrique Noire par l'entremise du féticheur admet comme exemplification dans sa fonction pédagogique. Elle montre les insuffisances des hommes et indique la voie à suivre pour s'améliorer. Dans ce sens, pour reprendre l'expression si chère à Bakary Traoré, le théâtre africain a une fonction éminemment sociale. Quand il corrige pour ainsi dire les caractères des hommes, il améliore en conséquence leur société. Traoré Bakary peut alors remarquer que :

« Comme tous les arts, le théâtre négro- africain ne peut échapper aux impératifs sociaux. Car le théâtre négro- africain, comme tous les arts, répond à des besoins fondamentaux, besoins de l'individu, besoins des ensembles sociaux. Entre autres, sa fonction est d'assemblage parce que l'art est assembleur d'hommes ; il sert à la cohésion, à la prise de conscience. » (*Actes du Colloque sur le théâtre négro- africain*, 1971, p. 211.)

Autant le théâtre négro- africain est utile à la société et privilégie le lien qui permet de créer un pont avec les autres dans une dynamique de participation de tous autant le féticheur peut être associé à ce projet à l'instar de Kpamégan, le féticheur du palais, pour permettre de relever ce défi psycho- social.

De plus, l'intrusion du féticheur dans la dramaturgie se rapporte à une représentation dont les ingrédients dramatiques mettent en valeur un aspect des richesses culturelles du continent

noir. Ces accessoires de jeu et les ressorts dramatiques mis à contribution s'articulent comme suit :

- Dans *L'Ordonnance*, l'arsenal dramatique du féticheur se compose d'un miroir, de cauris et d'une peau d'animal lui servant de siège. Le lieu où se passe l'action est figuré par la pièce d'une maison. Dans ce décor orné de peaux d'animaux, le féticheur s'adonne à une partie de rite de consultation ;

- *Kwao Adjoba* offre des ressorts et accessoires dramatiques tels que : la danse, le tam-tam, le chant, le chasse-mouche. Le lieu scénique ouvert figure le pas de porte de la demeure de Mango. Ici, il est question d'un rite de guérison ;

- Les accessoires scéniques et dramatiques de *L'Élection d'un roi au Dahomey* se réduisent au vase sacré, au fétiche Legba et au costume rituel à couleur blanche. Le lieu scénique se trouve être la cour royale. Le rite exécuté par le féticheur est d'ordre successoral.

L'usage des rites, des accessoires théâtraux et des lieux forme l'énonciation scénique qui renvoie d'une part à des référents culturels et d'autre part à des formes et représentations théâtrales telles que vécues par les communautés d'Afrique au sud du Sahara. Le recours à ces codes dramatiques tranche avec le théâtre occidental selon la perspective artaudienne pour faire ressortir la potentialité visuelle et auditive du texte, d'en appréhender la théâtralité. Cette forme de théâtre a inspiré Marie-José Hourantier avec le théâtre-rituel, Werewere Liking avec l'art des marionnettes pour rompre selon ses propos avec le théâtre occidental de sorte à aboutir à une œuvre dramatique qui rend compte de la vie sociale des Africains. Il permet de concilier le lecteur-spectateur avec les origines sacrées et festives du théâtre pour s'inscrire dans la recherche d'une dramaturgie spectaculaire. Dans cet environnement théâtral, l'espace scénique est constamment influencé et modifié par

l'étroite proximité des regardants et du regardé de façon à provoquer la naissance d'une esthétique novatrice en l'occurrence, le théâtre de participation basé sur la rupture du quatrième mur, selon la métaphore de Brecht. Pour Abdelmajid Azouine (2018), l'idée est de déconstruire et d'élargir l'aire de jeu afin de créer une osmose entre spectateurs et acteur, dans le cas d'espèce, le féticheur.

Par ailleurs, sur le plan culturel, l'ensemble de ces objets et ressorts dramatiques mis à profit par le féticheur s'inspire des traditions culturelles plus ou moins éloignées les unes des autres pour construire des spectacles dans des espaces plus ou moins ouverts. Bien qu'ils sacrifient au folklorisme, ils expriment le dynamisme culturel pour affirmer l'histoire et l'identité culturelle des peuples noirs qui les ont élaborés. Du reste, en se conformant à Jean-Jean-Marc Moura (2019 : 192), l'insistance sur ces aspects socio-culturels centrés sur ces œuvres permet de souligner leurs aspects idéologiques. Dans un contexte de domination hégémonique de la culture occidentale, l'utilisation du personnage du féticheur par les auteurs dramatiques, de même que les formes et accessoires théâtraux empruntés aux cultures locales, concourt à la promotion d'un théâtre authentiquement africain et autonome. C'est dans cette optique que Bakary Traoré qui cite Césaire écrit :

le théâtre africain doit correspondre à une nouvelle ère, celle des responsabilités. Le théâtre, c'est la vie qui s'analyse elle-même. L'Afrique éprouve non seulement le besoin de vivre, mais de se regarder. Le théâtre fait office de miroir. Il facilite la prise de conscience. Cette forme d'art atteint le grand public, le met en contact direct, le frappe et permettra aux peuples de couleur de prendre conscience de leurs problèmes. (Bakary Traoré, *op.cit.*, p. 213.)

Le théâtre africain par ses formes et représentations rassemble par le jeu acteurs et spectateurs pour devenir un puissant vecteur de désoccidentalisation. Dans cette perspective, il peut alors jouer un rôle fondamental dans le rejet de l'aliénation culturelle et politique, carcan de l'Afrique contemporaine.

Le féticheur se présente au lecteur- spectateur sous un double visage : il est à la fois un personnage dramatique et un acteur. En premier lieu, il a subi une transformation psychologique pour donner à voir une meilleure version de lui-même, selon le pôle choisi. En second lieu, acteur, ses objets théâtraux ou scéniques sont maintenus dans leur usage ordinaire pour acquérir une caractéristique scénique, au nom de la mimésis, dans l'intention de servir sa cause. En outre, en s'inspirant des cultures d'Afrique Noire, les auteurs dramatiques qui recourent à ce personnage militent en faveur d'un rejet des formes de théâtre occidentales pour les substituer à des formes théâtrales authentiques dotées de puissance dramatique avérée.

Conclusion

Le personnage du féticheur, tel qu'il se présente, est un révélateur de pratiques culturelles spécifiques et de faits sociologiques se rattachant à l'Afrique coloniale et contemporaine. Les conditions de son jeu, la mise en jeu des situations campées, son jeu scénique se mesurent à la fois par l'intention de représenter le réel. Introduit à juste raison dans ce schéma réaliste, le féticheur peut alors combler les attentes psychologiques et affectives du lecteur- spectateur pour susciter l'identification. Très naturel d'ailleurs, son jeu théâtral est manifestement influencé par l'activité professionnelle du féticheur traditionnel dont il incarne le rôle. Il constitue, comme le griot, un emprunt du théâtre moderne au théâtre traditionnel. Cette forme de dramaturgie, influée par la littérature orale où la

représentation domine tout, reflète une des possibilités de l'art dramatique africain dont l'expression théâtrale plus audacieuse et plus vivante contraste irrémédiablement avec le théâtre occidental confiné plus au texte dramatique.

Bibliographie

AMON d'ABY Jean- François, 1956, *Kwao Adjoba*, Scorpion, Paris.

ARTAUD Antonin, 1964, *Le Théâtre et son double*, Gallimard, Paris.

BUHAN Christine, ESSIBEN Etienne Kange, 1979, *La Mystique du corps*, L'Harmattan, Paris.

COLLECTIF, 1971, *Actes du Colloque sur le théâtre négro-africain*, Présence Africaine, Paris.

COLLECTIF, 1935, *L'Élection d'un roi au Dahomey*, pièce écrite et jouée par les élèves de William Ponty originaires du Dahomey (Bénin), n° **90-91**, pp.181-189, *L'Éducation africaine : Bulletin de l'enseignement de l'A.O.F.*, **Dakar**.

CUCHE François-Xavier, 1971, « L'Utilisation des techniques du théâtre traditionnel africain dans le théâtre négro- africain moderne », in *Actes du Colloque sur le théâtre négro- africain*, pp. **137-142**, Présence Africaine, Paris.

DANAN Joseph, 2017, *Qu'est- ce que la dramaturgie ?*, ACTES SUD, Paris.

FOFIE Jacques Raymond (dir.), 2018, *Formes et représentations théâtrales au Cameroun*, L'Harmattan, Paris.

GODIN Jean Cléo, (1997), « Les Avatars du réalisme québécois », in *Jeu*, vol.4, n°85, pp. 65- 72.

HOURANTIER Marie-José, 1984, *Du Rituel au théâtre-rituel*, L'Harmattan, Paris.

MOURA Jean-Marc, 2019, *Littératures francophones et théorie postcoloniale*, Presses Universitaires de France, collection *Quadrige Manuels*, Paris.

NGANDU NKASHAMA Pius, 1979, *La Littérature africaine écrite*, Editions Saint-Paul, Paris.

1993, *Théâtres et scènes de spectacle*, L'Harmattan Paris.

PAVIS Patrice, 2002, *Dictionnaire du théâtre*, Armand Colin, Paris.

PONT-HUMBERT Catherine, 1995, *Dictionnaire des symboles, des rites et des croyances*, Ed. J. C. Lattès, Paris.

PRUNER Michel, 1998, *L'Analyse du texte de théâtre*, Dunod, Paris.

ROY-REVERZY Eléonore (éd.), 2002, *Réalisme et naturalisme : anthologie*, Flammarion, coll. « Étonnants classiques », Paris.

SCHIPPER Mineke, 1984, *Théâtre et société en Afrique*, NEA, Abidjan.

SEBEOK Albert Thomas, 1989, « Fétiche », *Etudes littéraires*, Département des littératures de l'Université Laval, 21 (3), pp. 195- 209.

SORO Guéfala, 2008, *L'Ordonnance*, Vallesse Editions, Abidjan.

SURGY Albert de, 1993, « Les Ingrédients des fétiches », *Systèmes de pensée en Afrique noire*, Ecole pratique des hautes études. Sciences humaines, 1^{er} novembre 1993, pp. 103-143.

TCHONANG Gabriel, 2013, « Quelle mystique pour la renaissance africaine ? » *Théologiques*, n°2, Vol. 21, pp.251-284.

TRAORE Bakary, 1971, « Le Rôle social du théâtre africain », in *Actes du Colloque sur le théâtre négro- africain*, pp.212-218, Présence Africaine, Paris.

Aesthetics and Rituals in African Poetry : A reading of Achebe, Soyinka & Okigbo's poems

Kouadio Guillaume YAO

Université Alassane Ouattara-Bouaké

guillaumek40@gmail.com

Assistant at the Alassane Ouattara- Bouaké University (CI)

African Literature and Civilization of English-Speaking Countries (Poetry).

Abstract

*Modern African poetry, particularly Nigerian poetry, does not conform to Western standards. It is inspired by local imagination and imported strategies and styles. It is also free from classical structures and themes. It draws on local cultural and artistic resources. Thus, Nigerian poets insert elements of "ritual" into their writing in order to inscribe African poetic art into the universal artistic pantheon and thereby prolong and preserve African poetic art. This involves the restitution of a particular artistic practice of the poet himself and his community, taking into account the socio-cultural and historical context. Poetry also circulates in oral practices as well as in rituals. In our analysis, we have shown the elements of ritual in poetry; then, how Nigerian poets artistically present ritual in poetry; and finally, we have proposed ideo-aesthetics as a revolutionary artistic approach. As a methodical approach, we referred to the ideo-aesthetics of Nigerian critic Udentia O. Udentia, which consists of analysing African works from a purely African and revolutionary theory. This approach breaks with canonical theories, giving rise to an aesthetic revolution. We based our study on three collections of poems by Nigerian authors: *Beware Soul Brother* (1972) by Chinua Achebe, *Idanre* (1989) by Wole Soyinka, and *Labyrinths* (1971) by Christopher Okigbo. As leading figures in Nigerian literature, their works reflect an imagination unique to modern African poetic art.*

Keywords: *ritual, poetry, ideo-aesthetics*

Résumé

La poésie africaine moderne notamment nigériane ne s'accommode par des canons occidentaux. Elle est une écriture inspirée de l'imaginaire local et des stratégies et de styles importés. Elle est, par ailleurs, affranchie des

structures et thématiques classiques. Elle puise dans la réserve culturelle et artistique locale. Ainsi, les poètes nigériens insèrent les éléments du 'rituel' dans leur écriture pour inscrire l'art poétique africain dans le panthéon universel artistique et par-là prolonger et préserver l'art poétique africain. Cela implique la restitution d'une pratique artistique particulière du poète lui-même et de sa communauté prenant en compte le contexte socio-culturel et historique. La poésie circule également dans les pratiques orales comme dans les rituels. Dans notre analyse, nous avons montré les éléments du rituel dans le poème ; ensuite, comment les poètes nigériens présentent de manière artistique le rituel dans le poème ; et enfin, nous avons proposé l'idéo-esthétique comme une approche révolutionnaire artistique. Comme approche méthodique, nous avons fait référence à l'idéo-esthétique du critique nigérian, Udentia O. Udentia, qui consiste à analyser les œuvres africaines à partir d'une théorie purement africaine et révolutionnaire. Cette approche rompt les théories canoniques engendrant une révolution esthétique. Nous avons assis notre étude sur trois recueils de poèmes d'auteurs nigériens, Beware Soul Brother (1972) de Chinua Achebe, Idanre (1989) de Wole Soyinka, and Labyrinths (1971) de Christopher Okigbo. Grandes figures de la littérature nigérienne, leurs œuvres reflètent un imaginaire propre à l'art poétique moderne africain.

Mots clés : rituel, poésie, idéo-esthétique

Introduction

Ritual is a component of conventions, discourses and objects structured according to codes and symbols rooted in a belief in invisible but powerful beings. It is also perceived as a commemoration identified with religious practice. In other words, it refers to precepts and customs determined by tradition and characterised by sacredness. It differs from ordinary practices. It is therefore a special activity. It is also found in poetic activity in general, and in African and Nigerian poetry in particular. While the first generation of African writers and poets identified with their white masters, the second ones were characterised by a redefinition of the poetic enterprise. Indeed, the latter incorporated traditional elements into their poetic imagination, thus creating a form of poetry detached from European models – a ritual poetry. Ritual poetry thus

encompasses the lives of the local gods, places, animate and inanimate objects. It is the continuity of the socio-cultural and artistic life of endogenous communities in the postcolonial era. In that vein, Kolawole (1990) and Ogunjimi and Na'allah (1994) acknowledge that African oral poetry is based on structure, content, language and musical accompaniment. They argue that African oral poetry is defined by themes. And, this categorisation is based on content. They therefore distinguish oral poetry according to the following models: 'religious poetry, incantatory poetry, salutation or praise poetry, funeral poetry, occupation poetry, heroic poetry, topical poetry, lullaby and occasional poetry.' (Quoted by Auwal Ibrahim Amba, 2021: 12). There is a form of ritual in these types of poetic practice.

The three Nigerian poets of our corpus was no random or arbitrary choice. Wole Soyinka is best known for his dramatic inventiveness; Chinua Achebe is renowned for the power of his novelistic writing; Christopher Okigbo, meanwhile, is established for his great poetic artistry. Obi Nwakanma (2010: xvii) points out that all three poets belonged to the Mbari Club (an artistic, intellectual and creative space in Nigeria) created in 1961 by Ulli Beier. They were born and raised in the same country, Nigeria. As peers, they even attended the same schools and universities. They share the same cultural and intellectual background.

Poetry has long been considered by European critics as a written artistic practice that follows a metrical logic. However, African poetry is fundamentally oral, in which ritual circulates as an aesthetic pattern of African art. It therefore seeks to break away from European models by drawing on the resources of oral art. It aims to be all together indigenous, authentic with some flavor of openness to euromodernist and western aesthetics. This attempt is an approach that allows African poetry to be modern and autonomous.

Modern written African poetry is characterised by particular features such as the inclusion of tools and elements taken from traditional heritage. It draws on local structures. Not all poetry, particularly African poetry, necessarily follows a versified or metrical structure. Chinweizu and *al.* state that ‘within the European culture of African schools, the notion reigned that poetry was something written, which had metre, rhyme and stanzaic form’ (1980 : 151). According to European perception, poetry is written and takes forms such as ‘sonnet, rhyme royal, sestina, ballade, villanelle or rondeau’ (1980 :151). However, we believe that African poetry, although oral, is rich in artistic and aesthetic resources. Ritual poetry is not versified ; it is rather fluid and does not follow any rigid structure.

To analyse the texts of our three poets, we will refer to an African theoretical approach developed by Udentia O. Udentia (2015), referred to as “ideo-aesthetics” which links “ideo”, which refers to “idea” or “ideology”, with aesthetics, the philosophy of beauty and art. It describes how ideological foundations have an impact and manifest themselves through aesthetic phenomena such as art, design and cultural practices. We apply it here to analyse how forms and ideas are shaped by latent ideologies, which alternatively consolidate them.

This theory envisages a revolutionary aesthetic in relation to African literature. The Nigerian critic writes that ‘revolutionary aesthetics is the most concrete and deep-rooted tradition of literary discourse and an ideo-aesthetics method, which has the capacity for growth, enrichment and expansion’ (2015 : 7-8). He goes on to add that ‘revolutionary aesthetics, apprehended in its dialectical connection with socio-political realities of our continent, and shorn of all confusing dogmas and myths, is the main determinant of the world literary process, of the African Literary Process’ (2015 : 8). In an interview, Nnorom Azuonye, considering ‘the perceived idiosyncrasies of the second and third

generation Nigerian writers,' stated that 'revolutionary aesthetics' is 'the defining identity' (Quoted by Udentia O. Udentia, 2015 : 25).

The analysis of these three poems, *Beware Soul Brother* (1972) by Chinua Achebe, *Idanre* (1989) by Wole Soyinka, and *Labyrinths* (1971) by Christopher Okigbo, aims, first, to decipher the elements that refer to ritual, and then, their symbolic, social and artistic function.

In our study, we will first endeavour to recall ritual in African poetry, then the poetic art of the Nigerian troika, and finally, show that the ideo-aesthetics is an effective approach to revolutionising African poetry.

1. Poetry between indigenous rituals and creation

One characteristic of traditional way of life is the holistic nature of its world-view, social practices, artistic and intellectual representations. Thus art is not conceived out of belief systems, cosmological symbolism and political systems. In that, art is closely related to local indigenous beliefs for which it serves as a means of expression. E. B. O Akporobaro, as for him, "literature need not be what is written only, but all verbal creations written or spoken which are artistically projected... products of the creative use of imagination by artists of the spoken word in pre-literate communities" (2005 : 31).

African poetic writing draws on elements from the traditional living contexts which implies referring to local artistic practices and socio-cultural themes. It is an artistic practice in which everything has a life: the living and the dead, drums, rivers, stones, places of worship and all objects, whether speaking or not. When African poets write, they do not intend to follow a metrical logic. Rather, they artistically and aesthetically recreate a particular language that emanates from a daily habit or practice

that has ultimately become unique. Among the elements that refer to “ritual”, we have been able to identify a few that run through African poetry, particularly Nigerian poetry. In that perspective, R. Neogy & P. Theroux wrote that, to the question ‘what is African literature ?’, Okigbo suggested that “if any writing was going to be African it would have to have its roots in the African soil” (1997 : 221).

In Chinua Achebe's *Beware Soul Brother* (1972), although the work deals with the Biafran civil war, we encounter patterns of ritual as a guarantee of the preservation of Igbo culture in particular, and African culture in general. The work explores Igbo cultural and artistic practices in a poetic manner.

Achebe’s poetry does not follow metrical logic, but rather the rhythm of organic music, created from the movement of the body born of drumbeats. Thus, the poet proclaims that ‘we are men of soul/ men of song we measure out / our joys and agonies/ too, our long, long passion week/ in paces of the dance... the dirge of the soulful *abia* drums...’ (1972 : 29). If the poet chooses to make his poetry resonate to the tempo and cadence of dance steps and drumbeats, it is because they better transcribe the local and African poetic language in general. They preserve the soul of African society and thereby reveal the substance of a unique artistic expression.

The poet, although greatly influenced by the Judeo-Christian religion, remains attached to his local deities. He writes that ‘Our ancestors, soul brother, were wiser/ than is often made out. Remember/ they gave Ala, great goddess/ of their earth, sovereignty too over/ their arts for they understood...’ (1972 : 29). Symbolically, the sovereignty given to Ala, as goddess of the earth, fertility, justice and morality, testifies to her role as the instigator of artistic and poetic creation. She reminds us that the earth is not only the soil on which plants grow, but also the space where dance steps are created that realise the true measure of

indigenous poetry. The poem “Beware, Soul Brother” deals with the core essence of Achebe’s poetic work.

As for Wole Soyinka, he was the first African writer to win the Nobel Prize for Literature in 1986. Art, history and the place of the artist in society are major themes explored by the Nigerian writer. Soyinka is more prolific in the dramatic arts. However, his writing also extends to poetry. In his artistic creation, he highlights his rich Yoruba culture by employing European forms for the quality of certain cultural and aesthetic aspects. Ibrahim notes that in 1967, Soyinka wrote *Idanre*, ‘a long poem in which he first presents a sustained literary treatment of Ogun, the Yoruba god of iron, as a metaphor for societal collapse and regeneration’ (2021 : 125). Ogun is the main figure or pattern in Soyinka’s poetic work and his source of inspiration. This entity is the god of iron and metallurgy, a figure of “artistic and technological creativity” (Ibrahim, 2021 :127). Soyinka writes that ‘Ogun is still on such/ Combattant angles, poised to a fresh descent’ // ‘This night, I have set the Iron One against/ All wayward bolts’ (1989 : 67). The verse indicates the omnipresent and inexhaustible nature of the god of iron, and at the same time presents him as an invincible deity that even natural entities cannot destroy.

Ogun’s presence in the work is a ritual act insofar as it refers to the divinity of a society and a community. It is not so much the evocation of Ogun that transforms the space of the poem into a ritual, but rather the function assigned to the Yoruba god in a poetic text. Symbolically, Ogun embodies an African soul capable of ensuring spiritual strength and social abundance.

In addition to these two important figures in the African literary scene, Christopher Okigbo is considered by critics to be one of the finest writers of the twentieth century. He died on the battlefield in Nsukka during the Biafran War. His poetic writing is mixed and heterogeneous. Having been exposed to a universal

library, his poetry shows a strong influence from Sumerian poetic art, English classicism, American beat poetry, Black African poetry and, above all, various elements and patterns from the Igbo cultural sphere. R. Fraser reminds that for Okigbo, “to be a writer was to partake in an international community of letters” (1986 : 104).

Samrat Banerjee reveals that ‘while Achebe's poetic voice is ambiguous and dialectical, Christopher Okigbo’s verse is esoteric, ritualistic and almost cryptic in style. His music is incantatory, almost like a “mantra” casting a hypnotic spell on the mind of the listener’ (2016 : 462).

The ritualistic aspect of Okigbo's poetry stems from his Igbo cultural heritage. He did not abandon the traditional resources that inform artistic practice, even though he was exposed to European forms and styles for a long time. For Okoye-Ugwu, ‘the poetry of Christopher Okigbo is a long mythic journey’ (2021 : 2). As for Nwakanma, ‘Okigbo's poetry is an elaborate ritual which reveals the complex dimensions of his experience of life’ (2010 : 82).

The quality of Soyinka, Achebe and Okigbo’s poetry lies in the local space. Their poetry reflects the African artistic imagination. All three pursue a goal: to preserve and continue the inventive treasure of their community through their artistic creation.

2. The poetic art of the Nigerian troika

The poems we analyse in this study have this in common: the exploration of ritual in poetic creation. They did not, of course, agree to address ritualistic features, but since they belong to the same socio-cultural area, their writings echo each other.

Let us begin with Wole Soyinka, whose work *Idanre* reminds us of the art of the Yoruba bard. In the preface to *Idanre*, Soyinka writes what follows :

Idanre was born of two separate halves of the same experience. The first was a visit to the rock hills of that name, a god-infused grazing of primal giants and mastodons, petrified through some strange history, suckled by mists and clouds (...). *Idanre* is the record of that walk through the woods on the outskirts of Molete, a pilgrimage to *Idanre* in company of presences such as dilate the head and erase known worlds (1989 : 63).

In the *Idanre* collection, the poem entitled ‘Of the Road’ recalls the theme of death on the road. Indeed, rather than being a passage, an itinerary or a journey, the road becomes a place of destruction and the end of man. This title also refers to Soyinka's play, *The Road*. These works have been inspired by the recurrence of road accidents in modern Nigeria. Soyinka identifies these accidents with Ogun, the Yoruba god, guardian of road traffic and messenger of the dagger. Thus, he takes his share of deaths in the accidents that occur : ‘Have honeycombed beneath his hills, worked read earth/ Of energies, quarrying rare and urgent ores and paid/ With wrecks of last year’s suppers, paved his road/ With shells, milestones of breathless bones – / Ogun is a demanding god’ (1989 :70).

The road is therefore a place of destruction, an abyss, a precipice. The abysmal experience of the road shook Soyinka and inspired him to translate his trauma into words. The poem “Death in the Dawn” recounts an accident as described in the italicised lines: ‘*Driving to Lago one morning a white cockerel flew out of the dusk and smashed itself against my windscreen.*

A mile further I came across a motor accident and a freshly dead man in the smash (1989 : 6).

Local beliefs and superstitions are recaptured in Soyinka's poems as we see with this verse where a road accident is announced by an omen, a first accident of a bird against the windscreen. The stranding of the white cockerel and the sudden death of the man in the crash symbolise the violence of death in road accidents. The poet conveys the fragility of man by identifying him with the fatal collision of an animal. He recommends that : 'Traveller, you must set out/ At dawn. And wipe your feet upon/ The dog-nose wetness of earth' (1989 : 6).

The poet's recommendation to leave at dawn implies that danger may arise at sunrise. At dawn, man can avoid the dangers of the road. One is tempted to say that at dawn, the god Ogun is asleep and cannot have desires for flesh or blood : 'Let sunrise quench your lamps, and watch/ Faint brush pricklings in the sky light/ Cottoned feet to break the early earthworm/ On the hoe. Now shadows stretch with sap/ Not twilight's death and sad prostration (1989 : 6).

The poem serves as a warning about the road. It is the domain par excellence of the god Ogun. There is a ritual in crossing the road that Soyinka transcribes aesthetically. The poet does not praise death by accident, but rather presents the road as the place where the god of iron and war circulates. Through this, Ogun reaps the souls of those who have been in accidents. This sacrificial and ritual act is a pattern that dominates the entire poem :

'Ogun, godfather of all souls who by road/ Made the voyage home, made his being welcome/ Suffused in new powers of night... // Tomorrow they preside, guests unseen/ To whom the rams will bow, and with

open throats/ Quench totemic thirsts, thirst of earth/
The hems of hidden voices brush all feet/ This night,
dew-wet with departed breaths' (Soyinka, 1989 :
71).

Death circulates in the poem as a major theme. As a god, instead of preserving the life of the community, Ogun feeds on flesh and blood to live. Besides, in "In memory of Segun Awolowo", Soyinka recounts in short, concise verses how the son of Chief Obafemi Awolowo met his death in a traffic accident on the Lagos-Ibadan road while going to defend his father in a treason case:

For him who was
Lifeted on tar sprays
And gravel rains

In metallic timbres
Harder than milestone heart

For him who was

The road, the aged road
Retched on this fresh plunder
Of my youth
(1989 : 10).

The account of Segun Awolowo's death is tragic. The brevity of the verses mimics the shock of the accident. The poet himself is in shock as he writes these lines. Compared to the other verses, which are long, the verses about the accident are short. Here again, Ogun is held responsible for Segun's death.

In addition, the poem Koko Oloro (*from a children's propitiation chant*) renews the poet's attachment to childhood. It is a song of childhood and enjoyment. It is presented as a ritual poem:

Dolorous knot
Plead for me
Farm or hill
Plead for me
Stream and wind
Take my voice
Home or road
Plead for me
(Soyinka, 1989 : 23)

The refrain 'plead for me' is reminiscent of an appeal to a deity. Although it is a children's song, it reveals man's powerlessness in the face of his destiny and the future. Through this prayer, the poet implores the mercy of the gods, reminding us of the four elements: fire, 'dolorous knot' (line 1), earth, 'farm or hill' (line 3), water and air, 'stream and wind' (line 5), which are the universal philosophical and spiritual beliefs and symbols. These universal forces are coupled with local cosmological symbols to give a unique content to Soyinka's poetry. The local is therefore present in the universal symbolism. This concern for humanity including the indigenous is shared both by Soyinka and Achebe, that other icon of Nigerian literature.

Indeed, Chinua Achebe's poetry deals with the Biafran civil war, it revalues Nigerian culture and identity in particular and African culture and identity in general in post-colonial Africa.

Achebe's poetic expression takes on an ambiguous and dialectical aspect. Duality is one of the characteristics of the local Igbo world. It presents the world as two sides of the same coin. The theme of war and death is prevalent in Achebe's work. Thus, the evocation of Lazarus, a biblical character from the New Testament, transcribes the poet's dual heritage as a Christian and a fervent believer in ancestral practices. For Samrat Banerjee, 'Lazarus' in an almost similar vein portrays

the entanglement of “Good” and ‘Evil’ (2016 : 462). The poem describes an ambiguous scene. The villagers killed a driver after the latter accidentally ran over and killed a native. To their dismay, the dead man rose again. This resurrection prompted them to kill the native again, as if to ‘restore moral order’. This act reveals the ambiguity in the poem:

We know the breath-taking/ joy of his sisters when
the word/ spread: He is risen! /... So they killed/ him
a second time that day on the/ threshold of a
promising resurrection. (1972 : 37-38).

The poet intertwines two different stories, that of Lazarus who died of illness in the New Testament, John 11:1-44, and that of the native who died accidentally. The power of artistic creation lies in the transition from the local story to that of the Bible. Indeed, “his sisters” (verse 2) are Mary and Martha. Then, “they” (verse 32) refers to the villagers who killed the driver who killed a native. The intertwining of these two narratives is the art of the modern and postcolonial poet. Here, while the Bible allows resurrection as a path to salvation, the Igbo see death as a rite of passage, the only way to achieve immortality or become an “ancestor”. For Gikandi, “Achebe’s textual practice seeks not only to mediate the African experience through a different order of discourse, but also to transform and re-invent the African world” (1991 : 31).

Unlike Igbo culture, Yoruba culture accepts resurrection. The phenomenon of the same child dying and returning again and again to torment the mother, known as Abiku, is a recurring theme among the Yoruba people and is featured in Soyinka's poetry. In the poem ‘Abiku,’ we read that : ‘In vain your bangles cast / Charmed circles at my feet/ I am abiku, calling for the first / And the repeated time’ (1989 :30). The return of the same dead child transcends the cyclical space. Here, it is not a question of

a simple phenomenon of birth/death, but of the antagonism between life and death, between night and day, sun and rain.

While in Soyinka's work road accidents do not cause outrage among indigenous communities because they benefit Ogun, in Achebe's work the people avenge the accident victim, and if he recovers, they kill him again. Resurrection, here, is not wanted.

In “Gods, Men and Others”, Achebe revisits a theme that runs through his novels (*Things Fall Apart*, *Arrow of God*, *No Longer at Ease*), in which he discusses the conflicts between Igbo and Christian beliefs and the upheaval of the social order caused by colonisation. His work reveals the world of humans and that of spirits, showing how difficult it is for gods and ancestors to integrate cultural practices into post-colonial societies. In “Penalty of Godhead”, we read that ‘Household gods alone/ frozen in ritual black with blood/ of endless tribute festooned in feathers / perished in the blazing pyre/ of that hut’ (Achebe, 1972 : 45). The loneliness, coldness and peril of the gods is the result of the spiritual void in African societies. Having abandoned their deities to their fate, African communities no longer have any spiritual reference points or anchors. The title of the poem, “Those gods are children”, presents the gods as children who need to be cared for and respected so that they can in turn serve others. Thus, “A fool alone will/ contest the precedence of ancestors/ and gods; the wise wisely/ sing them grandiloquent lullabies/ knowing that they are children/ those omnipotent deities’ (Achebe, 1972 : 46).

The meaning of ritual is emphasised in lines such as ‘the curved side to fine point / of sacrifice ant-hole-size in earth : / come together all-powerful spirits/ and drink ; no need to scramble/ there’s enough for all ! ... the offering yams.../and bring a sacrifice fit/ for the mighty dead ! » (1972 : 46). This invocation is a prayer to the almighty spirits to drink. The drink (wine or liquor) is the inspiration of the gods, like the Greek god

Dionysus or Ogun himself, the god of wine (palmwine). In addition to gladdening the heart of man, drink brings people together. It is also used in festive ceremonies (birthdays, engagements or dowries, annual celebrations, etc.) as well as funerals. Offerings to the dead and ancestors perpetuate the presence of invisible entities that are still useful in African societies.

Moreover, the poem “Lament of the Sacred Python” in Achebe's *Beware, Soul Brother* reminds one of Ezeulu's dream in *Arrow of God*. Indeed, the python is considered a sacred animal in several African communities. It is a non-venomous and harmless snake. Geoffrey Parrinder (1961 : 51) points out that the Ashanti, Ibibio, Igbo and Ijaw peoples consider killing or eating a python to be a sin or violating a taboo. As a consequence, they organise funerals for dead pythons. The british critic adds that ‘any house that a python enters is thought to be blessed, though the prudent householder will steer it away from doing any serious damage’ (Quoted by R. B. McDaniel, 1976 : 101).

As the protagonist of the poem, the poet recounts: ‘I was there when lizards / were ones and twos, child / Of sacred father Idemili’ (1972 : 49), with an elegiac voice, ‘Of the dead acknowledged my face/ In broken dirges of fear’ (p.49) ending with a hoarse children's song: ‘Look out, python ! Look out, python !’ (verse 28) and a tone tinged with irony ‘Christians relish python flesh !’ (verse 29). Adeyinka Olaiya (2023) reveals that lizards are often associated with Ogun, the Orisha of iron, warfare, and technology, due to its strength, agility, and resilience. (Cf. <https://ancestrals.com.ng/2023/07/01/the-sacred-lizard-in-igboland-a-reptile-revered-by-umu-akwa-tribe>). In Igbo cosmology, lizards are called “Ngwere” and stand for strength, courage, resilience and dignity in the Uli Art tradition. After losing their tails, they grow another one, thus,

symbolising rebirth or regeneration after losing their tails. They are sacred and represent deities and totems.

The line ‘I was there when lizards / were ones and twos, child’ (verse 1 & 2) is a metaphor for ancient times, or the creation of the world. In the Igbo universe, references to small creatures such as lizards represent primordial things. The line ‘Child / Of sacred father Idemili’ (verse 3) identifies the speaker as the sacred python, symbol of the deity of the Idemili River, which occupies an important place in Igbo beliefs as we can also see in Christopher Okigbo’s poetry.

Christopher Okigbo also uses the figure of the python in *Labyrinths* (1971). Thirsty for a quest for identity, the poet embarks on a spiritual journey to better understand his cultural environment. His poetry is a return to his roots, a journey to reclaim his heritage and a renewal by the earth goddess, Idoto. In a footnote, Okigbo writes that ‘[Idoto] is a village stream. The oilbean, the tortoise and the python are totems for her worship’ (1971 : 3).

Kouadio Guillaume Yao puts that ‘as well as a mother figure, Idoto is also a divine figure, a water spirit. Idoto is the water that purifies, sanctifies and sustains the lives of communities. It symbolises the source of life, a vital space’ (2024 : 155). The cult of Idoto in Okigbo’s hometown is the very essence of the poet’s imagery.

Idoto appears only once in the entire poem. However, she circulates in various forms throughout the rest of the poem. She is at once water, and therefore a fluid body; woman, physical body, and goddess, divine or celestial body. Symbolically, Idoto is a female figure and the python a male figure. These two figures are antagonistic since the python is forbidden from worshipping Idoto. Yet, both occupy the same space – water. In “‘Heavensgate”’, a form of ritual appears:

Rain and sun in single combat ;
On one leg standing,
In silence at the passage,
The young bird at the passage
(1971 : 4)

In African beliefs, particularly Igbo beliefs, the ‘sun’ refers to direct divine light and the ‘moon’ to reflected light. The latter, a cyclical celestial body, represents death and resurrection. The sun, meanwhile, represents the masculine principle or fire, and the ‘moon’ represents the feminine principle, often associated with water. Thus, ‘Rain and sun in single combat’ (verse 1) may suggest the antagonism between life and death, between decline and resurrection.

Furthermore, Obi Nwakanma (2010:149) reveals that after the death of the poet's mother, the latter did not get along with his stepmother. As a result, he constructed a demarcation from the corridor of the family house to carve a separate space for himself in the corridor. This act was intended to protest against his stepmother and express his independence and individualism. Echoes of this stance appear in lines such as “young bird in the passage” standing on one leg at the passage and mourning “a mother on a spray” (2010: 149). These elements from the past constitute “the central meaning of his poetry” and “Okigbo's figuration of a state of innocence and aesthetic limitations” (2010: 149). The Nigerian critic points out that these verses recall “Okigbo's adolescent act of rebellion, his abdication of his place in the family in defiance of his father and in rejection of his stepmother, his act of separation or self-exile” (2010: 149).

The theme of the road developed by Soyinka appears in Okigbo's work as an inevitable passage, a harsh transition, a stage in human life that cannot be avoided – death. In “The Passage”, the lines ‘SILENT FACES at crossroads: / festivity in black ...’

(1971 : 5) describe a gloomy atmosphere at a crossroads. Indeed, the crossroads is a place of encounter but also of separation. J. Kristeva says in this regard that ‘it is darkness that has given philosophers the material for so many allegories about the dead and tombs’ (1987 : 158). While Soyinka perceives the road as a danger, an abyss, Okigbo considers it a place of mourning and death.

The poem *Lustra* presents a moment of worship. Okigbo inserts elements of worship in the Igbo country into the poem. He describes the moment of an Igbo worship service: ‘Fingers of penitence bring / to a palm grove / vegetable offering with five / fingers of chalk...’ (1971 : 15). Romanus Egudu emphasises that ‘in the Igbo religious system, he [Okigbo] is a priest, a worshipper, who has got all the necessary items for an indigenous kind of sacrifice: ‘vegetable offering’ and “fingers of chalk” (1971 : 153). The role of the poet here is akin to that of the priesthood. The poet borrows elements from the Igbo ritual system to transcribe his poetic imagination, thereby emphasising his dual heritage, both local and European.

In order to better understand the african poetic art, we need to analyse it through african methods like, for instance, ideo-aesthetics. African poetry is not purely an exclusive issue of form or art. Form is never severed from ideas, beliefs, etc. That is why aesthetics need to be coupled to ideas for an original approach to African poetry.

3. Ideo-aesthetics, new perspectives in African poetry in today’s poetry

Ideo-aesthetics is a literary approach that departs from European conception of art and its criticism. It is part of a revolutionary perspective that overturns imported methods. Udentia O. Udentia recalls that ‘it was adopted as the main method and guiding

philosophy of Soviet Art’ and therefore rejects ‘formalism and subjectivism’ (2015 : 122).

Modern and postcolonial African poetic art accommodates ideoaesthetics insofar as it breaks with European models while seeking its own way of writing, speaking and naming. What characterises modern African poetry, then, is the fact that it does not reproduce the European model. It draws on both the African and European imagination or imported strategies to express its poetry.

Literary criticism has generally followed two destructive ways : focus on form (metrical verses), the syntactical logic of words, phrases, than focus on ideas or content. Marxist criticism and Russian formalism summarize these opposing approaches to satiety. What is proposed here is an approach that tries to reconcile form with ideas. This, to our sense, is ideal to getting to the heart of African poetry where the opposition of form and ideas has no pertinence.

The aesthetics of modern and postcolonial poets have had an impact on third- and fourth-generation writers such as Chimamanda Ngozi Adichie, who describes herself as the goddaughter of Chinua Achebe, whom Nadine Gordimer considers to be the ‘father of modern African literature’ (sunnewonline.comwww.pen.org.org). Adichie was also influenced by Okigbo's diverse writing, inspiring her to write her novel *Half of a Yellow Sun*, in which the nigeran poet and novelist attempts to imitate one of Okigbo's poems, suggesting that ‘even today, many writers, many of whom were influenced by her work, mourn Okigbo's death’ (Fioupou, 2020: 8, Translation mine).

In “Water Maid” Okigbo writes that : ‘**Bright/** With the armpit dazzle of a lioness, / **She answers,** / **Wearing** white light about her, / **My lioness,** / Crowned with moonlight’ (1971). Adichie

bluntly substitutes the words she attributes to Okeoma, the protagonist, “**Brown/** With the fish-glow sheen of a mermaid, / **She appears, / Bearing** silver dawn; / And the sun attends her, / **The mermaid/** Who will never be mine (p.51-52) (Quoted by Talon, 2018: 25-26). The form, structure, syntax, punctuation and even typography are borrowed from *Labyrinths* (1971). The strophic arrangement of Okigbo's “Watermaid” is the same as that used by Adichie. The beginnings of the lines of poetry are almost identical.

Furthermore, Ben Okri, one of the poetic voices of the third generation of Nigerian writers, draws inspiration from the typographical aesthetics of Christopher Okigbo's poems. All of Okigbo's poems begin with capital letters. Thus, the beginnings of verses ‘DARK WATERS of the beginning’ (1971 : 4), ‘AND THIS from Jadum’ (p.8), ‘EYE OPEN on the sea’ (p.10), etc. illustrate the influence of Okigbo's writing on Okri, who in turn begins the lines of his novel, *Famished Road*, in capital letters, ‘**IN THE BEGINNING** there was a river. The river became a road and the road branched out to the whole world...’ (1991:3) // ‘**ONE OF THE** reasons I didn’t want to be born became clear to me after I had come into the world...’ (1991 :7). Typography alone is not enough to describe the influence of one writer on another or of one generation on another. The form of writing and the idea behind it give rise to meaning. One of the distinctive features is that all writers, in keeping with the tradition of African poetic writing, draw on elements from the local repertoire.

African poetic works reproduce the structure of rituals in African societies. This is what Udentia O. Udentia's approach consists of: finding an African approach to analysing African works without referring to imported methods. Rightly so, “Luo Plains”, *Kenya*, transcribes a form of traditional poetry – a purely local

poetry, ‘Plague / Of comet tails, of bled horizons / where egrets hone a sky-lane for/ Worlds to turn on pennants’ (Soyinka, 1989 : 9). The poem is structured like spoken language, discontinuous like the beating of a drum. The same structure can be seen in ‘The Last Lamp’, where the adjective is detached from the word it qualifies, creating counter-rejections, suspending the meaning of the poem before delivering it: ‘A pale/ incision in the skin of night/ It dwindled downhill, weaker bled / From pole to passage, dye / And shroud’ (1989 : 18).

The poetic writing of the troika influenced third- and fourth-generation authors such as Chimamanda Ngozi Adichie, Ben Okri, Ojaide Tanure, Niyi Osundare, and all Nigerian and African writers who follow the aesthetics, style, and themes explored by second-generation poets.

The poetic voice of the three major modern Nigerian writers echoes the traditional art. Now, they use European techniques and styles but the core of their writing is inspired by local elements and resources. Ritual circulates in the poems as the ultimate feature.

Conclusion

This study has enabled us to cross the perspectives of three major modern and postcolonial Nigerian poets. In their artistic production, they incorporate elements from the local domain, such as ritual. Thus, ritual-poem is the expression of a work inspired by the local imagination. This analysis was made possible by Udentia O. Udentia's (2015) methodological approach, “ideo-aesthetics”, which aims to analyse African works from a purely African perspective, thereby revolutionising African poetic art. We then highlighted the traces of ritual in Nigerian poetry. Next, we showed how poets exploit ritual in an artistic and aesthetic approach. Finally, we

established ideo-aesthetics as the ideal way to transform modern African poetic art. Our corpus for this study was *Beware, Soul Brother* (1972) by Chinua Achebe, *Idanre* (1989) by Wole Soyinka, and *Labyrinths* (1971) by Christopher Okigbo. In short, modern Nigerian poetry draws inspiration from the ritualistic universe to produce works whose codes and symbols stem from the imagination of the poet and that of his community. What was traditionally regarded as non literary or poetic become the essence of the poetic form. Thus various oral linguistic devices such as interjections, proper names or deities, clichés, etc. which used to be dismissed as non poetic have become authentic poetical forms. However, true African poetry is that which accommodates all of socio-cultural life with its codes, symbols and beliefs. We must return to all the elements that represent the African universe in order to express the poem in its entirety and completeness.

Bibliography

ACHEBE Chinua, 1972. *Beware, Soul Brother*, Heinemann, London

AKPOROBARO F.B.O, 2005. *Introduction to Oral Literature, A literary-descriptive approach*, Princeton Publishing Company, Nigeria

AMBA Auwal Ibrahim, 202. *Eng 871 Studies in Written African Poetry*, Chris Egharevba (ed.), National Open University of Nigeria, Lagos

BANERJEE Samrat, 2016. “Voices of the Nigerian Civil War: A Study of select poems of Chinua Achebe and Christopher Okigbo”, *International Journal of English Language, Literature and Humanities*, IV/3, pp. 458-465, India

FIOUPOU Christiane, 2020. *Christopher Okigbo : Labyrinthes*, édition bilingue, traduit de l’anglais par Christiane Fioupou.

Introduction de Chimamanda Ngozi Adichie traduite de l'anglais (Nigeria) par Mona de Pracontal, Gallimard, Paris

FRASER Robert, 1986. "The Achievement of Christopher Okigbo" in *West African Poetry: A Critical History*, Cambridge [Cambridgeshire], Cambridge University Press, New York

KRISTEVA Julia, 1987. *Soleil noir, Dépression et mélancolie*, Gallimard, Paris

GIKANDI Simon, 1991. "Chinua Achebe and the Post-colonial Esthetic: Writing, Identity, and National Formation", *Studies in 20th Century Literature, Special Issue on Africa: Literature and Politics*, University of Massachusetts, Vol. 15, Issue 1, pp.29-41, Boston

MCDANIEL Richard Bryan, 1976. "The Python Episodes in Achebe's Novels", *International Fiction Review*, vol. 3, N°2, pp.100-106

NEOGY Rajat & THEROUX Paul, 1997. "Death of Christopher Okigbo" in *Transition, The Anniversary Issue: Selections from Transition, 1961-1976*, Indiana Press, Vol.76, No. 75, pp. 220-221

NWAKANMA Obi, 2010. *Christopher Okigbo 1930-67, Thirsting for Sunlight*, James Currey, U.K

OKIGBO Christopher, 1971. *Labyrinths with Path of Thunder*, Heinemann, London

OKOYE-UGWU Stella, 2021. "Beyond the limits of the dream": Delineating the Mythic and Ritual Sequence in Okigbo's Poetry", *Cogent Arts & Humanities*, Vol.8, N°1, pp.1-12.

OKRI Ben, 1991. *The Famished Road*, Jonathan Cape, London

OLAIYA Adeyinka, 2023. "The Sacred Lizard In Igboland , Revered By Umu-Ukwa Tribe", July 1, 2023, available on <https://ancestrals.com.ng/2023/07/01/the-sacred-lizard-in-igboland-a-reptile-revered-by-umu-akwa-tribe>, consulted on september 23rd, 2025

- ONWUCHEWKA Chinweizu and *al.*, 1980. *Towards the Decolonization of African Literature*, Fourth Dimension Publishing, Nigeria
- PARRINDER Geoffrey, 1961. *West African Religions*, Epworth Press, London
- SOYINKA Wole, 1989. *Selected Poems : Idanre, A Shuttle in the Crypt, Mandela's Earth*, Methuen, London
- UDENTA O. Udentia, 2015. *Revolutionary Aesthetics and the African Literary Process*, Kraft Books Limited, Ibadan (Nigeria)
- YAO Kouadio Guillaume, 2024. “Allegory of Water in Christopher Okigbo’s Poetry”, *Les Cahiers de l’ACAREF*, 6/15, pp.149-161

Pessimisme et fatalité dans *Poèmes antiques*, *Poèmes barbares* (Leconte de Lisle) et *Phèdre* (Racine)

Lassana NASSOKO,
docteur en littérature française
École Normale Supérieure de Bamako
nassokolassana@gmail.com

Résumé

Leconte de Lisle et Racine sont deux poètes que nous voulons rapprocher à partir de leurs univers poétiques régis par la thématique du pessimisme. On constate également chez ces deux écrivains français, la reprise du genre antique de la tragédie. L'analyse porte sur Phèdre de Jean Racine et quelques textes des Poèmes antiques et Poèmes barbares de Leconte de Lisle. La dramaturgie racinienne, dans le sillage des poètes tragiques de l'Antiquité grecque tels que Sophocle et Euripide, traite des thématiques relatives à la condition existentielle essentiellement faite de souffrances. Les personnages que représente le contemporain de Corneille sont recrutés dans un univers mythologique où le bonheur est quasi inexistant. La méthode comparative a ainsi permis de remarquer que Racine et Leconte de Lisle partagent une vision pessimiste du monde à travers la représentation de situations et de figures mythiques où les possibilités de salut sont très minces. Pessimism and fatality in Poèmes antiques, Poèmes barbares (Leconte de Lisle) and Phèdre (Racine)

Mots-clés : *Pessimisme, fatalité, dramatique, poétique, malédiction*

Abstract:

Leconte de Lisle and Racine are two poets whom we want to bring together based on their poetic universes governed by the theme of pessimism. We also see in these two French writers the revival of the ancient genre of tragedy. The analysis focuses on Phèdre by Jean Racine and some texts from Poèmes antiques and Poèmes barbares by Leconte de Lisle. Racinian dramaturgy, in the wake of the tragic poets of Greek Antiquity such as Sophocles and Euripides, deals with themes relating to the existential condition essentially made up of suffering. The characters represented by Corneille's contemporary are recruited in a mythological universe where happiness is

almost non-existent. The comparative method thus made it possible to notice that Racine and Leconte de Lisle share a pessimistic vision of the world through the representation of situations and mythical figures where the possibilities of salvation are very slim.

Keywords : *Pessimism, fatality, dramatic, poetic, curse*

Introduction

Au cœur de la poésie parnassienne, on retrouve les sujets majeurs du théâtre racinien. Le refus des effusions lyriques, amène Leconte de Lisle à cultiver l'impersonnalité. C'est justement dans cette tentative de contenir l'expression des sentiments par le recours au « moi » que l'auteur de « Midi » rencontre Racine. Les deux écrivains, bien qu'ils ne soient pas de la même période littéraire et historique, convergent surtout dans le choix de figures mythiques qui ont connu une fortune, une gloire poétique chez les grands tragédiens de l'Antiquité. L'architextualité unit également Racine et Leconte de Lisle qui ont tous les deux opté pour la forme poétique versifiée et surtout la métrique de l'alexandrin. Celui-ci étant le mètre que la tradition classique a dédié à la représentation d'actions nobles, illustres et graves.

Alexandre Embiricos appréhende en ces termes cette notion de pessimisme :

Le pessimisme (...) fruit d'une expérience douloureuse de l'existence, peut aboutir, selon les tempéraments, à la révolte ou au stoïcisme ou encore à la religion de la douleur (...) Chez Leconte de Lisle le pessimisme est non seulement le résultat de vicissitudes personnelles, mais possède comme source plus profonde, la conviction que Dieu est absent de la création, la pensée du poète aboutira au désir de la mort et au phénoménisme les plus irrémédiables et le plus amer. (A. Embiricos, 1941 : 16)

Dans ces lignes, le premier élément qui caractérise le pessimisme est la douleur. Ensuite, nous avons chez le personnage pessimiste des aspirations au néant, à la mort suite au sentiment que l'existence est synonyme de souffrance perpétuelle et d'abandon de la Divinité. Les personnages de la pièce racinienne et des poèmes de Lisle

fonctionnent avec l'idée de la fatalité antique qui réduit les marges de salut pour l'homme dont l'existence dépend de décrets célestes. La problématique de cet article s'énonce comme suit : Comment se traduit le pessimisme dans la poésie lislienne et racinienne ? La spécificité de ce travail est qu'il circonscrit la réflexion sur le pessimisme et la fatalité à partir de mythes féminins. Pour mener à bien la réflexion, nous formulons quelques hypothèses. Dans les poèmes raciniciens et lisliens, on note chez les personnages mythiques la présence d'un sentiment de tristesse persistant ayant comme corollaire le « pessimisme. » Les personnages raciniens et lisliens sont pessimistes en raison de l'atavisme de leur comportement. L'approche privilégiée dans cette étude est la méthode comparative. Celle-ci nous permettra d'aborder le corpus en faisant ressortir les éléments de similitude et de divergence.

Cet article est réparti en deux parties. La première partie analyse le pessimisme en le mettant en rapport avec le jansénisme et la notion de malédiction héréditaire. La seconde partie analyse le pessimisme dans un lien corrélatif avec la passion amoureuse et le tragique de la distance.

1. Le jansénisme, malédiction héréditaire, hostilité du destin

Le contexte religieux de *Phèdre* a été marqué par le débat, très ancien et réactualisé par le jansénisme, sur la part de la liberté et de la grâce de Dieu dans le salut des hommes. Racine, dès l'enfance, sera influencé par les maîtres jansénistes de Port-Royal. Ils lui inculquèrent un immense sentiment de componction et de tristesse. On note une grécisation de cette vision pessimiste et désespérée des jansénistes dans la pièce tragique *Phèdre* dont le sujet est emprunté à Euripide. Lionel Acher, étudiant *Phèdre* de Racine, donnera d'amples informations à propos du jansénisme :

Ce courant religieux doit son nom au théologien Jansénius (1585-1638) qui cherche, dans Augustinus, à retrouver la doctrine authentique de Saint Augustin, théologien des IV^{ème} - V^{ème} siècles, sur la question de la grâce. Il affirme la corruption de la nature humaine depuis le péché originel. L'homme ne peut attendre son salut

que de la grâce gratuite de Dieu (grâce efficace) sans compter sur son propre mérite). Or la grâce divine n'est pas accordée à tous et seuls quelques élus sont prédestinés, irrémédiablement, à en bénéficier. Jamais un homme ne pourra donc savoir s'il est élu ou damné, même si sa vie est exemplaire. (L. Archer, 1999 : 17-18)

L'homme souffre donc de vivre dans l'ignorance totale de sa finitude. Ne connaîtra pas le bonheur celui qui cherchera à accroître sa science. La vision pessimiste confine l'homme dans un malheur irrémédiable. Retranché dans un monde où il est en exil, l'être humain est voué d'emblée à la mélancolie, à des ennuis que rien ne peut apaiser. Étant donné que les possibilités salvatrices sont réduites, à quoi bon d'espérer ou d'éprouver quelque joie que ce soit sur cette terre, navire en détresse. Voilà le ressort essentiel du pessimisme lisien et racinien dans « Hélène » et Phèdre.

Les indices permettant cette lecture sont des thèmes récurrents de la faute et de la culpabilité, le rôle de la puissance divine (Vénus, Neptune) décidant du sort de l'homme, ainsi que le statut du « péché originel » à la source de cette malédiction. Phèdre serait alors un personnage tragique parce que sa seule faute est d'appartenir à une famille maudite par les dieux dont les femmes se livrent à des amours anormales, voire honteuses. On se rappelle l'accouplement bestial de Pasiphaé, la mère de Phèdre, avec un taureau. De cette copulation contre-nature naquit le monstre de Crète, appelé le Minotaure. Faut-il évoquer également le sort de la pauvre Ariane, sœur de Phèdre, séduite puis abandonnée par Thésée sur l'île de Naxos. Toutes ces amours scandaleuses ont une explication irrationnelle : elles ne sont que l'expression des manœuvres de la déesse Vénus (femme d'Héphaïstos) qui se venge du Soleil, père de Pasiphaé pour avoir divulgué ses liaisons secrètes avec le dieu Mars à son époux. Malheureuses sont ces femmes vouées à subir l'hostilité de la déesse de l'amour dont la haine à leur égard ne peut être éteinte. Lorsque Phèdre en parle à sa confidente Cœnone, elle éclate en sanglots et fait tressaillir de pitié :

O haine de Vénus ! O fatale colère !

Dans quels égarements l'amour jeta ma mère !

Ariane, ma sœur, de quel amour blessée,

Vous mourûtes aux bords où vous fûtes l'aissée !

Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable

Je péris la dernière et la plus misérable. (Racine, *Phèdre*, acte 1, scène 3 vers 241- 258) Dans sa préface élégante, Racine livre un commentaire irréfutable au sujet de son héroïne Phèdre :

En effet, Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Elle est engagée, par sa destinée et par la colère des dieux, dans une passion illégitime, dont elle a horreur toute la première. Elle fait tous ses efforts pour la surmonter. Elle aime mieux se laisser mourir que de la déclarer à personne, et lorsqu'elle est forcée de la découvrir, elle en parle avec une confusion qui fait bien voir que son crime est plutôt une punition des dieux qu'un mouvement de sa volonté.

Depuis le jour où Pâris choisit Aphrodite comme la plus belle d'entre les déesses au détriment d'Héré et de Pallas Athéna, il devint le plus cher des mortels à la déesse qui brûle et encense les cœurs. Comblée de Joie, Kypris jura sur le Styx en promettant au fils de Priamos l'amour d'Hélène à la beauté divine. Lorsqu'un Olympien fait un tel serment, rien ne l'arrêtera. Cette parole sacrée, proférée par Aphrodite, ne fera donc que sceller le sort de Pâris et d'Hélène. Nous savons que dans récits cosmogoniques, le Verbe divin et créateur est performatif : ce qui est dit sera inévitablement. Le destin invincible et inexorable se noue également lorsque les dieux font montre de colère à l'endroit des humains. Aussi le malheur s'abattit-il sur Pâris quand Héré et Athéna partirent simultanément furieuses de perdre la couronne de la beauté à cause du Priamide. Donc, Pâris aura un destin fait de conquête amoureuse et aussi plus tard celui de subir le courroux des deux déesses qu'il couvrit d'affront. De pâtre, il devint charmeur des cœurs, archer aux ordres d'Aphrodite qui dompte les plus illustres et gracieuses femmes du monde. Telle qu'Hélène. Il fut si couvert d'auréole et de beauté par Cythérée qu'il plût même au chœur de femmes à qui il faisait le récit de sa rencontre avec les trois formes

éclatantes sur le sommet du mont l'Ida. Sommet fatal qu'il évoque de manière poétique par le truchement de l'hyperbate. Le poète raconte cette théophanie à laquelle Pâris assiste avec une forme plastique rendue possible grâce à l'hypotypose. Toute l'organisation sémantique des vers pris séparément concourt à la réalisation de cette plasticité poétique si familière au poète parnassien :

Aux cimes de l'Ida, dans les forêts profondes
Où paissaient à loisir mes chèvres vagabondes,
À l'ombre des grands pins je reposais, songeur.
L'aurore aux belles mains répandait sa rougeur
Sur la montagne humide et sur les mers lointaines ;
Les Naïades riaient dans les claires fontaines,
Et la biche craintive et le cerf bondissant
Humaient l'air embaumé du matin renaissant.
Une vapeur soudaine, éblouissante et douce,
De l'Olympe sacré descendit sur la mousse ;
Les grands troncs respectés de l'orage et des vents
Courbèrent leurs feuillages mouvants ;
La source s'arrêta sur les pentes voisines,
Et l'Ida frémissant ébranla ses racines,
Et de sueurs baigné, plein de frissons pieux,
Pâle, je pressentis la présence des Dieux.

Leconte de Lisle est un poète pessimiste comme pessimiste le fut Alfred de Vigny dans ses poèmes stoïques comme « Jephthé de Galaad

» ou « La Mort du Loup » où, face à un Dieu oppresseur et une destinée hostile, le poète romantique clame la grandeur du silence dans la souffrance. Il s'appuie sur des thématiques relatives à la souffrance irrémédiable qui participent pleinement chez lui au jaillissement du génie poétique et à l'éclosion de formes poétiques longues et immenses. Lesquelles structures « verbeuses » sont faites pour prendre en charge l'immensité des préoccupations morales ou philosophiques du poète.

Analysons la pièce dramatique « Hélène » tirée des *Poèmes antiques* (Leconte de Lisle) pour voir les manifestations du pessimisme à travers ce mythe féminin hérité de la littérature homérique. Nous remarquons que Leconte de Lisle fait resurgir dans ce texte dramatique l'idée antique et hellène de la fatalité inhérente de manière inexorable à la condition mortelle. Le destin ou la fatalité, éléments clés de la métaphysique grecque, sont des sujets repris par bien des poètes tragiques tels que Sophocle, Eschyle, Euripide et même Racine, le fils spirituel des grands dramaturges de l'Antiquité. En effet, le « fatum », dans l'imaginaire hellène, est lié à des données légendaires et d'ordre divin chez les Grecs d'antan. L'homme est perçu comme un être impuissant ; il est créé, démoli puis livré faible aux dieux qui l'écrasent. Dans Hélène, comme dans Phèdre de Racine, la fatalité se manifeste sous deux formes majeures : le destin hostile et l'impulsion irrésistible de la passion.

Pour nous, c'est surtout du côté de Racine que Leconte de Lisle trempera sa plume dans l'encre du jansénisme (pessimisme) mêlé à la perspective grecque au sujet du malheur insoluble de la condition humaine. En fait, le jansénisme, faut-il le rappeler, est un courant religieux du XVII^{ème} siècle, caractérisé par la théorie pessimiste de la prédestination et condamné par l'Église catholique. L'influence janséniste a été grande sur Racine et l'on peut lire dans *Phèdre*, dont la psychologie est reprise par Leconte de Lisle à travers le personnage d'Hélène, les marques de la vision pessimiste du monde de ce courant religieux qui constitue un instrument utile pour l'analyse de l'œuvre.

Ainsi face à l'arbitraire qui régit les décisions divines, la souffrance des personnages manifeste l'inquiétude religieuse et la solitude

profonde des hommes. Nous sommes donc dans un monde sombre, sans espoir aucun pour les hommes traqués par les dieux. Tout comme la passion interdite ou contrenature de Phèdre pour Hippolyte (le rejeton de Thésée, né des flancs d'une Amazone), celle blâmable d'Hélène pour Pâris est également le corollaire d'une fatalité, d'un destin aveugle et destructeur lâché par les dieux. Comme l'araignée dans sa toile, la fatalité attend sa proie : elle sait qu'elle ne lui échappera point. Rien n'apaise l'acharnement des Olympiens à provoquer la ruine ou la perte de l'homme. Ainsi, dans le poème « Hélène », vaines furent les prières prémonitoires de la fille apeurée de Léda à l'endroit de la vierge Athéna ainsi qu'à la déesse chasseresse et farouche Diane ou Artémis. Rien ne put empêcher qu'Hélène se fourvoyât dans les mailles des filets d'Eros. La chaste Diane, tout comme la déesse protectrice d'Ulysse et d'Athènes, demeure sourde à ses supplications. Aphrodite n'est pas prête non plus à calmer le cœur de la reine désireuse de préserver la sacralité des liens conjugaux, la pureté de l'alcôve en l'absence de Ménélas parti pour une expédition lointaine à Crète avec Idoménée. La voilà abandonnée des Dieux, condamnée à connaître les violences d'une passion inéluctable et fatale malgré son désir de fidélité conjugale. Leconte de Lisle utilise la métaphore du feu ou de la flamme ardente pour évoquer la violence de la passion amoureuse qui se manifeste comme une forme de torture et de brûlure intérieures :

Par delà les flots bleus, vers les rives lointaines
Quel dessein malheureux a poussé tes antennes,
Noble Atride ? Que n'ai-je accompagné tes pas !
Peut-être que mes yeux ne te reverront pas !
Je te prie, ô Pallas, ô Déesse sévère,
Qui dédaignes Eros et qu'Athènes révère,
Vierge auguste, guerrière au casque étincelant,
Du parjure odieux garde mon cœur tremblant,

Et toi, don d'Aphrodite, ô flamme inassouvie,

Apaise tes ardeurs qui dévorent ma vie !

Dans *Phèdre* de Racine, il existe la même note de désespoir, le même pessimisme existentiel. Ainsi, lorsque Phèdre reconnut « Vénus et ses feux redoutables », ses « yeux ne voyaient plus », elle ne pouvait parler, elle sentit « tout son corps et transir et brûler. » Tout de suite, elle comprit que ces sensations contraires qui châtient son corps, ainsi que cette perte de lucidité ou cet égarement de la raison sont à la fois les symptômes de l'amour-passion et les manifestations de la déesse vengeresse Vénus déterminée à l'anéantir comme toutes les autres femmes damnées de la lignée de Minos à laquelle elle appartient. Ces passages décrivent à suffisance l'extrême passion physique et émotionnelle de Phèdre, où son corps est simultanément transi de froid (par la peur, l'angoisse, la honte) et enflammé (par le désir incestueux pour Hippolyte). Pour faire plier la redoutable divinité, la malheureuse sœur d'Ariane bâtit et orna « un temple », offrit des animaux sacrificiels à Eros.

Mais, inutiles furent les efforts de Phèdre, inféconds ses « vœux assidus ». Ses recherches dans les entrailles d'animaux pour éteindre le courroux céleste furent aussi toutes infructueuses. Ne sachant plus que faire, Phèdre feignit la « marâtre », la « Médée furieuse » jusqu'à ce qu'elle obtint le bannissement d'Hippolyte d'Athènes par son époux Thésée. Mais, elle oubliait que face à une telle « destinée cruelle », insignifiantes seront toutes les précautions et perspectives. La fatalité encerclé de partout. On ne peut la fuir. C'est la raison pour laquelle Hélène, chez Leconte de Lisle, conseille le stoïcisme au chœur de femmes qui s'écrient de douleur et de compassion pour elle. Convaincue que tout est perdu, la reine spartiate se soumet faible à sa destinée : « Vierges, séchez vos pleurs, car mon sort est prédit:/ Il faut courber le front sous une loi plus forte » (vers 799), « Ils sont amers les pleurs qui tombent de mes yeux,/ Mais les Dieux l'ont voulu, je m'en remets aux dieux ! » (vers 801-802) L'hémistiche placé dans l'alexandrin suivant met en exergue la pesanteur du destin, difficile à supporter pour tout mortel. D'où le jaillissement d'une plainte douloureuse et pathétique à travers l'interjection (Ah !) qui précède

l'image du fardeau insoutenable qu'est la fatalité intérieure ou passionnelle : « Ah ! sans doute il est lourd, // le poids que mon cœur porte. » (vers 501)

L'analyse a permis de comprendre dans ce chapitre que Leconte de Lisle et Racine reproduisent dans leurs textes les éléments de la tragédie grecque, à savoir la fatalité, l'impuissance face au destin inexorable. On constate que chez Racine, il y a une vision pessimiste du monde qui s'apparente à celle du jansénisme. La distance et la passion amoureuse constitue d'autres sujets illustrant le pessimisme racinien et lislien concernant l'impuissance de l'Homme à maîtriser ou vaincre le Destin.

2. La distance et les passions : source de fatalité implacable

Le tragique se manifeste dans l'éloignement de l'être aimé dans Phèdre de Racine, et « Hélène » et « Sigurd » de Leconte de Lisle. Le lieu ou la spatialité tragique, chez Racine et chez Leconte de Lisle, est un espace que les héros ne peuvent fuir ou éviter. C'est un piège. Pâris cherchant la divine beauté que Cypris lui a promise déserte les campagnes paisibles de Troie et s'embarque dans sa trirème vers Sparte. Il en était bel et bien conscient. Mais que peut la raison face à la passion amoureuse et à la fatalité ? Absolument rien. Il en est de même pour Hélène aussi qui, en suivant ce bel homme parlant tel un dieu, court droit vers le malheur de Sparte dont elle est reine. Elle savait très bien que les Grecs ne toléreraient jamais pareille insolence et félonie. Hippolyte meurt en fuyant Phèdre dans le prétexte de découvrir où se trouve Thésée dont tout le monde est sans nouvelles. C'est de la mer qu'arrive Pâris, c'est d'elle qu'il partira avec Hélène. C'est aussi de la mer qu'arrive Thésée que personne n'attendait plus, et c'est d'elle que surgit le monstre qui tue Hippolyte. Point de refuge possible. Aucune échappatoire. Où qu'ils aillent, les personnages lisliens et raciniens se heurtent à l'hostilité des dieux inflexibles :

Par mon époux lui-même à Trézène amenée,

J'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné :

Ma blessure trop vite a saigné.

Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée :

C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. (Vers 301-306)

Dans le poème « Hélène » le destin hostile se libère et agit lorsque ses proies se trouvent dans des lieux distants. Le déchaînement de la fatalité pulvérise donc les clivages topographiques et rend inévitable le contact des êtres au-dessus desquels elle plane. Hélène, rappelons-le, est la reine de Sparte, l'épouse légitime d'un souverain achéen, en l'occurrence Ménélas. Quant à Pâris, il vient de Troie, une cité perçue par le monde hellène comme une contrée sauvage et barbare. Mais, cette spatialité antagoniste dans laquelle évoluent les deux protagonistes n'entrave point la marche de la fatalité. Ce qui doit arriver arrivera inéluctablement. Puisque la fatalité, une force irrationnelle, aveugle et brutale, abolit les distances géographiques. La fille de Léda et de Zeus, quoi qu'elle fasse, n'échappera pas à son sort : elle sera engagée, malgré elle, dans une relation extraconjugale. Laquelle relation engendrera des hostilités, des actions belliqueuses inouïes que les poètes grecs éterniseront. Ainsi, quand Pâris, déçu par la résistance et le dédain d'Hélène, décide de regagner Troie, Hélène bascule dans une crise terrible. La flamme passionnelle, attisée par la déesse Aphrodite, jaillit avec une violence volcanique. Aussi s'écrit-elle de douleur dans le paroxysme de la souffrance. Le poète exprime cette peine avec un registre pathétique : « Eros brûle en mon sein ! O vieillard, je me meurs !/ Va, Démodoce, cours ! De tes longues clameurs/ Emplis les bords du fleuve. Arrête sa trirème./ Dis-lui que je l'attends et le supplie et l'aime ! » (Vers 780-794)

La remarque de Roland Barthes sur Phèdre de Racine nous semble correspondre à Hélène de Leconte de Lisle. Analysant la thématique de l'amour dans la tragédie racinienne, le sémiologue distinguera deux types d'Eros : il s'agit de l'Eros sororal et de l'Eros-immédiat. L'Eros sororal est un Eros normal, conformiste. Par contre, en ce qui concerne l'Eros-immédiat dont les caractéristiques sont bien visibles aussi bien dans *Phèdre* de Racine que dans le poème lislien « Hélène », « il naît brusquement » :

Sa génération n'admet aucune latence, il surgit à la façon d'un événement absolu, ce qu'exprime en général un passé défini brutal (je le vis, elle me plut, etc.) Cet Eros-Evénement, c'est celui qui attache Néron à Junie, Bérénice à Titus, Roxane à Bajazet, Eriphile à Achille, Phèdre à Hippolyte. Le héros y saisi, lié comme dans un rapt. Ce saisissement est d'ordre visuel (...) : aimer, c'est voir. (R. Barthes, 1963, pp. 22-24)

Le nom d'Hélène renvoie au couple antithétique d'Eros et de Thanatos : il est associé à la tragédie de la guerre et à la séduction amoureuse. C'est dans cette optique que Vinciane Pirenne-Delforge étudiera Les ambiguïtés d'Hélène au prisme de la Théogonie d'Hésiode. Il ressort de ses réflexions que ce mythe féminin est d'une grande complexité. C'est ainsi que Delforge, dans une perspective polysémique, trouvera des liens analogiques entre la figure d'Hélène et celle de Pandora. A ses yeux, l'amante de Pâris est assimilable également aux « nymphes méliennes », ces créatures nées lors de la castration d'Oùranos et dont le nom renvoie aux forces de la guerre, aux Géants armés et aux Erinyes :

Le peu que l'on sait de l'Hélène d'Hésiode en fait incontestablement une figure de statue divine, qui après Pandora, porte sur terre une sorte de mariage paradigmatique qui concerne toute la Grèce. Elle porte aussi en elle, comme Pandora, dont elle est à bien des égards si proche dans la vision qu'en donne Hésiode, toute l'ambiguïté inhérente à la séduction et à la liaison sexuelle. Les affinités de la séduction avec la tromperie et la lutte trouveront dans la destinée d'Hélène une douloureuse illustration. Et toujours Hélène restera attachée à deux images, déjà présente chez Homère : destin d'éternelle épousable et épousée, et de séductrice mortifère. (V. Pirenne-Delforge : 6)

Dans la mythologie grecque, tout se passe selon la volonté des dieux. L'homme subit de plein fouet les décrets célestes. Sa vie connaît la grandeur ou la chute selon ce que les Olympiens auraient décidé. Loin des « bords » du Xanthos et du Simoïs, majestueux fleuves qui arrosent Troie, le navire du fils de Priam en partance pour Sparte est entraîné sur les flots poussé par des mains surnaturelles. Et,

pendant tout ce périple maritime, l'image de la blonde Hélène hante l'esprit du jeune Troyen. Son vaisseau fend les eaux pour répondre à l'appel irrésistible du destin incarné par Eros dont la puissance dévastatrice est hyperbolisée dans ces octosyllabes lisliens psalmodiés par la voix craintive de Démodoce, l'aède de la cour de Ménélas :

Toi, par qui la terre féconde
Gémit sous un tourment cruel,
Eros, dominateur du ciel,
Eros, Eros, dompteur du monde !
Par delà les flots orageux
Par delà les sommets neigeux
Plus loin que les plaines fleuries
Où les Nymphes, des Dieux chéries
Mêlent leurs danses et leurs jeux,
Tu touches à tous les rivages,
Tu poursuis dans les bois sauvages
Les chasseresses aux pieds prompts
Tu troubles l'équité des sages
Et tu découronnes leurs fronts !
L'épouse, dans son cœur austère,
Dans le silence des nuits
Sent glisser ton souffle adultère,
Et sur sa couche solitaire

Rêve, en proie aux brûlants ennuis.

Tout mortel aux jours éphémères,

A versé des larmes amères. (vers 521-546)

La passion amoureuse, aiguisée par une fatalité extérieure, éclate avec une impétuosité semblable à un coup de foudre et provoque un désordre psychologique. Il se répercute sur le langage poétique. Ainsi, les discours des mythes féminins lisliens ou raciniens sont des discours délirants tant ils sont frappés d'une grande incohérence langagière. Ils semblent être à l'image chaotique des personnages en délire qui les profèrent. Cela s'explique par le fait que leur intériorité est assiégée par des puissances irrationnelles qui se plaisent à leur faire subir d'atroces souffrances. Hélène et Phèdre tiendront donc des propos doubles, contradictoires. Toutes les deux cherchent à respecter les règles aristocratiques de bienséances qui musèlent les femmes lorsqu'il s'agit d'extérioriser leurs amours, fussent-elles permises ou interdites. Aussi Hélène profère-t-elle en public des propos de haine à l'encontre de Pâris « Etranger, je te hais » (vers 496). Mais ce n'est que feinte, dissimulation et leurre. Elle ne parvient pas à occulter la réalité, à savoir sa passion pour Pâris. Aussitôt, elle sanglote en scandant le nom du Troyen, l'unique conquérant de son cœur : « Je l'aime ! c'est en vain que ma bouche le nie. » (vers 514)

Il en est de même pour Phèdre qui, élevée dans les valeurs de la noblesse grecque, refusait de dévoiler le mal rongeur dont elle souffrait. Car, depuis le retour d'Hyppolyte à Trézène, elle n'était plus « qu'une femme mourante et qui cherche à mourir » (vers 45) Ses voiles et tous ses autres ornements de reine lui pesaient. Son attitude inerte et malade n'est pas sans rappeler celle d'Hélène qui était rongée par l'effet dévastateur de la passion amoureuse : « Je ne puis parler, la force m'abandonne/ Mon cœur cesse de battre, » (vers 574-575) Phèdre essaya par tous les moyens de dissimuler ce « feu » incandescent qui la brûlait intérieurement. Mais, en vain. Les ravages causés par Vénus étaient énormes. Les prières scandées par l'officiante agenouillée se transforment en anathème contre elle-même. La déesse impitoyable ira jusqu'à perturber la raison de la fille

de Minos et de Pasiphaé. Donc l'incapacité de parler n'est qu'une préterition puisque la crise passionnelle va libérer un type de discours démentiel. C'est ce qui explique les hallucinations verbales et visuelles de Phèdre, marquées par la figure obsessionnelle et omniprésente d'Hippolyte :

Quand ma bouche implorait le nom de la déesse,
J'adorais Hippolyte ; et le voyant sans cesse,
Même au pied des autels que je faisais fumer,
J'offrais tout à ce dieu que je n'oser nommer.

La souffrance psychique d'Hélène, accrue par le magnétisme des traits divins de Pâris, génère des visions plus sombres. En effet, la femme de Ménélas ne se sent plus sur terre, elle croit déjà voir « rouler le Fleuve noir par qui jurent les Dieux. » (vers 576) Comme pour dire qu'elle est plus proche des rivages ploutoniens, de la barque fatale du nocher Charon, à cause de la violence qu'Aphrodite exerce sur elle.

Dans la « mort de Sigurd » (Poèmes barbares), texte emprunté à la mythologie nordique, trois figures féminines endeuillées gémissent sur le corps de leur époux (Sigurd), un redoutable guerrier viking. Il s'agit nommément de la Franke Gudruna, « l'inconsolable veuve », Herborga la « reine des Hans », et d'Ullranda, la lorraine. Ce moment de sanglots devient également une occasion pour elles de méditer sur leur longue existence de souffrances. Quant à la quatrième, la « Burgonde Brunhild » (vers 11), une figure parnassienne, elle se confine dans le mutisme et refuse que des pleurs tombent de ses yeux impassibles : « Assises contre terre, aux bords du cadavre,/ Tandis que toutes trois sanglotent, le front bas,/ La Burgonde Brunhild, seule, ne gémit pas,/ Et contemple, l'œil sec, l'angoisse qui les navre. » (vers 9- vers 12)

Tous les vers qui suivent après ceux que nous venons de citer obéissent à un effet crescendo, une espèce de gradation quant à l'expression pessimiste de la souffrance. Tout y est douleur, souffrance irrémédiable. En fait, progressivement le poète nous amène

au cœur des confessions pathétiques où, dans la vision des vocératrices, le monde guerrier des vikings, auquel elles appartiennent, est décrit comme un univers de razzias d'une atrocité sans bornes. C'est un monde de carnage où les forts écrasent les faibles. Herborga, à travers des interrogations rhétoriques, se lamente sur le massacre de toute sa famille. Sa stratégie argumentative, qui s'appuie sur des images macabres, sur un registre pathétique et le superlatif, vise à amplifier ses peines que nulle autre tribulation n'égale. Son narratif et son argumentation s'attaquent plus précisément à ceux de la Burgonde silencieuse. Tel « un vil bétail », Herborga se dépeint comme la plus malheureuse d'entre les femmes. Car, elle a été réduite à l'esclavage et gardera à jamais « l'immonde flétrissure » des six longues années sous la tente de son maître :

Herborga, sur son dos jetant ses cheveux bruns,

S'écrie à haute voix :- Ta peine est grande, certes,

O femme ! mais il est de plus amères pertes ;

J'ai subi plus de maux chez les cavaliers Huns.

Hélas ! n'ai-je point vu les torches et les glaives ?

Mes frères égorgés, rougissant nos vallons

De leurs membres liés aux crins des étalons,

Et leurs crânes pendus à l'arçon des Suèves ? (vers 12-vers 20)

Quant à Ullranda, c'est une vieille femme solitaire, une mère inconsolable au « cœur brisé » qui ne cesse de pleurer la disparition de ses enfants emportés dans la fleur de l'âge par un brutal trépas. A travers l'euphémisme, la pauvre Ullranda évoque la mort de ses fils « couchés dans les limons amers », à cause de leurs esprits aventuriers et leur ivresse des « des hautes mers. » (Vers 29) Lorsqu'elle « se tait », c'est pour passer le témoin à Gudruna qui hurle de douleur : « Gudruna pousse trois véhémentes clameurs : // -Sigurd ! Sigurd !

Sigurd est mort ! Ah ! malheureuse ! // Que ne puis-je remplir la fosse qu'on lui creuse ! // Sigurd a rendu l'âme, et voici que je meurs ! »

A la vue de l'héroïque corps de Sigurd, « de larges pleurs » obscurcirent son œil. L'heure est au *memento*, au ressouvenir, à la pérégrination mémorielle. Elle plonge aussitôt dans le passé qu'elle savoure avec une délectation nostalgique. Ainsi se voit-elle « vierge, jeune et belle » (vers 49) offerte à un jeune homme « beau, jeune et brave. » Le temps passe si vite qu'elle a l'impression que cette réalité idyllique ne datait que d'hier. La fulgurance temporelle est telle qu'elle se rend à la triste réalité que tout en ce monde est éphémère, voué au néant. De la joie, on passe brusquement à la tristesse. Présent et passé se confondent, comme se confondent malheur et bonheur de manière concomitante. Peines et joies se mêlent de manière inextricable si bien que la pauvre Gudruna se montre hébétée, voire perdue dans cette confusion des choses. Et ce trouble psychique provoque une folie verbale : Gudruna se livrera à une prosopopée à travers l'apostrophe et la personnification angoissée de la monture de Sigurd qui galope sans son cavalier :

Femmes ! c'était hier ! et c'est hier aussi

Que j'ai vu revenir le bon cheval de guerre :

La fange maculait son poil luisant de naguère,

De larges pleurs tombaient de son œil obscurci

D'où viens-tu, bon cheval ? Parle ! qui te ramène ?

Qu'as-tu fait de ton maître ?- Et lui, ployant les reins

Se coucha, balayant la terre de ses crins,

Dans un hennissement de douleur presque humaine. (Vers 53-60)

Dans la strophe où Brunhild rompt le silence, on note la prédominance de l'assonance en (e). Ce symbolisme sonore traduit le caractère paroxystique de la souffrance longtemps contenue qui éclate avec fureur : « Or, Brunhild brusquement se lève et dit :- Assez/ C'est

assez larmoyer, ô bavardes corneilles ! Si je laissais hurler le sanglot de mes veilles, Que deviendraient les cris que vous avez poussés ? » (Vers 69-72)

Le discours de Brunhild élucide les circonstances de la mort de Sigurd : il s'agit d'un crime passionnel. En effet, aussi paradoxal que cela puisse paraître, Sigurd ne tomba point dans un champ de bataille. Il n'eut pas droit à une mort héroïque. Il ne périt que des mains de son épouse Brunhild. Cette dernière était en proie à une haine inextinguible, une jalousie aveugle, depuis le jour où son époux lui préféra Gudruna : « Brunhild, dans La mort de Sigurd, tue Sigurd qu'elle aime, pour faire souffrir Gudruna, sa rivale heureuse. » Plus elle parlait, plus elle devenait hystérique. Arrivée au summum de la fureur, elle reproduit avec automatisme sur elle-même l'acte violent qui ôta la vie au Viking Sigurd. Elle se saisit d'une lame, et se l'enfonce à dix reprises dans « son large sein » (Vers 83). En se suicidant, elle décide d'avoir à elle seule Sigurd. Quoi de plus normal pour elle que de se donner la mort par l'épée qu'elle avait utilisée pour occire Sigurd. Tous les deux gisant côte à côte, seront unis désormais par la mort et le sépulcre.

Conclusion

Nous retenons que Leconte de Lisle fait resurgir dans ses pièces l'idée antique de la fatalité irrémédiable qui accompagne certaines figures féminines. Le poète « Hypatie » fraternise avec Racine en ce sens que ses personnages féminins, qu'ils soient empruntés à la mythologie grecque ou celle scandinave, ressemblent beaucoup à Phèdre. Les mythes féminins, examinés durant cette étude, incarnent le pessimisme racinien et lislien face au spectacle de la condition humaine, synonyme de souffrance irrémédiable, de faiblesse devant le destin et la passion. Ainsi, les figures féminines puisées dans la mythologie scandinave ou nordique, ont des analogies universelles. Autrement dit, on pourrait rencontrer de pareilles destinées mythiques dans des civilisations non vikings. Ainsi, la veuve Ullranda aurait des similitudes avec Andromaque chantée par Virgile (*L'Eneïde*), Euripide (*Les Toyennes*), Racine (*Andromaque*), Quant à la furieuse

Brunhild qui tue et se tue par amour, elle rappelle à bien des égards la malheureuse Didon du poète latin Virgile.

Bibliographie

ARCHER Lionel, 1999. *Jean Racine, Phèdre*, Presses Universitaires de France, Paris

BARTHES Roland, 1963. *Sur Racine*, Editions du Seuil, Paris

EMBRICOS Alexandre, 1941. *Leconte de Lisle*, Thonon-Les-Bain, Paris

EURIPIDE, 2000. *Théâtre complet*, Flammarion, Paris

HOMÈRE, 1995. *L'Odyssee*, Bordas, Paris

Leconte de Lisle, 1994. *Poèmes antiques*, Gallimard, Paris

LECONTE DE LISLE, 1994. *Poèmes barbares*, Gallimard, Paris

RACINE, 1997. *Phèdre*, Classiques, Paris

SOPHOCLE, 2001. *Œdipe-Roi*, traduction de Paul Mazon, Classiques de poche, Paris

VIANEY Joseph, 1907. *Les sources de Leconte de Lisle*, Coulet et fils d'éditeurs, Montpellier

VINCIANE Pirenne-Delforge, 2007. « Les ambiguïtés d'Hélène », <https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr>

VIRGILE, 2007. *L'Énéide*, [1er siècle av. J.-C.], texte latin, traduction rythmée de Marc Chouet, introduction de Jean Starobinski, Slatkine Genève

Lexical creation in the fulfulde language: an analysis of compounding and compounding processes

Mamadou DIALLO

Docteur en linguistique et sciences du langage, Maître de Conférences Assimilé, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal
mamadou.diallo@ugb.edu.sn

Abbreviations

<i>A</i>	<i>adjective</i>
<i>AUG</i>	<i>augmentative</i>
<i>CL</i>	<i>class marker</i>
<i>Conj</i>	<i>conjunction</i>
<i>DM</i>	<i>diminutive</i>
<i>N</i>	<i>noun</i>
<i>Num</i>	<i>number</i>
<i>P</i>	<i>preposition</i>
<i>V</i>	<i>verb</i>

Abstract:

This study focuses on compounding as a word creation process in Fulfulde. It is an analysis of the different compounding patterns and types of compounds existing in the language. The study shows that Fulfulde uses ten combining patterns to create nominal, verbal, adjectival, or adverbial compounds. All these compounds belong to the following three types: subordinate, attributive, and coordinate compounds. And in each one of these three types can be found both endocentric and exocentric exemplars. The study also reveals that compounding is quite a productive process in Fulfulde, though an agglutinating language.

Résumé

Cette étude se concentre sur la composition comme processus de formation des mots en fulfulde. Il s'agit d'une analyse des différents modèles et types de mots composés existant dans la langue. L'étude montre que le fulfulde peut utiliser dix modèles de combinaison pour créer des mots composés nominaux, verbaux, adjectivaux ou adverbiaux. Tous ces composés appartiennent aux trois types suivants : composés subordonnés, attributifs et coordonnés. Dans chacun de ces trois types, on trouve des exemples de composés endocentriques et de composés exocentriques. L'étude révèle également que la composition est un processus très productif en fulfulde, bien qu'étant une langue agglutinante.

Introduction

As an agglutinative language, Fulfulde primarily forms words by stringing together word parts, that is morphemes. And each one of such word parts typically represents a single grammatical meaning. In such languages, derivational processes represent the typical word creation processes since they seem to be the most productive ones. However, compounding plays a significant role as well in the expanding of the lexicon in the language, showing even some degree of productivity. In this study, the focus will be first on the compounding patterns that are found in Fulfulde as well as the word classes that result from these combining patterns. The focus will then be on the classification of Fulfulde compounds following the model that distinguishes these three types: subordinate, attributive and coordinate compounds. Each of these three compound types will be further subdivided into endocentric and exocentric exemplars. Explicitly, the analysis draws its inspiration from the classificatory model found in Bisetto and Scalise (2005), where all compounds fall into subordinate, attributive and coordinate compounds, and where, within each type, are found both endocentric and exocentric exemplars. As regards methodology, data collection has been conducted in two phases: the documentation phase and the field

trip one. I conducted the documentation phase, not only to collect second-hand data, but also to allow me to see what was the state of research on compounding in Fulfulde before I took any direction. The second phase consists of a series of field trips that led me to different places in the Fuuta-Tooro dialect zone, whose data are used in this study for illustration. Thus, I went to places such as Kanel, Ourosogui and Podor in Northern Senegal, Dahra Djolof in Central Senegal, and Goudiri, Kidira and Bakel in Eastern Senegal. During these trips, that took place from April 2024 and December 2024, I was able to collect sample data and devise a sizable corpus. To achieve all this, I had to resort to a number of methods such as interviewing, questionnaire administration, even direct involvement in debates with clear consciousness of the information needed. Furthermore, the social and practical interest of this study needs to be underlined here. In fact, we are today in the context of globalization and technological progress, on the one hand, and the need to empower African languages as means of intellectual discourses capable of keeping up with this global trend. But, one of the biggest challenges to the introduction of these languages into modernity is the lack of the most appropriate vocabulary and the right technical terms to enable the transfer and acquisition of content (be it knowledge, skills or values). Therefore, African languages, including Fulfulde, are faced with a huge need for lexical/term creation to allow for the communication of concepts of science, technology, arithmetic, health, social life, religion, and so on. So, exploring the internal processes of word creation in one of these languages is of paramount importance, as it allows to enrich the language, providing it with an appropriate general and technical vocabulary readily available for users. The paper is organized into three sections. Section 1 is about the conceptual unit and classification of compounds, section 2 deals with the

compounding patterns attested in Fulfulde and section 3 is dedicated to the classification of Fulfulde compounds.

1. Conceptual unit and classification of compounds

1.1 What constitutes a compound?

A *compound*, according to Baker and Bobaljik (2002:28), is “a word that contains more than one root”. This definition has led these authors to distinguishing two types of roots: *bound* roots and *free* roots. Free roots are autonomous forms that count as words by themselves, whereas bound roots do not count as words by themselves and can only occur when an affix of some sort is accompanying them. But, another definition of what constitutes a compound is given by Plag (2003:40), for whom a compound is “the formation of a new lexeme by adjoining two or more lexemes.” In this definition, the term *lexeme* is meant to be specific enough to exclude affixes and broad enough to encompass the roots, stems, and free words that make up compounds in typologically diverse languages. Further, the morphological make-up of lexemes depends on the typology of the language. In some languages such as English, Mandinka, or Wolof, lexemes generally occur as bare roots without any inflected form. In others however, lexemes never occur without a suffix of some sort. Fulfulde, a noun class language, belongs to this type. In this language, a noun or adjective lexeme consists at least of two parts: a bound root and a class-marker suffix, as in (1).

(1) *woy-ndu maw-ndu* (= *woyndu mawndu*)

well-CL_{ndu}-big-CL_{ndu}

‘a big well’

Similarly, a verb lexeme consists at least of two parts: a bound root and the infinitive suffix *-de*, as in *ñaa_mde* (*ñaa_m- + -de*) ‘eat’. A verb may also be composed of a root and an aspect-marker suffix, *ñaa_a* (*ñaa_m- + -a = imperfective*) ‘eat’. Thus,

in my view, the adequate conceptual unit of compound analysis in Fulfulde will be the one based on the lexeme as described above, since the language know no bare roots.

Another point to determine which component in the compound word bears inflection, as languages vary. In some languages such as Dutch, it is the head of the compound that bears inflection (Lieber and Štekauer 2011:15), while the non-head occurs uninflected. In others such as Yimas (spoken in Papua New Guinea), it is the noun-head element that bears a compound-specific inflection (ibid.). In Fulfulde, both elements can bear inflection, as in (2).

(2) *jaab-i-fow-ru* (= *jaabi-fowru*)
jujube-CL_{ki}-hyena-CL_{ndu}
 ‘type of jujube-tree’

Moreover, while in some languages inflection is compound-specific, in Fulfulde, it is non compound-specific; the same class marker or verbal category of simple words can be found in both elements of the compound.

1.2. Classifying compounds

The classification of compounds ranks amongst one of the much-debated issues in the literature related to word creation. Almost every scholar dealing with the subject has proposed their own view. Among the many proposals, the one in Bisetto and Scalise (2005) seems to be consistent and universally valid. The authors distinguish compounds on the basis of the grammatical relationship between the compounded elements. They identify three kinds of relationship: a relationship of attribution, subordination, and coordination. Each one of these produces a type of compound, that is, respectively, subordinate, attributive and coordinate compounds.

The first type are the subordinate compounds. Compounds are defined as such “whenever there is a «complement» relation between the two constituents” (ibid.: 327). A subordinate compound is made up of two components: the head and the non-head elements. the latter bears an argumental relation to the former. This head-complement relation can be a relation between an event and its participants or the sort of relationship that can be found in NN compounds. The examples in (3) illustrate these two situations in Mandinka.

- (3) *Mandinka, Niger-Congo, Mande, Manding Group*
a. kúlúŋ-tiilaa ‘vessel-flyer = pilot’
b. tiya-fée ‘peanut-field = peanutfield’
c. siŋ-kála ‘foot-cane = leg’

In (3b) and (3c), the head element (*tiilaa* or *kála*) in both NN compounds has two arguments, the first representing the referential argument of the noun (“R” argument) and the second representing an argument of the type *N of N*. In subordinate compounds of this sort, the non-head satisfies the “non-R” argument of the head.

The second type of compounds are the attributive compounds. An attributive compound is one with two compounding elements, one representing the head and the other, the non-head. In this formation, the head is modified by the non-head, which expresses a property of the head. This non-head, which can be a noun, an adjective, or a verb in some languages, stands in the relation of attribute or modifier to the head. The examples in (4) from Mandinka will illustrate this situation:

4. *Mandinka, Niger-Congo, Mande*
a. búlú-baa ‘hand-big = right hand’
 N *A*
b. kónó-moo ‘belly-person = greedy person’
 N *N*

c. *múluŋ-jáwúyaa* 'resemble-badness = ugliness'
 V N

Note that the position of the non-head varies depending on what lexical class it belongs to. It represents the right-hand element when it is an adjective (4a) and the left-hand element when it is either a noun or a verb (4b and 4c).

The third type of compounds are the coordinate compounds. Coordinate compounds are formations whose component elements are logically connected by the conjunction "and". The examples in (5) from Wolof will illustrate the case.

(5) *Wolof, Niger-Congo, Atlantic*
fëgg-jaay 'shake-sell = second-hand clothes'
dem-dikk 'go-return = traffic'

Bisetto and Scalise also considered a further division of compounds based on two criteria: *endocentricity* and *exocentricity*. Endocentric compounds have a single, well-defined head; they get their morphological and syntactic features, as well as their primary meaning, from the designated head. In addition, in endocentric compounds, the compound word as a whole is the hyponym of its head, as in the English *Sky blue*, where the whole word is the hyponym of *blue*. In exocentric compounds, the Head Rule does not apply. Although they have a head, this one falls outside the roots that make it up. In addition, the compound as a whole is not a hyponym of its head, as in *pick pocket*, where *pick pocket* is not a hyponym of *pocket*. Moreover, within all the three types of compounds mentioned supra can be found both endocentric and exocentric types. The examples in (6) from Mandinka will illustrate the situation.

(6) a. *Subordinate*

Endocentric: kúlún-tílaa ‘vessel-flyer = plane’

Exocentric: múluŋ-jáwúyaa ‘resemble-badness = ugliness’

b. Attributive

Endocentric: moo-fiŋ ‘person-black = a black person’

Exocentric: búlú-baa ‘hand-big = right hand’

c. Coordinate

Endocentric: kele-faa ‘fighting-killing = war’

Exocentric: suu-fáli ‘horse-donkey = mule’

2. Compounding patterns in Fulfulde

This section presents an inventory of the different compounding patterns that are found in the data collected and shows what word classes are created from the different combinations.

2.1. Inventory of the compounding patterns

The corpus that has emerged from the different data collected gives evidence of the existence of ten different compounding patterns in Fulfulde. I give the inventory of these patterns in the following subsections.

2.1.1. N-N compounds

Combining two nouns (NN) to produce a compound word is very common in Fulfulde, as the examples in (7) below show.

(7) *jaabi-fowru* ‘type of jujube-tree’

ho’re-kudol ‘advance payment given to marabout’

suudu-baaba ‘paternal line’

yitere-nga’ri ‘type of tree’

joom-ho're 'flu'

2.1.2. V-V compounds

V-V combinations that produce compound words are also a common pattern in compound building, as the examples in (8) show.

- (8) *rema-ñaama* 'poor person'
ɲata-wutta 'hypocrite person'
noddaaka-nootii 'undesirable situation'
doga-jala 'free woman'
una-jooga 'housewife'

2.1.3. A-A compounds

A-A combinations are attested in Fulfulde compounding, although they are less frequent than either N-N or V-V compounds. The examples in (9) below will illustrate this type.

- (9) *kecco-berndeejo* 'tender-hearted'
naawo-baleejo 'fair-dark skinned'
naawo-bodeejo 'fair-bright skinned'
paho-muumo 'deaf-dumb'

In the preceding subsections, all the combinations have resulted in the same word class (NN, VV, or AA). Combining two different word class to produce a compound is also possible in Fulfulde.

2.1.4. N-V compounds

N-V compounds are much less common in Fulfulde compounding. Only few examples have been found, as in (10) below.

- (10) *jam gondaado* 'death'
ho're helnde 'a mental'
nofuru nanooru 'heedful person'
ho're malaande 'lucky person'

2.1.5. N-A compounds

The N-A pattern of compounding is attested, though in a lesser extent. The examples in (11) below are an illustration of this.

- (11) *sukkundu baleeru* ‘hair-black = young person’
sukkundu raneeru ‘hair-white = old person’
nofuru malaandu ‘ear-lucky= attentive person’
ho’re malaande ‘head-luck = lucky person’

2.1.6. N-Num compounds

A noun can also combine with a number to produce a compound word. This can be seen in (12).

- (12) *leebol-go’tol* ‘hair-one = one colour’
gi’el-go’ti ‘thorn-one= type of tree’
duubi-didiiri ‘year-two = two-year old’
demdidiijo ‘tongue-two = bilingual’

2.1.7. V-N compounds

V-N compounds are very common in Fulfulde, much more than N-V combinations. The examples in (13) are an illustration of this.

- (13) a. *war-ho’re* ‘kill-head = murder’
toowa-kufune ‘is-high-cap = proud person’
wodja-nofel ‘is-red-ear = white man’
 b. *tiidde ho’re* ‘be-hard-head = be stubborn’
yoorde gite ‘be-hard-eyes = be cheeky’
laabde bernde ‘be-cleaan-heart = be kind’
toowde kufune ‘be-high-cap = be proud’

2.1.8. A-N compounds

Compounds from an A-N combination are well attested in Fulfulde. They are a common feature in the language. All the examples in (7b) above can be turned into A-N compounds.

They are formed from the V-N pattern in (13), as the examples in (14) below show:

- (14) *tiidde ho're* → *tiida-ho'reejo* 'stubborn'
yoorde gite → *yoora-giteejo* 'cheeky'
laabde bernde → *laaba-berndeejo* 'kind'
toowde kufune → *toowa-kufuneejo* 'proud'

2.1.9. P-N compounds

And finally, a preposition can combine with a noun to produce a compound word. However, only few cases have been found. The examples in (15) will illustrate this pattern.

- (15) *dow-wuro* 'toilet in the nautre'
dow-maayo 'up-river'
les-maayo 'down-river'

2.1.10. N-Conj-N or P-Conj-P compounds

In the data, there are cases, though few of them, in which the compounding elements are linked by a conjunction, which is generally the coordination conjunction *and*. The examples in (16) illustrate this.

- (16) a. *jamma-e-ñalawma* 'everyday'
N-Conj-N
- b. *nduumngu-e-ceedu* 'at all time'
N-Conj-N
- c. *Jehri-e-Waalo* 'at any place'
N-Conj-N
- d. *dow-e-les*

P-Conj-P

As the examples above indicate, ten types of compounding patterns are used in Fulfulde to create compound words. These combinations produce four different compound words: nouns, verbs, adjectives, and adverbs. I will discuss this in the next section.

2.2. Compounding patterns and word class

After presenting the different compounding patterns attested in Fulfulde in the preceding section, I will determine in this section the various word classes resulting from these combinations.

2.2.1. N-N compounds

N-N combinations are the most common compounding patterns in Fulfulde. The N-N compounding pattern is also the most productive process in compounding. An N-N combination always results in a noun compound, as Table 1 below indicates.

Table 1. Noun compounds: NN

	N (Noun)	Meaning
N	<i>jaabi-fowru</i> <i>jujube-tree-hyena</i>	‘bitter jujube-tree’
	<i>ho're-kudol</i> <i>head-plume</i>	‘advance payment given to marabout’
	<i>suudu-baaba</i> <i>room-father</i>	‘paternal line’
	<i>yitere-nga'ri</i> <i>eye-ox</i>	‘type of tree’
	<i>joom-ho're</i> <i>owner-head</i>	‘flu’

2.2.2. V-V combinations

V-V compounds are a common and productive process in Fulfulde. All the instances found in the data show that V-V combinations result in noun compounds. Table 2 will serve as an illustration of this.

Table 2. Noun compounds: VV

	V (Noun)	Meaning
V	<i>rema-ñaama</i> <i>tills-eats</i>	‘poor person’
	<i>ɲata-wutta</i> <i>bites-blows</i>	‘hypocrite person’
	<i>noddaaka-nootii</i> <i>called.not-answered</i>	‘undesirable situation’
	<i>ɲjaha-a-ngaraa</i> <i>go.you-come.you</i>	‘round trip’
	<i>ñaama-joodoo</i> <i>eats-sits</i>	‘food-charm that keeps the person in the spot forever’
	<i>doga-jala</i> <i>runs-laugh</i>	‘free woman’

2.2.3. A-A combinations

A-A combinations producing compound words are common and a relatively productive process. The compound word resulting from this combination is always an adjective. Table 3 will serve as an illustration of the situation.

Table 3. Noun compounds: AA

	A (Adjective)	Meaning
A	<i>kecco-berndeejo</i>	‘tender-hearted’
	<i>naawo-baleejo</i>	‘fair-dark skinned’
	<i>naawo-bodeejo</i>	‘fair-bright skinned’
	<i>paho-muumo</i>	‘deaf-dumb’

2.2.4. N-V combinations

The N-V pattern, although attested in Fulfulde, is the least common compounding process, and therefore, the least productive one. The compound word created from it is always a noun. Table 4 will serve as an illustration of the situation.

Table 4. Noun compounds: NV

	V (Noun)	Meaning
N	<i>jam-gondaado</i> <i>peace-lived.with</i>	‘death’
	<i>ho're-haaloore</i> <i>head-talking</i>	‘talkative person’
	<i>ho're-helnde</i> <i>head-broken</i>	‘a mental’
	<i>ho're-malaande</i> <i>head-lucky</i>	‘lucky person’
	<i>nofuru-nanooru</i> <i>ear-hearing</i>	‘heedful person’
	<i>baali-ñaamaa</i> <i>sheep-eat.not</i>	‘type of thorn-less tree’

2.2.5. N-A combinations

The N-A compound pattern is less common and less productive in Fulfulde. The compound words resulting from it are always nouns. Table 5 will serve as an illustration of the situation.

Table 5. Noun compounds: NA

	A (Noun)	Meaning
N	<i>sukkundu-baleeru</i> <i>hair-black</i>	‘young person’
	<i>sukkundu-raneeru</i> <i>hair-white</i>	‘old person’
	<i>ho're-mawnde</i> <i>head-big</i>	‘a genius’
	<i>reedu-mawndu</i> <i>belly-big</i>	‘greedy person’
	<i>bernde-baleere</i> <i>heart-black</i>	‘wickedness’

2.2.6. N-Num combinations

N-Num combinations as compound words are less common in Fulfulde and not that productive. A N-Num combination always results in a noun compound, as Table 6 below indicates.

Table 6. Noun compounds: NNum

	Num (Noun)	Meaning
N	<i>leebol-go'tol</i> <i>hair-one</i>	‘one colour’
	<i>juutngo-wo'to</i> <i>hand-one</i>	‘lone worker’
	<i>suudu-wo'turu</i> <i>room-one</i>	‘the same bloodline’
	<i>gi'el-go'ti</i> <i>thorn-one</i>	‘type of thorny tree’
	<i>berde-didi</i> <i>heart-two</i>	‘hesitation’

2.2.7. V-N combinations: Noun or Verb compounds

This type of compounding pattern is very common in Fulfulde. Nonetheless, they are not a productive compounding process, as they are usually a combination of a verb and a noun referring to a body part or related to the body. This fact limits the possibility for new candidates. The compound word created from a V-N

combination can be either a noun or a verb. Table 7 and Table 8 will serve as an illustration of the situation.

Table 7. V-N compound words as nouns

	N (Noun)	Meaning
V	<i>war-ho're</i> <i>kill-head</i>	'murder'
	<i>toowa-kufune</i> <i>be.high-hat</i>	'proud person'
	<i>wodja-nofel</i> <i>be.red-ear</i>	'white man'
	<i>wela-yi'yam</i> <i>be.sweet-blood</i>	'charismatic person'
	<i>yoora-yitere</i> <i>be.dry-eye</i>	'cheeky person'

Table 8. V-N compound words as verbs

	N (Verb)	Meaning
V	<i>tiidde ho're</i> <i>be.hard-head</i>	'be stubborn'
	<i>laabde bernde</i> <i>be.clean-heart</i>	'be kind'
	<i>toowde kufune</i> <i>be.high-hat</i>	'haughty'
	<i>yoorde gite</i> <i>be.dry-eye</i>	'be cheeky'
	<i>welde hakkille</i> <i>be.sweet-mind</i>	'be smart'
	<i>yaajde ho're</i> <i>be.wide-head</i>	'be ingenious'

2.2.8. V-A combinations

V-A combinations are a common pattern, but not a productive one in Fulfulde, since the second element of the compound word always refers to a body part. In principle, V-N compounds can all be turned into V-A ones, thus creating adjectives. The

compound word resulting from it is always an adjective. Table 9 below will serve as an illustration of the situation.

Table 9. Adjectival compounds: VA

	A (Adjective)	Meaning
V	<i>tiida-ho 'reejo</i> <i>be.hard-head.AM.EP.CL</i>	'stubborn'
	<i>yoora-giteejo</i> <i>be.dry-eye.AM.EP.CL</i>	'cheeky'
	<i>laaba-bernddejo</i> <i>be.clean-heart.AM.EP.CL</i>	'kind'
	<i>toowa-kufuneejo</i> <i>be.high-hat.AM.EP.CL</i>	'proud'
	<i>wela-hakilleejo</i> <i>be.sweet-mind.AM.EP.CL</i>	'smart'

2.2.9. P-N combinations

The last compounding pattern attested in Fulfulde is of the P-N combination type. The data available show only few cases. This indicates that the P-N compounding pattern is not a productive process. Compound words created from an P-N combination are always adverbs. Table 8 below will serve as an illustration of the situation.

Table 10. Adverbial compounds: P-N

	N (Adverb)	Meaning
P	<i>dow-wuro</i> <i>up-village</i>	'toilet in the nautre'
	<i>dow-maayo</i> <i>up-river</i>	'up-river'
	<i>les-maayo</i> <i>down-river</i>	'down-river'
	<i>hakkunde-laañe</i> <i>between-arrow</i>	'between parentheses'
	<i>sera-wuro</i> <i>beside-village</i>	'in isolation'

2.2.10. N-Conj-N and P-Conj-P combinations

In this last case only few instances are found in the language, as in (17) below.

(17) a. *N-Conj-N*

jamma-e-ñalawma ‘every day’
Jehri-e-Waalo ‘at any place’
nduumngu-e-ceedu ‘at any season’

b. *P-Conj-P*

dow-e-les ‘everywhere’
ndeer-e-boowal ‘everywhere’

3. Classifying Fulfulde compounds

The data collected to conduct this study show that compounding is a productive word creation process in Fulfulde. The data also show that all the types of compounds are attested in the language. In addition, evidence shows that within each one of the three types can be found both endocentric and exocentric exemplars. The focus in the next subsections will then be on these different types.

3.1. Subordinate compounds

Subordinate compounds are very common in Fulfulde, and the data show that this type of compounds can be either endocentric or exocentric, with the head element on the left-hand, as in table 10 below.

Table 10. Endocentric subordinate compounds

<i>Compound</i>	<i>Head</i>	<i>Meaning</i>
<i>gaynaako na'i</i> <i>shepherd-cow</i>	<i>gaynaako</i>	‘cow-shepherd’
<i>julanke na'i</i> <i>seller-cow</i>	<i>julanke</i>	‘cow-seller’
<i>gertogel-lakde</i>	<i>gertogel</i>	‘wild hen’

<i>hen-DM-bush</i>		
<i>mbamba-lakde</i> <i>donkey-bush</i>	<i>mbamba</i>	'warhog'
<i>rawa'ndu-lakde</i> <i>dog-bush</i>	<i>rawa'ndu</i>	'lion'
<i>powel-makkaaje</i> <i>hyena-DIM-maize</i>	<i>powel</i>	'type of hyena'
<i>mbaroodi-maayo</i> <i>predator-river</i>	<i>mbaroodi</i>	'crocodile'
<i>war-ho're</i> <i>kill-head</i>	<i>war</i>	'homicide'
<i>joom-galle</i> <i>master-house</i>	<i>joom</i>	'house-head'

Endocentric subordinate compounding is a quite productive process in Fulfulde. Exocentric subordinate compounds are also relatively common. Table 11 will illustrate the situation.

Table 11. Exocentric subordinate compounds

<i>Compound</i>	<i>Head</i>	<i>Meaning</i>
<i>kolce-bamdi</i> <i>hoof-donkey</i>	<i>kolce</i>	'rumours'
<i>baali-ñaamaa</i> <i>sheep-eat.not</i>	<i>baali</i>	'type of tree'
<i>daande-maayo</i> <i>neck-river</i>	<i>daande</i>	'river-bed'
<i>baalal-foonde</i> <i>sheep-AUG-</i> <i>thicket</i>	<i>baalal</i>	'type of bird'
<i>ñiire-haay're</i> <i>tooth-mountain</i>	<i>ñiire</i>	'mountain-foot'
<i>yitere-nga'ri</i> <i>eye-bull</i>	<i>yitere</i>	'type of plant'
<i>suudu-baaba</i> <i>room-father</i>	<i>suudu</i>	'paternal blood line'

3.2. *Attributive compounds*

Attributive compounds are attested and are quite common in Fulfulde, where the non-head element can be an adjective, a noun or a verb, as in (18) below.

(18)

- a. *kecco-bernde* ‘soft-hearted person’
A N
- b. *dewbo-reedu* ‘pregnant woman’
N N
- c. *tiidde ho’re* ‘be stubborn’
V N

In can be seen in the examples above, the non-head element can on the left-hand (18a and 18c) or on the right-hand (18b) of the head. Further, attributive compounds can also subdivide into endocentric and exocentric compounds. Table 12 will illustrate the case.

Table 12. Endocentric attributive compounds

<i>Compound</i>	<i>Head</i>	<i>Meaning</i>
<i>dewbo-reedu</i> <i>woman-belly</i>	<i>dewbo</i>	‘pregnant woman’
<i>naawo-baleejo</i> <i>mid.light.skinned-</i> <i>black</i>	<i>naawo</i>	‘dark light-skinned’
<i>nga’ri-mbe’wa</i> <i>bull-goat</i>	<i>nga’ri</i>	‘he-goat’
<i>juulde-mawnde</i> <i>festibal-big</i>	<i>juulde</i>	‘Tabaski festival’
<i>yumma-tokooso</i> <i>mother-little</i>	<i>yumma</i>	‘aunt = mother’s sister’
<i>baaba-tokooso</i> <i>father-little</i>	<i>baaba</i>	‘uncle = father’s brother’
<i>suka-dewbo</i> <i>young-woman</i>	<i>suka</i>	‘girl’
<i>suka-gorko</i> <i>young-man</i>	<i>suka</i>	‘boy’

Exocentric attributive compounds are also attested in Fulfulde. Table 13 will be an illustration of this.

Table 13. Exocentric attributive compounds

<i>Compound</i>	<i>Head</i>	<i>Meaning</i>
<i>sukkundu-baleeru</i> <i>hair-black</i>	<i>sukkundu</i>	'young person'
<i>sukkundu-baleeru</i> <i>hair-white</i>	<i>sukkundu</i>	'old person'
<i>ho're-mawnde</i> <i>head-big</i>	<i>ho're</i>	'genius'
<i>wahre-raneere</i> <i>beard-white</i>	<i>beard</i>	'old chap'
<i>wodja-nofel</i> <i>be.red-ear-DIM</i>	<i>nofel</i>	'white man'
<i>nofuru-malaandu</i> <i>ear-lucky</i>	<i>nofuru</i>	'heedful person'
<i>ho're-malaande</i> <i>head-lucky</i>	<i>ho're</i>	'lucky person'
<i>ho're-haaloore</i> <i>head-talking</i>	<i>ho're</i>	'talkative person'
<i>bernde-laabnde</i> <i>heart-clean</i>	<i>bernde</i>	'kind person'

3.3. Coordinate compounds

Coordinate compounds are also attested in Fulfulde. However, as the data show, these formations are less productive than either subordinate or attributive compounds. Examples can show both endocentric and exocentric coordinate compounds, as in tables 14 and 15 below.

Table 14. Endocentric coordinate compounds

<i>Compound</i>	<i>Head</i>	<i>Meaning</i>
<i>mbaam-puccu</i> <i>donkey-horse</i>	<i>mbaam and puccu</i>	'mule'
<i>jamma-e-ñalawma</i> <i>night-and-day</i>	<i>jamma and ñalawma</i>	'all the time'
<i>dow-e-les</i> <i>up-and-down</i>	<i>dow and les</i>	'evrywhere'
<i>Jehri-e-Waalo</i> <i>Upcountry-Riverside</i>	<i>Jehri and Waalo</i>	'everywhere'
<i>dewbati-gorkati</i> <i>woman-like-man-like</i>	<i>dewbati and gorkati</i>	'woman-like man'
<i>demmino-ceedto</i> <i>early.wet-season-</i> <i>dryseason</i>	<i>demmino and ceedto</i>	'peirod between the dry and wet season'

Note that in the last two examples, the compounding elements are not full-fledged lexemes, but some sorts of bound roots: *dewbati* and *gorkati* derived from *dewbo* 'woman' and *gorko* 'man', on the hand, and on the other hand, *demmino-ceedto*, which is derived from *demminaare* 'early wet season' *seedto* 'dry period'.

Table 15. Exocentric coordinate compounds

<i>Compound</i>	<i>Head</i>	<i>Meaning</i>
<i>rema-ñaama</i> <i>till-eat</i>	<i>rema and ñaama</i>	'modest person'
<i>ñaam-joodo</i> <i>eat-sit.down</i>	<i>ñaam and joodo</i>	'magic potion maintaining foreigners in place'
<i>doga-jala</i> <i>run-laugh</i>	<i>doga and jala</i>	'free woman'
<i>ηata-wutta</i> <i>bite-soothe</i>	<i>ηata and wutta</i>	'hypocrite'
<i>fewja-firta</i> <i>plan-dissolve</i>	<i>fewja-firta</i>	'cloud forming phase'
<i>Waala-Fenndoo</i> <i>spend.the.night-</i> <i>coagulate</i>	<i>Waala and</i> <i>Fenndoo</i>	'France, Europe'
<i>yalta-ñaayâ-</i> <i>naata-iroo</i> <i>go.out-boast-</i> <i>get.in-bury.oneself</i>	<i>yalta and ñaayâ</i> <i>and naata and</i> <i>iroo</i>	'person with false appearance'

In the last example, the compound is made up of four elements – all are verbs. All the same, they are counted as an instance of V-V combination.

Conclusion

The present study has shown that lexical creation through compounding is a major means of lexicon expansion. It is a relatively productive process with a wide range of combining patterns that allow to produce compound nouns, verbs, adjectives, and adverbs as well. Besides revealing the different compounding patterns found in Fulfulde, the study also shows that all compounds in the language fall into the three classes identified by Bisetto and Scalise (2005), that is subordinate, attributive, and coordinate compounds. And within each type can be found both endocentric and exocentric exemplars. Almost all the types show a relative degree of productivity. This is evidence enough that Fulfulde can rely on compounding lexical and terminology creation. Nonetheless, the present study is but one component of the whole potential the language in terms of lexical creation. Further studies focusing on derivation, borrowing, or neologism will be necessary to bridge the gap.

Bibliography

- BAKER Mark C. and BOBALJIK Jonathan David, 2002. Compounding. In: *Introduction to Morphology*, Rutgers and McGill, Newark.
- BISETTO Antonietta and SCALISE Sergio, 2005. The Classification of Compounds. In: *The Oxford Handbook of Compounding*, Oxford University Press, pp. 49-82, Oxford.
- LIEBER Rochelle and ŠTEKAUER Pavol, 2011. Introduction: status and definition of compounding. In: *The Oxford Handbook of Compounding*, Oxford University Press, pp. 1-25, Oxford.

PLAG Ingo, 2002. *Word-formation in English*. Cambridge University Press, Cambridge.

Critique du Regard Connecté : La caméra et les stratégies de l'autosurveillance dans *Connectée*

Yao N'DRI

Département des Arts
Université Félix Houphouët-Boigny
Ndri_y@yahoo.fr

Résumé

Parmi les productions filmiques qui alertent sur les dangers de l'addiction aux réseaux sociaux numériques, l'épisode « Connectée » de la web-série « Mon Histoire » diffusée sur la plateforme numérique You Tube en 2024 se distingue par son caractère atypique. L'intrigue s'articule autour de trois personnages et le temps diégétique, qui s'étend sur trois jours pour une durée écranique de 13 minutes, constitue un élément clé de la fiche technique de cette œuvre. S'inscrivant dans les œuvres filmiques courtes, ce film comporte des dispositifs narratifs ou discursifs très précis qui mettent en lumière la critique du sujet connecté. Cet article a pour objectif principal d'analyser comment le film performe et incarne le processus d'autosurveillance faisant de la caméra à la fois le sujet et l'objet de la critique. A travers la sémiotique, l'étude se focalise sur les angles et les mouvements de la caméra et sur les dispositifs esthétiques de la narration filmique. Ainsi, la caméra, d'abord complice de la surveillance, devient le scalpel qui dissèque nos addictions et peut-être le miroir qui nous en libère.

Mots clés : *Connectée- Caméra-Formes courtes-réseaux sociaux numériques-Stratégies filmiques*

Abstract

Among the film productions that warn of the dangers of digital social media addiction, the episode "Connected" from the web series "My Story," broadcast on the YouTube digital platform in 2024, stands out for its atypical nature. The plot revolves around three characters, and the diegetic time, spanning three days with a screen time of 13 minutes, constitutes a key element of this work's technical specifications. Classified as a short film, this work features very precise narrative or discursive devices that highlight the critique of the connected subject. The main objective of this article is to analyze how the film performs and embodies the process of self-surveillance, making the camera both the subject and the object of critique. Through

semio-aesthetics, the study focuses on the camera angles and movements and the aesthetic devices of filmic narration. Thus, the camera, initially an accomplice in surveillance, becomes the scalpel that dissects our addictions and perhaps the mirror that frees us from them.

Keywords : Connected - Camera - Short Forms - Digital Social Networks - Film Strategies

Introduction

La présente étude prend pour point de départ les propos de Borgmann, cité par Feenberg (2014 : 36) :

« Branchés sur le réseau de communications et sur les ordinateurs, les gens semblent omniscients et omnipotents ; séparés de leur réseau, ils deviennent négligeables et désorientés. Ils ne contrôlent plus leur monde en tant que personnes à part entière. Leurs propos sont sans profondeur ni esprit, leur attention est vagabonde et vide de sens ; leur sens du lieu est incertain et irrégulier ».

On observe chez cet auteur une critique sans équivoque des effets néfastes d'Internet et des réseaux sociaux. De fait, poursuit-il :

« Les critiques les plus acerbes de l'Internet contestent sa capacité à être au service des communautés humaines. Ils affirment que sans relation en face-à-face, les gens ne peuvent pas se prendre mutuellement assez au sérieux pour former une communauté. Comment des valeurs morales peuvent-elles nous unir et des conséquences tangibles découler d'interactions qui ne sont pas plus durables qu'une fulgurance sur un écran ? » (Feenberg, 2014 : 36).

Mais, il n'y a pas que les écrits textuels qui témoignent des conséquences dévastatrices de l'usage d'Internet. Des productions filmiques abordent également cette problématique avec acuité. Parmi celles-ci, on peut citer *The Social Dilemma* (Le dilemme Social), un documentaire emblématique américain

réalisé par Jeff Orlowski et diffusé en exclusivité sur Netflix depuis septembre 2020. Jehel (2022 : 12) qui lui a consacré une étude approfondie en dégage les points essentiels :

« Le documentaire est consacré aux technologies de captation de l'attention propres aux plateformes numériques, en particulier Facebook, Twitter et YouTube. Dans une posture dénonciatrice, il met en garde les spectateurs vis-à-vis des dangers auxquels conduisent leurs logiques de fonctionnement : surveillance et manipulation de l'intimité, enrôlement sectaire des jeunes, addiction aux smartphones des adolescents, destruction de la démocratie ».

Cette production comme d'autres, contribue à alimenter le débat sur les impacts sociétaux et psychologiques des technologies numériques. C'est dans cette logique que nous appréhendons l'épisode *Connecté*⁹ de la web-série *Mon Histoire* diffusée sur la plateforme numérique You Tube en 2024. Ce film se distingue par son caractère atypique. L'intrigue s'articule autour de trois personnages : deux protagonistes centraux, Blandine et son époux Guéhi, ainsi qu'un personnage secondaire, un religieux charismatique. Le temps diégétique, qui s'étend sur à peine trois jours pour une durée écranique de 13 minutes, constitue un élément clé de la fiche technique de *Connectée*. Ces éléments caractéristiques de cette œuvre offrent ainsi une plongée intense dans les mécanismes de l'addiction aux réseaux sociaux et de l'autosurveillance.

Dans cette perspective, notre recherche est guidée par la question suivante : En quoi les stratégies filmiques de

⁹Lien de la chaîne You Tube : UCsjwXFXpcLNEJQw3cr02LQQ. Cette chaîne a été lancée le 20 juin 2024 avec la série *Mon Histoire* de 52 épisodes. Au lancement, 26 épisodes étaient déjà réalisés. Les autres en cours de tournage. Ladite chaîne totalise environ 3000 abonnés. Cependant l'épisode *Connectée* a connu un énorme succès à sa diffusion : des centaines de milliers de vues et plusieurs partages. Bref synopsis : Blandine est une maquilleuse, elle est l'épouse de Guéhi, un jeune entrepreneur. Mais leur union ne cesse de se fragiliser à cause de la dépendance de Blandine aux réseaux sociaux. La situation finit par se détériorer le jour où Blandine divulgue par erreur des informations confidentielles sur un contrat de Guéhi à ses abonnés et lui fait perdre le contrat. Cet ultime acte créé un froid dans le couple et oblige Blandine à prendre conscience de la gravité de ses actes. Au bord de la rupture, Blandine fait appel au pasteur pour essayer d'arranger les choses

Connectée, et notamment le rôle de sa caméra, font-elles du format court une arme critique pour représenter et dénoncer l'aliénation et la perte de soi induites par les réseaux sociaux ? L'objectif de cette étude est donc d'identifier, de décrire et d'analyser le dispositif cinématographique spécifique, en particulier le rôle et les stratégies de la caméra par lesquelles le film construit sa critique

Nous faisons l'hypothèse que la caméra, en étant tantôt l'outil qui épouse le point de vue addictif des personnages (regard connecté), tantôt le moyen de prendre du recul pour en objectiver les dangers, incarne et révèle l'ambivalence même des technologies qu'elle dénonce.

Afin d'en dévoiler toute la richesse, notre analyse s'appuiera sur un double cadre théorique, permettant d'éclairer à la fois la forme et la portée sociale critique de l'œuvre.

En premier lieu, nous mobiliserons la théorie esthétique des formes courtes, qui met en évidence la densité narrative et la concision propres à ce format. Vanoye et Goliot-Lété (1992 : 90) le soulignent à juste titre :

« Spots, clips, courts métrages documentaires, « poétiques » ou de fiction, les formes filmiques courtes (entendons de 15 secondes à 30 minutes) offrent de bonnes bases pour l'analyse et poser certains problèmes. Toutefois, il convient de prendre en compte les caractères spécifiques de ces « formes courtes » les différenciant nettement des longs métrages de fiction ».

Pour les courts métrages de fiction, ces auteurs affirment ceci :

Les œuvres filmiques courtes exhibent de manière plus évidente que les longs métrages leurs dispositifs (narratifs ou discursifs), leur structure dramatique et rythmique, la forme-sens qui produit leur impact, ceci sans doute parce que l'appréhension de ces éléments n'a pas le temps d'être diluée dans les méandres d'une

histoire ou distraite par l'identification à des personnages ou par des émotions qui, si elles « prennent », le font de manière rapide, aigue comme si elles « précipitaient » (Goliot-Lété, 1992 : 96)

En effet, poursuivent-ils : « La forme globale du film court s'offre à la perception et, par conséquent, à une analyse plus aisée. On observe d'ailleurs que nombre de courts métrages sont bâtis à partir de « formes simples » ou de configurations rhétoriques bien plus repérables » (Goliot-Lété, 1992 : 97).

La brièveté du film n'est donc pas un handicap mais un choix esthétique qui condense la narration et exacerbe l'impact des choix techniques. Nous analyserons comment cette « forme-sens » utilise la densité et l'intensité pour rendre palpable la descente aux enfers numérique du personnage principal.

En second lieu, nous adopterons une approche socio-anthropologique de l'aliénation médiatique, inspirée des travaux de B. Stiegler, cité par Picard (2016 : 186) qui souligne que « [...] la disruption numérique est brutale. Le système réticulaire et la synchronisation de notre temps au rythme des appareils numériques [...] provoquent une rupture profonde chez l'individu. » Stiegler qualifie cette rupture de « nouvelle forme de barbarie » En effet, cette perspective met en lumière deux phénomènes clés : la désindividuation, caractérisée par la perte de soi engendrée par les technologies qui court-circuitent les processus psychiques, et la médiation, qui révèle que la technique n'est pas un simple outil neutre, mais qu'elle transforme fondamentalement notre rapport au monde et à nous-mêmes.

Croisée avec l'esthétique des formes courtes, cette grille de lecture nous permettra de décrypter comment la densité narrative et visuelle intensifie la dénonciation de cette aliénation.

Sur le plan méthodologique, l'approche analytique s'inscrit dans le champ *sémio-esthétique* du film. A cet effet, nous

focalisons notre étude sur les angles et les mouvements de la caméra et sur les dispositifs esthétiques de la narration filmique. Nous faisons référence à l'idée de *caméra* au sens de Branigan. Selon cet auteur, « la caméra n'est pas un objet concret, mais une perception, une « étiquette sémantique » » (1999 : 19). Dans ce contexte, « la caméra ne désigne pas la machine physique mais la vision esthétique » (Branigan, 1999 : 20). Cette perspective souligne que l'outil technique ne se limite pas à sa fonction mécanique, mais devient un vecteur de sens. Ainsi, à travers l'analyse des perspectives adoptées, de ce que la caméra montre (ou ne montre pas), et de la façon dont elle le montre, nous explorons « l'esprit du film » (Esquenazi, 2012 : 223) *Connectée*. Ricci (2016, p.86) explique mieux la notion d'*esprit* du film : « l'*esprit* du film définit l'angle à travers lequel nous regardons l'histoire narrée, une sorte d'articulation entre le récit et l'univers fictionnel ». Nous portons notre attention sur les points de vue des divers personnages. Nous interrogeons également la vision, en tant qu'idée que l'on porte sur une situation, comme une fonction herméneutique de compréhension et d'interprétation. Pour ce faire, nous mettrons en regard la figure structurante et le contenu narratif du support filmique objet d'analyse. Ce qui revient à définir le dispositif narratif, c'est-à-dire la segmentation du film afin d'opérer un choix et décrire les plans et/ou séquences représentatifs d'une part ; et procéder à leur interprétation d'autre part.

1. Du dispositif narratif : Oppositions, contrastes et inversions

*Image d'illustration 1 : Série **Mon Histoire**, Episode **Connectée**,
Affiche du film*

*Source : Episode **Connectée***

Le film compte huit (08) séquences. Blandine et Guéhi occupent les sept premières séquences. Les rares coupures servent de raccord (dans l'axe du regard) à des plans-séquences. Les oppositions, contrastes et inversions portent sur les personnages, les situations, les configurations visuelles ou audiovisuelles.

*Image d'illustration 2 : Séquence 1 : 39 secondes :
Blandine*

*Source : Episode **Connectée***

Blandine est assise dans une chaise, la caméra la filme de profil en alternant plan large et gros plan. Ce procédé permet de découvrir une partie de la pièce. Elle occupe le centre de l'image, coiffée en tresses africaines, vêtue d'un chemisier noir à manches courtes. Elle est entourée de boîtes de maquillages entassés en proche, une lampe jaune la surplombe et diffuse une lumière tamisée. L'ombre des rideaux et d'une fenêtre (hors-champ) dessine des barreaux sur le mur derrière elle. Blandine tient son téléphone portable dans la main droite. Un gros plan présente le portable en mode *selfie*, Blandine en train de faire un *live* sur son compte Tik Tok : *Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment bien appliquer son rouge à lèvres. Donc, pour avoir un rouge à lèvres réussi il faut un rouge à lèvres, mais surtout des belles lèvres comme les miennes (en souriant)*. Un léger travelling accompagne le geste de Blandine (avec sa main, elle fait signe à son époux pour lui demander de faire moins de bruit). Guéhi s'offre ainsi à l'écran. Costume noir, une chemise à rabat dans la main gauche, il est debout à côté de Blandine. Le contraste entre les deux protagonistes est ainsi établi dès le début, par leur aspect et leur attitude.

Image d'illustration 3, Séquence 1 : 1minute, Blandine et Guéhi

*Source : Episode **Connectée***

Guéhi traverse la pièce pour aller jusqu'à la fenêtre. La caméra le suit par le biais d'un panoramique. Il passe de l'autre côté du cadre. Il est à la fois éclairé par la lumière naturelle extérieure et par la lumière artificielle intérieure, comme s'il n'était ni avec Blandine, ni à l'extérieur. Cela souligne son identité « à cheval » sur la nouvelle vie de Blandine et son vécu quotidien.

Image d'illustration 4 : Séquence 2 : 2minutes 28 secondes, Blandine et Guéhi

*Source : Episode **Connectée***

Blandine marche avec Guéhi. Le téléphone de Guéhi sonne. Il s'éloigne pour communiquer. Le déplacement de Guéhi a causé un changement du point-caméra et donc de perspective. Blandine au premier plan commence à se filmer. Guéhi ayant achevé de communiquer, la regarde. La caméra recule en cahotant et laisse découvrir presque entièrement Blandine seule, face à la caméra donc dos au monde. Elle se tient donc près de l'ouverture sur le monde (le futur), mais elle le regarde, dans la direction opposée, comme pour illustrer que cette réalité qu'elle vit est sans issue. Au contraire de Guéhi, Blandine vit une virtualité qui peut représenter sa turbulence et la précarité de sa condition (ou le fait que, pour le moment, elle ne fait que s'appuyer sur une seule de ses cultures, parce qu'elle n'a pas encore pris conscience de son identité composite).

Image d'illustration 5, Séquence 4 : 4 minutes 16 secondes, Guéhi et Blandine

*Source : Episode **Connectée***

L'analyse prend en compte les séquences 4, 5 et 6

Dans le salon, Blandine se filme avec son téléphone portable : « *Mon Guéhi chéri et moi on revient de l'église,*

aujourd'hui le message du pasteur était la soumission, les amis je vous encourage à respecter vos hommes comme je le fais ».

Par un jeu de lumière (la caméra en face), la silhouette de Blandine est projetée en ombre double sur les deux murs. L'une des ombres est juste derrière la tête de Guéhi, qui reste sur le quart inférieur droit de l'image. Cette ombre est comme voilée par celle du rideau qui s'y superpose. Le bord noir et épais de la fenêtre divise le cadre en deux, comme si les deux espaces, celui de Blandine et celui de Guéhi, restaient, pour le moment, séparés, comme s'ils n'entraient plus en dialogue. Guéhi tente de ramener Blandine à la réalité : *« Chéri, s'il te plaît, arrête cette histoire de réseaux, abonnés et tout le reste, s'il te plaît, ça commence à prendre trop de place dans notre vie de couple, est ce que tu trouves normal de passer plus de temps avec tes abonnés qu'avec ton époux ? »*. Plusieurs fois, le regard de Blandine passe fugacement du téléphone portable à Guéhi. La caméra, en tressautant, s'approche à nouveau de Blandine qui réplique : *« je vais essayer »*. La caméra qui bouge souligne que, malgré l'assurance affectée dans ses propos, la position de Blandine est toujours instable. Elle n'a encore ni de repères clairs, ni points d'appui solides.

Dans le plan suivant, au moment où Blandine semble plus disposée au dialogue, Guéhi se rapproche d'elle. Guéhi est juste à côté de la caméra et regarde dans la même direction que celle-ci. Le point de vue a changé : Guéhi se trouvait sous le regard de Blandine depuis l'arrière-plan, mais maintenant, le point de vue s'identifie avec le regard de Guéhi depuis le point-caméra. Il prend la direction de la conversation. C'est ce à quoi a insisté la caméra en se rapprochant de lui. Puis, quand Guéhi commence à raisonner Blandine, la caméra isole maintenant Guéhi, insistant encore sur le tournant pris par la conversation. Lorsque la caméra avance, jusqu'à recadrer Guéhi à partir du même point de vue qu'au début du plan, l'ombre de Blandine se dévoile sur le mur derrière Guéhi, juste en correspondance avec sa tête.

A ce moment-là, Blandine n'est donc pas présente à l'image que par son ombre. Cette image nous fait penser à sa vie déséquilibrée. Cette présence/absence à l'écran, illustre bien que Blandine n'arrive pas encore à comprendre les propos de Guéhi. Sa vie sur les réseaux sociaux la rend prisonnière, elle n'est qu'une ombre sans voix.

Bien que toujours dans la même direction, la caméra s'est maintenant éloignée. Guéhi et la caméra (à partir de deux points opposés) observent Blandine en légère contre-plongée, qui retourne s'asseoir sur sa chaise. En marchant vers la caméra, sans regarder Guéhi, elle lui explique de quoi elle parle sur les réseaux sociaux : « *Il s'agit de ma passion, ma réalité* », précise-t-elle à Guéhi. Cela souligne les multiples facettes (subjectives) de la réalité. Son ombre sur le mur se déplace avec elle, comme si son être double se manifestait et la poursuivait, sans qu'elle n'en soit toujours consciente. Une deuxième ombre apparaît, pour disparaître ensuite, au moment où la première est juste derrière la tête de Guéhi. Bien que toujours instable (continuellement en mouvement), Blandine feint d'être sûre d'elle. Son ombre n'est plus là, au centre de l'image, c'est la véritable Blandine qui apparaît en grand. Sa tête, éclairée par la lumière naturelle, attire le regard. En passant devant la caméra, avant de sortir du champ et de reprendre sa place initiale sur le divan, elle recouvre momentanément Guéhi (tout petit dans le quart inférieur droit du cadre).

Invitée à raconter en quoi consiste sa réalité, elle commence en voix *off* : « *les réseaux sociaux, tu découvres de nouvelles choses, c'est vraiment chic...* ». Guéhi l'écoute le regard hagard. S'installe alors une alternance de champs/ contre-champs, alternance qui souligne qu'un vrai dialogue et une vraie réflexion se sont maintenant établis entre les protagonistes.

La caméra est quasiment à égale distance des deux personnages. Ce cadrage montre l'espace divisé en deux zones de lumière. Blandine se trouve au milieu, entre la lumière

artificielle et chaude qui enveloppe Guéhi et la lumière naturelle, blanche et froide venant de l'extérieur. De nouveau, elle est placée dans un entre-deux, qui rappelle son identité désormais double. Les deux composantes culturelles de sa personnalité sont encore scindées. A cheval sur les deux, Blandine n'a pas encore fait la synthèse et trouvé l'équilibre de son être. A un moment, la parole lui manque. Après que Guéhi lui ait dit : « *Tu vois, chéri tu es toujours connecté, on ne fait presque plus rien ensemble, on ne prie plus ensemble, on ne dîne plus ensemble, on ne déjeune plus ensemble. La seule chose qu'on fait c'est de dormir ensemble et ça encore c'est à voir. Chéri, je t'en prie, fait une pause* », elle n'a plus de mots. Sa sollicitude et son désespoir sont traduits à l'image par une Blandine courroucée, qui, dans la pénombre (elle est maintenant loin de la lumière chaude qui éclaire Guéhi), les yeux baissés, bloquée dans la partie droite du cadre.

Tout le long de cet éclairage, le champ/ contrechamp s'opère soit par une caméra panoramique, soit par un changement d'échelle, ou encore un petit recadrage, le réalisateur met en forme une subtile multiplicité de points de vue.

Le réalisateur passe à un plan général sur la fuite de Blandine de reconnaître sa double identité. Encore une fois, le déplacement de Blandine induit un changement de point de vue. Guéhi regarde à nouveau dans la même direction que la caméra, ce qui a pour effet de souligner ce moment, comme pour faire pressentir toute l'importance de la leçon qu'il va lui donner, à partir de laquelle Blandine aura la possibilité de bâtir un nouvel avenir. En effet, les points de vue sur l'utilisation du numérique et sur leurs diverses attitudes possibles face aux réseaux sociaux divergent. Leurs espaces restent donc séparés : Guéhi est illuminé par la lumière artificielle chaude, tandis que Blandine est debout, presque dans la pénombre, comme pour souligner le fait qu'elle n'est pas encore arrivée à l'illumination de la sagesse. La stabilité de Guéhi contraste avec le mouvement

nerveux de Blandine. Bien que sa position soit toujours instable et inconfortable, elle tente de justifier sa position.

Image d'illustration 6, Séquence 7 : 8 minutes 41 secondes, Pasteur et couple Guéhi

*Source : Episode **Connectée***

Le Pasteur encourage Blandine à forger sa propre opinion et à ne pas croire aveuglément à ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux : « *Je n'ai rien contre les réseaux sociaux, mais je veux simplement te dire de ne pas en être esclave* ». Le cinéaste relativise ainsi les conseils en les posant comme particuliers et généralistes. Le Pasteur recule et se cale dans le fonds du canapé, comme pour montrer que l'on est plus à l'aise quand on s'appuie sur ses propres idées et valeurs. Gros plan sur Le pasteur qui explique à la jeune dame qu'être sur les réseaux n'est pas mauvais, mais il faut se fixer des limites comme préserver « *sa vie privée, la vie privée de son conjoint...* ». Ce gros plan appuie un discours de transmission, qui invite Blandine à opérer une révolution intérieure.

Zoom avant en contre-plongée vers la jeune dame, presque immobile pour une fois, lève les yeux et écoute le Pasteur sans répondre. On voit qu'elle a compris : ce cadrage, où sa tête semble toucher le plafond, donne d'elle une impression de grandeur. Par un léger panoramique, la caméra qui

était en face vient, dans le gros plan final, la filmer de profil. Elle est enfin complètement dans la lumière chaude, qui donne une coloration rose à la pièce. Ici, encore, le changement de point de vue met en évidence le changement de perspective que la leçon a apporté à Blandine.

Retour au Pasteur en gros plan. Il recommande à Blandine de tirer leçon des erreurs qu'elle commet.

Image d'illustration 8, Séquence 8 : 11 minutes 55 secondes : Blandine et Guéhi

*Source : Episode **Connectée***

Le film s'achève sur une séquence où Blandine se filme à nouveau. Dans le cadrage, Blandine se situe un peu plus au premier plan comme si elle avait grandi, elle avait compris les instructions de son mari et du pasteur. Cependant avec le portable dans la main, le même geste qu'au départ (la première séquence), l'on comprend qu'elle n'a pas changé d'idéologie.

Ces extraits présentent une série d'éléments stylistiques et narratifs, représentatifs de la structure polymorphe et composite du film, notamment l'intersection de divers niveaux narratifs et de temporalités différentes.

L'analyse du dispositif narratif d'ensemble alliée à celle des formes simples qui structurent le film permet de dégager la

forme-sens permettant de comprendre la visée de l'œuvre. C'est ce à quoi s'attèlent les lignent qui suivent.

2. Caméra et devenir : La société à l'épreuve des confrontations et dédoublements

Les divers points-caméras, qui multiplient les perspectives, nous invitent à explorer plusieurs formes de dédoublement : celui de l'espace, celui des rôles et des positionnements des personnages, et enfin celui de Blandine. Ces dédoublements révèlent un rapport social profondément médiatisé par les images, où la vie réelle se trouve appauvrie, cédant la place à une représentation passive et consumériste. Cette dynamique nous conduit à interroger la manière dont ces images, en retour, transforment les valeurs, les routines et les relations familiales, redéfinissant ainsi les fondements mêmes de notre quotidien.

Commençons par l'espace.

Le choix de celui-ci (un espace presqu'unique) nous fait penser au cinéma indépendant à la Cassavetes, cité par Ricci (2016 : 102) : « Cassavetes a expérimenté avec *Shadows* cette « méthode » de la caméra qui suit le personnage, facilitant les improvisations et les libres déplacements d'acteurs ». Nous avons déjà souligné la dichotomie de l'espace, symboliquement divisé en deux, et ceci par plusieurs procédés. Tantôt c'est le bord de la fenêtre qui détermine deux espaces, tantôt, la salle de séjour s'oppose au coin de la salle à manger, tantôt enfin, la partie éclairée par la lumière chaude de lampe contraste avec celle éclairée par la lumière extérieure provenant de la fenêtre. De plus, l'appartement du couple revêt également une double valence sémiotique : il apparaît en même temps comme refuge et comme prison. C'est là que Blandine se retire et s'adonne à ses passions : *selfie, live, like, share*. Bien installée chez elle, sur son divan, dans sa lumière chaude, elle n'en renvoie pas moins une image de renferment. L'appartement apparaît comme isolé

(on n'entend aucun bruit de l'extérieur, on ne voit rien par la fenêtre). Les barreaux dessinés sur le mur par l'ombre de la fenêtre sont très présents, ce qui augmente le côté clos et figé de cet univers. Tout au long du récit, Blandine est filmée dans ce lieu, sauf une seule fois à l'extérieur, en compagnie de son époux Guéhi. Cela renforce l'image d'une prison symbolique. A la fin du film, Blandine et Guéhi sont à la terrasse ; en face, la caméra fixe, est loin. Ce long plan-séquence est une sorte d'épilogue et de dénouement. C'est ici que Blandine retourne encore à ses habitudes malgré les apparences qu'elle a donné à son époux de ne plus s'adonner aux réseaux sociaux.

Par ailleurs, dans la séquence 5 du film, Blandine est cadrée en train de se filmer avec son téléphone portable derrière les barreaux, en l'occurrence les garde-fous de l'escalier menant chez elle. Dans cette séquence, la caméra, fixe, attend l'arrivée de Blandine qui entre dans le cadre. Dans un long plan (une minute environ), elle observe la jeune dame qui monte les marches, d'abord de face et ensuite de dos. La caméra la suit jusqu'à ce qu'elle touche la poignée de la porte du séjour. Elle la laisse disparaître pour l'attendre quand elle arrive à l'intérieur du séjour. Entre-temps, une caméra panoramique et un travelling avant dévoilent des barreaux, devant un espace vide et sombre. C'est là qu'apparaît Guéhi qui monte les marches de l'escalier. Un mouvement de recadrage le montre clairement comme étant derrière les barreaux ; son sentiment de claustrophobie et d'anxiété est renforcé par le fait que, comme en fuite, il décide de prendre l'escalier et s'approche en courant de la caméra. La frustration de ne pas pouvoir comprendre l'addiction de son épouse aux réseaux sociaux devient sa prison métaphorique. Encore une fois, dans un moment de grande puissance émotionnelle, le réalisateur ne recourt pas au montage, mais à des plans longs, comme pour recueillir toute l'intensité dramatique de la scène. Chez le couple, cet espace à la fois confortable et inconfortable, les deux êtres viennent confronter

leurs identités. L'espace du séjour très confortable se dédouble ainsi pour laisser place à un espace hostile, une sorte de prison : les réseaux sociaux ont dénaturé l'espace de vie. Cependant, leurs relations ne sont pas à sens unique, ce qui nous introduit au deuxième type de dédoublement, celui des rôles de ces deux personnages.

Circulant dans deux espaces, Guéhi essaie de connecter le monde clos et virtuel de son épouse au monde réel. Il se montre protecteur : il s'occupe de ses affaires pour garantir la sécurité au couple. La relation duale entre Guéhi et Blandine et le renversement de leurs rôles se reflètent dans l'emplacement de la caméra qui nous laisse découvrir les rapports qui s'instaurent entre eux. Leur positionnement réciproque varie tout au long du film. L'un des protagonistes, Guéhi, calme, reste confortablement assis, il est stable, tandis que l'autre, Blandine, est sans cesse en mouvement avec son téléphone portable, ce qui renvoie à son instabilité. La caméra suit les deux personnages, elle accompagne les déplacements de Blandine ou les changements de direction de son regard. Ce sont souvent ses déplacements qui font bouger la caméra et apportent un changement de point de vue, comme pour illustrer qu'avant de choisir ou trouver son équilibre, Blandine doit explorer la réalité sous différents angles, sans limiter son regard à une seule perspective. C'est seulement ainsi qu'elle pourrait aussi se libérer des masques qu'elle porte et être elle-même, au lieu de vivre dans le virtuel. Ainsi sont (re)présentés les deux personnages, Guéhi et Blandine, symbolisant respectivement une identité composite encore disjointe et écartelée et la complexité identitaire et culturelle assumée. Guéhi interroge l'Être de Blandine en déconstruction et son avenir. Lui, il vit, s'occupe du foyer à travers ses activités physiques. A ce moment du récit, ces deux figures représentent donc deux attitudes différentes envers les réseaux sociaux : elles illustrent le fait que l'on peut en être déchiré ou enrichi. Tout le long du film, le

remarquable jeu des deux lumières représentent ces deux façons d'être. Le bleu, couleur primaire, donne une lumière froide, typique de l'aube matinale, qui illustre bien l'incomplétude de la personnalité de Blandine, tandis que la lumière artificielle, tamisée, orange et chaude, donc composée, exemplifie bien l'unité à laquelle parvient Guéhi. De plus, cette lumière orange et chaude, vient de l'intérieur, d'un monde intime, elle rappelle aussi le coucher du soleil, qui illustre bien le personnage qui a atteint à sa maturité. En outre, la dichotomie lumière/connaissance semble évidente. Les diverses sources lumineuses qui habitent la scène représentent également les divers savoirs et vérités, multiples, et soumis à l'éternelle question du point de vue. Nous sommes confrontés à deux attitudes différentes face aux mêmes difficultés. La caméra présente leurs deux visions du monde, leurs deux univers et leurs deux vérités.

Venons-en à notre troisième type de dédoublement, celui de Blandine elle-même. La double identité que Blandine porte en elle se manifeste par ses attitudes. La dualité de son être est représentée à l'écran de diverses manières : éclairée par les deux lumières, assise et debout, à droite et à gauche du cadre. Par sa mobilité, Blandine permet de multiplier les changements de perspectives. Dans notre séquence, elle apparaît dédoublée dans son ombre, ou mieux dans ses deux ombres (les deux composantes de son identité), qui envahissent l'écran. La superposition de l'ombre de Blandine et de la tête de Guéhi marque tout à la fois la marginalité de la jeune dame et de son époux. L'ombre foncée sur un mur blanc, les deux couleurs contrastées peuvent aussi représenter le manque d'unité qui existe désormais entre le couple du fait de la dépendance de l'épouse aux réseaux sociaux. Cette situation est dépeinte par Bitasse (2020 : 129) quand elle affirme que « l'utilisation des réseaux sociaux peut constituer parfois une source de disputes ; c'est un instrument qui entraîne une crise de confiance dans les couples et déséquilibre parfois l'intimité de la vie conjugale ».

En effet, Blandine reste confinée dans sa maison, la fenêtre fermée, elle ne communique pas avec l'extérieur physique. Elle vit comme suspendue dans un entre-deux, ni avec son époux, ni avec son monde virtuel, mais dans ce qu'elle s'est construite. A plusieurs reprises, les scènes sont montrées en gros plan. Cette façon de filmer de très près donne l'impression que la caméra veut entrer non seulement dans l'univers ou dans le corps du personnage, mais aussi, dans son intimité la plus profonde, dans son âme. Le portable et le personnage deviennent un seul personnage. Le réalisateur évoque ainsi la complexité de la nouvelle vie de Blandine avec les réseaux sociaux, incapable de se définir sinon par rapport au numérique. L'impact comportemental est alors à son comble. C'est ce que Jehel (2022 :22) tente de théoriser :

« Le principe théorique qui soutient ces applications relève du comportementalisme. En cherchant à capter l'attention de l'utilisateur par des couleurs, des filtres, des boutons ou des émojis, la théorie comportementaliste se focalise sur la modification des comportements des usagers en ligne, l'augmentation de leur durée d'utilisation, de leurs publications et du réseau de leurs contacts, interprétés comme des « effets » de ces techniques sans se préoccuper de ce qu'en pensent les utilisateurs ni de ce qu'ils en font hors ligne ».

Cette citation met en évidence une portée sociale majeure : les plateformes numériques, en s'appuyant sur des techniques comportementalistes, façonnent les habitudes et les interactions des individus, souvent à leur insu. Sur le plan utilitaire, ces stratégies visent à maximiser l'engagement des utilisateurs, mais elles soulèvent des questions éthiques, car elles négligent les conséquences réelles sur la vie hors ligne et le bien-être des individus. Ainsi, cette analyse invite à une réflexion critique sur la manière dont les technologies numériques influencent non seulement nos comportements en ligne, mais aussi notre rapport

au monde et à nous-mêmes. A propos, Bitasse (2020 : 129) se veut plus critique :

« La déculturation (perte d'identité culturelle) des conjoints par les réseaux sociaux, les difficultés d'éducation des enfants, l'affaiblissement des liens conjugaux par la diminution de la communication entre conjoints, la perte de temps et de concentration des conjoints, engendrant des conflits ou des troubles de rapports conjugaux ».

Avec cette auteure, les réseaux sociaux, souvent perçus comme des outils de connexion, peuvent paradoxalement fragiliser les relations humaines et les structures familiales. Ces plateformes, bien que conçues pour faciliter la communication et le partage, semblent générer des effets contre-productifs, comme la dégradation des interactions conjugales et la dilution des valeurs culturelles. Cette étude critique nous invite à réfléchir à l'usage que nous faisons de ces technologies et à leurs impacts réels sur notre vie quotidienne, en particulier sur les relations familiales et l'éducation des enfants. Elle souligne la nécessité d'un équilibre entre le virtuel et le réel pour préserver les liens humains essentiels.

En écho à ces réflexions ci-dessus, l'on peut établir un lien avec la citation de Stiegler, cité par Picard (186, p. 186) :

« L'automatisation et la systématisation des comportements – ce “nihilisme automatique”, cette “bêtise systémique” (sic) qui caractérisent notre époque – comme une “bombe à neutron” : ils détruisent tout dispositif social sur leur passage. Mais pas seulement : dans la deuxième partie de son livre, Stiegler montre comment ces “technologies transformationnelles” font exploser non seulement les systèmes sociaux, mais aussi les systèmes

biologiques et géographiques, aux conséquences fatales pour la biosphère ».

Cette assertion approfondit la critique en montrant que les effets des technologies ne se limitent pas à la sphère sociale, mais s'étendent également à l'environnement naturel, menaçant l'équilibre même de la biosphère. Ainsi, que ce soit à travers la déculturation des individus, la fragilisation des liens familiaux ou la destruction des écosystèmes, il apparaît clairement que les technologies, si elles ne sont pas maîtrisées, risquent de bouleverser les fondements mêmes de notre existence. En conclusion, il est urgent de repenser notre rapport aux technologies pour préserver à la fois nos relations humaines et notre environnement.

Conclusion

Connectée arrive à une intensité narrative remarquable en mettant en évidence les oppositions, contrastes et inversions qui portent sur les personnages (Blandine et Guéhi), les situations, les configurations visuelles ou audiovisuelles. Les extraits étudiés présentent une série d'éléments stylistiques et narratifs, représentatifs de la structure polymorphe et composite du film, notamment l'intersection de divers niveaux narratifs et de temporalités différentes.

Les divers points-caméras, qui multiplient les perspectives, nous invitent à explorer plusieurs formes de dédoublement : celui de l'espace, celui des rôles et des positionnements des personnages, et enfin celui de Blandine. Ces dédoublements révèlent un rapport social profondément médiatisé par les images, où la vie réelle se trouve appauvrie, cédant la place à une représentation passive et consumériste. Cette dynamique nous conduit à interroger la manière dont ces images, en retour, transforment les valeurs, les routines et les relations familiales, redéfinissant ainsi les fondements mêmes de notre quotidien.

Guéhi et Blandine parviennent à changer le cours annoncé des événements et à ouvrir d'autres voies. Ils le font avec une simplicité qui semble à la portée de tous ; ils n'incarnent ni héros, ni des types sociaux, mais des êtres humains ordinaires.

De fait, *Connectée* ne se contente pas de montrer la crise, il utilise le langage cinématographique pour en proposer une issue. La caméra, d'abord complice de la surveillance, devient le scalpel qui dissèque nos addictions et peut-être le miroir qui nous en libère.

Le film lui-même, comme la majorité des œuvres de sensibilisation contemporaines, est condamné à circuler sur les plateformes qu'il vilipende, à y être commenté, « liké », et transformé en contenu consommable. Son existence même dépend de l'économie attentionnelle qu'il dénonce. Cette difficulté n'invalide pas sa critique ; elle souligne au contraire la portée et l'urgence en exposant le cœur du problème : l'infrastructure technocapitaliste qui sous-tend les réseaux sociaux a rendu toute position extérieure presque impossible. Nous sommes tous, à divers degrés, des sujets connectés, et la sortie du régime de la connexion permanente ne semble plus pouvoir passer par un simple geste de rupture, mais par une lutte constante pour réinvestir et détourner ces outils de l'intérieur. La force de *Connectée* est peut-être de ne pas offrir de solution facile, mais de nous rendre intensément conscients de la prison, sans issue évidente, dans laquelle le regard connecté nous enferme.

Références bibliographiques

CASSAVETES John, 1961. « Derrière la caméra », in Cahiers du cinéma, n°119, pp.1-7

BITASSE Ouro Eralakaza, 2022. « Les relations conjugales à l'épreuve des usages des réseaux sociaux connectés dans la ville de sokodé au togo », <https://www.revue-akofena.com/wp->

content/uploads/2022/09/11-T06v05-40-Eralakaza-OURO-BITASSE_119-130.pdf, Consulté le 26/08/2025

BRANIGAN Edward, 1999. « Quand y a-t-il caméra ? », Penser, cadrer : le projet du cadre, Paris, L'Harmattan, coll. « Champs Visuels » n° 12-13, 1999, pp. 19-31

FEENBERG Andrew, 2014. « Vers une théorie critique de l'Internet »,

URL:<http://journals.openedition.org/ticetsociete/1382>;DOI:10.4000/ticetsociete.1382, Consulté le 19/08/2025

JEHEL Sophie, 2022. « Dénoncer les abus des GAFAs pour encourager la réflexivité ou pour réhabiliter la théorie des effets puissants des médias ? Analyse du docudrame *The Social Dilemma* et de sa réception par des lycéens », URL : Dénoncer les abus des GAFAs pour encourager la réflexivité ou pour réhabiliter la théorie des effets puissants des médias ? | Cairn.info, Consulté le 18/08/2025

PICARD Lorène, 2016. « Compte-rendu de lecture : Bernard Stiegler, Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ? », Paris : Les Liens qui Libèrent, 2016, in Azimuts, Varia, n° 45, Saint-Étienne : École Supérieure d'Art et Design, 2016, p. 186-190. Azimuts, Varia, n° 45, 2016. hal-03789329 <https://fr.scribd.com/document/765394670/compte-rendu-livre-stiegler-Disruption-comment-ne-pas-devenir-four>, consulté le 18/09/2025

RICCI Daniella, 2016. *Cinéma des diasporas noires : esthétiques de la reconstruction*, L'Harmattan, Paris

VANOYE Francis et GOLIOT-LETE Anne, 1992. *Précis d'analyse filmique*, Nathan, Paris

Perceiving pervasive covert racial discrimination in *The Book of Not*¹⁰.

Ghislain Edzang Essono

ghyzedzang@gmail.com

CERMA, Université Omar Bongo, Libreville

Cell: 00241 077 188 006 / 00241 062 467 124

Abstract

The article aims at showing the ongoing institutionalization of white racism through hidden but efficient methods, and its effects on the victims. The white establishment strived to maintain racism in the country using no conventional methods in place, a missionary school, where one is not supposed to find divisions. Covert racism manifests through divisions at the dormitories, through language and bad treatments that black girls underwent from the part of white girls and some members of the school administration. Tsitsi Dangarembga portrays her society with its sad realities among which racism and the trauma it provoking a real disorder on the victims. Racism is an ideology of domination designed to better exploit peoples. A Book of Not is a work that denounces a system of domination and racial devaluation maintained despite its official ban. This article presents how the author denounces insidious racism in a society that is supposed to treat all its citizens equally. It is not only about racism, but above all about the trauma it creates within discriminated communities. Tambudzai experiences this trauma within his community, at school and in the workplace.

Key words: *Domination, Racism, Trauma, Victims*

¹⁰ Tsitsi, Dangarembga. (2006). *The Book of Not*. Banbury, Ayeibia Clarke Publishing Limited. (All the subsequent quotations in this article refer to that edition). Among the critical literature on Tsitsi Dangarembga, there is almost no critical work found on *The Book of Not* since it is a recent publication.

Résumé

Cet article vise à montrer l'institutionnalisation continue du racisme blanc à travers des méthodes cachées mais efficaces, ainsi que ses effets sur les victimes. Le pouvoir blanc s'est efforcé de maintenir le racisme dans le pays en utilisant des méthodes non conventionnelles dans un lieu, une école missionnaire, où l'on n'est pas censé trouver de divisions. Le racisme caché se manifeste par des divisions dans les dortoirs, par le langage et les mauvais traitements que les filles noires subissaient de la part des filles blanches et de certains membres de l'administration scolaire. Tsitsi Dangarembga dépeint sa société avec ses tristes réalités, parmi lesquelles le racisme et le traumatisme qu'il cause, provoquant un véritable désordre chez les victimes. Le racisme est une idéologie de domination conçue pour mieux exploiter les peuples. A Book of Not est une œuvre qui dénonce un système de domination et de dévalorisation raciale maintenu malgré son interdiction officielle. Cet article présente la manière dont l'auteur dénonce le racisme insidieux dans une société censée traiter tous ses citoyens de manière égale. Il ne s'agit pas seulement de racisme, mais surtout du traumatisme qu'il crée au sein des communautés discriminées. Tambudzai vit ce traumatisme au sein de sa communauté, à l'école et sur son lieu de travail.

Mots clés : Domination, Racisme, Traumatisme, Victimes -

Introduction

The Book of Not is a novel by Tsitsi Dangarembga. It depicts and unveils the bleak realities of covert racism in newly independent Rhodesia in general, and particularly in a missionary-led institution. The story takes part in the Young Ladies School of the Sacred Heart, led by Christian nuns. It narrates the story of Tambudzai, also referred to in the novel as Tambu, the main protagonist, who lives with the trauma of an endless racial conflict which, insidiously, is still tearing her society. The laws of the country officially punish racialism, but some institutions are still governed under the model of the segregated society that used to rule the country. Despite the horror of the situation, Tambu never gives up. She commits

herself to succeed at school in order to change her condition and that of her likes. Indeed, being a very brilliant student, Tambu's is used by the writer as the token witness of the manifestations of racism in the country and the trauma it causes to victims. The face of trauma becomes more serious when racial considerations are vivid in a religious institution. The reality in that institution is that some black students are accepted in the school to justify their social conformism and their being charitable while at the same time they are not really treated equally.

With the mastery she displayed in her previous novel, *The Nervous Condition*, in *The Book of Not*, the author denounces an established system and the disorders it causes in the individuals who endure it. The author uses education as a site of betrayal. This article is developed around two main questions. First, in what ways does the missionary school's Christian framework weaponize faith to enforce racial trauma while maintaining a facade of charity? The second question is why the author positions formal education—typically framed as liberation—as a mechanism for reinforcing internalized oppression among Black students?

Unveiling covert racism and trauma in Post-Colonial institutions, the article analyses narrative techniques such as fragmented chronology, somatic descriptions of events, conveying racialized trauma in *The Book of Not*. It decodes micro aggressions in daily institutional interactions such as classroom and religious settings. It finally charts Tambu's academic perseverance as a counter-hegemonic tactic. The Themes of racialism, identity and trauma are recurrent in Tsitsi Dangarembga's works, exposing the different themes she develops in her writings. Nigus and Abiye explore the colonial legacy of gender injustices through the study of *This Mournable Body*. Mukazo Mukoka and Theresa Marshal discusses the issue of identity in a racially dominated environment in *The Nervous Condition*. Lily Saint explores the remnants of colonialism

through education and racial gender based segregation in *The Book of not*. Tambudzai, the main protagonist is trapped in a system which offers no real choice to black students than assimilation into white cultures if they want to succeed. Lily Kay Lynn Cook examines the issue of mental trauma in a postcolonial society with its corollaries such as racism and oppression. Anne W. Gulick questions decolonisation in postcolonial societies still ruled by colonial institutions like education, one of the most important social institutions.

The first part of the article deals with the Christian teaching, which is officially said to be used as a means of social integration, but is actually used for social disintegration through the manifestation of covert racism. The second part deals with the manifestation of covert racism in the novel, through the illustration of the Young Ladies College of the Sacred Heart. It is namely around insidious racism as it is presented by the author. The third part discusses about trauma and the way it is manifested in the life of the young Tambudzai.

1. Christian teaching and education as a means of social integration / disintegration

The central message of Christian teaching is love; love for ourselves, love for others and love for life. That message is the one every Christian is supposed to vehicle around him/her. That message aims at giving every human being the opportunity to develop his personality. In many parts of the world where Christian missionaries set foot, they presented that teaching as a token of God's love for His children. Consequently, they had to work with local population in accordance with Christian teaching which set love as the principal value permitting people to live together in harmony and inherit the kingdom of God.

Education and religious teaching then went hands in hands in order to reach those objectives.

Indeed, along with the construction of churches and missions, was the construction of schools with high value in the quality of education. *The Book of Not* is set up in the Young Lady's Young College of Sacred Heart. It is one of the best institutions in the country. Tambu's description is unequivocal:

The Young Ladies College of the Sacred Heart delivered a formidable education, and its standards were set kilometres before the school gate was arrived at. The college was located on the opposite side of Umtali, as it was called then, from the mission, occupying a tract of land that rises up to meet fragile sparkling skies between the town and our eastern border. The winds blow across that sky from the Indian Ocean, over the Mozambique mountains where the drops from the sea glide together like frightened girls (Dangarembga, 2006: 24).

The young Tambu's excitement at the Young Ladies College of the Sacred heart is so great that she never stops describing the wonderful environment that receives her. She contends:

Entering the school you passed through a great wrought iron gate as imposing as St Peter's portal. Up, you drove, along the road between the hockey fields and tennis courts to the boundary set by the cedars. Here you turned left about the broad roundabout, over whose centre the peaceful lawns lays. Pace, pace, pace. Pace, pace, pace. Six or seven steps were

needed to traverse these parking spaces whose white painted boundaries accommodated the large and long vehicles of elite Rhodesians (Dangarembga, 2006: 25).

Comparatively to her previous environment in public government schools, The Young Ladies College of the Sacred Heart is highly standardized, preparing children to become executives and managers. At the same time, the system was shaped so that black pupils in government institutions will not go so far. They were just enough educated for subaltern positions. Tambu recalls Babamakuru's words in receiving her school transcript:

'Most people only take three subjects, you know! Of course. *Sisi* Tambu, you're just as good.'

'Good for what? 'Babamakuru inquired ominously. 'Good enough to do only what we did and become teachers, Mai! Are you saying she should become a nurse or a teacher, Mai? Didn't we become educated where our parents were not? Shouldn't a child, one who is intelligent, want to become more than her parents?'(Dangarembga, 2006:185).

Far from despising teachers and nurses, Babamakuru's statement on Tambu's results is a way for him to refuse generational professional replacement. Children from lower social positions will come to replace their parents at the same positions while those in decision making positions will remain at the top as it is the case now.

Along with love, the core of the Christian teaching is forgiveness. That ideal led those missionaries to organise life not only around religious teaching, but also introduced other activities that could help local populations cope with their existential difficulties. Education, health care, agriculture and training on administrative work were also part of the missionaries' activities there. They built schools and hospitals. They helped people in their daily routines. That ideal was in line with the reality of actions. Indeed, the Young lady's College of the Sacred Heart was the top institution in the country with all the facilities that proposed the best conditions to learners.

Normally, education should intend to deliver people who take it from the evil of illiteracy and the dependency of ignorance or any other form of dependency. It should aim at freeing people from oppression in order to wake them up and lead them to the path of development. It is obviously necessary to link education to people's own culture in order to root them from a real basis. However, when education does not participate in a person's independence, that person is condemned to ignorance. Consequently, no development is possible, and on the contrary, it participates in the exploitation of those people. If education participates to the development of ideologies like racism, it is no more education.

2. The manifestations of covert racism in the novel

Racism refers to the belief in the superiority of one race over another, which often results in discrimination and prejudice towards people based on their race or ethnicity.

In reading *The Book of Not*, we notice psychological disorders expressed in local people as they are quite always

obliged to prove their worth in order to have a bit of consideration in society. They are considered as second-class beings. The novel is developed around a black girl's vicissitudes in a missionary college to her entering the professional world. Among the different problems she faces is covert racism. Racism has no real natural reason to be. According to Delgado and Stefancic (2010:7):

Racism is ordinary, not aberrational – “normal science“, the usual way society does business, the common, every-day's experience, of most people in this country [...] Most would agree that our system of white-over-color ascendancy serves important purposes , both psychic and material for the dominant group.

It is then noticeable that racism is socially constructed and maintained by those who take profit of it. What is racism? For Van Dijk, racism derives from

power abuse of one group over another and is enacted by two interrelated systems of everyday social and sociocognitive practices, that is, by various forms of discrimination, marginalization, exclusion or problematization, on the one hand, and by prejudiced and stereotypical beliefs, attitudes and ideologies, on the other hand¹¹.

That is a situation which has psychological consequences on their ego. What elements do justify the promotion of racist

¹¹ T., Van Dijk, Second draft, March 29, 2005. "Elite discourse and institutional racism", Universidad Pompeu Fabra Barcelona. Available at: <http://www.discourses.org/> Teun.html last visited on November 24th, 2018.

ideas as it is the case in the novel? Racial segregation stems from the consideration that a culture considers itself as being superior to another one. That was the case with the Western world and African people. For Graham(2005: IX),

Races as objectively existing biological entities do not exist. The traditional concept of 'race' cannot be reconciled with current understanding of the genetic nature of human diversity. The concept emerged in Western thought in its modern sense around 1800 and has owed its popularity to a variety of, often ideological, cultural factors.

Racist ideologies were but means of exploitation set up by Western imperialists to better submit local people to their domination. It had no scientific or natural basis. It is clearly established that "*The existence of profound race differences was a central dogma of 19th and early 20th century eugenic and degenerationist thought and Galton himself one of the main architects of Scientific Racism*"(Graham, 2005: 187).

The expansion of church mission societies was a European desire to do evangelism among those who had not heard the teachings of Jesus Christ. The Gospel movement also extended humanistic ideas by voicing the equality of man before God. This was expressed through the teaching of the Bible and the initiation to formal education. Western exploration of African countries brought with it those values, emphasizing on the teaching of the Bible that could later on help local people enter the "modern area." In order to better illustrate this, Nathan Nunn(2010:147) contends:

Europeans came to be seen as symbols of power, and Christianity itself came to be seen as part of a larger order, comprising Western education, colonial administration, commerce and industry, with which everyone had henceforth to reckon... The provision of education soon became the main reward used by missionaries to lure Africans into the Christian sphere

With white racists' systems that created divisions and kept them vivid, the Young Ladies College of the Sacred Heart tried officially to keep aside from that system. However, when analysing the facts closely, one discovers that the religious institution was but a copy of the society with that difference that they used black students as a token for the policy of equality. The need to build a society of rights for everybody necessarily demands education to be an essential actor of the process. Wilson (2022:600) contends:

The focus on racial equality gives short shrift to racial justice. Racial justice requires collective group-based liberation and the elimination of group-based racial hierarchies.⁸ While racial equality can occur at an individual level, racial justice must occur at a group level.⁹ Effectuating racial justice in education is important because it holds the key to stabilizing what is currently a nascent and fraught multiracial democracy.

The headmistress' official discourse corroborates those facts:

We want to offer more places to African girls. I have asked Miss Plato to give each of you

above from two a room on the appropriate corridor shortly. You will, by the way use the bathrooms on the respective corridors (Dangarembga, 2006: 154).

That case illustrates the divisions based on race, existing in society. In order to hide that reality, some black girls are taken at school but are not in reality at the same level of consideration as some school staff members and other students. Bougainvillea is a white student, she feels like being superior to her black school mates and lets them know it as testified in the novel:

So bougainvillea liked everyone to know she had brought the Nesquik with her from the last family holiday in South Africa. Now above this sign of her classmate's superiority, Ntombizethu's hand hovered as though touch the icon. It was terrible to observe, Ntombizethu being on the brink like that, of touching the white girl's carton (Dangarembga, 2006: 39).

That situation systematically reveals the real nature of the relationships between white and black girls at the Young Lady's College of the Sacred Heart, even if school officials stated that they did not admit any form of violence or division as the headmistress attests,

We are not a political institution...
What we are is a Christian institution. As such an institution, we cannot condone murder. Acts of murder cannot be justified under any circumstances (Dangarembga, 2006: 129).

What was true for violence should be true for racial segregation since racism is a form of violence. Tambu contends:

Aggravations surfaced at times. However, they were the results of events that took place beyond the conifers and outside the college gates. Whatever its failings previously, it was clear the convent could not be held responsible for all that took place, especially not the deeds of an offensive government that conceived of people as divisible portions (Dangarembga, 2006: 152).

Together but separated even in schools, a situation similar to the established apartheid in South Africa. Tambu accounts for the situation,

The girls in my class reading science subjects were driven each day in the school bus to Umtali Boys High School for their lessons. This secondary school was a government institution, built upon government land, so that my presence there was forbidden (Dangarembga, 2006: 153).

She went on questioning the system, *“I wondered, was I a Rhodesian, if I could not sit on Rhodesian seats, read formulae from a Rhodesian blackboard and press down a Rhodesian desks (Dangarembga, 153).* The concern of the young lady was justified as she could not understand why she was deprived of freedom to enjoy her country’s facilities only because she was a black girl.

For, most white people in that society do not think of black people as human beings who deserve their absolute respect. The writer contends: “*Here the question for Bougainvillea, and all the other white girls there was, after Ntombizethu had touched it, would the chocolate be still edible?*” (Dangarembga, 2006: 9). That is to say that once a black girl has touched anything, it becomes inappropriate for white girls to use it. For those white girls, blackness carries dirt and poverty. In their eyes, blackness is contagious, for that they do not need to mix with black girls.

The writer succeeds in presenting the irony which consists in witnessing a tragedy taking place in a religious environment bringing out the debate on the correlation between Christian missionaries and white supremacy in some parts of Africa. This situation existed in countries where the separated development of races was legal. Racism was institutionalized. Despite the official end of the system, racial habits survived in a covert form since it was structured within minds. What is then structural racism?

Structural Racism lies *underneath, all around and across society*. It encompasses: (1)

history, which lies *underneath* the surface, providing the foundation for white supremacy in this country. (2) culture, which exists *all around* our everyday lives, providing the normalization and replication of racism and, (3) interconnected institutions and policies, they key relationships and rules across society providing the legitimacy and reinforcements to

maintain and perpetuate racism (Keith, Lawrence. Terry, Keleher, 2009: 2).

Through the book, the author unveils covered racial discrimination created by colonial administrators and now maintained by religious nuns in the Young Lady's College of the Sacred Heart. Why masked racism? Since racial divisions were no more officially allowed, however, some people and institutions continued to keep the system. The objective was clear in the minds of the white people in charge of the institution, namely, to maintain black people away from the education that could permit them to reach higher positions. The author writes:

For why would a man select a school for his child where the education was superior to the education given to the children of other people? A school that would not, unlike other schools in the areas where guerrillas battled for independence, be closed? A school peopled not by those who looked like us, but by Europeans? (Dangarembga 2006: 6)

The quotation above explains that the non-official policy of education that was established by white people consisted in developing a sound education system for their children while the other communities had an approximate educational system. Indeed, dealing with the issue of religious missionaries and their influence in the colonization of Africa, Andrew Roberts asserts that the role of missionary education in some ways
...often impart[ed] to many of its participants only a smattering of literacy, it was nevertheless summoning the youth,

and sometimes the adults, of Africa towards a positive encounter with modernization (Andrew Roberts, 1990: 144).

The book of Not is littered with images of treatments based on racial considerations, so revealing a difficult colonial past which still influences the relationships among people in that society. That division persisted even at school with some teachers and students who used to look at black students as coming from a different galaxy. Tambu explains the way she felt during classes,

On this particular day, weeks after school recommenced, I tried once more to concentrate. I particularly wished to as it was Latin class. This subject was taken by Sister Catherine who was my favourite teacher. I just felt something about her, not knowing what. In Sister Catherine's hour there was a special edge to my cramming and recitations of conjugations and declensions. I wanted to do well to make both of us happy, rather than because of my perception of my situation. Sister Catherine never displayed any of the unbearable, prejudged attitudes towards Ntombizethu and me that emanated from some of the other teachers (Dangarembga, 2006: 28-29).

Tambu clearly states the situation of the reject of black people from part of some members of the school teaching staff. She also accounts for the same situation at her workplace,

The white girls, who were in the majority, took the tables at the top and front of the room, away from the door and under the windows. This left pair of tables, awkward as afterthoughts, as the hall filled up, unoccupied in the draughts of the entrance. Here the handful of us took our seats with chairs positioned as far from the door as possible. We were, practically to a person, young Zimbabweans who had no parental backing but who had acquired the means through some sort of tenacity, however dubious, to lodge at the respectable hostel (Dangarembga, 2006: 223).

The objective of that positioning was to hide black people behind so that only white people could be visible. The signs of divisions based on race, established by the rulers of the country, are stated when the author, through the main character's questioning, asserts:

I spent my holidays at the mission, using as an excuse the intensifying of war, when in reality I did not have the heart to return three times a year to fetching water from the river, the juddering paraffin lamp light and *sandza* with only one, extremely small, portion of relish (Dangarembga, 2006: 7).

The extract above reveals real disparities in people's living conditions. In one side are the black people, living in extreme conditions as described by Tambu. They lack basic living conditions, they fetch water away from home, light their houses

with paraffin lamps and hardly eat good food. On the other side was the white community, represented by the mission where people could enjoy facilities for a better life and success at school.

Tambu was conscious of the difficulty of the task since the environment was organized in such a way that white girls could succeed easily while black girls had to face some difficulties. She describes the segregated methods that existed in their school environment:

The Young Lady's College of the Sacred Heart delivered a formidable education, and its standards were set kilometres before the school gate was arrived at [...] Then come government schools and a choice of the post office or fast food outlet depending on which avenue is turned into. But there was not much to choose from between the routes then, because the post office ordered segregated queues, and the fast food place sold you cool drinks and dry buns from the back window only, but not hamburgers (Dangaremba, 2006: 22-23).

The whole society was divided according to race. One would be tempted to think that the missions led by Christian nuns would not be concerned about such inhumane system. Unfortunately, the paradox of the situation was actually to witness segregation within a Christian institution. The policy was designed by white people aided by certain missionaries. On that situation, Mbity's words can be contended with Tsitsi's vision of the situation in the novel when he asserts:

The image that Africans received, and to a great extent still hold, of Christianity, is much colored by colonial rule and all that was involved in it. We are still too close to that period to dissociate one from the other (Mbiti, 1969: 231).

When witnessing racial segregation, one is coming to the conclusion of that correlation between colonial supremacists and religious missionaries. That is the case in the Young Lady's College of the Sacred Heart.

Reading *The Book of Not* leads to question the objective of the policy which was no more to refuse black students in schools, but to set up for them limited ambitions while feigning to grant them equal opportunities. In fact, black students were programmed to the roles of auxiliaries in the administration. It consisted in opening a limited education for them, enough to become primary school teachers or nurses, but not medical doctors and engineers. The concern was shared by Babamakuru, Tambu's uncle when he got her results. His disappointment was not because she had failed, but because she had missed some subjects. She had not to, since her ethnic origin had only one requirement, to be the best. He had been victim of the system and so, did not want his daughter to undergo the same situation. When his wife congratulates Tambu on her success, he replies that it was not enough:

Most people only take three subjects, you know! Of course, Sisi Tambu, you're just as good! [Said his wife].

Good for what? Babamakuru inquired ominously. Good enough to do what we did and become teachers, Mai! Are you saying

she should become a nurse or a teacher,
Mai? (Dangarembga, 2006: 185)

In the eyes of Babamukuru, teachers and nurses are not under estimated jobs. He only wants to avoid his daughter a generational replacement between parents and children. There are no jobs reserved for a category of people as it seems to be the situation in the country. All those events had had an influence in Tambu's life. They shaped her personality and her decisions.

3. Trauma as a psychological effect of racism on Tambudzai

Trauma is defined as a '*severe emotional shock and pain caused by an extremely upsetting experience*¹²'. "*Traumatic experience can produce as sometimes indelible effect on the human psyche that can change the nature of an individual's memory self-recognition and relational life*" (Vickroy, 2002: 22). The book unveils two forms of trauma: physical and psychological. The issues of trauma, colonialism, and self-annihilation during the violent transformation from white-minority rule to a so called independent country are addressed with brutality and sometimes with an ironic tone in the novel.

From the analysis of the discourse in the novel and the reactions of characters, mainly Tambu, it is possible to analyse the writer's mind set and objectives. As Bressler, (1994: 95) states,

Psychoanalytical criticism provides a stimulating approach to literary analysis that decrees that we humans are complex yet somewhat understandable creatures who often fail to note the influence of the

¹² Cambridge Advanced Learner's Dictionary. (2003). Cambridge University Press. P. 1360

unconscious on both our motivations and our everyday actions.

It appears that the lexical field of violence and traumatic experiences derive from racial issues and a war going on in the country. They are at the core of the writer's narration of the plot. Tambu, the main character, goes through different traumatic experiences related to her racial origin. The book opens with a shocking passage as the writer says:

“Up, up, up, the leg spun. A piece of person, up there in the sky. Earth and acrid vapour coated my tongue.” (Dangarembga, 2006: 3). That extract is symptomatic of what Tambu's life is in the novel.

A traumatic event may be physical or psychological. A black girl like Tambu is under traumatic memories. In one side she lives in a violent society devastated by a long war for independence in all forms. She is trapped in a racially-based dominating system. Van Dijk (1999:147) explains:

The system of racism consists of a social and a cognitive subsystem. The social subsystem is constituted by social practices of discrimination at the local (micro) level, and relationships of power abuse by dominant groups, organizations, and institutions at a global (macro) level of analysis

Those acts of annihilation of humanism are racist-oriented ones with the intention to show black girls that they are supposed to be inferior to white girls only because of their racial origin.

In my case, I was a teenager, an intelligent one, who had been given a

scholarship by the nuns of the Young Ladies' College of the Sacred Heart. I was thereby being transformed into a young woman with a future (Dangarembga, 2006:11).

That war which made victims mainly among the black local community to which she belongs, had a serious impact on her life. Local people had to organize guerrillas in order to keep their lands spoiled by what they termed as 'oppressors.' The writer accounts for the situation:

This fighting, and the limbs and the fluids and the exetera that it scattered over the land, intoxicated the men and women and youth and children who had come to be told we were all, together with the guerrillas, the sacrifice of whose blood justice was purchased (Dangarembga, 2006: 12).

Besides, she is in a racial segregated society in which black people are not really seen as first class citizens. Entering the school for white girls is a promise for a bright future. The analysis of that discourse reveals that the education system as it is conceived, does not give equal opportunities to all. Tambu's believing in a bright future at the nun's college shows that the system where she is coming from could not guarantee her that future. Tambu is trapped between her racial origins that were a real handicap in that milieu and her sister's commitment to the fight against the white oppressor. That was a situation that she had to hide if she wanted to stay long in that white school. In normal situations, people could be discouraged. On the contrary, Tambu did not see these events as obstacles, but as incentives to succeed. She explains:

My desires in that initial year were positive: to achieve, achieve, achieve some more, and I knew how to realise them. I was going to learn until I had more learning than anymore about me, first in the classroom, then in the school and finally in the community (Dangarembga, 2006: 21).

The analysis of the discourse reveals a strong desire to succeed in Tambu's repetition of the verbs 'achieve' and 'learn'. Since she knew where she came from, she decided not to disappoint her uncle Babamakuru, her family and her community as a whole. For that, she decided to wipe the complex of black girls who had never been first in the white girls' school as she notices: *"I did not succeed in coming first in either the first year or the second. That position was held by a girl called Seema Patel."* (Dangarembga, 2006: 26).

She would work to be the first in the school as she asserts: *"I set myself a goal. I then set my sights, as a sort of landmark for my progress."* (Dangarembga, 26). Then she goes on: *"No, I could not tolerate the idea of failure. So I went on planning my life while life was planning an insurgence."* (Dangarembga , 27). Tambu does not seem to minimize the obstacles that she has to face in that institution. Because she is aware of them, she commits herself to work hard.

About the difficulty of being black in a white dominated environment, it is clearly noted that since the dominant social structure is in the hand of white people, the dawn of segregation cannot come only with laws as the minds are still filled with racial considerations. (Mahzarin R. et Al. 2021:7) explain that *"Although overt discrimination in housing and lending has*

clearly declined in response to legislation, covert discrimination continues.” Tambu argues, “You came to school where you frequently had to pinch yourself to see if you really existed” (Dangarembga, 2006: 114).

As a consequence of this, they have always to challenge society in proving that they are worth existing, studying and working like white people. Their fight was not a question of hate but survival as the author reads:

Do we hate oppressors?

No! the village affirmed the righteousness of the struggle.

If a person takes your land, what is he?

An oppressor! the call and answer crescendoed.

If a person does not give you half of what you have helped him to obtain, what he could not have made without you, what is he? [...]

An oppressor! (Dangarembga, 2006: 13-14).

Tambu’s recollections of Netsai’s accident are terrific, they explain the trauma she is going through. When soldiers came to look for her uncle Babamukuru for subversive political actions, she accounts,

Is it the man? The Big Brother concealed by a jungle, demanded. ...

It’s him! The political instructor replied in an accent of the north of the country like Mai’s. ‘That’s him! The one we were warned of.’ He swung his A-K high, like a mortar to pound down into a

pestle... It was then that my sister Netsai walked forward, out of the bush where she had been waiting. Loping with a joyful stride, her gun belt rolling around her hip like a string of beads, the young woman of war moved to reach the Big Brother's side, and the earth beneath her exploded (Dangarembga 2006: 15).

A land mine had torn the little girl's body into pieces. Tambu was shocked and disturbed by the scene. The signs of physical trauma are found in her relationships with other students and with her family. Bloom and Farragher describe trauma theory as

A scientifically informed and complex biopsychosocial understanding of what goes wrong for human beings under conditions of overwhelming stress. Trauma Theory presupposes a cause for one's difficulties, and that cause is not an individual character flaw, a moral weakness, or innate malevolence, but a result of injury (Bloom and Farragher, 2017: 5).

Tambu's existence has been marked by personal, social and ethnic conflicts. She accounts for it:

Now that I was not wanted here, what would I do for accommodation? There was no longer a place for me with my relatives at the mission. I could not go back to the homestead where Netsai hoped unspeakably on a single limb, and where Mai would laugh at me daily. I had

forgotten all the promises made to myself and providence while I was young concerning carrying forward with me the goo and human (Dangarembga, 2006: 246).

Tambu has never recovered from her trauma despite efforts she produced in her life to please her uncle and to challenge white girls at the Young Lady's College of the Sacred Heart and even in the professional milieu. She has always been worth, but the system has crushed her.

Conclusion

This exploration of Tsitsi Dangarembga's *The Book of Not* carries a lot of social and practical significances, as it brings out the persistent legacy of racism in post-independence Africa. *The Book of Not* is set in post-independent Rhodesia, known today as Zimbabwe, in a country torn by an insidious conflict opposing the white administration to the local people who claimed for justice and equality. The scene is set in the Young Ladies College of Sacred Heart, an institution led by religious missionaries. By looking closely at Tambudzai's journey at the Young Ladies School of the Sacred Heart, the study unveils the subtle but deeply rooted ways racial discrimination continued to thrive within institutions, even after racial segregation was officially dismantled.

The article aims at showing how the white establishment strived to maintain racism in the country. The author uses a Christian institution to better present the paradox of the situation, as discrimination is manifested in a place where it should not be present. Covert racism was manifested through divisions at the dormitories where there were blocks for black

girls and blocks for white girls. It was also manifested through language and bad treatments that black girls underwent on the part of white girls and some members of the school administration. Tsitsi Dangarembga portrays her society with its sad realities among which racism and the trauma it causes in the victims.

By examining Tambudzai's remarkable resilience and her effort to overcome challenges in her society, this study shares a message filled with hope and empowerment. It motivates future generations to fight against injustice and pursue a more equitable society. Tambu's whole life is made of traumatic events that finally make her fall despite her constant efforts to succeed. The analysis serves as an important reminder of the need for vigilance, objectivity and a critical look at our social system to ensure the achievement of real equality and justice. It also brings to the forefront the psychological trauma that systematic racism inflicts, highlighting the importance of understanding and addressing the effects of discrimination on mental health. The insights from this research can play an essential role in fostering inclusivity addressing prejudice, and advocating for healing in communities still facing the long-lasting effects of racial inequality.

Bibliography

Main Corpus

Tsitsi, Dangarembga, 2006. *The Book of Not*, Banbury: Ayebia Clarke Publishing Limited.

Other sources

Abubakar, S. 2017. "Art as Narrative: Recounting Trauma through Literature", *IRA-International Journal of Management & Social Sciences* 8(1), 118-123.

Barnet, Sylvan, William Burto, William E. Cain, 2008. *An Introduction to Literature: Fiction, Poetry and Drama*, New York: Perason.

Bloom, Sandra, L. and Brian, Farragher, 2017. *Restoring Sanctuary A New Operating System for Trauma-Informed Systems of Care*, Oxford, Oxford University Press.

Bressler, Charles, E., 1994) *An Introduction to Theory and Practice*. New jersey, Prentice Hall Englewoods Cliffs.

Cook, L. K., 2024. "Mental Trauma, Colonial Mimicry, and Internalized Racism in Tsitsi Dangarembga's the Book of Not", (Master's thesis). Retrieved from <https://scholarcommons.sc.edu/etd/7874>

Jean Stefancic & Richard Delgado, 2021. *Critical Race Theory: An Introduction*. Available at: https://scholarship.law.ua.edu/fac_working_papers/47.

Graham, Richards, 2005,. 'Race', *Racism and Psychology Towards a reflexive history*, London and New York, Routledge.

Gulick, A. W., 2020. "Decolonial Temporalities in Tsitsi Dangarembga's *The Book of Not*", *Research in African Literatures*, 50(4), 35–54.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Racism>. Retrieved on October 27, 2020

Lawrence, Keith. Terry, Keleher, 2004. *Chronic Disparity: Strong and Pervasive Evidence of Racial Inequalities Poverty Outcomes*, Structural Racism. Race and Public Policy Conference. P. 1- 24.

Marsha, T., 2024. "Exploring Institutionalized Oppression in The Book of Not", *English Studies in Africa*, 68(1), 27-38.

- Mahzarin R. Banaji¹, Susan T. Fiske and Douglas S. Massey, 2021. "Systemic racism: individuals and interactions, institutions and society", *Cognitive Research: Principles and Implications*. 6- 82.
- Mbiti, John S., 1969. *African Religions and Philosophy*, London, Heinemann.
- Mukazo Mukoka, Claver, 2025. "Exploring Identity and Oppression in Tsitsi Dangarembga's Nervous Conditions: A Textual and Thematic Analysis", *International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research (IJM CER)*. Volume 7. Issue. 3. Pages 668-675.
- Nigus Michael, Abiye, Daniel, 2023. "Divulging Women's Plight: A Critical Examination of Gender Exploitation and Suppression in Tsitsi Dangarembga's This Mournable Body", *The 5th Graduate International Conference GTC Proceeding*. <http://proceedings.uinbukittinggi.ac.id/gic>.
- Roberts, Andrew, 1990. *The Colonial Moment in Africa: Essays on the movement of minds and materials, 1900-1940*, Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Saint, L., 2020. "My Quest for Recognition: Existentialism in Tsitsi Dangarembga's The Book of Not". *Journal of African Cultural Studies*, 32 (4), 450-455.
- Shams, T., 2015. "The Declining Significance of Race or the Persistent Racialization of Blacks? A Conceptual, Empirical, and Methodological Review of Today's Race Debate in America," *Journal of Black Studies*, 46(3), 282-296.
- Van Dijk, T., 2005. "*Elite discourse and institutional racism*", Universidad Pompeu Fabra Barcelona. Available at: <http://www.discourses.org/Teun.html>.
- VAN DIJK, T. A., 1999. "Discourse and Racism. *Discourse & Society*", 10(2), 147-148.
- Vickroy, Laurie, 2002. *Trauma and Survival in Contemporary Fiction*. US: The University of Virginia Press. 2002.

Wetherell, M., Potter, J. cited by Wodak, Reisigl M., 1999. "Discourse and racism: European perspectives", *Annual Review Anthropology* 28: 195.

Wilson, Erika, K., 2022. "Racialized Religious School Segregation", *The Yale Law Journal Forum*, 598-632.

Récits médiatiques ou récits stratégiques ? Un décryptage du concept de « mediamensonge » A la lumière de la crise lybienne.

Léopold Maurice JUMBO

*Maître de Conférences-Enseignant Chercheur en Sciences de
l'Information et de la Communication
Université de Dschang-Cameroun
Jumbo_Im@yahoo.fr*

Résumé

De nombreux travaux scientifiques consacrent la notion de récit médiatique et de ses caractéristiques. De Charadeau Patrick à Gilles Gauthier, Bernard Delforce en passant par Hermanus Petri ...l'unanimité est acquise sur le fait qu'il s'agit de la correspondance de la nouvelle avec la réalité sur laquelle elle porte. Le récit médiatique réunit ainsi les critères de traçabilité et surtout d'objectivité. Pourtant, au-delà de cette vision idyllique, sa considération est aujourd'hui paradoxale : pendant que cette objectivité chantée suscite encore l'adhésion chez certains, d'autres la battent en brèche et estiment que l'orientation de l'information journalistique est fonction des intérêts stratégiques de ceux qui financent les médias. A travers le concept de « mediamensonge » et dans une posture sociologique, nous analysons la position des médias « dominants » sur la crise lybienne pour arriver à la conclusion selon laquelle l'objectivité in fine est « au mieux une illusion, au pire une imposture ».

Mots clés : *mediamensonge, récit médiatique, objectivité, journalisme, impérialisme*

Abstract

Many scientific works deal with the notion of media narrative and its characteristics. From Patrick Charadeau to Gilles Delforce, Bernard Delforce via Hermanus P. there is unanimity on the fact that it refers to the correspondence of the news with the reality on which it bears. The media narrative thus brings together the criteria of traceability, objectivity above all. However, beyond this idyllic vision, the consideration of objectivity is today controversial: while this objectivity stills attracts some researchers, others challenge it believe that the orientation of information is related to the strategic interests of those who rule the world. Through the concept of "mediamensonge" and in a sociological posture, we analyze the position of the "dominant medias" in the Libyan crisis to reach the conclusion that the objectivity sung is ultimately "at best an illusion, at worst, an imposture".

Key words: *mediamensonge, media narrative, objectivity, journalism, imperialism*

Introduction

De tout temps le journalisme a été présenté comme une « profession pas comme les autres », un « métier noble » qui se résume à annoncer la vérité, à relater les faits¹³. Sa préoccupation est de diffuser les informations vérifiées, sans parti pris, garanties « sans mensonges » comme certains produits alimentaires sont garantis « sans cholestérol », « sans sucre » ... L'est-il encore aujourd'hui ? Beaucoup d'auteurs (L. Jumbo, 2000) ont essayé de démontrer (chacun sous son angle particulier) que le métier est à la croisée des chemins, qu'il se dénature progressivement au fil du temps. Thomas Atenga parlait déjà du « principe dit des vases communicants » en faisant allusion aux rapports incestueux qui existent entre journalistes et annonceurs dans les rédactions camerounaises (T. Atenga, 2014, 53). L'auteur plantait le décor (à la suite de nombreux autres) de cet enchevêtrement qu'il a observé. Il décrivait de façon froide les pratiques collusives qui révèlent de

¹³Tous les textes et écrits qui consacrent ou parlent de la profession insistent sur ces slogans qui à la longue sont devenus des principes sacrés.

plus en plus le cynisme dans le traitement des nouvelles. Dans le même sillage, Célestin Gnonzion parlant des journalistes ivoiriens, fait la peinture de ce qu'il appelle « les dérapages observés dans la presse motivée par une corruption institutionnalisée qui se cache derrière les euphémismes tels perdiems, gombos, mesures d'accompagnement » (C. Ngonzion, 2017, 52). L'autre visage de la profession ? Il est très difficile de ne plus en parler tant les débats y afférents cristallisent les passions et paraissent actuels. Il existe ainsi une littérature abondante sur la question mettant en relief des situations sociales différentes correspondant à divers types d'acteurs.

Jamais dans l'histoire de l'humanité, le journalisme n'a été autant présenté comme une arme capitale au service des intérêts privés autres que ceux ci-dessus mentionnés. « On a eu une arme capitale : les médias. Et puisque l'occasion se présente, je tiens à vous en féliciter » (M. Lemoine, 2009, 71). Cette phrase prononcée par le vice-amiral Victor Ramirez Pérez en direct à la chaîne *Venevision* dessine à n'en pas douter, les mutations identitaires que connaît le secteur d'activités¹⁴. Une arme, puisque nous y sommes, renvoie à un dispositif destiné à sa conception à neutraliser. Son acception s'écarte d'emblée de la mission de chien de garde assignée au journalisme. Il est clair, « il y a une coexistence simultanée de la vérité et du mensonge dans le système médiatique dominant ¹⁵». Nous dirons même à la suite de David que oui, les médias nous mentent et pas toujours de façon désintéressée. L'information est devenue un produit de consommation. Certes, les contre-vérités et les mensonges décrits ne sont pas nouveaux ; on en a connu de similaires dans le passé, la désinformation, les bourrages de crânes, l'intoxication, la manipulation... Toutefois, l'ampleur aujourd'hui est telle que nous sommes en plein dans « un système médiatique de type quantique » qui se sert aussi bien de

¹⁴ En effet, l'homme à la tête d'un groupe de putschistes qui croient avoir renversé le président congratule une journaliste pour sa connivence avec les mutins.

¹⁵Entretien avec Ignacio Ramonet lu dans son blog

la vérité que du mensonge. Ce dernier étant la caractéristique principale de la mécanique actuelle. L'étude s'inspire alors de ce glissement à forte valeur ajoutée entre les désormais « dits » et « non-dits » de la mise en public du récit journalistique pour questionner comment les médias, ceux dominants surtout traitent les informations dans ce nouvel environnement. Quelles sont les orientations données et quelles sont les logiques derrière la « dérive » ? Il ne s'agit nullement pas de dénoncer, plutôt d'analyser et rendre compte des mécanismes, des modes opératoires en cours à partir des « savoir produits selon une démarche scientifique de description, de compréhension et d'explication ». Autrement dit, il s'agit d'apprécier le nouveau discours journalistique qui a ajouté à la fonction traditionnelle d'informer de nouvelles autres : la fonction de conditionnement et celle de mobilisation qui en font désormais un espace idéologique d'adhésion totale. Une façon de présenter les « milles et un visage » du monde médiatique actuel qui ne s'assume pas publiquement par les acteurs. Cette distanciation par rapport aux « sympathiques slogans d'inspiration californienne » n'est peut-être pas fortuite, elle s'est imposée davantage comme projet après la lecture de nombreuses réflexions sur le concept de « médiamensonge » qui nous servira d'ancrage.

Ancrage théorique

Le travail rejoint l'interactionnisme symbolique dans la grille d'explication de Blumer qui, dans ses trois principes de base écrivait :

-Les humains agissent à l'égard des choses en fonction du sens que les choses ont pour eux.

- Ce sens est dérivé ou provient des interactions de chacun avec autrui.

- C'est dans un processus d'interprétation mis en œuvre par chacun dans le traitement des objets rencontrés que ce sens est manipulé et modifié (H. Blumer, 1969). Il est ainsi clair que les comportements éthiques réels observés des médias dominants diffèrent des comportements souhaités, déontologiquement acceptés. Il s'agit de décrypter la manière dont, les individus qui sont les hommes des médias dans le cas d'espèce négocient les significations dans leurs actions quotidiennes. Autrement dit, comment les mots, jadis utilisés pour peindre la réalité, construisent plutôt socialement les significations.

. Un élan que nous interrogerons également par la critique sociale¹⁶ qui, schématiquement revient à la métaphore théâtrale selon laquelle, ce qui est monté sur la scène est une illusion et une tromperie qui se prépare dans l'ombre des coulisses. Les coulisses des classes dominantes que la conception marxiste de distorsion-dissimulation de l'idéologie renvoie à la fabrication des fausses consciences individuelles et collectives. C'est ici, une analyse des différentes idéologies qui légitiment les structures sociales et les relations de pouvoir.

Corpus

Naturellement, ces clés ne sont que des éléments qui servent à ouvrir des portes ; une fois ces portes ouvertes ou entre-ouvertes, nous y entrerons ensemble et analyserons des cas pratiques sous toutes leurs facettes. Des cas qui rappellent des crises majeures qui ont secoué le continent africain ces dernières décennies et dont la gestion médiatique (discutable ?) incite tout de même à jeter les projecteurs sur la profession. Nous retenons principalement la crise libyenne qui a provoqué la dislocation du corps social et renversé le Colonel Kadhafi. Nous pouvons

¹⁶ Il s'agit d'un courant qui apparaît dans la deuxième moitié du 19^{es} en accusant le journalisme de se soumettre aux puissances d'argent du capitalisme. Il dénonce ainsi les vulgates de la conspiration, du complot... En gros, la critique sociale fustige le cynisme marchand des médias.

également tirer profit de certains discours médiatiques relatifs à l'actualité récente afin de multiplier des exemples illustrant nos points de vue. Une méthodologie critique pertinente pour analyser les relations de pouvoir et les structures sociales qui façonnent les phénomènes sociaux.

L'objectif de l'article est donc d'abord d'analyser les grandes tendances actuelles de mise en forme du récit journalistique sous le prisme de ce néologisme, ensuite décrire les modes opératoires y afférents, enfin ressortir les logiques qui se cachent derrière ce que nous pouvons déjà appeler les tendances lourdes dans la diffusion des informations. Il s'adresse aux nombreux professionnels qui exercent au quotidien, à ceux qui postulent nourrissant des opinions fortes, presque angéliques de ce qu'est le métier de « chien de garde de la société ». Il s'adresse également à ceux qui souhaitent apprendre davantage les couloirs souterrains qui de plus en plus caractérisent les nouvelles orientations de ce secteur d'activités. Bref, il offre une réflexion sur un genre particulier du discours médiatique d'information que nous éviterons d'appeler volontairement journalisme d'opinion parce que nettement plus orienté vers la géostratégie que vers la simple idéologie¹⁷. A tous, il offre des clés qui ouvrent le labyrinthe.

Il s'organise autour de deux parties principales : la première, un éclairage sur le concept de média mensonge (I), la seconde analyse les récits médiatiques de ces médias dominants à travers les différents aspects du concept (II) :

1. Le « médiamentongage en question »

Le concept « mediamensonge » est une « invention » du journaliste Gérard Sélys dans le dossier *Médiamensonges* paru

¹⁷Il s'agit plus d'un journalisme de marché qui consiste pour les journalistes et les grands groupes politico-industriels de, contrôler les médias afin d'imposer une pensée unique dans la circulation des informations.

en 1991. Le concepteur essaie à travers ce néologisme de mettre en lumière l'ensemble des manipulations idéologiques mises en pratique dans les médias modernes. Anne Morelli aborde également le thème dans « Principes élémentaires de propagande de guerre » (A. Morelli, 2006). Michel Collon nous offre une perspective plus intéressante lorsqu'il applique le terme à ce qu'il dénonce comme « une propagande servant à justifier l'entrée en guerre d'un pays aux yeux de son opinion publique ». Le *mediamensonge* est donc ce mensonge conçu par et pour les médias afin d'accompagner les intérêts qui n'ont rien à voir avec les faits sur le terrain. Pour cet auteur dont la dénonciation du mensonge est devenue une signature, le terme revêt une signification bien précise. Bien que proche de la désinformation, c'est un droit de la propagande de guerre orchestrée par les gouvernements occidentaux.

Il existe une littérature abondante sur la notion de « mensonge », plusieurs approches également se côtoient. Pendant que certains pensent qu'il existe un droit de mentir pour l'humanité, « le principe moral que dire la vérité est un devoir, s'il était pris de manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible... » ; ce qui justifierait peut-être les orientations actuelles du traitement de l'information. « Le mensonge ou la vérité doit être jugé à l'aune d'un calcul entre inconvénients et avantages » (B. Constant, 2004, 81). D'autres par contre, et c'est sur ces derniers que nous adosserons notre argumentaire, pensent le contraire. L'éthique de E. Kant, son formalisme moral réfute tout droit à mentir, « le mensonge est toujours répréhensible, le mensonge n'est jamais juste » (B. Constant, 2004, 81). Il ne serait donc pas une option dans le métier de journaliste, quelles que soient les circonstances.

2. Analyse des récits médiatiques

La structuration de cette sous-partie s'inspire de la description que font les pères du concept de cette idée d'un complot concerté par les gouvernements et les médias.

... « En occultant les contextes historiques et géopolitiques, ainsi que les intérêts économiques des acteurs des conflits, en diabolisant l'adversaire et parler d'attaquer le dirigeant et non son peuple et enfin monopoliser l'information et éviter tout débat »¹⁸ (D. Marion, 2016, 21).

-occulter le contexte historique et géographique du conflit c'est-à-dire analyser le maquillage qui est fait autour des fondements historiques des conflits. Ce, afin de tronquer les véritables enjeux, les clés de compréhension des faits.

-occulter les intérêts économiques sous-jacents au conflit ; ce qui revient à mettre l'accent sur la place ou le rôle des multinationales et des gouvernements dans les conflits alors même que les médias les présentent comme neutres et désintéressés.

- diaboliser l'adversaire ou ressortir l'ensemble des dispositifs mis en place par les médias (sur instruction) pour stigmatiser et court-circuiter la réflexion.

- attaquer le dirigeant et non son peuple qui décrit toutes les manipulations qui visent à présenter le conflit comme une œuvre humanitaire dont l'objectif est de libérer un peuple contre l'oppression de son dirigeant.

-monopoliser l'information par l'attitude des médias à éviter tout débat contradictoire relatif à ce conflit. Nous mettons ici en parallèle le principe de liberté d'expression chantée au sein du corps et le contrôle des médias qui ne laissent souvent aucun point de vue contraire à la ligne choisie.

¹⁸ Marion, D., (2016), « J'ai discuté avec le père des « médiamensonges », *Ruche* 89

Imposer une version biaisée des faits

Une vidéo devenue virale et attribuée au groupe Sinclair nous donne une image exacte de ce dont il s'agit ici. Une soixantaine de présentateurs de nouvelles américaines récitent sur des médias différents, le même énoncé informant le public que certains médias diffusent de la propagande. Ce montage conforte bien que de façon ironique, notre thèse selon laquelle, « il existe bel et bien une trame narrative biaisée au sein de certains médias... » (F. Aubé, 2017). Biaiser ? le mot revient juste. Par biaiser une information ou un fait, nous entendons, ne pas s'assurer de son objectivité, choisir de ne pas le présenter dans son authenticité, choisir de laisser les zones d'ombres ; c'est diffuser un fait qui n'est pas conforme à la réalité, qui dévie la réalité. C'est distiller volontairement des informations basées sur des faits erronés, afin de polluer le débat public, désinformer la population et l'entraîner sur des enjeux calculés. Jean René Philibert parle de nouvelles biaisées, c'est-à-dire manipulées par des groupes ; ce qui justifie selon l'auteur l'état d'esprit qui règne vis-à-vis des médias et de leurs pratiques discursives. Il devient ainsi de plus en plus démontré que, l'information publiée ou diffusée est en constante manipulation aussi bien par mensonge délibéré que par choix conscient. Autrement dit, il ne s'agit pas d'erreurs mais d'une « volonté délibérée et sciemment orchestrée » de faire des médias des armes puissantes dont se sont dotés les puissances politico-financières et les Etats dans la guerre idéologique et de positionnement.

Dans cette partie nous étudierons alors toutes ces fausses nouvelles qui ont pris en otage le débat public concernant certains conflits, tout cet arsenal d'arguments et techniques que les médias mainstream se sont servis pour accompagner les guerres, pour provoquer des attitudes de « sympathie compréhensive » au sein des populations. Ce débat sur la valeur de l'information, puisqu'il s'agit effectivement de cela, sera

analysé sous la loupe de la théorie normative dite « matérialisme historique ». Par matérialisme historique, je veux ici remettre au centre non seulement toutes les approches critiques issues du marxisme mais aussi, les écoles hétérodoxes de l'économie politique (économie institutionnaliste, école de la régulation...) (R. McChesney. 2008). « Ces approches rejettent l'idéalisme du libéralisme et accordent une grande importance à l'étude des relations sociales, particulièrement de propriété, dans le développement historique des différentes sociétés capitalistes et précapitalistes » (S. Lamoureux. 2011). Nous écarterons ainsi d'emblée l'idée fallacieuse selon laquelle, les médias sont liés à la démocratie et aux différents régimes politiques et nous privilégierons celle qui les arrime aux formes institutionnelles du capitalisme et à leurs régimes d'accumulation¹⁹. Dans cette vision des choses, « le premier rôle des médias n'est pas de faire circuler des idées ou de prolonger les débats publics comme l'explique l'approche libérale, mais bien de produire des marchandises informationnelles dépendantes et constitutives des différents capitalismes » (M. Ouellet, 2016). Biaiser l'information dans les conflits de notre corpus, rentrerait alors dans un minutieux projet de déstabilisation des pays « hostiles » et aussi de manipulation des esprits.

3. Les médias dominants et l'éthique de vérité

L'expérience de la désinformation est riche d'enseignements et ce ne sont pas les guerres précédentes (à celles de notre corpus) qui pourraient le démentir. Le « père » du concept « médiamentonge » en a amplement parlé dans son ouvrage *Israël, parlons-en*²⁰ (M. Collon, 2008). Les va-t-en-guerre essaient toujours de persuader l'opinion qu'ils n'y vont pas pour obtenir des « avantages économiques ou stratégiques »

¹⁹Nous rejetons ici Habermas qui soulignait que les premiers journaux servaient à promouvoir les idées pour Wayne Parsons. Ce dernier pense que les médias n'ont jamais eu pour objectif de constituer une sphère délibérative, plutôt la consolidation des marchés financiers.

plutôt, résoudre un problème d'intérêt commun, éradiquer une menace. Dans chaque guerre depuis des lustres, le scénario est toujours le même, il n'a malheureusement ou heureusement (?) pas changé. Il faut fabriquer l'information qui permet de justifier une intervention pourtant planifiée depuis longtemps dans des officines secrètes. La Lybie précisément, d'autres pays qui ne nous intéressent pas pour le cas d'espèce (le Mali, le Soudan, le Nigéria voire le Cameroun...) n'ont pas échappé à cette instrumentalisation. Tous ces conflits que nous vivons dans ces pays cités et bien d'autres ne sont que les résultats d'une bestialité génétique des peuples concernés.

-La Libye :

La propagande de guerre qui accompagne très souvent les gouvernements occidentaux, qui leur attribue de nobles objectifs dans leurs « œuvres de civilisation » n'a pas moins fonctionné dans le cas de la Libye. Les « grands » médias se sont exactement comportés comme les « psychologues spécialisés dans la manipulation » (M. Collon, 2006). La plupart des informations émises (si ce n'est la totalité) ne sont pas constitutives de faits réels, vérifiés. Le point de départ se situe à ce que l'on a appelé le « printemps arabe ²¹», ce vent de contestation qui partit de la Tunisie a atteint l'Égypte et finalement la Libye en 2011. Comme en Tunisie, comme en Égypte, de nombreux manifestants anti-gouvernementaux envahirent les rues de Tripoli, Benghazi et d'autres villes pour demander le changement de régime. Pourtant, comme en Tunisie et en Égypte, les informations diffusées sur Tripoli aujourd'hui confrontées aux faits semblent être des pures fabrications.

Le 21 février 2011, faisant suite à une rumeur persistante, de nombreux médias annonçaient en titres : « : « Des avions de guerre et des hélicoptères bombardent des manifestants anti-

²¹ Une expression inventée par les médias pour décrire les événements qui ont secoué l'Afrique du nord

gouvernementaux à Tripoli. », « 10.000 morts, 55.000 blessés », « Selon des témoins, des avions de combat ont tiré sur les protestataires dans la ville » (M. Collon, 2006). Mais quelles sont les sources, se demandait encore Michel Collon à propos ? La vérification des faits, le recoupement de l'information, chers à la corporation ne semblent pas avoir été respectés. Les chiens de garde de l'information se sont comportés comme des soldats, mieux, ils ont créé l'évènement. Le bombardement a-t-il eu lieu ? Les chiffres des victimes annoncés sont-ils crédibles ? Toutes les enquêtes d'ONG sur le terrain ont démenti ces allégations. Des erreurs ? L'hypothèse n'est pas à écarter car le journaliste est un être humain, par conséquent peut se tromper. Mais le soulignait encore l'auteur de *Médiamentonges*, « ...quand les erreurs vont toujours dans le même sens, qu'elles sont toujours à l'avantage du même camp, sont-ce encore des erreurs ou bien un parti-pris ? ». Nos médias mainstream n'ont procédé à aucune enquête digne de ce nom, ils ont priorisé à dessein des sources montées de toutes pièces. Encore une fois, la première victime de la guerre a été la vérité.

Dans la quasi-totalité des reportages des évènements, l'engagement des médias impliqués a été manifeste mettant à mal le sacrosaint principe de l'objectivité. Celle-ci souvent appréhendée comme l'attitude d'une personne qui tend à donner d'un objet une représentation fidèle. Les enquêtes de terrain, la confrontation des faits à la réalité nous permettent d'affirmer que l'impartialité, l'attachement à la vérité qui sont l'aune à laquelle on mesure un discours n'étaient pas dans l'agenda de nos reporters en mission commandée. Revoyons quelques aspects illustratifs de notre argumentaire à travers les uns des médias :

-« **Kadhafi a bombardé son peuple.** ». A y voir de près, l'information est fondée surtout parce que venant d'un média international reconnu « sérieux », un média dont le contrat de vérité a longtemps été consacré. Malheureusement, les sources

citées ne tiennent que le temps de la diffusion²². Passé au scanner aujourd'hui, le reportage/enquête qui ouvrait la voie à toutes les récriminations n'apportait pas suffisamment de preuves. Le pacte d'objectivité cher au métier de journaliste a été brisé. La charge d'évidence des données diffusées n'était pas élevée, on dirait même qu'elle n'avait jamais existé. En insistant sur l'acte de bombarder les manifestants sans défense, le reporter peint les caractéristiques d'un régime génocidaire, un régime qui n'a plus sa place dans un monde « civilisé ». Des témoignages qui auraient pu être cimentées par des témoignages factuels, sans équivoques. Pourtant, il apparaît clairement que le reporter s'est contenté des abstractions, des affirmations péremptoires. Les bombes ont-elles été jetées sur Tripoli comme l'avaient annoncé certains médias présents surplace ? Le Centre français de recherches sur le terrorisme (CIRET) conclut par un non catégorique, ceci après des enquêtes de terrain : « La mission s'est rendue sur place et n'a rien constaté de tel. Aucune bombe libyenne n'est tombée sur la capitale... » affirmait plus tard Yves Bonnet, le patron des services secrets à l'époque des événements. La trajectoire attitudinale, la posture adoptée par les reporters aussi bien dans la collecte que dans le traitement relevait d'un choix, éloigner l'opinion de la vérité. L'investigation, le reportage ont été malicieusement confondus à l'éditorial pour lequel, « Tous les coups sont bons pour parvenir à l'effet souhaité chez le lecteur » (J. Mauriquand, 1997, 38)). Pour une affaire aussi importante ?

- « **Il y a eu répression violente des manifestations à Benghazi.** ». Vrai, confirment toutes les enquêtes a posteriori. On croirait à ce niveau relever un attachement de nos hommes de médias à une éthique rigoureuse. Que non. « Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre locales dans différentes

²²L'information était de la chaîne Al Arabiya qui citait Sayed al Shanuka, membre de la Cour pénale internationale, laquelle dément de suite n'avoir rien à faire avec cet homme.

villes, il n'y a pas eu d'ordre central. Kadhafi a explicitement dit que l'armée ne pouvait tirer sur le peuple ». Tout en faisant du journaliste un archiviste du présent et en reconnaissant par-delà que la vérité en question ici est empreinte d'un caractère fuyant, on constate néanmoins que l'objectivité, cette boussole qui doit guider toute réflexion logique, encore plus un reportage si délicat, n'était pas au rendez-vous. Tout pouvoir n'a-t-il pas le devoir de maintenir l'ordre au besoin par la force ? Surtout lorsque les manifestant disposent brusquement d'armes sophistiquées et d'une banque centrale. Les hommes de médias sur le terrain ont consciencieusement omis de relever les différences situationnelles entre le cas de la Libye et ceux de la Tunisie et l'Egypte. En rapportant exclusivement la répression sans pour autant relever qu'il ne s'agit plus de civils mais, de groupes infiltrés par les islamistes, nos différents intervenants dans les médias ont brisé, violé la règle d'impartialité. On est resté très loin de la vérité, u principe d'indépendance, on a évité le choix de la parrhésie, qui est l'éthique du témoignage sans langue de bois, sans parti pris.

- « C'est une révolte pacifique comme en Tunisie et en Egypte. »

- « Après Ben Ali et Moubarak, les grandes puissances ont cette fois bien réagi. »

- « Approuvée par l'ONU, l'intervention est conforme au droit international (M. Collon, 2006).

-Occulter les intérêts économiques

Comme en Irak ou partout ailleurs dans le passé, les Etats faibles ont toujours suscité des convoitises des plus puissants qu'eux. Le dispositif est resté le même pour la Lybie. Les médias *psy*

*op*²³ que sont les médias de notre corpus ont balisé la voie de façon efficace. Et non seulement « tout le monde y a cru, cela a rendu les bombardements possibles » (M. Collon, 2006). « En réalité, les puissances occidentales ont organisé un conflit pour renverser un régime qui les dérangeait ». Les discours de presse n'étaient que des dispositifs mis à contribution pour donner une façade « propre » à la guerre. De nombreux entretiens et des recoupements menés plus tard ont conduit l'opinion publique à véritablement se démarquer des positions de la presse sélectionnée. En réalité les objectifs poursuivis par les Etats conspirateurs étaient stratégiques, BBC, Twitter, Al Arabiya, Al-jazzera... constituaient des dispositifs d'accompagnement de l'agenda caché. Ces deux derniers médias qui appartiennent à l'Arabie Saoudite et le Qatar, des pays fortement opposés au régime libyen ont diffusé des informations qui n'avaient rien avec les faits pourtant sacrés dans le métier.

« Des avions de guerre et des hélicoptères bombardent les manifestants anti-gouvernementaux à Tripoli. »
Al-jazzera 21 février 2010

« 10000 morts, 55000 blessés » Al Arabyia 23 février
2010

« Selon les témoins, des avions de combat ont tiré sur les protestataires dans la ville » BBC le 21 février 2010

Des informations qui plus tard seront démenties par les ONG et les sources citées par les rédacteurs. Jean Schwoebel dans *La presse, le pouvoir et l'argent* nous aide à mieux appréhender les différentes situations. Les patrons des organes de presse sont très souvent disait-il, les représentants des groupes d'affaires dont

²³ L'expression renvoie aux psychologues spécialisés dans la manipulation

les intérêts et les opinions peuvent différer de l'intérêt général ou des libertés publiques.

- diaboliser l'adversaire

C'est une autre approche stratégique des médias de propagande qui consiste à décrédibiliser l'« ennemi » auprès de l'opinion nationale et internationale (F. Hughes, 2000). La mobilisation des esprits, par scénarisation, exaltation, répétition, dramatisation semble toute indiquée pour ternir l'image du dirigeant à abattre et dresser cette opinion contre lui. Le scénario n'a pas épargné contre le président libyen. Comme dans tous les conflits mondiaux, les journalistes se sont transformés en spécialistes de relations publiques, « sortes de lobbyistes ou spin doctors » pour justifier les attaques. Alors que l'on sait que les missions assignées aux médias se recentrent à donner une image vraie, ils se sont spécialisés à décrire le « pouvoir subversif ». Dans tous les cas, que ce soit lors de la guerre du Golfe, que celle de la Lybie, les événements très récents du sahel, le coup d'Etat au Tchad, la prise du pouvoir par les jeunes au Sénégal, les médias de notre corpus ont relayé l'information pour déstabiliser ou conforter les leaders. Al-jazeera, CNN et autres se sont particulièrement penchés sur les faiblesses des leaders et la violence de leurs comportements.

Conclusion

L'une des préoccupations dominantes des recherches sur le journalisme a très souvent porté à relever les dysfonctionnements observés et à en analyser les causes. Notre travail ne conteste pas les acquis, encore moins l'approche. Il choisit simplement une autre démarche ; celle de confronter le concept de « médiamentonge » à la réalité des faits. Une sorte de relecture du concept dans ses caractéristiques mises en exergue par le père fondateur. Les médias de notre corpus ne

relaient plus essentiellement la vérité des faits. Michel Collon l'avait démontré dans plusieurs contextes, certes dans une posture militante, engagée. Nous nous sommes limités au cas libyen avec des ouvertures sur des cas récents en Afrique dans une posture sociologique. Ainsi avons-nous décrit des situations de « non vérité » et certaines des techniques mises à nu pour préparer l'opinion publique internationale à accepter un plan d'invasion de ce pays d'Afrique de nord. La libye, un cas parmi tant d'autres, est révélateur d'un traitement médiatique à la « commande ». Les médias, nous le savons, jouent un rôle important sur la formation de l'opinion publique. Aussi ce travail sensibilise-t-il aux dangers de la manipulation médiatique. Il encourage également les consommateurs des contenus médiatiques à développer une pensée critique et ne pas accepter aveuglement les informations diffusées.

Bibliographie

- ATENGA Thomas, 2014. « Communication et journalisme au Cameroun : « affaires » de lucidités croisées », *Les cahiers du journalisme*.
- AUBE Frédéric, 2017. « Les biais médiatiques : un danger pour notre démocratie ou une incompréhension de la nature des médias ? », *Le MAG Société*.
- CARASSIK Daniel, 1993. « Michel Collon, Attention médias. Les médiamensonges du Golfe. Manuel antimanipulation », *Les langages du politique*
- DAYAN Daniel, 2012. « Mentir par les médias », *Ecrire l'histoire*
- GNONZION Célestin, 2017. « Perdiems, gombos et mesures d'accompagnement : les mots et les rites de la corruption dans la presse ivoirienne », *European Scientific Journal*, Vol. 8, N 23,

-HUYGHE François.-Bernard, 2010/2. « Stratégies étatiques face aux enjeux de l'information », *Revue Internationale et Stratégique*

- JUMBO Léopold.-Maurice, 2000. « Intervenir pour mieux se positionner ? La notion d'économie souterraine et les stratégies des acteurs des débats télévisés au Cameroun » in Alain Pangop, Léopold Jumbo (éds.), *Médias, Elections et (Re) configuration identitaire dans l'espace public, L'Harmattan*, pp.78-90

-LEMOINE Maurice, 2002. « Dans les laboratoires du mensonge », dans *Le Monde Diplomatique*

-LAMOUREUX Samuel, 2021. « La valeur de l'information sous le prisme de trois théories normatives du journalisme », *Revue française des sciences de l'information et de la communication*, 22/2021, mis en ligne le 1 mai, consulté le 18 octobre 2021 à 17h05.

-MARION David, 2016. « J'ai discuté avec le père des « médiamensonges », *Cairn*

-MCCHESENEY Robert, 2008. *The political economy of media : Enduring issues, emerging dilemmas*, New York, NYU Press

- MICHAUX Bernard, 1981. « Qu'est-ce que l'objectivité des faits ? », *La Pensée* : 221-22, 90-100

-OUELLET Maxime, 2016. *La révolution culturelle du capital*, Montréal, Écosociété

-PHILIBERT Jean-Réné, 2017. *Le discours critique sur la presse en contexte de mutation du journalisme nord-américain : 1870 à 1910*, Thèse de Doctorat en communication publique, Université Laval.

- SCHWOEBE Jean, 1968. *La presse, le pouvoir et l'argent*, Editions du Seuil

- TUCHMAN Gaye, 1972. « Objectivity as Strategic Ritual : An examination of Newsmen Notions of Objectivity”, *American Journal of Sociology*, 77 (4)
- VIOLET Merlin,1991. Note de lecture sur le *Dossier MEDIAMENSONGES*, LES ACTES DE LECTURE
- WESTERSTAH Jorgen. 1983. « OBJECTIVE News Reporting. General Premises », *Communication Research*, 10 (3)

Analyse microsociolinguistique de l'usage des pronoms personnels dans la langue maba : cas des pronoms implicites

MOUSTAPHA OUSMAN TORI

ousmantorimoustapha@gmail.com

AZIBER ADOUM AZIBER: *aziwaa@yahoo.fr*

UNIVERSITE ADAM BARKA D'ABECHE

Résumé :

Le paysage linguistique du Tchad est caractérisé par une mosaïque des langues. Il compte environ 200 langues. Certaines de ces langues ont un statut officiel, c'est notamment le cas du français et de l'arabe et d'autres le statut des langues nationales à l'instar du maba. Le présent travail portant sur le maba répond à un besoin d'intérêt général caractérisant la linguistique sur le plan de la recherche et également la présentation des hypothèses sur le fonctionnement des langues. Cependant, en quoi consiste l'usage des verbes sans pronom explicite dans la langue maba ? En effet, l'objectif de ce présent article est de voir le fonctionnement syntaxique à travers les pronoms implicites de la langue maba. La réalisation de cette étude se focalisera sur une enquête sociolinguistique impliquant un volet terrain et un volet documentaire. A l'aide d'une enquête sociolinguistique, nous allons constituer notre corpus à partir des données orales et écrites. Tout d'abord, il est question de faire une investigation afin de nous imprégner des réalités de l'utilisation des pronoms implicites dans le processus de communication sociale, puis procéder aux analyses de données recueillies afin de les analyser. Ainsi, la sociolinguistique fonctionnelle et le générativisme constituent le support théorique nécessaire pour l'analyse des données recueillies. Ce qui permettra de démontrer que, les locuteurs maba font usage des pronoms implicites dans les différentes formes de communications. Eu égard, l'analyse de différentes productions langagières permet de rendre compte de la validité de nos hypothèses.

Mots clés : *maba, pronoms, implicites, explicite, morphologie verbale.*

Abstract:

The linguistic landscape of Chad is characterized by a mosaic of languages. It has approximately 200 languages. Some of these languages have official status, notably French and Arabic, while others, like Maba, have the status of national languages. This work on Maba addresses a general interest in linguistics in terms of research as well as the presentation of hypotheses regarding the functioning of languages. However, what does the use of verbs without explicit pronouns in the Maba language consist of? Indeed, the objective of this article is to examine the syntactic functioning through the implicit pronouns of the Maba language. The realization of this study will focus on a sociolinguistic survey involving both fieldwork and documentary research. With the help of a sociolinguistic survey, we will constitute our corpus from oral and written data. First, there is a need to conduct an investigation to immerse ourselves in the realities of using implicit pronouns in the process of social communication, and then proceed to analyze the collected data. Thus, functional sociolinguistics and generativism provide the necessary theoretical support for analyzing the collected data. This will demonstrate that Maba speakers use implicit pronouns in various forms of communication. In this regard, analyzing different linguistic productions allows us to account for the validity of our hypotheses.

Keywords: *maba, pronouns, implicit, explicit, verbal morphology.*

Introduction

La langue est un outil de communication entre les hommes. Elle désigne un système déterminé de signes vocaux et des règles communes aux membres d'une même communauté. Pour Martinet. A. (1960 : 20), définit ainsi, « *La langue est un instrument de communication selon lequel l'expérience humaine s'analyse différemment dans chaque langue, dans chaque communauté, en unités douées d'un continu sémantique et d'une expression verbale...* ». Elle est comprise comme un instrument par excellence pour l'établissement et le développement des rapports sociaux qu'elle constitue. Ces rapports sociaux qu'établit cet instrument social se manifestent non seulement sur le plan oral direct qu'effectue les humains, mais aussi à travers les moyens de communication technologique moderne, etc. qui sont au service de l'Homme.

Toutefois, la visibilité d'une langue locale reste encore moindre dans la mesure où l'usage de pronoms implicites à travers les différentes formes de communication dans l'univers linguistique maba remonte de très longtemps : Weiss (2009 : 130). Cette étude se veut une investigation sur les formes linguistiques, sur l'usage des pronoms implicites qu'en font les locuteurs de la langue maba, et sur les principes de fonctionnement des marqueurs grammaticaux.

Nous voudrions examiner ici, à travers leur forme linguistique et l'usage qu'en font les locuteurs de cette langue, les principes de fonctionnement des pronoms implicites.

Cependant, le présent travail s'inscrit dans une problématique du fonctionnement des règles grammaticales à travers les pronoms implicites dans la langue maba. Ainsi, l'on doit se poser la question : Comment les locuteurs maba utilisent les verbes sans pronoms explicites ? Quels sont les marqueurs grammaticaux qui indiquent la présence d'un pronom implicite ?

A l'aide d'une enquête sociolinguistique impliquant un volet terrain et un volet documentaire, nous allons constituer notre corpus comprenant de données orales et écrites. Lina Sader Feghali pour sa part, explique que ce genre de corpus est « *La preuve tangible de la vitalité de la langue et de la créativité de ses usagers. Constituant la base où il est possible de puiser les emplois spontanés, ce corpus sert de filtre qui soumet toute innovation à l'épreuve du temps tout en la rendant accessible au lecteur, contribuant ainsi à en faciliter son éventuelle diffusion* » (2006 : 533). Tout d'abord nous allons faire une investigation afin de nous imprégner des réalités de l'usage de pronoms implicites dans la langue maba, puis collecter les données afin de les analyser.

Ainsi, la sociolinguistique fonctionnelle et le générativisme constituent le support théorique nécessaire pour l'analyse des

données recueillies. Selon Bérepa (2019), la théorie fonctionnaliste de la communication de masse s'est nourrie des concepts suggérés par Robert Merton (1953) et s'est répandue à partir de l'interprétation de Charles Wright qui s'est aussi appuyé sur les travaux d'Harold Lasswell. C'est un courant de pensée qui pose comme postulat, que la société sous forme de système, est un ensemble d'éléments liés, incluant les médias eux-mêmes considérés comme sous système.

Par ailleurs, la définition la plus générale que l'on en puisse donner, le fonctionnalisme en tant que théorie de la nature du mental « *est la doctrine selon laquelle les états mentaux sont des états fonctionnels* », (Elisabeth PACHERIE, 1995 p.2). Autrement dit, c'est la nature des relations qu'un état mental entretient avec les entrées sensorielles, les sorties comportementales et d'autres états mentaux. En faisant remonter depuis Aristote, l'idée de caractérisation fonctionnelle prend deux dimensions à savoir : la dimension conceptuelle et de la caractérisation fonctionnelle à l'analyse fonctionnelle des systèmes.

La deuxième dimension portant sur le fonctionnalisme de caractérisation aborde notre sujet qui se manifeste par l'usage des pronoms implicites considérés comme l'une de caractérisation fonctionnelle. En ce sens, le fonctionnalisme constitue est un type d'explication qui s'appuie sur la décomposition d'un système en ses parties composantes et explique le fonctionnement d'un système par les capacités de ses parties composantes.

Cependant, il faut souligner que toute théorie exige différents niveaux d'analyse pour que soit appréhendé son objet. Mais, il y a au moins deux manières de concevoir ces niveaux : soit ils sont posés à des fins uniquement descriptives et se superposent les uns aux autres comme dans la grammaire fonctionnelle de Dik, laquelle, se veut stratifiée, soit ils sont établis dans une

perspective à la fois descriptive et explicative, de manière à rendre compte du fonctionnement des unités linguistiques les unes par rapport aux autres dans le discours. Ainsi, le fonctionnalisme lui seul ne permet pas tout pour l'analyse et le fonctionnement des pronoms implicites, il est préférable d'évoquer la théorie générativiste pour le fonctionnement des structures sous-jacentes à travers l'usage des pronoms.

Théorie syntaxique fut fondée et élaborée en 1957 sous l'impulsion de Noam Chomsky en Amérique du Nord, le générativisme s'inscrit dans le courant de pensée de la linguistique générative. Elle permet donc de caractériser la connaissance de la langue qui permet l'acte effectif du locuteur-auditeur d'une communauté linguistique donnée. Selon Chomsky, « la grammaire d'une serait donc une description de la compétence intrinsèque du locuteur-auditeur idéal ».

Dans cette perspective, N. Chomsky, l'un des pionniers de ce courant générativiste pose le postulat pour le mécanisme de fonctionnement des pronoms à travers sa théorie. Il fournit un cadre théorique permettant de comprendre comment les pronoms implicites sont structurés et interprétés dans une phrase. C'est pourquoi, il met en relief les mécanismes syntaxiques et sémantiques sous-jacents qui permettent aux locuteurs de comprendre les éléments implicites sans ambiguïtés majeure. C'est pourquoi, la langue est donc définie non seulement à partir de sa fonction, mais aussi d'après sa structure, puisqu'elle est doublement articulée en phonèmes et en monèmes, ainsi que par son mode premier de réalisation, à savoir son caractère vocal.

Elle n'admet ni transformations, ni filtres, contrairement à la grammaire chomskyenne ; elle vise à rendre compte de la totalité de la structure telle qu'elle est produite, comme le dit Mackenzie : « *Ce que le locuteur a mis dans l'énoncé, c'est cela que nous devons représenter, et cela seulement. Nos analyses se doivent*

d'être aussi simples que possible et ne pas comporter d'éléments qui ne se réalisent pas dans l'expression linguistique » (2003 : p 16).

Ceci permettrait donc de rendre compte que, les locuteurs maba font usage des pronoms implicites dans les différentes formes de communications. Ainsi, l'utilisation des pronoms implicites s'explique par la performance des locuteurs maba dans leur interaction (discours). Les résultats de cette étude pourront nous démontrer les types de pronoms qu'utilisent ces derniers dans leurs échanges commerciaux, religieux, mais aussi à travers les réseaux sociaux (groupes whatsapps), lesquels nous nous sommes inspirés.

Cependant, pour bien cerner le sujet, nous présenterons d'abord un bref aperçu de la langue maba, puis nous définirons le terme « pronom implicite » et procéderons à l'identification des différents marqueurs grammaticaux ainsi que les enjeux qui sous-tendent, et enfin traiter la question de leur fonctionnement.

1- Le maba

Le maba, est une langue nilo-saharienne parlée à l'Est du Tchad. Parlé dans la partie orientale du Tchad, plus précisément dans les provinces du Ouaddaï, de wadi-Fira et du Sila, le maba est connue sous plusieurs noms, où l'on relève maban et bura maba ou bura mabang (Doris Weis, 2009). Les Maba eux-mêmes préfèrent maba. On parle aussi fréquemment de ouaddaïen ou kalam wadday en arabe tchadien comme il s'agit de la langue principale de la région du Ouaddaï, que celle de l'ethnie dominante. Le terme de Ouaddaï désigne à la fois le territoire dans lequel le maba, ou ouaddaïen, est parlé.

En effet, la langue maba a été classifiée assez tardivement, comme la plupart des langues de la famille nilo-saharienne, celle-ci ayant été définie bien après les autres familles de langues du continent, comme ces langues sont parlées loin des côtes,

dans des régions d'accès souvent difficile. L'appartenance du maba à la famille nilo-saharienne avait été reconnue par Childs (1940:46). Greenberg (1966:168) pour sa part, propose la classification suivante pour les langues nilo-sahariennes, dans laquelle le maban constitue une branche distincte : Nilo-saharan (Songhai, saharan, maban, Fur, Chari-Nile, Koman).

Ce schéma de classification de la langue maba présenté J-P. Caprile (1978) explique la famille Nilo-Saharien est composé de trois groupes dont le maba fait partie un groupe linguistique.

D'autres classifications, plus détaillées, ont été proposées depuis les travaux de Greenberg, Jungraithmayr (1981:267) donne quelques précisions quant aux langues incluses dans le groupe maban, groupe comprenant le maba ou bura-mabang, le karanga, parlé au Sud d'Abéché, et le massalit, à la frontière tchado-soudanaise, la classification de cet auteur rejoignant dans les grandes lignes celle de Caprile²⁴ (1978). Bien que les détails diffèrent quelque peu, il ressort de ces travaux que le groupe maba est constitué de trois branches distinctes : la première

²⁴ Jean-Pierre Caprile, l'un des premiers linguistes ayant travaillé sur les langues africaines. Il a par ailleurs classifié les langues Sara-bongo-baguirmiennes dans la grande famille nilo-saharienne, puis le liant au sous-groupe des langues soudaniques centrales.

comprenant le maba, la seconde le karanga et la dernière le massalit.

En effet, la description des langues et de leur mode de fonctionnement revient à la linguistique générale, subdivisée en plusieurs composantes : chacune a un champ d'étude propre, déterminé en référence au principe de pertinence, c'est-à-dire en fonction du rôle spécifique joué par les éléments qu'elles prennent en charge dans le processus de communication. Toutefois, cela n'exclut pas une typologie fonctionnelle des langues, comme l'a montré notamment Greenberg (1957). Cette typologie est alors fondée sur de grands principes de fonctionnement établis à partir de nombreuses analogies entre ces langues ; toutefois, cela ne présuppose pas une totale adéquation entre elles. Dans le cadre fonctionnaliste martinétien, la notion d'adéquation descriptive n'a donc pas, me semble-t-il, de valeur opératoire. En revanche, je considère que la description d'une langue doit être jugée d'après sa conformité à la théorie dans laquelle elle s'inscrit, tout en respectant les données observées.

2. Le pronom

Un pronom est un terme se substituant à un nom et aux éléments ayant la même distribution que le nom, c'est-à-dire aux constituants nominaux. Du fait de cette possibilité de substitution, le pronom aura la même distribution que le constituant nominal, assumera les mêmes fonctions et pourra recevoir les mêmes morphèmes.

Les pronoms s'organisent en plusieurs paradigmes, selon la nature et la fonction du constituant auquel ils se substituent. Il s'agit d'une classe morphosyntaxique hétérogène, le terme de pronom recouvrant les pronoms indépendants, commutant avec un nom et permettant de mettre l'emphase sur un constituant nominal, les pronoms indéfinis, n'ayant pas de référent nominal

explicite, mais pour lesquels il est possible de restituer un terme générique, et enfin les pronoms interrogatifs, permettent d'interroger sur un constituant.

De tout ce qui précède, le pronom ne dépend pas d'un nom ni ne le détermine, ceci le distinguant des déterminants. Contrairement au nom, il ne peut être la tête d'un constituant complexe. Il ne possède qu'une ou deux formes, cette particularité le différenciant des déterminants adjectivaux, mais non des déictiques et des possessifs, qui, possédant plus de caractéristiques pronominales que les adjectifs, n'ont que les formes singulières et non singulières.

2.1- Le système des pronoms personnels

Bien que le pronom constitue l'une des catégories grammaticales, ne constitue pas à lui seul une classe unitaire. Pour E. Benveniste, « *les pronoms ne constituent pas une classe unitaire, mais des espèces différentes selon le mode de langage dont ils sont les signes. Les uns appartiennent à la syntaxe de la langue, les autres sont caractéristiques de ce nous appellerons les "instances de discours", c'est -à- dire les actes discrets et à chaque fois uniques par lesquels la langue est actualisée en parole par un locuteur. (1966 : 251)*

Comme toute autre langue relevant de la même structure, en maba, les pronoms personnels employés sans antécédent, qu'il soit nominal ou adjectival, forment une catégorie qui participe aux instances du discours. Il faut noter que les précisions données en amont, les pronoms indépendants ont pour fonction de se substituer à un nom ou un constituant nominal, lesquels se présentent sous deux formes : explicites et implicites.

Toutefois, ils sont appelés indépendants par opposition aux indices de personne du système verbal, comme ils ne sont pas nécessaires à la construction du verbe, et qu'ils ne sont pas en distribution complémentaire avec le constituant nominal auquel

ils font référence. En effet, les indices de personne sujet et objet-sujet sont obligatoirement préfixés au verbe se construisent par des traits phonologiques et morphologiques avec le radical verbal, alors que la position de ces pronoms dans l'énoncé est relativement libre, en raison de leur relation moins étroite avec le verbe.

Car, il faut comprendre que la fonction d'une langue n'est donc pas d'exprimer, en priorité, la pensée, mais d'être un instrument au service d'une interaction sociale qui met en jeu deux types de partenaires, le locuteur et l'allocutaire, à des fins de communication.

2.1.1- Les pronoms explicites

De façon générale, l'explicité renvoie à un élément ou une situation clairement exprimé et définit sans ambiguïté et formulé de manière directe. En ce sens, le pronom explicite fait référence à un pronom dont le référent est clairement connu ou identifié dans le discours. En d'autres termes, il est clairement repérable dans le texte ou dans un discours. En raison de leur fonction, les langues comportent deux dimensions, l'une pragmatique, l'autre linguistique, reposant sur deux systèmes de règles de nature sociale, caractéristique de leur structure respective : les règles pragmatiques gouvernent l'interaction verbale et les règles propres à l'outil lui-même en tant qu'instrument de communication déterminent l'expression linguistique selon un ordre hiérarchique particulier, sémantique, syntaxique et phonologique.

Dans la langue maba, les indices personnels sont préfixés au verbe conjugué et forment alors une unité morphologique et phonologique avec le radical du verbe. Les pronoms personnels attestent parallèlement à leur forme indépendante une forme liée utilisée principalement lorsqu'ils sont postposés à un autre terme auquel ils sont alors amalgamés. Il ressort donc deux formes des paradigmes :

- Formes indépendantes

Cette forme est systématiquement utilisée pour la fonction sujet. Mais, elle peut jouer un deuxième rôle de non systématisation, pour la fonction objet dans le cadre de focalisation/topicalisation.

Personnes	Pronoms indépendants	
	Singulier	pluriel
1- Élocutif	àm : je	máj : nous
2- Allocutif	mì : tu	káj : vous
3- Délocutif	tì : il/elle	wáj : ils/elles

Exemple 1 : verbe tatarì = venir/arriver

a)- singulier : 1)- àm àkari = j'arrive ; 2)- mì garì ; 3)- tì tatarì : il/elle arrive ;

b)- pluriel : 1)- máj mamarì = nous arrivons ; 2)- káj kakrì = vous arrivez ; 3)- wáj wawarì = ils arrivent.

Cette analyse explique la forme morphosyntaxique de la structure verbale en langue maba. c'est pourquoi, les verbes maba sont flexionnels en genre et nombre.

2.1.2- Les pronoms implicites

Tout comme l'usage des pronoms explicites dans une structure, le pronom implicite serait donc un pronom où le référent n'est pas directement mentionné ou visible, mais sous-entendu ou déduit du contexte. Dans la plupart des discours, les pronoms implicites interviennent ou se manifestent à partir d'une réponse à travers une question posée et quelque fois dans une forme impérative.

Exemple 2 : verbe tjàn = manger

- ajn = je mange
- jn = tu manges
- tjàn = il/elle mange

- mɲì = nous mangeons
- kɲì = vous mangez
- wɲì = ils /elles mangent

En opposition avec le pronom explicite, ce dernier à une forme : sous-entendu du contexte, prête une confusion si le contexte est flou, etc. De manière générale, le pronom implicite demande au lecteur d'interpréter ou deviner à partir du contexte. Toutefois, ces pronoms dits implicites sont fascinants, car leur sens repose sur le contexte ou les sous-entendus.

Cependant, un autre domaine où la morphologie flexionnelle a son mot à dire est celui de la morphologie verbale. Le système verbal du français est assez riche et assez élégant. Dans ce qui suit, nous examinerons quelques-unes de ses caractéristiques. Mais avant de commencer, retenons une chose. Le but de l'analyse consiste non seulement à identifier les différentes formes possibles des verbes maba, mais aussi leur contribution au sens. Nous verrons qu'en tant que système, la morphologie verbale définit une sorte d'architecture mentale qui permet aux locuteurs de saisir et d'exprimer les actions dans le temps.

2-2- La morphologie verbale

La morphologie s'occupe des plus petites unités de forme et de sens, qu'on appelle les **morphèmes**. À un moment donné, il existe un nombre fini de morphèmes dans une langue, qui constituent en quelque sorte les briques qu'on utilise pour faire les phrases. Or, puisqu'il s'agit d'unités de forme et de sens, il faut étudier les deux aspects: d'un côté, nous verrons comment on peut classer les morphèmes du point de vue de leur forme et de leur fonctionnement, et d'un autre côté, nous essayerons de saisir comment les morphèmes d'une langue (ici, le maba) structurent notre façon d'exprimer la réalité.

Dans la langue maba par exemple, une distinction s'impose entre les formes fléchies qui portent des marques de temps et des indices de personne, et les formes non fléchies, telles que l'infinitif qui ne sont pas beaucoup plus fréquents. Cette forme prend presque la même structure qui porte le fonctionnement des pronoms implicites dans un discours.

Exemple3 :

a) **Maba :** 1) káj kakári 2) kári 3) kakártáj (kakár+**táj**)

b) **Français :** Vous arrivez Vous arrivez ! Arrivez-vous ?

L'exemple (3) présente 3 structures syntaxiques différentes avec une forme de flexion verbale et des indices personnelles. Les trois constructions phrastiques dérivent d'un même sémantème à partir du verbe « arriver », l'indice personnel est identique, mais la concordance temporelle est différente. L'exemple (1-a) présente une structure normale d'où un verbe antéposé d'un sujet dont chacune a une fonction. La structure (2-a) a une forme normale, mais le sujet est masqué, ce qui renvoie à l'usage de l'implicite. Par contre, le (3-a) révèle que le radical porte un suffixe nominal – **táj**, donc il s'agit d'une variante personnelle où la fonction d'un sujet postposé, mais lié directement au verbe.

En outre, dans le système grammatical maba, il se présente de différentes formes de construction syntaxique selon le contexte. Car, ces constructions syntaxiques sont souvent utilisées pour des raisons stylistiques, mais aussi pour mettre en emphase certains éléments de la phrase.

Exemple 4 :

- nè káj :

↓ ↓

mangez vous

Cet exemple présente une structure complexe compte tenu de la forme syntaxique de la grammaire maba. On remarque alors une forme structurale agrammaticale. En effet, en se référant sur la classification syntaxique telle que prônée par Greenberg selon laquelle toutes les langues du monde sont structurées comme suit : SVO-SOV-VOS-VSO-OSV-OVS (s : sujet, v : verbe, o : objet). Toutefois, le maba dans sa construction syntaxique fait un mélange ou un mixage de structure sans le sens de la phrase ne soit désorienté. C'est pourquoi, dans la grammaire maba certaines constructions sont valides que le pronom-sujet soit antéposé ou poste posé selon le contexte, mais sans que le sens de la phrase ne soit changé.

Exemple 5

L'exemple 5 nous montre la complexité et le mixage des formes syntaxiques dans la langue maba. Car, les deux formes sont acceptables et traduisent le même sens.

Conclusion

Le maba présente une façon tout à fait particulière de caractérisation des pronoms qui organise la construction des pronoms explicites qu'implicites, d'une façon spécifique qui ne

relève pas du fonctionnement objectif, mais d'une logique structurale normale. Il s'agit de l'usage et du fonctionnement des pronoms à travers l'interaction entre les locuteurs dans leurs différentes formes de communication. C'est pourquoi, au cours de notre enquête, nous avons identifié différents types des discours selon la catégorie d'âge et sociale proférés par les locuteurs. Ils estiment certains sont performants par rapport aux autres que soit dans le serment, soit dans leur manière de parler ou encore leur façon de répondre. En maba, les pronoms se manifestent en plusieurs paradigmes, selon la nature et la fonction du constituant auquel ils se remplacent. Il s'agit d'une classe morphosyntaxique hétérogène, le terme de pronom peut recouvrir les pronoms indépendants, commutant à la fois avec un nom et permettant en même temps de mettre l'emphase sur un constituant nominal. Compte tenu de l'étude linguistique et de l'analyse sociolinguistique de la langue maba à travers les pronoms implicites, ce phénomène joue un rôle important dans la société maba, notamment en tant que composante fondamentale de l'identité et outil essentiel de la communication et qui porte en même temps une logique essentielle dans la vie quotidienne des mab. Car, l'usage des pronoms implicites dans la langue maba est utilisé pour communiquer efficacement et préciser le sens de la phrase, mais aussi pour désigner les personnes, les biens et les choses.

A travers cette ambiguïté, il se manifeste d'autres formes des pronoms qui se complètent et se permutent avec les pronoms personnels selon le contexte. Par exemple, les pronoms indéfinis, n'ayant pas de référent nominal explicite, mais pour lesquels il est possible de restituer par un terme générique, et aussi les pronoms interrogatifs, permettent d'interroger sur un constituant. De façon très générale, le pronom ne dépend pas d'un nom ni ne le détermine, ceci le distinguant des déterminants. Contrairement au nom, il ne peut être la tête d'un

constituant compte tenu de la complexité du discours. Celui-ci ne possède qu'une ou deux formes : forme indépendante et forme liée postposée. Cette particularité le différenciant des déterminants adjectivaux, mais non des déictiques et des possessifs, qui, possédant plus de caractéristiques pronominales que les adjectifs, n'ont que les formes singulative et non singulative. La gestion des pronoms en maba propose donc des pistes nouvelles d'analyse.

Bibliographie

BENVENISTE Emile, 1966. *La nature des pronoms, in Benveniste, E., Problèmes de linguistique générale*, Editions Gallimard, N.R.F, Paris.

BOYELDIEU, Pascal, 2004. Les pronoms logophoriques dans les langues d'Afrique centrale, *Systèmes de marques personnelles en Afrique* (D. Ibrizimow & G. Segerer éd), Peeters Louvain-Paris, pp 11-22.

Caprile, J-P, 1977. "*Les langues maba*", in *Inventaire linguistique sur les pays d'Afrique noire d'expression francophone et sur Madagascar*, Barreteau, D, (éd), 1977, pp 449-463.

Creissels, D, 1991. *Description des langues négro-africaines et théorie syntaxique*, ELLUG, Grenoble.

Creissels, D, 1994. *Aperçu sur les structures phonologiques des langues négro-africaines*, ELLUG, Grenoble.

CREISSELS, Denis, 2006. *Syntaxe générale, une introduction typologique*. Catégories et constructions, Hermès sciences, Lavoisier, Paris.

Elisabeth PACHERIE, 1995. Le fonctionnalisme : état des lieux. In *intellectia*, n°21 Février 1995, pp 9-13.

HAGEGE, Claude, 1974. *Les pronoms logophoriques*, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, TLXIX-fasc, 1974, pp 287-310.

- HEINE, B. and al., 2004. *Langues afriaines*, Khartala Paris.
- Marie-Louise Moreau, 1997. *Sociolinguistique : concepts de base*, Mardaga Fonds, Bruxelles.
- Noam CHOMSKY, 1971. Aspect de la théorie syntaxique, Les éditions du Seuil, Paris.
- Paulette Roulon-Doko, 2013. *Les pronoms logophoriques en gbaya*, Boyeldieu Pascal. Les pronoms logophoriques et discours rapporté en Afrique Centrale, Peteers, 2013, pp.110-143.
- Weiss, D et Faris D, 1994. *Une étude lexicostatistique et sociolinguistique des langues maba, marfa, karanga et kashmere du Ouaddäi*, SIL, N'Djamena.
- Weiss, D, 2009. *Phonologie et morphosyntaxe du maba*, Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon 2, Lyon, pp 130-131.